

Revista Escrita
da História

Dossiê
Educação e Direitos Humanos:
perspectivas e desafios

Ano VI, vol. 6, n. 11
jan./jun. 2019

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.6, n.11, 2019 – jan./jun. 2019

² **DOI: 10.5281/zenodo.10600262**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Alexsandro Ribeiro do Nascimento – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia (PPGH-UFBA)

Diego Pereira de Siqueira – Doutor pelo Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM-USP)

Gabriel José Brandão de Souza – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGH-UFRGS)

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Paulo Alves Pereira Júnior – Mestre em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Valquíria Kelly Zanzarini Braga – Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2018-2019)

Aldair Carlos Rodrigues – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Beatriz de Moraes Vieira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Juliana Bastos Marques – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Leandro Rust – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Marcia Eliane Alves de Souza e Mello – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Maria Filomena Coelho – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

- Adelaide Ferreira Coutinho – UFMA (Universidade Federal do Maranhão)
- Alessandro Batistella – UPF (Universidade de Passo Fundo)
- Amália Cristina Dias da Rocha Bezerra – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
- Amanda Palomo Alves – UFF (Universidade Federal Fluminense)
- Ana Lorym Soares – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) *
- Ana Paula Mendes de Miranda – UFF (Universidade Federal Fluminense)
- Anderson Roberti dos Reis – UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso)
- André Gustavo de Melo Araújo – UnB (Universidade de Brasília)
- Andréa Casa Nova Maia – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
- Candice Angélica Borborema de Carvalho – UNESP (Universidade Estadual Paulista) *
- Cláudia Franco Souza – PUC/MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) *
- Claudinei Cássio de Rezende – UNESP (Universidade Estadual Paulista) *
- Dirceu Basso – UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)
- Fausto Alencar Irschlinger – UNIPAR (Universidade Paranaense)
- Fernanda Cássia dos Santos – UFPR (Universidade Federal do Paraná) *
- Fernando Correa Prado – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) *
- Fernando Perli – UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)
- Filipe Boechat – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
- Flávio Benedito – USP (Universidade de São Paulo) *
- Francisco Nunes Neto – UFBA (Universidade Federal da Bahia) *
- Geraldo Barbosa Neto – PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) *
- Gisele Thiel Della Cruz – UFPR (Universidade Federal do Paraná) *
- Guilherme Mendes Tenório – FGV (Fundação Getúlio Vargas) *
- Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima – UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)

João Alberto da Costa Pinto – UFF (Universidade Federal Fluminense) *

José Henrique Singolano Nespoli – UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)

Júlio Gomes Almeida – USP (Universidade de São Paulo) *

Leonardo Rennó Ribeiro Santos – USP (Universidade de São Paulo) *

Márcia Guerra Pereira – IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro)

Marcilene Pelegrine Gomes – UFG (Universidade Federal de Goiás) *

Marcos Edilson de Araújo Clemente – UFT (Universidade Federal do Tocantins)

Maria Izabel Barboza de Moraes Oliveira – UFMA (Universidade Federal do Maranhão)

Marilda Moraes Garcia Bruno – UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)

Marisa Silva Amaral – UFU (Universidade Federal de Uberlândia)

Máximo Augusto Campos Masson – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Pablo Antonio Iglesias Magalhães – UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia)

Paula Viviane Ramos – UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Paulo Henrique Arcas – USP (Universidade de São Paulo) *

Rita de Cássia Pereira Farias – UFV (Universidade Federal de Viçosa)

Roberto Acioli de Oliveira – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Rodrigo Castelo Branco Santos - UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) *

Rodrigo Martins Ramassote – IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

Rosa Elisa Mirra Barone – PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) *

Silmar Leila dos Santos – UFABC (Universidade Federal do ABC)

Simone Santos de Albuquerque – UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Sônia Soares – UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Sullivan Charles Barros – UnB (Universidade de Brasília) *

Tiago João José Alves – UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) *

Valéria Gomes Costa – IFSERTÃO-PE (Instituto Federal do Sertão Pernambucano)

Waldson Luciano Corrêa Diniz – UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

William de Souza Vieira – UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Yara Cristina Alvim – UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Yuri Martins Fontes – USP (Universidade de São Paulo) *

* Doutores(as) formados(as) nessas instituições.

Revista Escrita da História

ERRATA

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados no segundo semestre de 2018 e que não foram incluídos no número 10 da *Revista Escrita da História*)

Caroline Pacievitch – UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Dayvison Bandeira de Moura – UA (Univeridad Americana, Paraguai) *

Flávia Cópio Esteves – IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro)

Helena Alpini Rosa – UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) *

Luciano Magela Roza – UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto)

* Doutores(as) formados(as) nessas instituições.

SUMÁRIO

EDITORIAL I

APRESENTAÇÃO

Paulo Alves Pereira Júnior III

DOSSIÊ: EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS

1. *Política, Política Pública e Política Pública de Educação: avanços e desafios que afetam a formação de professores*

Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira 7

2. *O Ensino de História entre graduandos em Pedagogia de um Centro Universitário do Noroeste Paulista: docência e desenvolvimento da consciência histórica*

Ana Paula Santos Prado e Diogo Silva Roiz 29

3. *Sentidos construídos sobre o Direito à Educação Infantil: diálogos com famílias das camadas populares*

Fabiana Nery de Lima Pessanha 66

4. *As redes sociais como sala de aula: possibilidades para uma Educação Histórica em Direitos Humanos*

João Carlos Escosteguy Filho 85

5. *A Contribuição das Assessorias Jurídicas Populares Para a Educação em Direitos Humanos*

Lilian Silva do Amaral Suzuki e Julianna Mendes Fernandes 115

6. *Movimentos coletivos do cinema de pele negra: uma outra estética para os direitos humanos*

Marco Aurélio Correa 133

SEÇÃO LIVRE: ARTIGOS

7. *Reflexões sobre História e senso comum: uma discussão teórica sobre as possibilidades de pesquisa em Ensino de História*

Henrique Ferreira Pacini 152

8. <i>Masque para um Espelho de Magistrado: Contextualização política e crítico-genética da peça Cómo ha de ser el privado</i> Karenina do Nascimento Rodrigues	170
9. <i>La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo: Juan de Palafox, Antônio Vieira e suas visões de Monarquia</i> Flavia Silva Barros Ximenes	194
10. <i>A presença do princípio anarquista da Ação Direta na Rússia e no Brasil em 1917</i> Danillo Rosa Marcelino	224
11. <i>As campanhas contra a carestia na cidade do Rio de Janeiro e a construção do direito do trabalho na Primeira República</i> Kaio César Goulart Alves	255
12. <i>Imagens de Muçulmanos e budistas nos filmes soviéticos sobre a Segunda Guerra (1950-89)</i> Moisés Wagner Franciscon e Dennison de Oliveira	281

EDITORIAL

É com imensa satisfação que o Conselho Editorial da Revista Escrita da História apresenta aos leitores seu 11º número, o primeiro de 2019. Seguindo o costume, este novo número reúne, além de artigos de temáticas diversificadas, um dossiê temático com artigos que, de diferentes formas, abordam as relações entre os direitos humanos e a educação.

O tema que norteia este número ganha importância ainda maior diante do contexto atual. Desde janeiro de 2019, após a posse do novo presidente, a população brasileira tem assistido, atônita, o acelerar do desmonte dos avanços sociais e econômicos alcançadas na década anterior. Parece claro que não se trata da inversão gradual do papel do Estado como elemento propulsor dos investimentos sociais e nas áreas que mais necessitam do Estado, entre elas a pesquisa e a educação. Está em curso um projeto de desmonte do Estado brasileiro em intensidade inédita, que atinge todas as áreas.

As atividades de ensino, extensão e, principalmente, pesquisa, em qualquer país do mundo, necessitam de apoio do Estado. Em uma economia capitalista periférica, como a brasileira, onde predomina o rentismo e a superexploração da força de trabalho, não se faz ensino, pesquisa ou extensão com qualidade sem o investimento decisivo do Estado. Este periódico existe, há mais de 5 anos, para divulgar trabalhos científicos, fruto de pesquisas financiadas, em grande parte, pelas agências de fomento do Estado.

Preocupa-nos, de um lado, a intensidade dos ataques do governo atual a várias áreas e, em especial à educação. Diante de nós paira a incerteza. As Universidades e Institutos Federais, que concentram hoje, junto com as Universidades Públicas Estaduais do país, mais de 95% da produção científica brasileira, tiveram seus orçamentos contingenciados, e não há, hoje, verbas para que se continuem as atividades para além de setembro. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou, nos últimos dias, a suspensão de 84 mil bolsas de pesquisa de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Anuncia-se, agora, um suposto plano de modernização das Universidades e Institutos Federais do país, o FUTURE-SE, que não resiste à primeira análise para se revelar um projeto que pretende, de um lado, reduzir o papel do Estado no tocante ao financiamento da educação pública federal brasileira (liberando assim uma

parcela ainda maior da arrecadação brasileira ao rentismo) e, de outro, precarizar as Universidades Federais e os Institutos Federais, estes que, por sinal, contam com mais de 600 campi espalhados pelo país e são, sem dúvida, uma das poucas instituições federais com capilaridade, uma das poucas expressões, para o povo pobre do interior do país, de que o Estado existe e está presente para ajudar.

Preocupa-nos, por outro lado, a imobilidade em que se encontram as forças progressistas do país, presentes, entre outros ambientes, nas universidades públicas e institutos federais. É preciso reagir, voltar para as bases, dialogar com os trabalhadores e seus filhos que, em grande medida, ainda acessam estes ambientes federais em que se realizam ensino, pesquisa e extensão públicos, de acesso gratuito e de qualidade.

Espera-se que os trabalhos contidos nessa edição possam, em alguma medida, reforçar para os leitores a importância e utilidade dos investimentos públicos em Ciências Humanas. Boa leitura a todas e todos!

Conselho Editorial

Agosto de 2019

Dossiê: Educação e Direitos Humanos: perspectivas e desafios

Paulo Alves Pereira Júnior

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), assegura os direitos fundamentais de todos os seres humanos – independentemente da etnia, das escolhas religiosas, do gênero, da classe etc. –, por meio de um *corpus* articulado às Constituições dos diferentes Estados nacionais. Dessa forma, o ensino e a educação eram considerados instrumentos de promoção das garantias e do respeito às liberdades afiançadas por esta Declaração. Duas décadas depois, a Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tinha como propósito respeitar os direitos e as liberdades dos cidadãos dos países-membros da OEA. Dentre as recomendações estabelecidas estava que os Estados membros deveriam promover a educação, a ciência e a cultura como uma forma de fundamentar a democracia e o pleno desenvolvimento social e econômico.

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 garante o direito ao ensino e à educação e assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber. Apesar de a educação ser um direito humano assegurado nacional e internacionalmente, ela não está protegida de ataques constantes advindos de grupos reacionários. Nos últimos anos, determinados setores sociais lançaram uma agenda conservadora com o propósito de moralizar e destruir o sistema educacional brasileiro. Com o atual governo autoritário, estes grupos aumentaram seus ataques ao ensino nacional.

A partir destas questões, apresentamos artigos que têm o objetivo de refletir sobre o sistema educacional brasileiro – e, também, as práticas de ensino como um todo – e sua relação com a promoção dos direitos fundamentais dos seres humanos, apontando, com isto, os avanços e as dificuldades nestes campos. Assim, o dossiê apresenta dois blocos, compostos por três trabalhos cada um. Este primeiro bloco reúne textos que compreendem a educação como um direito humano fundamental e, dessa maneira, buscam dar visibilidade política e social a estes debates.

O primeiro artigo é do professor e mestrando em Ensino em Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira. Seu texto busca entender as políticas de formação crítica dos professores no âmbito das políticas educacionais a partir da discussão teórica dos conceitos de política e políticas públicas e da análise da Lei de

Diretrizes e Bases (9.394/96). O segundo artigo é de autoria de Ana Paula Santos Prado, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Votuporanga e especialista em Direito de Família e das Sucessões e Direito Processual Civil, e de Diogo Silva Roiz, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Neste trabalho, os autores analisam, a partir de entrevistas, a habilidade de graduandos do curso de Pedagogia de uma instituição do Noroeste Paulista em ministrar aulas de História, observando a capacidade destes em estimular a consciência histórica de estudantes das séries iniciais do ensino fundamental. Ambos os trabalhos se preocupam em analisar a formação crítica e social dos professores, levando em consideração o preparo destes para discutir aspectos históricos com os estudantes e as discussões em relação aos desafios da docência no país. O próximo artigo foi escrito por Fabiana Nery de Lima Pessanha, mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora na Educação Básica. Neste texto, a autora reflete o direito à educação infantil, a partir de entrevistas com mães de crianças matriculadas em instituições de ensino em municípios dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Desta maneira, evidencia a luta de famílias de baixa renda para garantir a seus filhos pequenos o direito à educação.

O segundo bloco deste dossiê apresenta artigos que estabelecem a relação entre diferentes formas de ensino e a promoção dos direitos humanos. O primeiro é o texto de João Carlos Escosteguy Filho, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ampliando o ensino da História para outros campos, o autor analisa como os temas envolvendo a concepção dos Direitos Humanos aparecem nos discursos dos internautas nas redes sociais. O segundo artigo é escrito por Lilian Silva do Amaral Suzuki, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e professora do Instituto Federal de Goiás e da Faculdade Sul-Americana, e Julianna Mendes Fernandes, doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás e professora de Direito na Faculdade Sul-Americana. Neste trabalho, as autoras analisam a promoção da educação em direitos humanos a partir do estabelecimento de assessorias jurídicas populares. O último artigo deste bloco é de autoria de Marco Aurélio Correa, graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao analisar as produções audiovisuais de jovens cineastas negros e os coletivos criados por estes para exibir seus filmes, o autor afirma que este movimento contribui para a promoção dos direitos humanos e para o estabelecimento de uma educação antirracista.

Este número também apresenta uma seção de artigos livres. O primeiro trabalho, escrito por Henrique Ferreira Pacini, doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, analisa a difusão e a compreensão do conhecimento histórico no país com o intuito de auxiliar os profissionais do Ensino de História. O próximo texto, de autoria de Karenina do Nascimento

Rodrigues, mestra em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, esquadrinha a estrutura da obra teatral *Cómo ha de ser el privado*, levando em consideração as ferramentas existentes no gênero *espelho de magistrado*. Flavia Silva Barros Silva Barros Ximenes, mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense, discute – no terceiro artigo desta seção – os discursos políticos dos escritos dos eclesiásticos Juan de Palafox y Mendoza e Antônio Vieira, buscando entender suas relações com as monarquias ibéricas no século XVII. O trabalho seguinte, escrito por Danillo Rosa Marcelino, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, reflete as ações de movimentos organizados por anarquistas e operários revolucionários na Rússia e no Brasil, nas primeiras décadas da centúria passada, a partir do princípio da ação direta. Continuando neste período, o artigo de Kaio César Goulart Alves, doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, analisa as campanhas dos trabalhadores no Rio de Janeiro em 1913 e 1917, cujo intuito foi reivindicar seus direitos e protestar contra a carestia. Fechando este número, o texto de Moisés Wagner Franciscon, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, e Dennison de Oliveira, Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e Professor Titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, examina a representação de muçulmanos e budistas no cinema de guerra produzido pela União Soviética entre 1950 e 1989.

Acreditamos que os artigos reunidos nesse número, escritos por profissionais de diversas áreas do conhecimento e de diferentes instituições de ensino, ajudem na compreensão dos cenários e dos desafios encontrados na relação entre a educação, pensada num sentido amplo, e os direitos humanos.

A todos e todas, uma boa leitura!

Dossiê

Educação e Direitos Humanos: perspectivas e desafios

Política, Política Pública e Política Pública de Educação: avanços e desafios que afetam a formação de professores

*Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira**

Resumo

O presente artigo busca refletir sobre os conceitos de política e políticas públicas e como estes afetam na formação de professores no cenário das políticas públicas educacionais, com ênfase na análise da Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN 9.394/96). A metodologia desenvolvida foi a partir da abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica e da análise documental. Como resultado, foi possível refletir que, para a concretização de políticas públicas de formação inicial e continuada para os professores, faz-se necessária uma articulação dos diferentes entes da federação nesse campo da educação, além da persistência por parte do profissional docente por uma formação crítica e reflexiva. Tal persistência será desenvolvida a partir do momento em que o professor chegar à conclusão de que a formação continuada é uma necessidade para o aprimoramento de sua prática e também um direito assegurado em lei que deve ser perseguido a todo momento.

Palavras-chave: Políticas públicas educacionais. Formação de professores. Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96).

Abstract

The present article seeks to reflect on the concepts of politics, public policies and how they affect teacher education in the context of educational public policies, with emphasis on the analysis of the Law of Guidelines and Bases (LDB 9.394 / 96). The methodology developed was based on the qualitative approach, through bibliographical research and documentary analysis. As a result, it was possible to reflect that for the implementation of public policies for initial and continuing training for teachers, it is necessary to articulate the different entities of the federation in this field of education, in addition to the persistence on the part of the teaching professional of a critical and reflective. Such persistence will be developed from the moment the teacher comes to the conclusion that continuing education is a necessity for the improvement of his practice and also a right enshrined in law that must be pursued at all times.

Keywords: Public educational policies. Teacher training. Law of Guidelines and Bases (LDB 9.394/96)

* Professor do ensino médio e ensino fundamental. Licenciado em História pela UNEB - Campus X/Teixeira de Freitas. Especialista em História Geral pela Faculdade de Serra/ES. Especialista em Gestão Pública pela UNEB. Mestrando em Ensino na Educação Básica pela CEUNES/UFES.

Introdução

As mudanças tecnológicas (trazendo consequências, principalmente, no econômico, o qual demonstra-se muito forte e de uma maneira irreversível, em se tratando de países ricos que mesmo com as crises econômicas evidenciam um avanço contínuo tecnológico e social. Em contrapartida, os países de Terceiro Mundo, apresentam uma condição contrária, pois encontram dificuldades para descobrir o caminho para o seu avanço social) observadas nas últimas décadas influenciaram a sociedade em vários sentidos. A partir do desenvolvimento do fenômeno da globalização muitos efeitos sobre o meio ambiente, a cultura, os sistemas políticos e o econômico foram nitidamente constatados. E também sobre o bem-estar físico humano em sociedades de todo o mundo.

Além disso, com o advento desta nova fase da globalização, que para muitos se confunde com uma “nova era”, a conformação da sociedade do conhecimento, a educação é tida como um dos maiores recursos de que se dispõe para enfrentar essa nova configuração do mundo. Dela depende a continuidade do atual processo de desenvolvimento econômico e social, também conhecido como era pós-industrial, em que notamos claramente uma queda do emprego industrial e a multiplicação das ocupações em serviços diferenciados: comunicação, saúde, turismo, lazer e informação. Tais aspectos apontam para um cenário marcado pela precarização dos postos de trabalho.

Espera-se que a educação contemporânea seja capaz de acompanhar as mudanças drásticas e rápidas que o mundo globalizado exige. Sim, cabe ao ensino fornecer elementos para compreender o mundo contemporâneo; mesmo assim, é preciso refletir em que medida essa ideia não teria, nas entrelinhas, uma perspectiva utilitarista. Mas para que tais alterações aconteçam é necessária uma atuação mais eficaz por parte do Estado através de políticas públicas e financiamentos dentro do sistema educacional que prezem pela formação docente de qualidade, além de distribuir responsabilidades e identificar o papel de cada ator social.¹ Políticas públicas que deem conta das novas demandas e, sobretudo, avaliação das mesmas. Ademais, é necessário não esquecer a autonomia que há na prática docente, ou seja, a partir do momento em que o professor “fecha a porta da sala de aula” as diretrizes políticas “ganham” nova perspectiva. Isto é, há dificuldades objetivas para o cumprimento de tais diretrizes uma

¹ SANTOS, L. L. C. P. Identidade docente em tempos de educação inclusiva. In: VEIGA, I. P.; AMARAL, A. L. (Org.). *Formação de professores: políticas e debates*. Campinas: Papyrus, 2012, p. 143-160.

vez que há, dentre os professores, diferentes visões de mundo e diferentes concepções sobre a educação.

Um bom professor tem um papel fundamental na vida do seu aluno. A decisão sobre como devem ser formados os novos profissionais tem impactos no projeto educacional de qualquer nação. Com as mudanças constantes nas formas de aprender e ensinar, os cursos de licenciatura devem preparar os futuros professores para dialogarem com a nova realidade da sala de aula, atuando como mediadores do processo de ensino/aprendizagem, porém não deixando de lado aquilo que já foi destacado anteriormente, qual seja, a autonomia que o profissional docente precisa e deve ter no momento em que assume a sala de aula, pois este será um dos elementos indispensáveis no trato do dia a dia na busca pelo êxito em seu exercício.

Nessa dimensão, o presente artigo busca analisar termos relacionados à política, políticas públicas e como estas afetam na formação de professores no cenário das políticas públicas educacionais, com ênfase na análise da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96).² A metodologia desenvolvida foi a partir da abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica e da análise documental.

O artigo está dividido em três partes que se completam, além da introdução e das considerações finais. Sendo a primeira uma breve apresentação sobre o conceito de política e sua aplicabilidade social. Em um segundo momento, discute-se a definição de políticas públicas e alguns métodos encontrados na sua prática. Por fim, o foco estará voltado à formação dos professores, evidenciando esta temática como um marco para a concretização dos anseios políticos da classe hegemônica, tendo em vista que os profissionais da educação são um dos principais interlocutores das políticas na escola, mas não deixando de observar a formação docente numa perspectiva crítica e reflexiva que lute não só pelo seu processo emancipatório como também de outros atores sociais.

² BRASIL. Câmara dos Deputados. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. MEC.* Brasília, 1996. Disponível em: <<http://www.mec.gov.br>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

Política – senso comum x política no âmbito da Ciência Política na História

Conversar sobre política envolve concepções ideológicas dos indivíduos, que acreditam em determinadas propostas e ações de seus representantes como mais adequadas para o bom funcionamento da sociedade. Além disso, essa discussão também envolve fatores modernos de massificação desenvolvidos por meio de técnicas de marketing político. Considerando o amplo, diversificado e indefinido uso do termo política, o primeiro desafio que se apresenta, dentro do presente estudo, é o de esclarecer o seu significado.

Segundo Schmitter, conforme citado por Bobbio,

A definição que predominava no século 19 e que ainda predomina nos dicionários e em muitas faculdades é da política como “a arte e a ciência do Estado ou do governo”. Em um livro recente, Marcel Prélot³ a define como “o conhecimento sistemático e ordenado dos fenômenos concernentes ao Estado”. Com a descoberta da importância política de instituições não-constitucionais, esta delimitação parecia estrita demais. Então os politistas ampliaram-na para incluir algumas organizações anexas que intervêm regularmente ou mesmo ocasionalmente na atividade estatal; órgãos como partidos, facções, grupos de pressão, ligas conspiratórias, sociedades de economia mista, cliques militares e grupos informais.⁴

O mesmo Schmitter,⁵ continuando a sua definição acerca de política, mas agora associando-a à ideia de poder, argumenta que a organização política de uma sociedade é o aspecto de sua organização total que “interessa ao controle e à regulamentação da força física”⁶ e que o “foco de interesse do politista é claro e sem ambiguidade; ele se concentra sobre a luta para obter ou reter o poder, para exercer poder ou influência sobre outros ou para resistir a esse exercício”.⁷

Monteiro argumenta que “um indivíduo político tem competência para pensar, discernir, argumentar, refletir, analisar, significar e tantas outras habilidades que se referem apenas ao ser humano”.⁸ Não desenvolver características políticas é abdicar das potencialidades humanas de reflexão e crítica. Segundo Aristóteles, antes de classificar um

³ PRÉLOT, Marcel. *A Ciência Política*. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964.

⁴ SCHMITTER, Phillip. Reflexões sobre o Conceito de Política. In: BOBBIO, Norberto *et al.* *Curso de Introdução à Ciência Política*. Brasília: UnB, 1984, p. 48.

⁵ RADCLIFFE-BROWN, A. R. *apud* SCHMITTER, op. cit., p. 33.

⁶ WEBER, Max. *Ciência e política: duas vocações apud* SCHMITTER, op. cit., p. 48.

⁷ ROBSON, William *apud* SCHMITTER, op. cit., p. 33.

⁸ MONTEIRO, J. V. *Fundamentos da política pública*. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1982, p. 12.

candidato a um cargo político da sociedade, qualquer ser humano pode participar das instituições sociais, usar os serviços públicos, compor grupos sociais, seguir padrões sociais definidos como corretos em sua cultura, enfim, integrar a sociedade. Dessa forma, assume-se a dimensão política na sociedade, demonstrando-se interesses e participação social.

Outra definição de política encontra-se em Rua, afirmando que esse sistema “consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos”.⁹ A autora ainda destaca a política como uma instituição organizadora de ações sociais, representada pelo Estado e suas respectivas divisões e funções que separam o público do privado, regulam as ações das pessoas e das instituições sociais e propiciam o bem-estar dos cidadãos. Essa forma de organizar a sociedade tornou-se presente após a ruptura com os poderes autoritários diante do crescimento das cidades, da separação da Igreja do poder político e da dissolução do poder patriarcal sobre a sociedade.

Em obra mais recente, Schmitter¹⁰ procura analisar a política de forma mais simples definindo-a como a resolução pacífica para os conflitos. Observando-se, contudo que ser político é, além da busca pelo fim dos problemas de ordem social, também conhecer a realidade, ter direitos e deveres, opinar sobre as situações vigentes e intervir na sociedade.

Sabe-se, porém, que o envolvimento da população em decisões políticas e projetos desenvolvidos pelo governo demonstram vivência da cidadania (termo usado para designar condição de pessoa que, como membro de um Estado, acha-se no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política), assim como assinala Correia,¹¹ ao afirmar que é na luta pela implementação de seus direitos que o homem se faz cidadão, no eixo que estabelece a igualdade, o acesso a direitos, a participação no meio social. Cidadania é, assim, a forma mais adequada de acompanhar uma sociedade democrática, permitindo a explanação de diferentes ideias e a inserção dos diferentes atores sociais.

Uma das subdivisões da política é a política pública, termo utilizado para designar um conjunto de ações e decisões tomadas pelos governos (nacional, estaduais ou municipais) com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar

⁹ RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. In: _____; VALADAO, Maria Izabel. *O Estudo da Política: Temas Selecionados*. Brasília: Paralelo 15, 1998, p. 15.

¹⁰ SCHMITTER, op. cit., p. 34.

¹¹ CORRÊA, Darcísio. *A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas*. 3ª ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2002.

determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. O debate sobre esta temática está presente na seção que segue.

Política Pública: definição e métodos

Várias são as definições acerca do que é política pública. De acordo com Outhwaite e Bottomore,¹² política pública pode ser compreendida como um campo de investigação que nasce da ciência política, como o seriam as investigações em torno do estudo de governos, administração pública, relações internacionais e comportamento político. E, ao darem prosseguimento ao significado sobre o termo, Outhwaite e Bottomore apontam que:

A análise de políticas públicas diz respeito ao modo pelo qual o comportamento dos agentes políticos pode afetar as decisões. [...] Esse ramo de estudos surgiu porque os especialistas queriam compreender melhor como as decisões eram tomadas em termos concretos, em particular até que ponto elas eram (ou poderiam ser) tomadas 'racionalmente'.¹³

De certo, observa-se que este conceito pode se referir ou expressar diferentes dimensões dos processos que envolvem a decisão e a intervenção do Estado sobre determinada realidade ou, ainda, incorporar mecanismos e estruturas de tomadas de decisão ou implementação de ações mais ou menos sujeitas a controles sociais.

Outro conceito sobre política pública encontra-se em Monteiro, que o define como “[...] um curso de ação (ou inação) conscientemente escolhido e orientado para um determinado fim”.¹⁴ Percebe-se, uma visão objetivista para o que vem a ser política pública. O autor não afirma claramente quem seria o sujeito deste curso de ação (ou inação), por mais que centre sua análise na atuação governamental, porém deixa claro a intencionalidade, os propósitos e a deliberação em torno de uma estratégia de intervenção sobre a realidade.

¹² OUTHWAITE, Willian; BOTTOMORE, Tom. *Dicionário do Pensamento Social do Século XX*. Rio de Janeiro: Zahar, 1996 apud MELAZZO, E. S. *Padrões de desigualdades em cidades paulistas de porte médio. A agenda das políticas públicas em disputa*. 2010. 230f. Tese (Doutorado em Geografia). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, p. 26.

¹³ Idem.

¹⁴ MONTEIRO, op. cit., p. 12.

Monteiro ainda nos alerta que, como qualquer ação, as políticas públicas estão sujeitas a imprevisibilidades, a eventos fortuitos, a alterações de rumo que obrigam, necessariamente, a retomada e reformulação de ações.¹⁵

Contribuindo com nossa análise sobre política pública, Costa assim a define:

Considera-se como política pública o espaço de tomada de decisões autorizada ou sancionada por intermédio de atores governamentais, compreendendo atos que viabilizam agendas de inovação em políticas ou que respondem a demandas de grupos de interesse.¹⁶

Esta outra concepção nos leva a observar uma maior flexibilidade acerca do que venha a ser política pública, uma vez que esta pode ser alvo de autorização ou sanção e seus resultados visam à inovação aos grupos de interesse.

Em sua obra, Souza¹⁷ aponta alguns teóricos e suas considerações acerca do que seria política pública, entre eles Mead,¹⁸ que a definiu como “um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas”. Para Lynn,¹⁹ políticas públicas se traduzem em “um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos”. Peters²⁰ define políticas públicas como sendo “a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos”.

Partindo para o trato em relação às metodologias na política pública, Rua afirma que:

[...], as políticas públicas podem se basear em várias metodologias, dentre as quais se destacam: o método racional-compreensivo, que se relaciona com a macropolítica e suas grandes análises do cenário político-institucional; e o método incrementalista, que se liga à micropolítica e à busca de soluções para problemas mais imediatos e prementes.²¹

¹⁵ Ibidem, p. 13.

¹⁶ COSTA, N. do R. *Políticas públicas, justiça distributiva e inovação: saúde e saneamento na agenda social*. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 7.

¹⁷ SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. *Sociologias*, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20.

¹⁸ MEAD, L. M. *Public Policy: vision, potential, limits*. *Policy Currents*, [S. l.], feb. 1995 apud SOUZA, Celina. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 39, jul./dez. 2003, p. 12.

¹⁹ LYNN, L. E. *Designing public policy: a casebook on the role of policy analysis*. Santa Monica: Goodyear, 1980 apud SOUZA, op. cit., 2003, p. 12.

²⁰ PETERS, B. G. *American Public Policy*. Chatham: Chatham House, 1986 apud SOUZA, op. cit., 2003, p. 12-13.

²¹ RUA, Maria das Graças. *Políticas Públicas*. 2ª Edição. Florianópolis. Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012, p. 23.

Seguindo essa mesma lógica, Souza afirma que existem vários métodos de formulação e análise destas políticas. Estes processos são explicativos e tentam explicitar o que leva o governo a fazer ou a ignorar ações que poderão repercutir na vida dos seres humanos e na sociedade. Após mapear alguns destes procedimentos, a autora resume os seus principais elementos, quais sejam:

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.

A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também importantes.

A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.

A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.

A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo.

A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.²²

Em relação ao método racional-compreensivo apontado por Rua,²³ alguns cientistas políticos, entre eles, Lindblom,²⁴ criticam-no por acreditarem que, nesse modelo, as decisões geralmente são tomadas sem se considerar as preferências do conjunto dos atores. Além disso, requer o processamento de uma enorme quantidade de informações e muito tempo para que seja realizada a análise das consequências de cada uma das alternativas para a consecução dos objetivos. Dessa forma, demandaria um tempo substancialmente maior para que uma política pública fosse colocada em prática, prejudicando, assim, o dia a dia de quem dela necessitasse. Viana²⁵ vai mais além e afirma que muitos métodos de análise “não consideram a multiplicidade de fatores, atores e elementos que configuram a complexidade do evento processual, a partir do qual se caracteriza uma política pública”.²⁶

Para Lindblom²⁷, no entanto, as demandas da sociedade exigem decisões rápidas ou, até mesmo, imediatas. Daí a sua defesa do método incremental, na medida em que, nele, as decisões são tomadas não segundo programas e seus objetivos previamente definidos, mas,

²² SOUZA, op. cit., 2006, p. 17-18.

²³ RUA, op. cit., 2012. p. 23.

²⁴ LINDBLOM, Charles Edward. *O processo de decisão política*. Brasília: UnB, 1981.

²⁵ VIANA, A. L. *Abordagens metodológicas e políticas públicas*. Rev. Adm. Pública 1996; 2: 5-43.

²⁶ *Ibidem*, p. 27.

²⁷ LINDBLOM, op. cit.

sim, de acordo com problemas que necessitam de soluções imediatas. Seguindo essa linha, Rua²⁸ analisa que o método incrementalista “maximiza melhor o acordo entre os interesses envolvidos, em um certo momento, dados os limites pré-existentes”.²⁹

É importante ressaltar que, conforme afirmam Sampaio e Araújo Júnior,³⁰ as políticas públicas “mesmo buscando apaziguar as tensões, não conseguem eliminar o conflito social. Caso o fizessem, estariam, em última instância, predizendo uma sociedade utópica”.³¹ E concluem afirmando que “é relevante à contínua negociação de interesses dos diversos segmentos sociais, visando o controle, participação e organização da sociedade civil”.³²

Frey aprofundando-se ainda mais nos conflitos que afetam as políticas públicas, afirma que mesmo sabendo-se que a abordagem acerca de questões pontuais e a solidariedade entre setores são as melhores soluções para as demandas que envolvem as políticas públicas, é a existência de linhas rígidas – nem sempre consensuais e respeitadas – de demarcação das áreas de atuação de cada uma delas que estão consolidadas atualmente. Como consequência – e esta é outra regularidade – as políticas muito frequentemente emperram devido à competição interburocrática; ou são fragmentadas em áreas de controle de cada agência, na busca de uma convivência pacífica; ou, finalmente, estabelecem-se superposições que levam à baixa racionalidade e ao desperdício de recursos. Ainda segundo este autor, outra característica recorrente é a constante interrupção das políticas públicas, com o seu frequente abandono e/ou substituição por estratégias até mesmo opostas àquelas inicialmente adotadas.³³

Ocorre que, como frequentemente inexistem concepções consolidadas de missão institucional, as agências envolvidas nas políticas públicas são forte e diretamente afetadas pelas preferências, convicções, pelos compromissos políticos e pelas idiosincrasias pessoais diversas dos seus escalões mais elevados.

É neste cenário que se encontram inseridas as políticas públicas da educação brasileira, assunto que será tratado de maneira aprofundada nas linhas a seguir.

²⁸ RUA, op. cit., 2012, p. 25.

²⁹ Idem.

³⁰ SAMPAIO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, J. L. *Análise das Políticas Públicas: uma proposta metodológica para o estudo no campo da prevenção em Aids. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife, v.6, n.3, p. 335-46, jul/set. 2006. p. 336.

³¹ Idem.

³² Idem.

³³ FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. *Planejamento e Políticas Públicas*, n. 21, jun. 2000, p. 217-223. Disponível em: <<http://tinyurl.com/ygzvajh>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

As Políticas Públicas na Educação Básica brasileira e seus impactos na formação docente

Para falar sobre as políticas públicas dentro da educação brasileira, destacamos Cury o qual afirma que mesmo estando com direitos previstos em lei, estes acabam entrando em choque com as adversas condições sociais de funcionamento da sociedade ante os estatutos de igualdade política por ela reconhecidos. O autor ainda assegura que é inegável a dificuldade de, diante da desigualdade social, instaurar um regime em que a igualdade política vá acontecendo no sentido da redução das desigualdades e das discriminações.³⁴

Essas dificuldades encontradas na educação vão na contramão do que prega a maioria dos textos legais, ancorados na Constituição da República Federativa do Brasil (do que está disposto no marco legal), os quais legislam a favor do direito de acesso, permanência e sucesso de seus cidadãos à educação básica escolar.

Segundo Cury:

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos que não reconheça o direito à instrução – crescente, de resto, de sociedade para sociedade – primeiro, elementar, depois secundária, e pouco a pouco, até mesmo, universitária. Não me consta que, nas mais conhecidas descrições do estado de natureza, esse direito fosse mencionado. A verdade é que esse direito não fora posto no estado de natureza porque não emergira na sociedade da época em que nasceram as doutrinas jusnaturalistas, quando as exigências fundamentais que partiam daquelas sociedades para chegarem aos poderosos da Terra eram principalmente exigências de liberdade face das Igrejas e dos Estados, e não ainda de outros bens, como o da instrução, que somente uma sociedade mais evoluída econômica e socialmente poderia expressar.³⁵

Decorre daí que a todo o direito corresponde um dever (neste caso, o dever de ofertar a educação) da parte de outrem (o Estado), respeitando assim o que se encontra escrito na Magna Carta.

O atual esquema da educação básica brasileira reflete, em grande medida, as mudanças conferidas a partir das reformas dos anos de 1990, decorrentes da Constituição Federal (CF) de 1988 e, ainda, das demandas colocadas pelos organismos internacionais e multilaterais. Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 9.394/96,³⁶ um conjunto

³⁴ CURY, Carlos Roberto Jamil. *Educação e direito à educação no Brasil: um histórico pelas constituições*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2014, p.15.

³⁵ Ibidem, p. 19.

³⁶ BRASIL. Câmara dos Deputados. *Lei nº 9.394*, op. cit.

de alterações aconteceu. Novas propostas de gestão da educação, de financiamento, de programas de avaliação educacional, de políticas de formação de professores, dentre outras medidas, foram implementadas com o objetivo de melhorar a qualidade da educação no país.

A partir da promulgação da LDBEN, verificou-se a ampliação gradativa da obrigatoriedade da educação básica, composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e a maior responsabilização do Estado pela educação pública. Após mais de duas décadas da aprovação desta Lei, verifica-se a quase universalização (cabe ressaltar que o tema do acesso à educação escolar já estava presente nos anos 1980 e tem início no final desta década) do Ensino Fundamental.

Porém, este acréscimo quantitativo em termos de acesso não implicaria em uma melhora automática na qualidade do sistema.

A partir de então, as discussões acerca da qualidade da educação têm se tornado frequente entre os pesquisadores, gestores públicos, e demais entes interessados no tema em questão. Em seus estudos Oliveira, Dourado e Santos trataram de identificar as condições, extensões e causas fundamentais de uma educação de qualidade.³⁷ A partir daí, definiram que, para a conquista de um ensino significativo, são necessárias duas dimensões:

As dimensões extra-escolares que afetariam os processos educativos e os resultados escolares envolvem dois níveis:

1) a dimensão socioeconômica e cultural dos entes envolvidos – concerne à influência do acúmulo de capital econômico, social e cultural das famílias e dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, a necessidade do estabelecimento de políticas públicas e projetos escolares para o enfrentamento de questões como fome, drogas, violência etc.; [...]

2) a dimensão dos direitos dos cidadãos e das obrigações do Estado – que faz referência à ampliação da obrigatoriedade da educação básica; à definição e garantia de padrões de qualidade, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; à definição e efetivação de diretrizes nacionais para os diferentes níveis etc. [...]

No que se refere às dimensões intra-escolares, sua importância se deve à sua influência direta nos processos de organização e gestão, nas práticas curriculares, nos processos formativos, dentre outros. Estas dimensões são apresentadas em quatro níveis: do sistema, da escola, do professor e do aluno.

1) Nível do sistema: condições de oferta de ensino. Refere-se, dentre outros aspectos, à garantia de instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade definidos pelo sistema nacional de educação em consonância com a avaliação positiva dos usuários. [...]

³⁷ OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes; SANTOS, Catarina de Almeida. *A qualidade da educação: conceitos e definições*. Brasília: MEC/INEP, 2007, p. 1-4.

- 2) Nível da escola: gestão e organização do trabalho escolar. Trata da estrutura organizacional compatível com a finalidade do trabalho pedagógico. [...]
- 3) Nível do professor: formação, profissionalização e ação pedagógica. Relaciona-se ao perfil docente (titulação/qualificação adequada ao exercício profissional), às formas de ingresso e condições de trabalho adequadas e às políticas de formação e valorização do pessoal docente. [...]
- 4) Nível do aluno: acesso, permanência e desempenho escolar. Refere-se ao acesso e às condições de permanência adequadas à diversidade socioeconômica e cultural, e à garantia de desempenho satisfatório dos estudantes. Considera a visão de qualidade entre pais e estudantes e as práticas de processos avaliativos centrados na melhoria das condições de aprendizagem que permitam a definição de padrões adequados de qualidade educativa.³⁸

Na visão de Oliveira, Dourado e Santos as dimensões intra e extra-escolares “afetariam de forma positiva o aprendizado dos alunos, o que exigiria a consideração dessas dimensões, de forma articulada, no trato das políticas educativas, programas de formação docente e gestão pedagógica”.³⁹

Ressalta-se, em relação ao parágrafo anterior, que a qualidade do ensino está diretamente articulada à formação docente. Sobre a qualificação do profissional na educação, Alarcão afirma: “queremos que os professores sejam seres pensantes, intelectuais, capazes de gerir a sua ação profissional. Queremos também que a escola se questione a si própria, como motor do seu desenvolvimento institucional”.⁴⁰

Mas, para que tal situação possa se concretizar, são necessárias “políticas educacionais que incentivem a formação de professores e a redefinição da especificidade da educação, distribuindo responsabilidades e identificando o papel de cada ator social”.⁴¹ Corroborando tal afirmação, Santos ressalta que a “formação do professor é um dos caminhos propícios para a concretização do alcance da qualidade na educação brasileira”.⁴²

Cabe lembrar, portanto, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996,⁴³ direciona papéis para os diferentes atores educativos,

³⁸ Ibidem, p. 14-23.

³⁹ Ibidem, p. 1.

⁴⁰ ALARCÃO, I. *Professores reflexivos em uma escola reflexiva*. São Paulo: Cortez, 2008, p. 41.

⁴¹ SANTOS, L. L. C. P. Identidade docente em tempos de educação inclusiva. In: VEIGA, I. P.; AMARAL, A. L. (Org.). *Formação de professores: políticas e debates*. Campinas: Papirus, 2012, p. 143-160.

⁴² SANTOS, L. L. C. P. *Formação de professores e qualidade do ensino apud* SILVA, G.; SILVA, A. V.; SANTOS, I. N. As políticas educacionais na formação de professores: avanços e recuos. *Dialogia*, São Paulo, n. 25, p. 133-151, jan./abr. 2017, p. 136.

⁴³ BRASIL. Câmara dos Deputados. *Lei nº 9.394*, op. cit.

sendo o professor o profissional responsável pela aprendizagem e acompanhamento da frequência dos estudantes, assim como ter um planejamento adequado à turma em que leciona, estar em contato com os pais e/ou parentes para informar os resultados de cada estudante, zelar pela formação ética, política e social de cada um e acompanhar o desenvolvimento contínuo de seus alunos.

Acerca de todas essas responsabilidades delegadas ao docente, Brzezinski aponta que:

Apesar de, no discurso oficial, inclusive na nova LDB/96 e também no dizer dos detentores do capital, a importância da educação básica do brasileiro ter tomado lugar central, a educação escolar sofre consequências do descaso das ações sucessivas de desvalorização social e econômica dos profissionais da educação.⁴⁴

Neste contexto, os estudos de Veiga apresentam que a formação do professor deve possibilitar que este profissional tenha capacidade para atuar nos espaços educativos mediante as complexidades estabelecidas, tais como desigualdade social, estrutura familiar, condições de trabalho, prédios sucateados, políticas de avaliação em larga escala, condições afetivas, psicológicas e educativas dos discentes.⁴⁵ Acontece que, em termos práticos, o período de formação do professor não o prepara, de fato, para tais entraves, levando à ocorrência de um “abismo” entre teoria e prática. Seguindo essa linha, Gatti⁴⁶ – em estudo feito junto à Fundação Carlos Chagas, com destaque ao curso de Pedagogia, mas também apresentando resultados nas licenciaturas em Matemática, Letras e Ciências Biológicas – afirmou:

Pode-se perguntar se a formação panorâmica, em geral encontrada nos currículos, é suficiente para o futuro professor vir a planejar, ministrar e avaliar atividades de ensino para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. A constatação é de que há uma insuficiência formativa evidente para o desenvolvimento desse trabalho. Em síntese, pela análise realizada foi possível constatar que:

a) o currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso;

⁴⁴ BRZEZINSKI, I. A formação e a carreira de profissionais da educação na LDB 9394/96: possibilidades e perplexidades. In: _____ (Org.). *LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam*. São Paulo: Cortez, 1998. p. 147-167.

⁴⁵ VEIGA, I. P. Professor: tecnólogo do ensino ou agente social? In: _____; AMARAL, A. L. (Org.). *Formação de professores: políticas e debates*. Campinas: Papirus, 2012, p. 61-88.

⁴⁶ GATTI, Bernadete A. Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas. *Educ. Soc.*, Campinas, v. 31, n. 113, out-dez, 2010, p. 1371.

b) a análise das ementas revelou que, mesmo entre as disciplinas de formação específica, predominam as abordagens de caráter mais descritivo e que se preocupam menos em relacionar adequadamente as teorias com as práticas; c) as disciplinas referentes à formação profissional específica apresentam ementas que registram preocupação com as justificativas sobre o porquê ensinar; entretanto, só de forma muito incipiente registram o que e como ensinar;

d) a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à formação profissional específica fica em torno de 30%, ficando 70% para outro tipo de matérias oferecidas nas instituições formadoras; cabe a ressalva já feita na análise das ementas, segundo a qual, nas disciplinas de formação profissional, predominam os referenciais teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica ou outros, com associação em poucos casos às práticas educacionais;

e) os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica (Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física) comparecem apenas esporadicamente nos cursos de formação e, na grande maioria dos cursos analisados, eles são abordados de forma genérica ou superficial, sugerindo frágil associação com as práticas docentes;

f) poucos cursos propõem disciplinas que permitam algum aprofundamento em relação à educação infantil.

Nas ementas observou-se um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos tratamentos mais teóricos, de fundamentos, política e contextualização e que a escola, como instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nas ementas, o que leva a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor vai atuar.

[...] Com as características ora apontadas, com vasto rol de disciplinas e com a ausência de um eixo formativo claro para a docência, presume-se pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o exercício do magistério na educação básica.⁴⁷

Além dos aspectos citados anteriormente, outra situação que se percebe dentro da política de formação docente é que os interesses hegemônicos da classe dominante possibilitaram que novas práticas fossem desencadeadas no contexto de formação, implicando, assim, uma constituição fragmentada, a qual contribuiu para o mercado de trabalho e construiu uma agenda de subordinados ao sistema emergente. Sobre essas novas práticas, Saul e Saul assim afirmam:

[...] interferir na formação do novo trabalhador e na quantidade de trabalhadores disponíveis, aumentando o controle sobre a escola e ocultando as raízes sociais das desigualdades acadêmicas. [...] em discursos que relacionam, mecanicamente, a melhoria da qualidade da educação e a formação de professores, reduzida esta última, a um processo técnico de

⁴⁷ Idem.

atualização dos docentes para o domínio de novos conhecimentos e tecnologias, agências e reformadores têm conseguido penetrar em diversas instituições formadoras e redes de educação, por meio de pesados financiamentos e/ou contratos de assessoria, principalmente nos países pobres e emergentes.⁴⁸

As políticas de preparação do educador na contemporaneidade destacam o processo de produtividade e resultados das escolas mencionadas nas políticas de avaliação. De acordo com Azevedo⁴⁹, no âmbito da reforma do Estado – através das Diretrizes Curriculares Nacionais para Professores de 2002, segundo as quais, na visão de Gatti⁵⁰ “apesar de ajustes parciais, verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a formação na área disciplinar específica, dando pouca ênfase para a formação pedagógica”⁵¹ – e das configurações das políticas educacionais, “as avaliações em larga escala são os principais mecanismos que caracterizam a qualidade da educação, sendo esta apontada apenas por provas anuais e/ou bienais”⁵². Nessa perspectiva, o trabalho do professor é apresentar resultados (sobressaindo-se os quantitativos em relação aos qualitativos, mesmo que o discurso pregado dentro das instituições de ensino seja o contrário) preparando os estudantes unicamente para estes certames. Quando observamos o trabalho desenvolvido por Gatti⁵³ focado na análise dos processos avaliativos realizados dentro dos cursos de Licenciatura (os cursos analisados foram Pedagogia – sendo este o único dentre os observados que dá ênfase maior aos trabalhos em grupo –, Biologia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Química), percebemos o quanto essa valorização do aspecto quantitativo em detrimento do qualitativo é algo que já ocorre dentro das Universidades e o que acontece nas instituições de ensino da educação básica nada mais é do que uma “reprodução” daquilo que o docente viveu quando do período em que se viu na posição de discente.

Quanto aos instrumentos de avaliação mais utilizados pelos professores, nos cursos de Pedagogia predominam os trabalhos em grupo (50,4%), seguidos de provas escritas discursivas (31,7%), ao passo que nos outros cursos de licenciatura as provas escritas são, de longe, a modalidade de avaliação mais

⁴⁸ SAUL, Ana Maria; SAUL, Alexandre. Contribuições de Paulo Freire para a formação de educadores: fundamentos e práticas de um paradigma contra-hegemônico. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 61, jul./set. 2016, p. 22.

⁴⁹ AZEVEDO, J. M. L. Plano Nacional de Educação e Planejamento: a questão da qualidade da educação básica. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, DF, v. 8, n. 15, jul./dez. 2014, p. 271.

⁵⁰ GATTI, op. cit., p. 1357.

⁵¹ Idem.

⁵² Ibidem, p. 1365.

⁵³ Idem.

empregada (68,6%), em seguida, em bem menor proporção, dos trabalhos em grupo (19,1%).⁵⁴

Ao criticar essa “teoria da produtividade na educação”, Veiga destaca que:

A formação dos professores deve se configurar em um processo de reflexão contínuo e não de produtividade, pois a ação educativa é um artefato complexo e as problemáticas escolares necessitam de discussão, reflexão e autonomia para alcançar os objetivos de uma educação emancipatória, na qual viabilize oportunidades concretas de aprendizagens, uma significativa relação entre a escola e a comunidade, e insira todos os segmentos nos processos decisórios/organizativos da escola.⁵⁵

A ponderação sobre a ação docente e a relação entre as políticas educacionais leva-nos a compreender os problemas da educação, os desafios da docência; no entanto, é possível realizar a defesa do papel do professor como agente social, o qual transforma a prática educativa por meio da ação-reflexão-ação, mediante uma formação permanente.

A formação continuada dos profissionais do magistério é um importante mecanismo que trabalha numa mão dupla de construção e reestruturação de paradigmas educacionais, no qual um campo informa o outro. Nesse sentido, a formação continuada “compreende dimensões coletivas, organizativas, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos e reuniões pedagógicas”.⁵⁶ O trabalho coletivo na escola favorece oportunidade de aprendizagem mútua, de troca de experiência e aperfeiçoamento entre os profissionais envolvidos.

Ao discutir sobre a formação permanente e coerente do educador Freire afirma:

Entre “pacotes” e formação permanente o educador progressista coerente não vacila: se entrega ao trabalho de formação. É que ele ou ela sabe muito bem, entre outras coisas, que é pouco provável conseguir a criticidade dos educandos através da domesticação dos educadores. Esta forma autoritária de apostar nos pacotes e não na formação científica, pedagógica, política do educador e da educadora revela como o autoritário teme a liberdade, a inquietação, a incerteza, a dúvida, o sonho e anseia pelo imobilismo.⁵⁷

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ VEIGA, op. cit., p. 70.

⁵⁶ DOURADO, L. F. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica: concepções e desafios. *Revista Educação e Sociedade*, Campinas, v. 36, n. 131, abr./jun. 2015, p. 299-324.

⁵⁷ FREIRE, Paulo. *Política e Educação*. 7. Ed. Coleção Questões da Nossa Época, v 23. São Paulo, Cortez: 2003, p. 72.

Dentro da própria LDBEN – 9.394/96⁵⁸ fica nítido que a formação continuada dos profissionais da educação deve acontecer no âmbito da própria escola. Essa proposta fica nítida no Artigo 62-A, parágrafo único:

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.⁵⁹

Além disso, as DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) compreendem a formação continuada nas seguintes etapas:

- I. atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, entre outros;
- II. atividades e/ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas, direcionadas à melhoria do exercício do docente;
- III. atividades e/ou cursos de extensão, oferecidas por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;
- IV. cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior;
- V. cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE;
- VI. cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;
- VII. cursos ou programas de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes.⁶⁰

⁵⁸ BRASIL. Câmara dos Deputados. *Lei nº 9.394*, op. cit.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 43.

⁶⁰ BRASIL. Conselho Nacional de Educação. *Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada*. Resolução CNE/CP n. 02/2015, de 1º de julho de 2015. Brasília, DF, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, seção 1, n. 124, 02 de julho de 2015, p. 8-12.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação têm uma concepção de que a educação está imersa no contexto das políticas educacionais, portanto, é necessário vencer os desafios, tensões e barreiras que impedem a concretização de uma formação sólida dos profissionais da educação. Assim sendo, cabe ressaltar que a formação do professor, mesmo que continuada, deve ser primordialmente manifestada em uma perspectiva reflexiva. Esta ação configura-se em um espaço dialógico, construtivo e interessante para os participantes. Enfim, diante das diversas funções que o docente desempenha, é relevante que as políticas de formação contribuam para que este possa desenvolver seu papel com notória satisfação, pois é também, dentro da escola com a participação ativa entre professores e alunos, que a luta pelo fim das desigualdades sociais e das discriminações de qualquer natureza, através da transmissão/compartilhamento de conhecimentos e de convivência social, faz-se presente, abrindo espaço para outras modalidades mais amplas de emancipação.

Considerações finais

Com a reforma do Estado brasileiro, instituída a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma série de mudanças dentro das políticas públicas pôde ser sentida, dentre elas, no sistema educacional, principalmente após sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96). Foi nesse contexto que se observou alguns remodelamentos no que concerne à formação docente, formação essa voltada a contribuir com os ideais burgueses, tais como a produtividade, a eficiência e a eficácia como mecanismos de preparação do educando para o mercado de trabalho.⁶¹ Não que o modelo observado já não existisse, mas, dentro da lógica de um mundo globalizado, a ideia de produtividade adquire um formato ainda mais complexo. E é dentro dessa complexidade que o profissional da educação é conclamado a contribuir com a produção, a competição e a preparação de atores sociais obedientes e alienados ao sistema vigente. O Estado como regulador dessas mudanças propõe que os docentes trabalhem na perspectiva de um tecnólogo de ensino, os quais devem preparar e/ou treinar os estudantes a responder testes padronizados, configurando a educação em um aspecto mecânico e muitas vezes sem sentido para seus partícipes.

⁶¹ SAUL; SAUL, op. cit.

A partir dos apontamentos feitos durante a elaboração do presente trabalho fica claro que a formação e a atuação dos professores integram o campo das políticas educacionais, pois é dentro da escola que há a efetivação dos objetivos educacionais, configurando-se dessa forma, como um importante mecanismo de divulgação dos ideais e princípios almejados pelas reformas estabelecidas. É também importante ressaltar, que os problemas enfrentados pelos profissionais docentes são muitos, gerando dificuldades em sua atuação profissional e, em certos casos, até psicológicas, sociais etc.

Para que esses descompassos possam ser minimizados, percebe-se que uma formação sólida/contínua, iniciada dentro das Universidades e, posteriormente, articuladas a outras políticas públicas se faz necessária. Assim como o que foi afirmado por Gatti:

[...] uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação, a partir da função social própria à escolarização, isto é, ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida civil.⁶²

Dentro dessa perspectiva, Veiga afirma que essa formação possibilita a construção de um profissional na dimensão de agente social, o qual se sente responsável pela formação integral do sujeito nas áreas educacional, política, social e cultural.⁶³ Porém, sabe-se que, para que tais objetivos possam ser alcançados, a participação do Estado é de fundamental importância, com a oferta de condições de trabalho mais dignas, incentivo, valorização e uma melhor compensação salarial ao profissional.

Por fim, em meio a tantos dilemas, é necessário que o docente não desanime do seu exercício e continue acreditando na possibilidade de mudanças educacionais, buscando a formação permanente como um condutor para suas práticas educativas, práticas essas caracterizadas pela reflexão, emancipação e inclusão do sujeito social e tendo como foco do processo educativo o educando.

Referências

ALARCÃO, I. *Professores reflexivos em uma escola reflexiva*. São Paulo: Cortez, 2008.

⁶² GATTI, op. cit., p. 1375.

⁶³ VEIGA, op. cit., p. 61-88.

AZEVEDO, J. M. L. Plano Nacional de Educação e Planejamento: a questão da qualidade da educação básica. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, DF, v. 8, n. 15, jul./dez. 2014, p. 265-280.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. MEC*. Brasília, 1996. Disponível em: <<http://www.mec.gov.br>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

_____. Conselho Nacional de Educação. *Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada*. Resolução CNE/CP n. 02/2015, de 1º de julho de 2015. Brasília, DF, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, seção 1, n. 124, 02 de julho de 2015, p. 8-12.

BRZEZINSKI, I. A formação e a carreira de profissionais da educação na LDB 9394/96: possibilidades e perplexidades. In: _____ (Org.). *LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam*. São Paulo: Cortez, 1998, p. 147-167.

CORRÊA, Darcísio. *A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas*. 3ª ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2002.

CURY, Carlos Roberto Jamil. *Educação e direito à educação no Brasil: um histórico pelas constituições*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2014.

COSTA, N. do R. *Políticas públicas, justiça distributiva e inovação: saúde e saneamento na agenda social*. São Paulo: Hucitec, 1998.

DOURADO, L. F. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica: concepções e desafios. *Revista Educação e Sociedade*, Campinas, v. 36, n. 131, p. 299-324, abr./jun. 2015.

FREIRE, Paulo. *Política e Educação*. 7. Ed. Coleção Questões da Nossa Época, v 23. São Paulo, Cortez: 2003.

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. *Planejamento e Políticas Públicas*. n. 21, jun. 2000. Disponível em: <<http://tinyurl.com/ygzvajah>>. Acesso em: 20 Jun. 2018.

GATTI, Bernadete A. Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas. *Educ. Soc.*, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out-dez, 2010.

LINDBLOM, Charles Edward. *O processo de decisão política*. Brasília: UnB, 1981.

LYNN, L. E. *Designing public policy: a casebook on the role of policy analysis*. Santa Monica: Goodyear, 1980 *apud* SOUZA, Celina. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 39, jul./dez. 2003.

MEAD, L. M. *Public Policy: vision, potential, limits. Policy Currents*, [S. l.], p. 1-4, feb. 1995 *apud* SOUZA, Celina. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 39, jul./dez. 2003.

MELAZZO, E. S.. *Padrões de desigualdades em cidades paulistas de porte médio. A agenda das políticas públicas em disputa*. 2010. 230f. Tese (Doutorado em Geografia). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente. Disponível em: <<http://www2.fct.unesp.br/grupos/gasperr/pub/tese/Everaldo.pdf>>. Acesso em: 10 de jun. 2018.

MONTEIRO, J. V. *Fundamentos da política pública*. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1982.

OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes; SANTOS, Catarina de Almeida. *A qualidade da educação: conceitos e definições*. Brasília: MEC/INEP, 2007. Disponível em: <<http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

PETERS, B. G. *American Public Policy*. Chatham: Chatham House, 1986 *apud* SOUZA, Celina. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 39, jul./dez. 2003.

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. In: _____; VALADAO, Maria Izabel. *O Estudo da Política: Temas Selecionados*. Brasília: Paralelo 15, 1998.

_____. *Políticas Públicas*. 2ª Edição. Florianópolis. Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012.

SAMPAIO, J.; ARAÚJO JÚNIOR, J. L. Análise das Políticas Públicas: uma proposta metodológica para o estudo no campo da prevenção em Aids. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, Recife, v.6, n.3, jul/set. 2006, p. 335-46.

SANTOS, L. L. C. P. Identidade docente em tempos de educação inclusiva. In: VEIGA, I. P.; AMARAL, A. L. (Org.). *Formação de professores: políticas e debates*. Campinas: Papyrus, 2012, p. 143-160.

SANTOS, L. L. C. P. Formação de professores e qualidade do ensino. In: SOARES, M. K.; KRAMER, S. LÜDKE, M. (Org.). *Escola Básica*. Campinas: Papyrus, 1994, p. 137-146.

SAUL, Ana Maria; SAUL, Alexandre. Contribuições de Paulo Freire para a formação de educadores: fundamentos e práticas de um paradigma contra-hegemônico. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 61, jul./set. 2016, p. 19-35.

SCHMITTER, Phillip. Reflexões sobre o Conceito de Política. In: BOBBIO, Norberto *et al.* *Curso de Introdução à Ciência Política*. Brasília: UnB, 1984.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: questões temáticas e de pesquisa. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 39, jul./dez. 2003.

_____. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. *Sociologias*, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20.

VEIGA, I. P. Professor: tecnólogo do ensino ou agente social? In: _____; AMARAL, A. L. (Org.). *Formação de professores: políticas e debates*. Campinas: Papirus, 2012, p. 61-88.

VIANA, A. L. Abordagens metodológicas e políticas públicas. *Rev. Adm. Pública*, 1996; 2: 5-43.

Recebido em: 27.01.2019
Aprovado em: 25.08.2019

O Ensino de História entre graduandos em Pedagogia de um Centro Universitário do Noroeste Paulista: docência e desenvolvimento da consciência histórica

Ana Paula Santos Prado*

Diogo Silva Roiz†

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a compreensão dos graduandos em Pedagogia de um Centro Universitário do Noroeste Paulista acerca do conteúdo de História, ministrado nas séries iniciais. O primeiro contato das crianças com os componentes curriculares ocorre nas séries iniciais, de modo que se torna relevante questionar se os egressos dos cursos de Pedagogia estão reparados para estimular o desenvolvimento da consciência histórica. A implementação de uma prática pedagógica capaz de abarcar as diversidades, demanda a utilização de metodologias inovadoras, capazes de despertar o espírito crítico e capacidade reflexiva. Apesar de o currículo de graduação em Pedagogia contemplar a disciplina de Metodologia do Ensino de História, os estudantes do curso de Pedagogia apresentam dificuldade em lidar com o ensino de História por meio de uma prática reflexiva e voltada para a consciência histórica. O referencial teórico utilizado é baseado na teoria de Jörn Rüsen, para o qual a consciência histórica é um elemento fundamental para a estruturação da identidade do homem, materializando-se em elemento fundante do desenvolvimento do homem. Os dados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas explicitam que os estudantes são críticos em relação à sua formação, identificando lacunas em seu processo de formação para atuação nas séries iniciais do ensino fundamental, além de analisar de forma crítica as estratégias adotadas em sala de aula pelos docentes. O trabalho foi executado por meio de pesquisa de abordagem qualitativa, com a aplicação de entrevista semiestruturada para 121 graduandos em Pedagogia.

Palavras-chave: Ensino de História; Metodologias ativas; Pedagogia; Consciência histórica.

Abstract

This paper aims to review Pedagogy grader student's awareness from a University Campus in Noroeste Paulista regarding to History contents that are taught for elementary students. Children's first study program approaches occurs in the first grades, so it's relevant to enquire if Pedagogy graduation egress students are prepared to encourage the development of

* Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), em Tecnologia em Agronegócio pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (FATEC) e Graduada em Letras pelo Instituto brasileiro de formação (IBF). Especialista em Direito de Família e das Sucessões e Direito Processual Civil, ambas pela Universidade de Araraquara (UNIARA).

† Professor Associado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, onde também realizou estágio de pós-doutorado. Bacharel e Licenciado em História e Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

historical awareness. The implementation of pedagogical actions has enabled to cover diversities; it demands an innovative methodological use, in order to raise critical thinking and reflective abilities. Despite Pedagogy graduation curriculum offers Methodology subject for History Teaching assignments, Pedagogy students find difficult to deal with History Teaching through focusing on reflective and historical awareness approaches. The theoretical referential used is based on JörnRüsen theory, according to him, historical awareness is essential to human's identity construction, and it comes true as a basic aspect to human's development. Data was obtained by semi structured interviews which clarify that students are very critical regarding to their graduation, identifying gaps in their graduation process when teaching for elementary school, in addition they critically review the approaches used by teachers in classrooms. This paper was accomplished by using qualitative approach survey, by applying to 121 Pedagogy graders a semi structured interview.

Keywords: History Teaching; Active Methodologies; Pedagogy; Historical awareness.

Introdução

Os Parâmetros Curriculares Nacionais referentes às séries iniciais da Educação Fundamental ressaltam, quanto ao ensino de História, a relevância de estabelecer um parâmetro de comparação entre os acontecimentos do tempo histórico, tendo como referência a anterioridade, a posterioridade e simultaneidade.¹ O ensino de História nas séries iniciais também deve contemplar a diversidade cultural, por meio do estudo de diferentes modos de vida de grupos indígena, por exemplo.² Não podem ser desconsideradas ainda, as interconexões entre o presente e o passado, a identificação de documentos históricos e fontes de informações diversas para compreensão de suas funções em sociedade. Diante destas demandas, emerge a necessidade de construção de um modelo de educação capaz de questionar a realidade posta no sistema educacional brasileiro contemporâneo.

De acordo com Roiz³ coloca-se, no contexto atual, um conjunto de desafios para a educação, no que concerne à formação das gerações vindouras, uma vez que os indivíduos se deparam, em sociedade como uma série de instrumentos de manipulação política, que geram maior fragilidade aos direitos humanos.

¹ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Parâmetros curriculares nacionais: História e Geografia*. Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf>.

² Idem.

³ ROIZ, D. S. Uma “era de pós-verdade”, ou a invenção de um novo inventário de mentiras? Os desafios da educação, a fragilidade dos direitos humanos e a manipulação da política: estudos introdutórios. In: _____; GOMES, G. F.; SANTANA, I. J. (Orgs). *A [pós-] verdade: em uma época de mutações civilizacionais*. Serra: Milfontes, 2018, p. 25-55.

O ensino de História entre graduandos...

Bachiche e Moran⁴ discutem as metodologias ativas como uma alternativa pedagógica que traz para o centro do processo de aprendizagem discente, envolvendo-o na aprendizagem por meio de múltiplas descobertas, investigações e resolução de problemas. Tais metodologias opõem-se ao modelo pedagógico tradicional, centrado no professor, que é quem transmite unilateralmente as informações aos educandos.

Na perspectiva deste trabalho, a questão que se coloca diz respeito ao grau de apreensão que graduandos em Pedagogia, que estão se preparando para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, possuem sobre a importância do despertar da criticidade no ensino de História. Rüssen⁵ compreende a relevância da formação da consciência histórica para o desenvolvimento dos educandos no contexto escolar.

De acordo com Schmidt, Barca e Martins⁶ o passado humano expõe um conjunto de oposições e afastamentos, fundada em um aprendizado histórico capenga, unilateral, autocentrado e discriminante. Nessa perspectiva, Rüssen⁷ refletiu e colocou em destaque uma crítica de grande relevância, aos processos de aprendizado, responsáveis pela formação da subjetividade que demanda a experiência do tempo, no tempo e acerca do tempo.

De modo efetivo, o desenvolvimento da consciência histórica se constituirá em resultado de um processo em que a informação inerte, progressivamente interiorizada, constitua-se em parte da ferramenta mental do indivíduo, sendo utilizada como critério para a orientação cotidiana.⁸

De acordo com Rüssen⁹ a história foi orientada, até as últimas décadas do século dezoito, pela perspectiva moral, assim como pelos problemas práticos do cotidiano, em detrimento das questões teóricas ou problemas empíricos da cognição metódica.

Mesmo durante o Iluminismo, quando as formas modernas de pesquisa e discurso acadêmicos foram sendo forjadas, historiadores profissionais ainda

⁴ BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018.

⁵ RÜSEN, J. Didática da história: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüssen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011a.

⁶ SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; GARCIA, T. B. Significados do pensamento de Jörn Rüssen para a investigações na área da educação histórica. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.) *Jörn Rüssen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011, p. 11-21.

⁷ RÜSEN, op. cit., 2011a.

⁸ SCHMIDT; BARCA; MARTINS, op. cit.

⁹ RÜSEN, op. cit., 2011a.

discutiam os princípios didáticos da escrita histórica como sendo fundamentais para seu trabalho.¹⁰

A educação em história pode ser definida como um processo histórico que pode ser analisado com as ferramentas teóricas e metodológicas da hermenêutica historicista. Anteriormente, a história formal não se relacionava diretamente à essência do saber histórico escolar. A didática da história era responsável por estabelecer os estatutos fundamentais da função educacional do conhecimento histórico e dos objetivos correspondentes para o ensino de história nas escolas. Disseminava-se o que Rüsen denominou de didática oculta, que era responsável pela reprodução dos estudos históricos, configurando-se em uma cópia ou reprodução didática.

A modificação do panorama dos estudos em história se dá entre os anos 1960 e 1970, quando emerge um conjunto de estudiosos responsável por criticar duramente o conceito tradicional de estudos históricos, propondo uma nova perspectiva teórica, que concebeu a história com uma ciência social com laços muito próximos de outras ciências sociais, que fez emergir importantes questões referentes à tarefa básica da cognição histórica e da função política dos estudos históricos.¹¹ A consciência histórica não deve ser entendida como singelo conhecimento do passado. De modo efetivo, a consciência histórica oferece as bases de sustentação para o conhecimento histórico, compreendendo-o como um modo de compreender o tempo presente e antecipar o futuro. Constitui-se em uma combinação intrincada que abarca a compreensão do passado regulada pela necessidade de entender o presente e de antever o futuro.¹² Para Rüsen, a consciência histórica serve para coibir as carências de orientação existencial dos sujeitos, por meio da percepção que é feita do processo histórico. Não há apenas um tipo de consciência histórica. Para ele, há um tipo *tradicional*, que torna a percepção das origens o meio pelo qual auxilia diretamente nas decisões do presente, por que o passado é a força que direciona o agir; um tipo *exemplar*, que dá ênfase sobre os exemplos do passado no direcionamento do agir no presente; uma *crítica*, que rompe com o passado para produzir novos presentes e futuros; e outra *genética*, que ao refazer as leituras produzidas sobre o conhecimento do passado lhe oferece outros significados, que permitem repensar o presente e dar novos direcionamentos ao futuro.

¹⁰ Idem.

¹¹ Ibidem.

¹² Idem.

O ensino de História entre graduandos...

A partir desta compreensão, pode-se afirmar que a educação histórica deve ser compreendida sob a perspectiva de um processo intencional e organizado de estruturação de identidade que retoma os fatos passados a fim de entender o presente e antecipar o futuro.

Metodologia

No que concerne aos procedimentos adotados para a execução deste trabalho, elegeu-se, inicialmente, a pesquisa de abordagem qualitativa, dada a necessidade de considerar os entrevistados diante de suas trajetórias e inserção no contexto universitário, sem desconsiderar a maneira como interpretam e conferem sentido às suas experiências e ao mundo em que vivem. O referencial teórico buscou abranger os temas propostos para discussão por meio de exame e escolha das correntes teóricas de referência em suas respectivas áreas de estudo e abrangência. Dessa forma, a primeira fase do trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica e escolha da fundamentação teórica do texto, de modo a recolher informações acerca do problema para o qual se buscaram respostas por meio da realização da pesquisa que confere suporte a este artigo respondendo aos questionamentos propostos e auxiliando na análise dos dados obtidos por meio da pesquisa empírica.

A fim de levar adiante o desenvolvimento desta pesquisa, definiu-se inicialmente o grupo de universitários a ser entrevistado, composto por todos os graduandos em Pedagogia de um curso superior na Região Noroeste Paulista. Para obtenção dos dados foi aplicada uma entrevista semiestruturada, que combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem, também, a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão.

Os sujeitos de pesquisa são constituídos por 121 graduandos em Pedagogia de um Centro Universitário do Noroeste Paulista, cuja formação é direcionada para a docência nas séries iniciais. As entrevistas semiestruturadas utilizadas na pesquisa de campo foram aplicadas nos dias 3, 10 e 11 de outubro de 2018, nas dependências da instituição de ensino superior em que está instalado o curso de Pedagogia. A aplicação foi simultânea, sendo que todos os presentes responderam ao questionário. Alguns alunos responderam parcialmente ao instrumento de coleta de dados, o que ocorreu em função de seu desconhecimento sobre o assunto proposto por algumas perguntas.

A transcrição das respostas obtidas com a aplicação de questões abertas foi realizada de modo literal ao apresentado nas respostas, considerando-se inclusive erros e incoerências gramaticais. A fim de facilitar a compreensão e análise das respostas das questões 11, 12 e 13, foram utilizadas as letras A, B, C e D respectivamente para o segundo, quarto, sexto e oitavo semestres. Os relatos por série foram diferenciados em números consecutivos, a partir do número 1 até a numeração correspondente à última fala analisada.

Caracterização dos sujeitos de pesquisa

Dentre os entrevistados, 26 estavam matriculados, quando da aplicação da entrevista semiestruturadas, no 2º semestre, 23 no 4º semestre, 23 no 6º semestre e 29 no 8º semestre. Desse total, 40 entrevistados têm idade entre 15 e 19 anos, 33 entrevistados apresentam faixa etária entre 20 e 25 anos, 12 dos entrevistados têm idade entre 20 a 29 anos e 8 entrevistados estão na faixa etária entre 30 a 34 anos, conforme descrito na tabela 1 apresentada na sequência.

Tabela 1: Distribuição etária dos entrevistados

	2º semestre	4º semestre	6º semestre	8º semestre	Total
15 a 19 anos	13	7	0	20	40
20 a 24 anos	6	8	19	0	33
25 a 29 anos	1	4	3	4	12
30 a 34 anos	3	3	0	2	8
35 a 39 anos	0	1	1	1	3
40 a 44 anos	1	0	0	1	2
45 a 49 anos	1	0	0	1	2
50 a 54 anos	0	0	0	1	1
65 a 69 anos	1	0	0	0	1
acima de 75 anos	0	0	0	0	0

Fonte: Dos próprios autores.

Preponderantemente verifica-se a presença de discentes que estão em seu primeiro curso de graduação e que não atuam na docência. O sexo feminino é predominante, somando 96 entrevistadas, enquanto o sexo masculino é representado por 6 entrevistados.

A preponderância do sexo feminino representa um dado importante, pois no âmbito das relações sociais, a mulher, a partir de sua identidade e compreensão de seu papel no

O ensino de História entre graduandos...

contexto socioeconômico e cultural, estabelece, na perspectiva histórica, uma relação direta com a construção da cultura, do espaço de vida cotidiana, das atividades de trabalho e reprodução do grupamento em que está inserida. Tal discussão remete às relações sociais de sexo e à questão da divisão sexual do trabalho, que se constituem em duas proposições inseparáveis.¹³

No universo entrevistado, 4 entrevistados já atuam na área de docência e todos na educação básica, enquanto os outros 117 indivíduos atuam em áreas completamente distintas da docência, não possuindo relação direta com o ensino. Um total de 22 entrevistados já frequentou um curso superior anteriormente, sendo que os demais estão em seu primeiro curso superior.

Análise dos dados dos entrevistados do 2º semestre

Perguntados sobre a sua percepção a respeito do ensino de História nas séries iniciais no Brasil, 19 entrevistados assinalaram a opção que afirma que: “É importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente”. O que remete à percepção de que possuem consciência da importância do ensino de história para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos.

Dois entrevistados acreditam que: “Períodos como a História Antiga e História Medieval demandam habilidades cognitivas complexas que não costumam ser dominadas antes da adolescência”. Tal compreensão coloca os conteúdos de História em uma posição de distanciamento das demandas do cotidiano, reproduzindo uma compreensão do sensu comum, de que é uma disciplina de compreensão difícil. E quatro entrevistados responderam que: “Os livros didáticos apresentam os fatos históricos de modo muito complexo, o que inviabiliza a sua aprendizagem”. Esta compreensão remete à noção de ensino tradicional, em que eram priorizadas as metodologias tradicionais e pouco dinâmicas, para o ensino de História, além de trazer o indicativo do reduzido grau de apreensão das metodologias ativas. Ao serem questionados sobre a Metodologia de Ensino que consideravam mais adequadas para o ensino de História, obteve-se o seguinte resultado.

¹³ SOUZA, R. M. *Migração e trabalho*: impactos do processo migratório na vivência cotidiana da mulher nordestina. 208 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Franca, 2014.

Tabela 2: Tipos de metodologias assinaladas

Tipos de metodologia	Nº entrevistados
Aulas explicativas/expositivas	2
Aulas explicativas/expositivas com o auxílio de livro didático	4
Aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos, documentários	17
Aulas explicativas/expositivas e discussão em sala de aulas	9
Visitas técnicas diversas (museus, locais históricos, exposições)	10

Fonte: Dos próprios autores.

Quando foi solicitado que assinalassem quantas ferramentas digitais considerassem necessárias para serem utilizadas para o ensino de História nas séries iniciais, foram mencionados:

Tabela 3: Uso de Ferramentas digitais no ensino de História

Ferramentas digitais	Veze em que foi mencionada
Computador	24 vezes
Tablet	6 vezes
Celular	12 vezes
Videoconferência	6 vezes
Blogs	4 vezes
Facebook	1 vez

Fonte: Dos próprios autores.

As ferramentas digitais mais comuns, computador e celular foram mencionadas pela grande maioria dos entrevistados, enquanto: *skype*, *twitter*, *whatsApp* e *instagram*, não foram mencionadas. Quanto às metodologias ativas podem ser aplicadas em sala de aula para o ensino de História, verifica-se restrito conhecimento sobre o uso das mesmas:

Tabela 4: Aplicação de metodologias ativas em sala de aula

Metodologias ativas	Entrevistados
Uso de gamificação	0
Aprendizagem por elaboração de projetos(PBL)	7
Classe invertida	3
Aprendizagem baseada em problemas	4
Estudos de casos	0
Aprendizagem baseada em times ou pares	6
Ainda não me aproprie dos conceitos necessários para a aplicação dessa modalidade de metodologias	9
Não responderam	2

Fonte: Dos próprios autores.

Na sequência foi solicitado aos 26 entrevistados que categorizassem, em uma escala de 1 a 7, a importância dos conteúdos discutidos pelas disciplinas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Línguas estrangeiras, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física.

Como resultado, obteve-se que a disciplina de Língua Portuguesa foi considerada a mais importante pela maioria, a Matemática foi considerada a segunda mais importante. A disciplina de História aparece em terceiro lugar, seguida de Geografia, Ciências da Natureza, Línguas estrangeiras e Educação Física, respectivamente. Tal hierarquização justifica-se em vista dos entrevistados estarem cursando o 2º semestre do curso e ainda não possuírem a dimensão fundante de que todas as disciplinas são igualmente relevantes para a formação acadêmica dos alunos nas séries iniciais. Quando confrontados com a questão 11 (em anexo) responderam que:

Estudando os acontecimentos históricos para formar uma consciência crítica.¹⁴

Eles procuram formar por meio de fatos que os façam compreender a realidade atual.¹⁵

Com explicações de acontecimentos históricos importantes da história, para que eles saibam como tudo aconteceu até chegarmos no hoje.¹⁶

¹⁴ A1, 2018.

¹⁵ A2, 2018.

¹⁶ A3, 2018.

As respostas apresentadas anteriormente ressaltam o lado cognitivo do desenvolvimento da consciência histórica, através do aprendizado. De acordo com Rüsen¹⁷ a narrativa histórica pode ser vista e descrita como uma operação mental constitutiva. O aprendizado histórico pode, portanto, ser compreendido como um processo mental de construção de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, na qual as competências para tal narrativa surgem e se desenvolvem. O autor menciona que a narrativa histórica pode ser entendida como aprendizado, no momento em que as competências necessárias sejam obtidas por meio do que o autor denominou de função produtiva do sujeito, em que a história seja apontada como fator de orientação cultural na vida cotidiana e prática do indivíduo.

É importante que o conhecimento se constitua em um elemento que possa ser questionado, adquirido por meio da aplicação prática, transformado em elemento do discurso para que possa contribuir para a construção da identidade histórica dos sujeitos que interagem no contexto social. Os graduandos entrevistados também levantam questionamentos fundamentais em relação à sua percepção da prática profissional adotada pelos educadores que atuam nas séries iniciais da educação básica, o que pode ser percebido por meio das respostas apresentadas na sequência:

Normalmente eles costumam ministrar aulas de história a partir dos livros didáticos.¹⁸

Normalmente através de aulas expositivas e uso de livros didáticos, apenas para decorar a história.¹⁹

As respostas obtidas são ilustrativas da prática pedagógica utilizada por uma parcela dos docentes, que preconizam a utilização dos livros didáticos como um instrumento único, capaz de abarcar o ensino de história. Nessa perspectiva, resta ao aluno realizar o exercício de memorização do conteúdo, em detrimento da compreensão crítica dos acontecimentos apresentados. Os relatos deixam claro, que se materializa uma tendência à adoção de aulas meramente expositivas.

¹⁷ RÜSEN, J. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W.A. editores, 2010.

¹⁸ A5, 2018.

¹⁹ A6, 2018.

O ensino de História entre graduandos...

Rüsen²⁰ se opõe à essa concepção ao afirmar que o aprendizado histórico, além de ser um processo cognitivo, também engloba pontos de vista emocionais, estéticos, fundamentados em interesses e normas sociais. Segundo o autor, para interpretar o passado, é necessário considerar as suas singularidades, que devem ser utilizadas para a interpretação dos acontecimentos presentes. Ao tratar da construção narrativa de sentido sobre a experiência temporal, descreve quatro formas de aprendizado histórico, que são: tradicional, exemplar, crítico e genético. Quanto à tradicional, o autor a descreve como aquela em que as experiências temporais serão processadas em tradições possibilitadoras e condutoras das ações humanas, tal qual é externalizado pela resposta seguinte: “Muitos professores não dá muita importância para os alunos, apenas faz os alunos ler uma história antiga e responder algumas perguntas”. Ou seja, sempre se adotou o modelo de ensino fundado em uma reprodução do conteúdo, que não pode ser questionado, pelo simples fato de que nunca o foi.

Já na construção exemplar são processadas experiências para além do horizonte de tradições e a competência para o aprendizado ocorre a partir da experiência histórica, sendo que os conteúdos da mesma são interpretados como casos de regras gerais: “Eles procuram formar por meio de fatos que os façam compreender a realidade atual”. No que concerne à construção crítica do sentido da experiência temporal, as experiências temporais são utilizadas de forma que são valorizados os interesses subjetivos e as necessidades dos indivíduos: “Estudando os acontecimentos históricos para formar uma consciência crítica”. Ou seja, o aprendizado histórico, nessa perspectiva, é utilizado para que ocorra a negação da identidade pessoal e social do modelo histórico afirmado.²¹

No que se refere à construção genética do sentido da experiência temporal, nesta perspectiva serão empregadas as experiências temporais em temporizações da própria orientação das ações. Verifica-se a aplicação de uma assimetria entre a experiência do passado e a expectativa do futuro no contexto da vida prática do indivíduo, como destacado na resposta a seguir: “Levando aulas diferenciadas e que chamem a atenção, dessa forma o aluno vai aprender sobre tem citado, pois a aula chamaria a atenção”. Ilustra-se uma intencionalidade em relação à necessidade um contexto de aprendizagem que desperte o interesse do aluno e

²⁰ RÜSEN, op. cit., 2011b, p. 41-49.

²¹ Idem.

o leve a estabelecer correlações entre o aprendizado, sua vida cotidiana e os acontecimentos históricos de seu grupo.

Quanto à questão 12 (em anexo) Rüsen²² discute que o fundamento da capacidade que é necessário adquirir por meio do aprendizado histórico, para a orientação temporal da própria vida prática, funda-se na competência narrativa, que interconecta a qualificação necessária ao aprendizado histórico. De modo efetivo, a experiência representa um objetivo importante do aprendizado histórico, sendo que este deverá se conectar à subjetividade dos receptores, bem como ao estágio atual do tema em estudo. Quanto à referência subjetiva do aprendizado histórico, destaque-se que a intersubjetividade constrói a identidade histórica, de modo que o aprendizado histórico estrutura-se por meio da argumentação racional, que só pode ocorrer se existir uma relação aberta de comunicação entre os indivíduos.

Diante do questionamento: Por que e para que ensinar História? Existe alguma relação entre História e cotidiano? Os graduandos matriculados no 2º semestre responderam que:

Para saber sobre a história do país para que os alunos compreendam como aconteceu toda a história de um determinado país sim existe.²³

Ou seja, a consciência histórica é fundamental para que os alunos possam compreender o estágio atual dos acontecimentos socioeconômicos e culturais do país e os condicionantes que levaram o país a tal condição.

A história é essencial para o ser humano, é a base do nosso presente. Uma pessoa sem história, com certeza, não terá futuro.²⁴

Porque o aluno tem direito a aprender sobre o passado de seu país ou de outros, para que ele entenda como foi o decorrer aos acontecimentos que tornaram seu cotidiano como está. Sim, pois se não houvesse a história do passado ele não saberia como o seu cotidiano ficou ao modo que está hoje.²⁵

As falas anteriores são bastante relevantes para a perspectiva de Rüsen, pois ressaltam a importância atribuída pelos estudantes de Pedagogia à construção e compreensão do futuro em vista do conhecimento correto do passado. Para o autor, existe a necessidade de

²² Idem.

²³ A7, 2018.

²⁴ A8, 2018.

²⁵ A9, 2018.

O ensino de História entre graduandos...

consciência histórica para que seja possível tratar os valores morais e o raciocínio moral. A resposta: “Para desenvolver uma sociedade crítica” traz à tona a discussão de Rüsen²⁶ na forma de aprendizado da construção crítica do sentido da experiência temporal. Ou seja, o estudante afirma que o aprendizado histórico deve atender à necessidade de obtenção da demanda por se negar a identidade pessoal e social do modelo histórico afirmado. Deve-se compreender o passado, afim de se realizar uma nova leitura do contexto social, capaz de atuar por meio de uma perspectiva que estimule a considere a relevância da criticidade.

As falas que aparecem na sequência são representativas da forma de aprendizado do tipo exemplar, pois mencionam apresentam o processamento da experiência temporal a partir da perspectiva de que existem regras gerais que conduzem as ações humanas:

Por que é importante que os alunos conheçam a história do nosso país e do mundo, acontecimentos históricos que contribuíram para chegar onde estamos hoje.²⁷

A história é importante, porque é a base do que nos sabemos e a partir dela, e por algo que aconteceu no passado vivemos no cotidiano, serve para saber de onde vivemos.²⁸

As experiências passadas são entendidas como importantes para elemento importante empregado na vida cotidiana e responsáveis pela configuração de regras para o julgamento dos acontecimentos presentes. A fala a seguir, traz em sua essência a construção genética da do sentido da experiência temporal:

Sim, existe pois os fatos e acontecimentos ocorridos no passado influenciam nos dias de hoje, por esse motivo é importante estudar histórica, para que nós como seres pensantes não venhamos repetir os erros do passado.²⁹

A afirmação deixa claro que as experiências temporais são importantes para orientar as ações humanas. O homem aprende por meio da experiência histórica, entendendo que sua formação e desenvolvimento presentes estão conectados às experiências do passado.

Diante das indagações da questão 13, dois alunos entrevistados do curso de Pedagogia, discordaram da afirmação e 18 entrevistados concordaram. Destes últimos, 9 não justificaram

²⁶ RÜSEN, op. cit., 2011b, p. 41-49.

²⁷ A10, 2018.

²⁸ A11, 2018.

²⁹ A12, 2018.

a sua resposta e 5 responderam à questão. Os dois entrevistados que discordaram da afirmação apresentada justificaram:

Porque há várias maneiras de vivenciar a aquisição da consciência histórica, como visita a museus, por exemplos (A13, 2018).

Porque o aluno pode ter o conhecimento histórico sobre a sua família que são diferentes dos conhecimentos na escola. Ou seja, um complementa o outro (A14, 2018).

Os dois graduandos destacaram a importância de se valorizar o contexto em que o aluno está inserido, as tradições, usos e costumes acessados no contexto familiar, além dos recursos que estão à disposição dos grupos sociais e que acumulam reminiscências do passado de seu povo, como é o caso dos museus. Já os que concordaram com a afirmação justificaram que:

É na escola que aprendemos o valor da história, é onde aprendemos a usar na vida.³⁰

Porque é na escola que se aprende a história onde ocorreu determinada coisa, o ano, século.³¹

Para estes entrevistados o contexto escolar possui grande representatividade no processo de formação da criança. Alegam que a escola é um espaço de convivência, que oferece ao aluno os instrumentos necessários para direcionar a pesquisa histórica do aluno, sua relação com o cotidiano e com a diversidade. Para Rüsen³² a consciência histórica funciona como um modo específico de orientação em situações reais da vida presente, auxiliando os indivíduos a entenderem a realidade passada para entender os desdobramentos da vida presente.

Rüsen³³ compreende a história como um espelho da realidade em que o homem está inserido, configurando o nexos significativo entre o passado, o presente e o futuro.

Destaque-se que a escola representa um dos espaços de obtenção de conhecimento histórico, mas não o único, existindo uma relevância fundante nas experiências vivenciadas nas tradições, crenças, hábitos alimentares, linguagem corrente e acontecimentos da vida local,

³⁰ A15, 2018.

³¹ A16, 2018.

³² RÜSEN, J. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011c, p. 51-77.

³³ Idem.

O ensino de História entre graduandos...

que são registrados por meio da reprodução oral dos acontecimentos e transmitidos dos mais velhos para os mais jovens através da fala e do convívio social dos elementos do grupo.

Análise dos dados dos entrevistados do 4º semestre

Quando confrontados com a questão 11 (em anexo), 19 entrevistados assinalaram a opção da entrevista semiestruturada que afirma: “É importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente.” O que remete à percepção de que possuem consciência da importância do ensino de história para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. E quatro entrevistados assinalaram a opção da entrevista que afirma: “Os livros didáticos apresentam os fatos históricos de modo muito complexo, o que inviabiliza a sua aprendizagem”. Esta compreensão remete à noção de ensino tradicional, em que eram priorizadas as metodologias tradicionais e pouco dinâmicas, para o ensino de História, além de trazerem o indicativo do reduzido grau de apreensão das metodologias ativas.

Ao serem questionados sobre a Metodologia de Ensino que consideravam mais adequadas para o ensino de História, obteve-se o seguinte resultado:

Tabela 5: Tipos de metodologias assinaladas

Tipos de metodologia	Nº entrevistados
Aulas explicativas/expositivas	1
Aulas explicativas/expositivas com o auxílio de livro didático	2
Aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos, documentários	16
Aulas explicativas/expositivas e discussão em sala de aulas	4
Visitas técnicas diversas (museus, locais históricos, exposições)	20

Fonte: Dos próprios autores.

Quando foi solicitado que assinalassem quantas ferramentas digitais considerassem necessárias para serem utilizadas para o ensino de História nas séries iniciais, foram mencionados:

Tabela 6: Uso de Ferramentas digitais no ensino de História

Ferramentas digitais	Vezes em que foi mencionada
Computador	23 vezes
Tablet	20 vezes
Celular	7 vezes
Videoconferência	3 vezes
Blogs	4 vezes
Facebook	2 vezes
WhatsApp	3 vezes
Instagram	1 vez

Fonte: Dos próprios autores.

No âmbito da sociedade contemporânea os indivíduos podem efetivar a sua comunicação de diferentes formas, mas foram preconizadas neste trabalho o confronto dos graduandos com recursos tecnológicos, tais como as redes sociais *Instagram* e *Twitter*, aplicativos destinados a otimizar a comunicação como o *Whatsapp*. Os referidos recursos não são considerados possibilidades para facilitação do ensino de História, em vista de estarem associadas tradicionalmente à comunicação pessoal e ao lazer, em detrimento do ensino formal. Quanto às metodologias ativas que podem ser aplicadas em sala de aula para o ensino de História, verifica-se restrito conhecimento sobre o uso das mesmas:

Tabela 7: Aplicação de metodologias ativas em sala de aula

Metodologias ativas	Entrevistados
Uso de gamificação	5
Aprendizagem por elaboração de projetos (PBL)	10
Classe invertida	5
Aprendizagem baseada em problemas	9
Estudos de casos	7
Aprendizagem baseada em times ou pares	11
Ainda não me aproprie dos conceitos necessários para a aplicação dessa modalidade de metodologias	3

Fonte: Dos próprios autores.

Na sequência foi solicitado aos 26 entrevistados que categorizassem, em uma escala de 1 a 7, a importância dos conteúdos discutidos pelas disciplinas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Línguas estrangeiras, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física.

O ensino de História entre graduandos...

Como resultado, obteve-se que a disciplina de Língua Portuguesa foi considerada a mais importante pela maioria, a Matemática foi considerada a segunda mais importante. A disciplina de História aparece em terceiro lugar, seguida de Geografia, Ciências da Natureza, enquanto a Língua Estrangeira e Educação Física aparecem empatadas. Dentre os 23 entrevistados, 6 não conseguiram responder de acordo com a proposta. Considerando que os mesmos cursam os últimos meses do 4º semestre do curso, entende-se que os mesmos já estão mais conscientes da importância equânime de todas as disciplinas para a formação da criança nas séries iniciais.

No que se refere à interação dos alunos do 4º semestre com a questão 11, foram obtidos resultados ilustrativos da percepção dos referidos alunos sobre o ensino de História. Ressalte-se que os mesmos já concluíram a disciplina básica de Metodologia do Ensino de História, devendo possuir, dessa forma, o aporte teórico fundamental para a compreensão da importância da disciplina no cotidiano escolar. O primeiro relato, em destaque, é acompanhado de uma questão importante, focalizando-se na compreensão de que não existe grande preocupação, por parte dos educadores, em desenvolver a consciência histórica:

Eles procuram não focar muito na consciência histórica, se preocupam muito com a alfabetização e os conceitos dos números que pecam nesta parte diversificada que para mim é uma bagagem necessária a ela.³⁴

Para o entrevistado, os docentes entendem que a alfabetização e o domínio de conceitos matemáticos são questões mais relevantes do que o ensino de outras disciplinas, tal qual ocorre com a história. O relato apresentado na sequência reitera a compreensão dos entrevistados de que as aulas de história preconizam a exposição em detrimento de uma participação efetiva do aluno:

Atualmente são aulas muitas expositivas em que o aluno somente escuta e não participa da aula.³⁵

Dessa forma, o aluno não é instigado a questionar os acontecimentos, realizar indagações críticas sobre o mesmo, assumindo uma função passiva, que em nada contribui para a sua formação e construção de uma prática de participação cidadã nos acontecimentos

³⁴ B1, 2018.

³⁵ B3, 2018.

cotidianos. “A consciência histórica trata do passado como experiência, nos revela o tecido da mudança temporal dentro do qual estão presas as nossas vidas, e as perspectivas futuras para as quais se dirige a mudança”.³⁶

Rüsen³⁷ discute a importância da consciência histórica e a coloca como um elemento de contribuição fundamental à construção da consciência ética moral. O estabelecimento de nexos causais entre os acontecimentos passados e presentes torna possível a compreensão das mudanças que perpassam a sociedade e seus integrantes.

As últimas respostas aqui analisadas, para a questão 11, trazem à discussão o entendimento de que os livros didáticos devem ser acompanhados de outras estratégias de aprendizagem, como a visita a museus, jogos, debates e as discussões:

Através de visitas a museus, pesquisas em sala de informática, livros e jogos didáticos.³⁸

Trazendo informações de diversas fontes, fazendo debates, desenvolvendo a criticidade do aluno.³⁹

Rüsen⁴⁰ apresenta a questão da função prática da consciência histórica que possibilita que se confira à realidade uma mediação por meio da memória histórica, orientando a vida prática e a subjetividade dos atores, de modo que se desenvolva o que o autor denominou de consciência constitutiva das dimensões temporais da personalidade humana. Esse processo torna o indivíduo parte integrante de um todo temporal de maior abrangência que os fatos representados por sua vida temporal.

À indagação proposta pela questão 12, os graduandos em Pedagogia se posicionaram de modo a refletir sobre a importância do conhecimento da história para a compreensão da realidade presente:

Porque faz com que o aluno tenha conhecimento do que ocorreu antes de sua existência, para ter noção do que ocorreu. A história deve ser ensinada para todos, pois é algo que levamos para a vida.⁴¹

³⁶ RÜSEN, op. cit., 2011c, p. 51-77.

³⁷ Idem.

³⁸ B4, 2018.

³⁹ B5, 2018.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ B6, 2018.

O ensino de História entre graduandos...

Ensinamos história para que os alunos saibam o que aconteceu no passado e que possam ter criticidade para acontecimentos do futuro. Sim, porque tudo o que vivemos na nossa vida cotidiana será história.⁴²

Rüsen⁴³ entende que a consciência histórica possui uma competência essencial que é a função de orientação temporal, que se dá por meio da competência narrativa, que é a habilidade da consciência humana responsável por executar ações que garantam uma atribuição de sentido ao passado.

Os entrevistados relatam a importância das experiências temporais para o indivíduo. A história deve ser ensinada para todos, pois é algo que levamos para a vida. A fala dos graduandos em Pedagogia explicita a importância do desenvolvimento da consciência histórica para que o aluno seja capaz de integrar fatos cotidianos presentes com fatos passado a partir de uma competência de integração dos referidos períodos, guardadas as devidas distinções históricas.

Diante da afirmação apresentada na questão 13, 6 entrevistados discordaram da afirmação, enquanto 15 entrevistados concordaram, dos quais 9 não apresentaram justificativa. Apenas 2 entrevistados deixaram a questão em branco. Quanto às justificativas apresentadas pelos cinco entrevistados que discordaram da afirmação. Os relatos valorizam as tradições, encontradas em museus e locais históricos como fundamentais para a orientação dentro da vida prática:

Porque pode ser aprendido em casas, museus, centros históricos.⁴⁴

Porque essa aquisição pode ser feita em casa ou quando o professor leva seus alunos a visita em museu ou centros históricos.⁴⁵

Entende-se que a consciência histórica serve para manter vivas as referidas tradições, sendo que os acontecimentos passados caracterizam a lógica de validade e obrigatoriedade do sistema de valores vigente. As orientações tradicionais apresentam a totalidade temporal que faz significativo o passado e relevante a realidade presente e a sua extensão futura como uma continuidade dos modelos de vida e os modelos culturais escritos além do tempo.⁴⁶

⁴² B7, 2018.

⁴³ RÜSEN, op. cit., 2011c, p. 51-77.

⁴⁴ B9, 2018.

⁴⁵ B10, 2018.

⁴⁶ Idem.

As tradições são responsáveis por afirmar a obrigação moral dos valores, por meio da permanência da realidade na vida social. Os relatos seguintes atribuem, respectivamente, à família, aos distintos contextos sociais e retiram a escola do lugar de protagonista do processo de aquisição da consciência histórica:

Muita das vezes as crianças já trazem de casa uma carga enorme de conhecimento que ouve em casa dos pais.⁴⁷
Ele faz parte mas não é o mais importante.⁴⁸

Dessa forma entende-se que a consciência histórica se faz por meio da experiência do passado, através de situações que representam e personificam regras genéricas da conduta humana e da mudança temporal. De acordo com Rüsen⁴⁹ a tradição se move por meio de uma referência empírica bastante limitada, mas a memória histórica abarca uma grande quantidade de acontecimentos passados, que apresenta uma validade também vasta. A história é entendida como uma recordação do passado, como uma lição para o presente. Já os entrevistados que concordaram com a afirmação, estes apresentaram as seguintes justificativas:

Pois se não houver um professor para mediar o conhecimento, nada ela saberia.⁵⁰
No ambiente escolar é importante que seja trabalhada para que ele desde cedo desenvolva sua consciência.⁵¹

Os relatos anteriores colocam o contexto escolar como o centro do processo de desenvolvimento da consciência histórica. Para estes graduandos em Pedagogia, a escola desempenha um papel elementar, sendo responsável por direcionar as discussões e oferecer ao aluno o suporte necessário para assimilação dos acontecimentos passadas e para a compreensão do contexto atual em que está inserido o educando.

⁴⁷ B11, 2018.

⁴⁸ B12, 2018.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ B13, 2018.

⁵¹ B14, 2018.

Análise dos dados dos entrevistados do 6º semestre

Os graduandos matriculados no 6º semestre de Pedagogia, também foram questionados a respeito do modo como avaliam o ensino de História nas séries iniciais em seus contextos locais. Diante do questionamento, 21 entrevistados assinalaram a opção que afirma que: “É importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente”. O que remete à percepção de que possuem consciência da importância do ensino de história para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos.

Um entrevistado respondeu que: “Períodos como a História Antiga e História Medieval demandam habilidades cognitivas complexas que não costumam ser dominadas antes da adolescência”. Outro entrevistado respondeu que: “Os livros didáticos apresentam os fatos históricos de modo muito complexo, o que inviabiliza a sua aprendizagem”. Esta compreensão remete à noção de ensino tradicional, em que eram priorizadas as metodologias tradicionais e pouco dinâmicas, para o ensino de História, além de trazerem o indicativo do reduzido grau de apreensão das metodologias ativas.

Ao serem questionados sobre a Metodologia de Ensino que consideravam mais adequadas para o ensino de História, obteve-se o seguinte resultado:

Tabela 8: Tipos de metodologias assinaladas

Tipos de metodologia	Nº entrevistados
Aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos, documentários	21
Aulas explicativas/expositivas e discussão em sala de aulas	8
Visitas técnicas diversas (museus, locais históricos, exposições)	9

Fonte: Dos próprios autores.

No 6º semestre do curso de Pedagogia, a apropriação de conceitos de Didática e metodologias de ensino, o estudo de cognição, memória e atenção, modificam a percepção de importância da utilização de metodologias de ensino variadas, aparecendo nas respostas, com mais frequência, o apoio de recursos como filmes e documentários, além das discussões em sala e as visitas técnicas, que são, no contexto atual, um grande aporte para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Quando foi solicitado que assinalassem quantas

ferramentas digitais considerassem necessárias para serem utilizadas para o ensino de História nas séries iniciais, foram mencionados:

Tabela 9: Uso de Ferramentas digitais no ensino de História

Ferramentas digitais	Vezes em que foi mencionada
Computador	22 vezes
Tablet	10 vezes
Celular	3 vezes
Videoconferência	6 vezes
Blogs	4 vezes
Facebook	2 vezes
Instagram	1 vez

Fonte: Dos próprios autores.

A fim de compreender o modo como os futuros docentes incluíam os recursos digitais em suas atividades profissionais, os mesmos foram perguntados sobre a utilização dos referidos recursos. Diante do questionamento, o maior número de entrevistados mencionou computador, computador, *tablet* e celular como recursos fundamentais. Na sequência foram mencionadas as videoconferências, a utilização de blogs e redes sociais mais populares, tais como *Facebook* e *Instagram*, como facilitadores do ensino nas séries iniciais.

Quanto às metodologias ativas podem ser aplicadas em sala de aula para o ensino de História, verifica-se restrito conhecimento sobre o uso das mesmas:

Tabela 10: Aplicação de metodologias ativas em sala de aula

Metodologias ativas	Entrevistados
Uso de gamificação	4
Aprendizagem por elaboração de projetos(PBL)	6
Classe invertida	7
Aprendizagem baseada em problemas	13
Estudos de casos	12
Aprendizagem baseada em times ou pares	4
Ainda não me aproprie dos conceitos necessários para a aplicação dessa modalidade de metodologias	5

Fonte: Dos próprios autores.

Na sequência foi solicitado aos 26 entrevistados que categorizassem, em uma escala de 1 a 7, a importância dos conteúdos discutidos pelas disciplinas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Línguas estrangeiras, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física. Como

O ensino de História entre graduandos...

resultado, obteve-se que dos 23 entrevistados, 10 não conseguiram responder de acordo com a proposta da questão, o que leva à percepção de que já amadureceram a sua compreensão teórica e prática, nos meses finais do 6º semestre, ao ponto de sinalizar que todas as disciplinas apresentam igual relevância para o desenvolvimento integral do educando. A disciplina de Língua Portuguesa foi considerada a mais importante pela maioria, a Matemática foi considerada a segunda mais importante. A disciplina de História aparece em terceiro lugar, seguida de Geografia, Ciências da Natureza, enquanto Língua Estrangeira e Educação Física aparecem empatadas.

Os alunos do 6º semestre, ao serem indagados, na questão 11, sobre a maneira como os professores procuram formar a consciência histórica de seus alunos dividem-se entre os que afirmam que os docentes preconizam uma perspectiva mecanicista, os que ressaltam a importância de se partir da realidade próxima do aluno e os que discutem a importância dos recursos didáticos. Os relatos abaixo são ilustrativos da perspectiva de que se faz uma utilização preponderante dos livros, apostilas e aulas expositivas prioritariamente:

Os professores baseiam-se em fatos históricos retratados nos livros didáticos.⁵²

As aulas de histórias são ministradas sempre de maneira muito expositiva, dificultando a concentração dos alunos e desta forma dificulta a formação da consciência histórica.⁵³

O terceiro relato, afirma também, que a prerrogativa no uso de aulas expositivas é determinante para piorar a aprendizagem, tornando a estruturação da consciência histórica uma tarefa árdua para os alunos. Pode-se mencionar a relação estabelecida entre as atividades da vida à aplicação de regras e princípios, que são legitimados por meio do raciocínio abstrato. Os outros quatro relatos defendem a ideia de que a consciência histórica deve ser estimulada partindo da compreensão da própria história do aluno:

O primeiro passo é construir o conceito de identidade no aluno, começando pelo nome da criança e sua história a partir disso, é necessário esclarecer ao aluno que ele é um indivíduo na sociedade.⁵⁴

⁵² C1, 2018.

⁵³ C2, 2018.

⁵⁴ C4, 2018.

Primeiramente o professor deve trabalhar o estudo de história de forma que ele possa entender a si mesmo seu passado e presente para depois trabalhar o resto onde ele poderá formar consciência independentemente.⁵⁵

Tais afirmações retomam a discussão de Rüsen⁵⁶ sobre a relevância de se considerar a natureza dos indivíduos no âmbito das relações sociais. Os homens e mulheres são seres singulares, cujas diferenças precisam ser consideradas para compreensão da humanidade.

As respostas dos graduandos em Pedagogia se compatibilizam com a tipologia crítica de Rüsen⁵⁷ à medida em que entendem que a validade do ensino de história demanda que se considere a mudança temporal, as condições e consequências históricas. De modo efetivo, as colocações dos graduandos consideram a história pessoal dos alunos para a compreensão criticada realidade histórica. E de fato, as narrações históricas precisam confrontar valores morais com evidências históricas.

No que se refere à questão 12 que questiona os graduandos sobre as razões que justificam o ensino de história e a relação existente entre história e cotidiano. Ao responder essa questão os graduandos do 6º semestre são unânimes em estabelecer uma relação direta entre o ensino de história e a compreensão da realidade presente:

A história abrange nosso passado, presente e conseqüentemente o futuro, atua em questões essenciais para quaisquer problematizações corriqueiras em conceitos políticas, sociais e intelectuais. A história contempla várias situações, estas fortalecem o senso crítico em nosso âmbito social.⁵⁸

O ensino de história é necessário porque o aluno precisa compreender-se como indivíduo, estudar o passado para prosseguir no presente. E o próprio cotidiano da criança se relaciona com a história, pois a criança tem uma origem, família e também faz parte ativamente, na história da humanidade em dada época.⁵⁹

Tais relatos exemplificam a necessidade de dar sentido ao passado, começando a mudança no próprio indivíduo. As referidas respostas exemplificam o tipo genético, pois a história é considerada como fundante, mas considera-se a mudança como o elemento que dão sentido à história, tal qual é reforçado pelo seguinte relato:

⁵⁵ C5, 2018.

⁵⁶ RÜSEN, op. cit., 2011c, p. 51-77.

⁵⁷ Idem.

⁵⁸ C6, 2018.

⁵⁹ C7, 2018.

O ensino de História entre graduandos...

O conhecimento de história redimensiona a importância social. O estudo de história desempenha o papel importante, nas pesquisas e reflexão da relação estabelecida entre indivíduo, grupo e mundo social.⁶⁰

Rüsen⁶¹ afirma que a mudança temporal se despojou de seu aspecto original e que causa espanto e é entendida como caminho para que a humanidade origine a mudança. O futuro superará o passado e o presente, mas existe uma intersecção, um nó temporal, que se materializa em uma transição dinâmica. Os demais relatos do 6º semestre reforçam a compreensão anterior em vista de seu teor, pois reforçam a noção de que a história tem sentido em vista da mudança:

A importância dos alunos aprender história é para que haja uma construção de conhecimento verídico, a história mostra fatos ocorridos, comprova as ações e traz conceitos humanos para serem discutidos. O cotidiano fica ao lado da história porque tudo que fazemos ao longo de nossas vidas se tornam histórias, principalmente nas lutas e seus direitos adquiridos.⁶²

Para a afirmação apresentada na questão de número 13, em que os graduandos são instados a opinar sobre a afirmação: A experiência de contato em ambiente escolar constitui-se na mais importante forma de se vivenciar o processo de aquisição da consciência histórica, 4 discordaram da afirmação, enquanto 19 entrevistados concordaram, sendo que destes últimos, 4 não justificaram a sua resposta. Os três que não concordaram com a afirmação, justificaram:

Pois existem outras maneiras que também são importantes para vivenciar o processo de aquisição fora da sala de aula.⁶³

Essa primeira fala valoriza o cotidiano do aluno e sua vivência fora da sala de aula como um elemento importante para a compreensão da história humana.

Acredito que o ambiente escolar seja importante para o processo de aquisição da consciência histórica, mas acredito que não seja o mais importante, pois

⁶⁰ C8, 2018.

⁶¹ RÜSEN, J. Experiência, interpretação, orientação: as três dimensões da aprendizagem histórica. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüssen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011d, p. 79-91.

⁶² C9, 2018.

⁶³ C11, 2018.

há vários outros lugares onde o aluno aprender esse conceito mais divertido e mais interessante. Ex: museu, lugares onde tenham coisas históricas.⁶⁴

A segunda fala leva em conta a importância fundamental desempenhada pelos locais históricos, como mediadores da formação da consciência histórica, o que de fato apresenta uma relevância fundamental. A última fala apresenta uma questão importante, ao mencionar que o aprendizado escolar pode, quando utilizado para valorizar um determinado viés ideológico, manipular aspectos da compreensão da realidade, por parte dos educandos:

O sistema propõe conhecimentos específicos, ou seja, induz o aluno a aprender no que seja de interesse das mesmas manipulando-as para que não se torne contra conceitos pré-requeridos.⁶⁵

Em oposição a essa perspectiva, Rüssen⁶⁶ menciona que a aprendizagem deve se relacionar a uma qualidade específica dos procedimentos mentais da consciência histórica. Configura-se a aprendizagem quando as competências necessárias são adquiridas com vistas à experienciar o período passado, interpretá-lo na forma de história e utilizá-lo de modo prático na vida cotidiana. Ou seja, deve ocorrer um processo de mudança estrutural na consciência histórica. O grupo dos que concordaram, explicitaram as justificativas que seguem:

Pois é dentro da sala de aula que os alunos começam a construir e adquirir conhecimentos e conceitos da realidade e do passado histórico.⁶⁷

Porque é na escola que na maioria das vezes acontece o primeiro contato entre o aluno e os fatos históricos.⁶⁸

É por meio da troca de experiências e conhecimentos que formamos nossa consciência e o ambiente escolar é fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem.⁶⁹

As respostas anteriores colocam a escola como mediadora do processo de compreensão dos fatos históricos ao afirmarem que a escola representa o primeiro contato com a história e que é na sala de aula que se dá a construção de conceitos e fatos históricos. Além disso, as falas afirmam que a escola apoia o pensamento crítico e que a consciência histórica é formada por meio do diálogo propiciado pelo ambiente escolar. Cabe ressaltar que

⁶⁴ C12, 2018.

⁶⁵ C13, 2018.

⁶⁶ RÜSEN, op. cit., 2011d.

⁶⁷ C14, 2018.

⁶⁸ C15, 2018.

⁶⁹ C16, 2018.

O ensino de História entre graduandos...

as diferentes experiências vivenciadas, tanto no contexto interno quanto externo à escola, são responsáveis pela formação da consciência histórica. Nem sempre o meio escolar materializa-se no melhor local para o desenvolvimento da consciência histórica.

Rüsen⁷⁰ menciona que o ensino de histórica no contexto escolar, pode até ser mais fácil quando executado por meio de modelos tradicionais, entretanto, nem sempre é a melhor. Dessa forma, as formas exemplares dominam a maioria dos currículos escolares, já que as formas críticas e genéticas, demanda um número maior de competências e uma dedicação bem maior por parte dos educadores, o que limita o seu uso. O autor justifica que um número muito maior de graduandos entenda o contexto escolar como determinante para a compreensão das categorias analíticas que precisam ser ensinadas por meio da disciplina de história.

Análise dos dados dos entrevistados do 8º semestre

Tal qual se efetivou com os demais graduandos, os formandos do 8º semestre também foram questionados em relação à sua percepção do ensino de História nas séries iniciais no Brasil, em vista de estarem a um curto período da inserção no mercado de trabalho. Diante do questionamento, 1 entrevistado indicou em sua resposta que: “O estudo dos acontecimentos do passado não é tão relevante quanto o estudo dos acontecimentos do presente”.⁷¹

Outros 26 entrevistados assinalaram a opção que afirma que: “É importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente”.⁷² O que remete à percepção de que possuem consciência da importância do ensino de história para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos.

E dois entrevistados responderam que: “Os livros didáticos apresentam os fatos históricos de modo muito complexo, o que inviabiliza a sua aprendizagem”.⁷³ Esta compreensão remete à noção de ensino tradicional, em que eram priorizadas as metodologias tradicionais e pouco dinâmicas para o ensino de História, além de trazerem o indicativo do reduzido grau de apreensão das metodologias ativas. Ao serem questionados sobre a

⁷⁰ RÜSEN, op. cit., 2011d, p. 79-91.

⁷¹ D1, 2018.

⁷² D2, 2018.

⁷³ D3, 2018.

Metodologia de Ensino que consideravam mais adequada para o ensino de História, obteve-se o seguinte resultado:

Tabela 11: Tipos de metodologias assinaladas

Tipos de metodologia	Nº entrevistados
Aulas explicativas/expositivas	1
Aulas explicativas/expositivas com o auxílio de livro didático	4
Aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos, documentários	25
Aulas explicativas/expositivas e discussão em sala de aulas	4
Visitas técnicas diversas (museus, locais históricos, exposições)	20

Fonte: Dos próprios autores.

Para os alunos do 8º semestre do curso de Pedagogia, já quase formados e a partir da realização dos estágios curriculares e de práticas de ensino, além do aprofundamento da compreensão de disciplinas como Didática e metodologias de ensino, modifica-se a percepção da importância da utilização de metodologias de ensino variadas, aparecendo nas respostas, com mais frequência, o apoio de recursos como filmes e documentários, além das discussões em sala e as visitas técnicas, que são, no contexto atual, um grande aporte para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A prática de ensino, com a vivência em sala de aula, traz a noção de que os livros didáticos não devem ser os únicos recursos a serem utilizados, mas que possuem a sua relevância acadêmica para o aprendizado.

Quando foi solicitado que assinalassem quantas ferramentas digitais considerassem necessárias para serem utilizadas para o ensino de História nas séries iniciais, foram mencionados:

Tabela 12: Uso de Ferramentas digitais no ensino de História

Ferramentas digitais	Veze em que foi mencionada
Computador	28 vezes
Tablet	8 vezes
Celular	4 vezes
Videoconferência	13 vezes
Blogs	7 vezes
Facebook	3 vezes

Fonte: Dos próprios autores.

O ensino de História entre graduandos...

Em vista de estarem em fase de finalização do curso de graduação em Pedagogia, supõe-se um domínio maior de ferramentas digitais, por parte dos entrevistados. Entretanto, o computador, recurso básico, é mencionado de modo preponderante. Ressalte-se a menção à videoconferência, considerada recurso importante. Cabe considerar que os formandos já possuem uma referência da sala de aula, o que é de suma importância, pois reflete a interação entre educando e mediadores do ensino, para que o mesmo se efetive. *Tablets*, celulares e blogs também foram mencionados como recursos relevantes.

Quanto às metodologias ativas podem ser aplicadas em sala de aula para o ensino de História, verifica-se restrito conhecimento sobre o uso das mesmas:

Tabela 13: Aplicação de metodologias ativas em sala de aula

Metodologias ativas	Entrevistados
Uso de gamificação	0
Aprendizagem por elaboração de projetos(PBL)	11
Classe invertida	5
Aprendizagem baseada em problemas	12
Estudos de casos	15
Aprendizagem baseada em times ou pares	4
Ainda não me aproprie dos conceitos necessários para a aplicação dessa modalidade de metodologias	9

Fonte: Dos próprios autores.

Na sequência foi solicitado aos 29 entrevistados que categorizassem, em uma escala de 1 a 7, a importância dos conteúdos discutidos pelas disciplinas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Línguas estrangeiras, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física. Como resultado, obteve-se que dos 29 entrevistados, 14 não conseguiram responder de acordo com a proposta de questão, o que leva à percepção de que, tal qual já havia se verificado como o 6º semestre, a compreensão teórica e prática do 8º semestre, explicita que todas as disciplinas apresentam igual relevância para o desenvolvimento integral do educando. A disciplina de Língua Portuguesa foi considerada a mais importante pela maioria, a Matemática foi considerada a segunda mais importante. A disciplina de História aparece em terceiro lugar, seguida de Geografia, Ciências da Natureza, enquanto Língua Estrangeira e Educação Física, ocupam, respectivamente, a sexta e sétima posição.

Conforme já mencionado na análise das séries anteriores, a questão 11 questiona os graduandos em pedagogia do 8º semestre, sobre as estratégias utilizadas pelos docentes nas séries iniciais do ensino fundamental para a formação da consciência histórica de seus alunos. As respostas dos graduandos foram as que seguem. Três entrevistados enfocaram o livro didático como importante instrumento para o desenvolvimento da consciência histórica:

Por meios de livros didáticos e não provocam a criticidade e curiosidade dos alunos para a consciência histórica. As aulas de história nos dias atuais deixam a desejar.⁷⁴

Com textos e livros didáticos, podendo aprimorar com diversas outras atividades, abordando acontecimentos e fatos importantes, visitas em museus, passeio pela cidade para conhecimento dos monumentos da cidade.⁷⁵

Dos três entrevistados, dois mencionaram que a metodologia utilizada em sala de aula para o ensino de história não é adequada, enquanto o terceiro entrevistado acrescentou que o conhecimento contido nos livros pode ser ampliado por meio de visitas a locais que sejam uma referência para a compreensão da história, enfatizando a importância das tradições para a construção da narrativa histórica.

Três das respostas dos graduandos do 8º semestre destacam a importância das leituras, da própria literatura, de visitas a locais históricos e de documentários, para a compreensão dos acontecimentos da história:

Desenvolvimento o gosto pela leitura, livros, literatura e didáticas pedagógicas ou abordar a história geral.⁷⁶

Por meio de relatos documentários de um tempo passado, que constituir seu presente, os professores usam diversos recursos para ensinar história aos seus alunos.⁷⁷

Rüsen⁷⁸ entende que a consciência histórica se materializa por meio da narrativa de histórias, por meio de uma forma coerente de comunicação. O autor menciona a importância da identidade histórica do comunicador e do receptor, pois as narrativas históricas só podem

⁷⁴ D4, 2018.

⁷⁵ D6, 2018.

⁷⁶ D7, 2018.

⁷⁷ D9, 2018.

⁷⁸ RÜSEN, J. Narrativa histórica: fundamentos, tipos, razão. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011e, p. 93-108.

O ensino de História entre graduandos...

assumir uma função orientadora se existir um consenso entre as partes envolvidas. Ou seja, aluno e docente devem se conhecer frente à narrativa histórica apresentada no contexto escolar, seja por meio dos livros didático ou por outros meios. Uma das respostas é relevante, pois compreende que não é uma preocupação fundamental da escola, a formação da criticidade no aluno:

Acho que os professores atualmente não se preocupam muito em formar um aluno consciente. São poucos os profissionais que se importam em fazer de seu aluno um cidadão pensante e crítico.⁷⁹

Rüsen⁸⁰ ao tratar do ato de aprender descreve que este se configura em um processo dinâmico em que o indivíduo que aprende é transformado, pois os acontecimentos temporais tornam-se subjetivos, um conhecimento consciente. De fato, a construção de uma consciência crítica transcende a prática de se reproduzir o conhecimento passado, demanda reflexão em relação ao mesmo, em um trabalho mais complexo do que a reprodução do que está posto nos livros didáticos. Os três últimos relatos são otimistas ao afirmar que a apropriação do conhecimento histórico ocorre e que existe uma preocupação entre os docentes em desenvolver o raciocínio e a perspectiva crítica entre os alunos:

Pode se oferecer ao aluno apropriação do conhecimento histórico, estabelecimento diálogos ampliando-se o conhecimento do aluno.⁸¹
Os professores costumam formar a consciência de seu aluno procurando o ponto crítico do problema e junto com a sala resolve-lo para assim ser uma pessoa pensante.⁸²

A aprendizagem da história constitui-se em um processo de fatos que se colocam entre um pretexto objetivo para as mudanças que a humanidade sofreu no passado e o ser subjetivo, guiado pela compreensão de si e sua orientação temporal.

A questão 12 questiona os motivos que justificam o ensino de história, além de inquirir a relação que existe entre história e o cotidiano. A primeira resposta levanta a importância da

⁷⁹ D10, 2018.

⁸⁰ Idem.

⁸¹ D11, 2018.

⁸² D12, 2018.

integração entre disciplinas e menciona uma relação entre a história e o cotidiano em consonância com a teoria de Rüsen.

Para formar um aluno crítico independentemente de qualquer disciplina é necessário aplicar a interdisciplinaridade. Existe uma grande relação entre história e cotidiano, cai até em concursos públicos e um dos motivos para preparar o aluno.⁸³

Rüsen⁸⁴ argumenta que nada é histórico apenas em razão de possuir um passado. A aprendizagem da história preocupa-se com o fato de o passado se referir a um tempo qualitativamente distinto do presente. Assim, a experiência histórica é a experiência da diferença do tempo. Deve-se entender as experiências do passado de forma realística, a fim de que tenha significado no presente e possa ser incorporada à vida prática. As demais respostas colocam a história em uma posição de importância para a compreensão da realidade social, como fator para autodeterminação do sujeito em sociedade, além do desenvolvimento da compreensão crítica da realidade posta:

A história é de suma importância para a classe social da vida. Sim a história atual é consequência do passado.⁸⁵
Aprender história essencial para formar indivíduos com senso crítico em relação ao mundo no qual estão inseridos. História estuda as alteridades no tempo e no espaço quer sociedades distintos e remotos, quer as sociedades e o mundo atuais.⁸⁶

Rüsen⁸⁷ reflete que a aprendizagem histórica constitui-se no crescimento da experiência, a partir do passado histórico. É importante aumentar o conhecimento acerca dos acontecimentos do passado, mas nada é histórico apenas por ter um passado, é preciso que se faça presente a experiência. Qual é a utilidade de um vasto conhecimento histórico, quando ele é ensinado apenas como algo a ser decorado e sem nenhum impacto orientativo? Por outro lado: de que serve a habilidade para refletir histórica e criticamente as práticas quando a experiência é pobre? Para o autor, a aprendizagem histórica deve ser capaz de expandir a

⁸³ D14, 2018.

⁸⁴ RÜSEN, J. Narrativa histórica: fundamentos, tipos, razão. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.) *JörnRüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011e, p. 93-108.

⁸⁵ D15, 2018.

⁸⁶ D17, 2018.

⁸⁷ Idem.

O ensino de História entre graduandos...

competência para encontrar significado, para entender o significado da experiência histórica e sua relevância para a vida prática.

Ao serem confrontados com a afirmação da questão 13, dois entrevistados não concordaram com a afirmação, sendo que um não justificou a sua resposta. Quanto aos 27 alunos restantes, 3 não responderam e 24 concordaram com afirmativa. Dentre os que concordaram, 7 não justificaram a sua resposta. Da leitura das respostas apresentadas na sequência, entende-se que os graduandos em Pedagogia atribuem ao ambiente escolar a responsabilidade por habilitar o aluno a estabelecer conexões entre o passado e o presente, aquisição da consciência histórica e o processo de socialização, elementar para a troca de informações e experiências:

A experiência escolar contribui muito para a consciência histórica, pois fora do ambiente escolar é difícil o aluno ter acesso e consciência de estudar o passado de uma sociedade.⁸⁸

Pois a escola é o ambiente muito importante na aprendizagem dos alunos, mas não pode-se esquecer que existem outros ambiente fora da escola que pode ter uma aprendizagem.⁸⁹

A escola representa um espaço importante de assimilação dos acontecimentos históricos, mas não pode ser compreendido como o único, existindo uma gama vasta de possibilidades que são colocadas pelo cotidiano, tal qual se materializa por meio da história oral e dos usos, costumes e tradições de cada povo. Quanto à perspectiva da aprendizagem histórica, Rüsen⁹⁰ alerta que ao aluno deve ser ensinada a habilidade em desenvolver uma combinação entre a experiência histórica e um ambiente de argumentações flexíveis. Ou seja, é fundamental que a escola seja capaz de conciliar experiência ou conhecimento, com significado e orientação.

É fundamental que o educador seja capaz de compreender o significado abrangente do passado, as relações cotidianas estabelecidas entre os indivíduos, as mudanças temporais e o modo como os sujeitos externalizam a sua compreensão das mudanças. O ambiente escolar é responsável por parte do processo de tomada de consciência histórica, mas também deve ser

⁸⁸ D18, 2018.

⁸⁹ D19, 2018.

⁹⁰ RÜSEN, J. op. cit., 2011e, p. 93-108.

considerada a relevância do contexto social, econômico e cultural em que o educando está inserido.

Considerações finais

As discussões realizadas ao longo deste artigo mostram que os 121 discentes entrevistados são compostos predominantemente por mulheres, com idade média entre 15 e 24 anos. Elas representam 73 entrevistados que estão, em sua grande maioria, em seu primeiro curso de graduação, e salvo 3 sujeitos de pesquisa, os demais não atuam com docência.

Para 19 dos 26 entrevistados é importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente. Quando questionados sobre a Metodologia de Ensino que consideravam mais adequada para o ensino de História, 17 entrevistados mencionam as aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos e documentários.

No que concerne ao posicionamento dos graduandos sobre as metodologias utilizadas pelos professores, nas séries iniciais, para a formação da consciência histórica, sobre a relação entre a história e o cotidiano e por fim sobre seu entendimento da importância do ambiente escolar para aquisição da consciência histórica, estes entendem, em sua maioria, que a formação da consciência histórica se dá por meio do aprendizado escolar, mas também por meio das experiências cotidianas vivenciadas pelos educandos. Também compreendem que existe uma relação direta entre a experiência prática do cotidiano e o ensino de história.

E por fim, a escola é preponderantemente entendida como a forma fundamental de se desenvolver a consciência histórica. Para Rüsen,⁹¹ a história representa uma interpretação da experiência ameaçadora do tempo, superando a incerteza a entender que existe um padrão significativo no curso do tempo, que é capaz de responder às indagações humanas, conferindo sentido à história.

Referências

BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórica-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018.

⁹¹ Idem.

O ensino de História entre graduandos...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Parâmetros curriculares nacionais: História e Geografia*. Brasília, DF, 1997. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf>>. Acesso em: 25 out. 2018.

ROIZ, D. S. Uma “era de pós-verdade”, ou a invenção de um novo inventário de mentiras? Os desafios da educação, a fragilidade dos direitos humanos e a manipulação da política: estudos introdutórios. In: _____; GOMES, G. F.; SANTANA, I. J. (Orgs.). *A [pós-] verdade: em uma época de mutações civilizacionais*. Serra: Milfontes, 2018. p. 25-55.

RÜSEN, J. *Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas*. Curitiba: W.A. editores, 2010. _____ . Didática da história: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011a, p. 23-40.

_____. Aprendizado histórico. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011b, p. 41-49.

_____. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011c, p. 51-77.

_____. Experiência, interpretação, orientação: as três dimensões da aprendizagem histórica. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011d, p. 79-91.

_____. Narrativa histórica: fundamentos, tipos, razão. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011e, p. 93-108.

SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; GARCIA, T. B. Significados do pensamento de Jörn Rüsen para a investigações na área da educação histórica. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; MARTINS, E. R. (Orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. p. 11-21.

SOUZA, R. M. *Migração e trabalho: impactos do processo migratório na vivência cotidiana da mulher nordestina*. 208 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Franca, 2014.

Apêndice

Entrevista semiestruturada

O ensino de História nas séries iniciais

1 – Idade: () 15 a 19 anos () 20 a 24 anos () 25 a 29 anos () 30 a 34 anos () 35 a 39 anos () 40 a 44 anos () 45 a 49 anos () 50 a 54 anos () 55 a 59 anos () 60 a 64 anos () 65 a 69 anos () 70 a 74 anos () acima de 75 anos.

2- Sexo: () masculino () feminino

3-É seu primeiro curso de graduação? () sim () não. Qual o anterior?

4- Já atua na área de docência? () não () sim.

Em que nível? () educação básica () ensino fundamental () ensino médio.

5 – Se você atua no ensino fundamental ou médio, qual a disciplina ministrada?

6 - Qual a sua percepção sobre o ensino de História nas séries iniciais no Brasil? (assinale apenas uma resposta).

() O estudo dos acontecimentos do passado não é tão relevante quanto o estudo dos acontecimentos do presente.

() É importante estudar os acontecimentos históricos para desenvolver uma consciência crítica do presente.

() Períodos como a História Antiga e História Medieval demandam habilidades cognitivas complexas que não costumam ser dominadas antes da adolescência.

() Os livros didáticos apresentam os fatos históricos de modo muito complexo, o que inviabiliza a sua aprendizagem.

7- Qual é a Metodologia de Ensino que você considera mais adequada para o ensino de História: (assinale no máximo duas alternativas)

() Aulas explicativas/expositivas. () Aulas explicativas/expositivas com o auxílio de livro didático. () Aulas explicativas/expositivas com auxílio de filmes, vídeos, documentários.

() Aulas explicativas/expositivas e discussão em sala de aulas. () Visitas técnicas diversas (museus, locais históricos, exposições).

8- Você acredita que as diversas ferramentas digitais são importantes como metodologias de ensino em História? () Não () Sim. Por que? Quais ferramentas digitais você utilizaria para o ensino de História nas séries iniciais? (assinale quantas julgar adequadas)

O ensino de História entre graduandos...

Computador Tablet Celular Videoconferência Blogs Facebook, Twitter WhatsApp Instagram Skype

9 – Assinale quais das metodologias destacadas na sequência você conseguiria aplicar em sala de aula: Uso de gamificação Aprendizagem por elaboração de projetos(PBL)

Classe invertida Aprendizagem baseada em problemas Estudos de casos

Aprendizagem baseada em times ou pares Outra _____

Ainda não me aproprie dos conceitos necessários para a aplicação dessa modalidade de metodologias.

10 – Categorize (de 1 a 7) a importância dos conteúdos discutidos pelas disciplinas listadas abaixo para a formação do aluno: Língua Portuguesa História Geografia Línguas estrangeiras Matemáticas Ciências da Natureza Educação Física

11 – Como os professores procuram formar a consciência histórica de seus alunos?

12 - Por que e para que ensinar História? Existe alguma relação entre História e cotidiano?

13 - A experiência de contato em ambiente escolar constitui-se na mais importante forma de se vivenciar o processo de aquisição da consciência histórica. concordo discordo Por que?

Recebido em: 20.01.2019
Aprovado em: 15.06.2019

Sentidos construídos sobre o Direito à Educação Infantil: diálogos com famílias das camadas populares

*Fabiana Nery de Lima Pessanha**

Resumo

O presente texto visa socializar e colocar em debate sentidos sobre o direito à educação da pequena infância sob a perspectiva de famílias das camadas populares. Para tanto, iremos dialogar com pesquisas recentes, de cunho etnográfico e dialógico, realizadas em interlocução com mães de crianças matriculadas em sistemas formais de educação e em creches domiciliares. As pesquisas trazidas para diálogo foram realizadas em municípios do estado do Espírito Santo e em dois municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Em especial, destacaremos a questão da data-corte para a matrícula das crianças na Educação Infantil, pré-escola, como prática que vem sendo adotada no sistema de educação municipal no qual foi realizada uma das pesquisas apresentadas no presente artigo. A reflexão proposta objetiva ampliar os sentidos sobre o direito à educação da pequena infância em uma perspectiva contra-hegemônica aos sentidos legitimados pelas políticas educacionais consideradas oficiais. Nesse contexto, problematizamos o tom monológico que tem configurado os sentidos do direito à educação da pequena infância, fazendo o exercício de buscar possibilidades outras para compreender, em interlocução com famílias das camadas populares, caminhos possíveis para fortalecer a luta por uma educação mais dialógica e democrática.

Palavras-chave: Direito à Educação Infantil; Pré-Escola; Data-corte; Famílias das Camadas Populares.

Abstract

This text aims to socialize and debate ways on the right to education of early childhood from the perspective of families of the popular strata. To this end, we will have a dialogue with recent research, ethnographic and Dialogic nature, carried out in dialogue with mothers of children enrolled in the formal education system and in household nurseries. The research brought to dialogue were held in the municipalities of Espírito Santo state and in two municipalities of the metropolitan region of Rio de Janeiro. In particular, highlight the issue of cutting date for the registration of children in early childhood education, preschool, as a practice that has been adopted in the municipal education system which was held one of the research presented in this article. Reflection proposal aims to extend the senses on the right to education of early childhood in a counter-hegemonic perspective to the senses legitimized by the educational policies considered officers. In this context, we problematize the singular tom you have configured the senses of the right to education of early childhood, doing the same exercise to

* Pedagoga na Educação Básica. Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

seek other opportunities to understand, in dialogue with the families of the popular layers, paths possible to strengthen the struggle for a more dialogical and democratic education.

Keywords: Right to early Childhood Education; Preschool; Court date; Families of the popular strata.

Considerações iniciais

Se a humanidade é só uma, por que é que há tantos princípios diferentes sobre a dignidade humana e justiça social, todos pretensamente únicos, e, por vezes, contraditórios entre si?¹

As palavras de Boaventura de Sousa Santos nos conduzem a refletir sobre a atual hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana. Entretanto, nos diz o pesquisador que a grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos, sendo, apenas, objeto destes. O autor nos leva a pensar sobre as concepções dos direitos humanos histórica e diretamente vinculadas à matriz ideológica liberal, onde os direitos sociais não são os mais valorizados.

Para Santos, os direitos humanos expressam o retrato de uma linha abissal que constitui nossa sociedade entre exclusões dos mais pobres e desfavorecidos, racismo, trabalho análogo à escravidão, políticas migratórias repressivas, xenofobia, ou mesmo, de cidadãos comuns vítimas da ganância do capitalismo. Os direitos consagrados como princípios reguladores de uma sociedade justa, estão longe de se constituírem de forma equânime para todos.

Compreendemos como direitos humanos, um conjunto de práticas e bens sociais a serem assegurados de modo que todos - mulheres, homens e crianças - possam, efetivamente, serem constituídos como sujeitos de direitos. Porém, Santos nos fala sobre algumas tensões no campo dos direitos humanos, dentre elas, a de que cabe ao Estado garanti-los, apesar de todas as contradições e agravantes inerentes às atuais condições de cooptação do Estado aos ditames do capital.

Como consequência, a verdade é que temos uma proteção aos direitos de cidadania de forma sempre muito limitada e precária. Mantermos essas discussões em pauta se faz fundamental para que possamos construir uma concepção e uma prática contra-hegemônica

¹ SANTOS, B. de S. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. In: _____; CHAÚÍ, M. (orgs). *Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2013, p. 54.

de direitos nas quais a luta por uma sociedade mais justa e mais digna possa se tornar um lema de todos. Santos afirma haver uma necessidade de questionamentos e reflexões sobre a versão hegemônica ou convencional dos direitos, de modo a buscarmos abertura para novos sentidos aos mesmos.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente artigo é suscitar uma reflexão sobre as desigualdades na garantia dos direitos, sobretudo, às parcelas mais desfavorecidas da população. O foco que trazemos é a garantia ao direito à educação da pequena infância sob a perspectiva de suas famílias. Para tanto, iremos dialogar com uma pesquisa defendida, recentemente, por Pessanha,² no Mestrado em Educação: processos formativos e desigualdades sociais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores (UERJ – FFP), cuja temática se debruçou sobre o direito à Educação Infantil na perspectiva de escuta aos familiares de crianças das camadas populares.

Buscaremos evidenciar os sentidos construídos em articulação com famílias de crianças das camadas populares matriculadas na Educação Infantil, em uma escola pública municipal, localizada no leste metropolitano do estado do Rio de Janeiro. O referencial teórico-metodológico da pesquisa realizada por Pessanha teve por base a concepção da metodologia qualitativa de pesquisa, ancorada em uma reflexão teórico-crítica sobre os conhecimentos construídos em articulação com os familiares das crianças. Especialmente, a pesquisadora se apoiou na perspectiva dialógica da linguagem, defendida por Bakhtin,³ para quem as relações de linguagem estão inscritas nos modos pelos quais os sujeitos se organizam em sociedade.

A turma escolhida para a realização da pesquisa foi a do Pré II – com crianças de 4 anos de idade –, que apresentou um total de 17 crianças matriculadas no ano de 2016, das quais, a pesquisadora teve acesso a 12 dos familiares, dentre eles, 10 mães, um pai e uma avó.

O perfil socioeconômico do coletivo participante da pesquisa mostrou que a maior parte dos pais e das mães das crianças possui o Ensino Fundamental incompleto, sendo 55% dos pais e 42% das mães, totalizando 97%. Pouco mais da metade dos pais das crianças, em torno de 56%, compreende uma faixa etária entre 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) anos de idade. Em relação às mães, esse quantitativo aumenta para 64%. A grande maioria trabalha na

² PESSANHA, F. N. de L. *Sentidos de cidadania a partir do direito à Educação Infantil: com a palavra, os familiares das crianças*. 2017. 133f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2017.

³ BAKHTIN, M. M. *Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da linguagem*. 16. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

informalidade. Apenas 01 (uma) mãe, 1 (um) pai e 1(um) avô trabalham em emprego formal. Das mães entrevistadas, quase a totalidade (92%) é do lar, embora algumas tenham relatado que realizam variadas atividades para colaborar no orçamento financeiro de suas famílias.

Do total das 17 (dezesete) famílias, 92% (noventa e dois por cento) da renda familiar gira em torno de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos⁴ para famílias que, em torno de 60%, possui entre 4 (quatro) e 5 (cinco) pessoas, e 20% destas, possui entre 6 (seis) e 7 (sete) pessoas. Em relação ao benefício do Bolsa Família,⁵ 4 (quatro) eram demandantes e 7 (sete) não o eram. Esse benefício do governo federal foi citado com variação de R\$ 65,00 a R\$ 273,00 reais, pelas 4 (quatro) mães que se apresentaram como beneficiárias.

Seguem alguns trechos dos diálogos contidos na pesquisa de Pessanha, com o objetivo de socializar e colocar em debate sentidos construídos com os familiares das camadas populares sobre o direito à Educação Infantil de seus filhos. Ressaltamos que, mais adiante, dentre outras, destacaremos, especialmente, a questão da data-corte para a matrícula das crianças na Educação Infantil no município pesquisado, como uma questão suscitada na temática sobre direito à educação da pequena infância na perspectiva de uma das mães participantes da pesquisa.

Direito à Educação dos filhos pequenos na perspectiva das mães

A seguir, trazemos alguns enunciados das mães, destacados na pesquisa de Pessanha:⁶ “Representa muita coisa. [...] Ah, o **futuro** deles, né...”⁷ As palavras de Liliane, ao ter garantido a matrícula de seu filho de 5 anos na pré-escola, muito nos revelam sobre suas expectativas. Ao enunciar a palavra *futuro*, Liliane nos fala sobre os desafios que enfrenta, cotidianamente, para garantir a educação escolar de seus 4 filhos. Expressivamente, a superação das dificuldades econômicas é o pivô das projeções de Liliane para a escolarização dos filhos: “Eu

⁴ O valor do salário mínimo no Brasil no ano de 2016 foi de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais.

⁵ O Programa Bolsa Família foi instituído pelo Governo Federal, pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 e alterado pelo Decreto nº 6.157 de 16 de julho de 2007. O programa é gerenciado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e beneficia famílias pobres (com renda mensal por pessoa de R\$ 60,01 a R\$ 120,00) e extremamente pobres (com renda mensal por pessoa de até R\$ 60,00). As “condicionalidades” estabelecidas pelo programa, são: a matrícula e o respeito à frequência mínima de 85% da carga horária escolar mensal de todas as crianças em idade escolar; o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da vacinação, bem como da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos; A prefeitura é responsável por manter atualizados os cadastros das famílias. Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/>. Acesso em 30 dez. 2016.

⁶ PESSANHA, op. cit.

⁷ SIQUEIRA, Liliane. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (27 anos). (grifo nosso).

faço de tudo pra eles poder ter a escolaridade deles. [...] Pra eles ter como se manter. Pra não precisar, como eu precisei das pessoas, de pedir as coisa[s] aos outros”.⁸

Ao enunciar o desejo de que seus filhos não venham a depender de favores de terceiros, consideramos desmascarado o mito criado pelas ideologias dominantes que imputa conveniência e acomodação à população pobre. O inconformismo de Liliane, expresso na luta pela garantia da escolaridade aos filhos, pode ser entendido como uma ação de resistência, na perspectiva discutida por Chauí.⁹ A autora nos fala sobre ações de resistência como manifestações inerentes a uma sociedade desigual, onde a luta de classes se impõe como uma condição natural.

Sobre o direito à Educação Infantil de seu filho, de cinco anos, Michelle, outra interlocutora na pesquisa realizada por Pessanha, faz algumas perguntas. Em seguida, ela mesma responde:

Como assim? De eu ter que deixar ele estudar, é isso? Deu me preocupar com a educação dele, essas coisas? Ah, eu acho importante. É minha obrigação né, eu deixar ele ir pra escola! É o mínimo que eu tenho que fazer. Como é importante pra ele é pra mim também.¹⁰

Podemos refletir sobre os sentidos do direito à educação da pequena infância, enunciados por Michelle, ao falar sobre suas responsabilidades e obrigações, como mãe, em relação à educação escolar de seu filho. Ainda bem jovem e com um histórico social no qual não recebeu um apoio adequado, quando criança, para seu processo de escolarização, Michelle não abre mão de garantir o direito à Educação Infantil do filho. É possível perceber que, nas concepções de Michelle, como mãe, está inserida uma relação entre direitos e deveres quando se trata da educação do Gabriel e que, nessa relação, reside um conjunto de ações que ela considera importantes para a educação de seu filho. Em relação aos deveres, deixa claro que os cumpre ao falar sobre sua obrigação em “deixar” seu filho ir para a escola, sendo o “mínimo” que tem a fazer. Em relação aos direitos, conseqüentemente, faz valer a vaga de seu filho na Educação Infantil.

⁸ Idem.

⁹ CHAUI, M. *Conformismo e Resistência*. SANTIAGO, H. (org.). Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí, v.4).

¹⁰ OLIVEIRA, Michelle de. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (23 anos).

Ainda no que se refere ao direito à educação dos filhos pequenos na perspectiva das famílias das camadas populares, Araújo¹¹ nos traz contribuições a partir de suas pesquisas, ao indagar famílias de crianças matriculadas em instituições públicas municipais de Educação Infantil de tempo integral, no estado do Espírito Santo. Das 86 famílias entrevistadas nos diferentes municípios e contextos do estado, “a maioria se situava na faixa etária entre 30 e 39 anos, eram mulheres, negras e donas de casa com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos e grande parte (65%) não era demandante do Bolsa Família”.¹²

Seguem algumas respostas das mães sobre a importância dada por elas à educação de seus filhos pequenos de modo compartilhado com a instituição escolar,

Quando questionadas: “Se tivesse alguém em casa para ficar com o filho/a, tiraria do tempo integral?”, 76% disseram que não e 24% disseram que sim. Os motivos da matrícula aparecem de formas variadas. A maioria das respostas (37%) apontou o ensino, o brincar e a socialização das crianças (22%), como as justificativas predominantes.¹³

Outras vertentes observadas por Araújo nas falas das mães foram a necessidade de melhora na estrutura física das instituições, necessidade de mais profissionais atuando com as crianças, aquisição de mais brinquedos, material didático e a necessidade de realização de atividades lúdicas.

A autora nos afirma a consciência das famílias sobre os direitos a espaços institucionais mais dignos de acesso e permanência para seus filhos, nos levando a refletir sobre como a educação da pequena infância vai adquirindo nuances e visibilidade social. Além do direito ao ingresso e permanência na Educação Infantil se constituir como um mecanismo importante de acesso a diferentes oportunidades de desenvolvimento pessoal para essas mulheres, como a inclusão no mercado de trabalho, dentre outros.

Outros estudos, como os de Delgado,¹⁴ nos revelam sentidos sobre o trabalho de educar crianças, para um grupo de mães, e os desdobramentos desse trabalho no cotidiano. O estudo foi realizado em um bairro popular de um município do leste metropolitano fluminense. A

¹¹ ARAÚJO, V. C. de. O “tempo integral” na educação infantil: uma análise de suas concepções e práticas. In: ARAÚJO, V. C. de (org). *Educação Infantil em jornada de tempo integral*. Vitória: EDUFES, 2015.

¹² Ibidem, p. 50.

¹³ Ibidem, p. 49.

¹⁴ DELGADO, A, C. C. Como as mães de uma creche domiciliar percebem o trabalho de tomar conta de crianças? *RBE*, n.28, p. 151-164, jan-abr/2005.

pesquisadora considerou os traços que aproximam e os traços que distinguem o grupo das cinco mães com as quais desenvolveu a pesquisa, seus percursos familiares e suas trajetórias escolares e profissionais.

As trajetórias de vida das cinco mães estão marcadas pela origem social e pelas relações de gênero. Todas elas têm procurado encontrar estratégias de sobrevivência ante as dificuldades que enfrentam desde a infância. São mulheres, mães e trabalhadoras pertencentes a um grupo social que tem um cotidiano de muito trabalho e de dificuldades para obter empregos com direitos sociais. A inserção em um bairro popular marcado pela violência do tráfico de drogas produz sentimentos, insatisfação e desejo de mudança.¹⁵

O trabalho precoce faz parte das trajetórias das cinco mães, representando a obtenção de uma renda que permite consumir artigos fundamentais que, sem ele, não seria possível, contribuindo como um aditivo à renda mensal familiar. Muitas vezes são, elas próprias, as responsáveis principais pelo orçamento financeiro de seus lares.

Nesse contexto, a pesquisa de Delgado nos revela sentidos concretos desse grupo de mães sobre a educação de seus filhos pequenos, marcado pela realização de trabalho extradoméstico, além de acumularem as responsabilidades pelas atribuições de cuidado com seus lares e com os filhos pequenos. Delgado afirma que a figura da tomadora de conta, uma vez que a pesquisa foi realizada em uma creche domiciliar não regularizada pelos agentes e setores públicos responsáveis, surge como uma “substituta das mães”¹⁶ e que, estas, se sentem culpabilizadas pela menor atenção que consideram dar aos filhos. O sentimento de culpa está carregado da materialidade das condições de vida e de trabalho dessas mulheres, bem como, de suas trajetórias familiares e das estratégias que necessitam realizar para manter a estrutura financeira de suas famílias.

Outros aspectos destacados nos estudos realizados por Delgado presentes nas falas das mães sobre as vantagens da creche domiciliar foram a flexibilidade de horário e a atenção direcionada às crianças. A afetividade e os cuidados são valorizados pelas mães atrelados aos sentidos de carinho, afeto, controle da alimentação, da higiene, da saúde, do sono, do desenvolvimento de hábitos e valores sociais, bem como e, estrategicamente, à necessidade de evitar o convívio dos filhos pequenos com a rua.

¹⁵ Ibidem, p. 152.

¹⁶ DELGADO, op. cit., p. 156.

Duas dimensões foram destacadas nos estudos da pesquisadora em relação aos sentidos de educação para as mães: uma “educação de tipo familiarista”, uma vez que, não conseguindo cuidar dos filhos como gostariam, as mães desejam uma educação que seja coerente com os hábitos e valores próximos aos do meio sociocultural de origem das crianças; a outra é a dimensão de “delegação”, quando as mães criam estratégias de educação dos filhos, delegando-os a quem possa cuidá-los no período em que necessitam trabalhar.

Vale ressaltar que a pesquisa realizada por Delgado não revelou qualquer intenção das mães de que seus filhos tivessem uma experiência educativa mais sistematizada e com atividades pedagógicas organizadas. Na ótica dessas mães, as aprendizagens mais formais ocorrem em espaços legalizados de educação, entretanto, nos afirma a pesquisadora que tal constatação não indica que as mães não queiram uma escola infantil regularizada para suas crianças.

A Data-Corte para a matrícula na educação infantil - um acento apreciativo

É assim mesmo? Isso está certo? O meu filho [de 4 anos] já vai para o 1º ano no ano que vem? Na outra escola onde ele estudava [em uma escola pública de outra rede municipal] ele ainda ia ficar mais um ano no “prezinho”. Aqui, me disseram que no ano que vem, ele já vai pro 1º ano do Ensino Fundamental.¹⁷

O questionamento de Michelle,¹⁸ mãe do Gabriel de 4 (quatro) anos, sobre o qual nos fala a pesquisa de Pessanha, nos chama atenção para a necessidade de discutirmos sobre políticas que vêm orientando o direito à educação das crianças pequenas como, por exemplo, a questão da data-corte para o ingresso na Educação Infantil.

A discussão passa pela definição das idades para a efetivação das matrículas das crianças tanto na pré-escola, quanto no 1º ano do Ensino fundamental, o que nos traz a pensar que a Educação Infantil vem sofrendo uma pressão generalizada e, nas palavras de Abramowicz,¹⁹ que as crianças estão sendo escolarizadas cada vez mais precocemente, sendo submetidas à antecipação de uma infância colonizada pela escola.

¹⁷ OLIVEIRA, Michelle de. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (23 anos).

¹⁸ Pesquisa realizada no programa de pós-graduação do curso de mestrado em educação, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o objetivo de colocar em debate alguns sentidos construídos sobre o direito à Educação Infantil, a partir da escuta aos familiares de crianças das camadas populares, em uma escola pública municipal da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.

¹⁹ ABRAMOWICZ, A. Educação Infantil: implementar o exercício da infância. In: _____; TEBET, G. G. de C. (orgs). *Infância e pós-estruturalismo*. São Paulo: Porto de Ideias, 2017.

Contextualizamos a presente discussão em um cenário que vem consolidando a educação da criança pequena como fruto de recentes conquistas políticas. Após dezesseis anos de sancionada a LDBEN n. 9.394/96²⁰ que instituiu a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, a Lei n. 12.796/13²¹ torna obrigatória a oferta, pelo Estado, da pré-escola às crianças a partir de 4 anos de idade. Na sequência, temos o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 13.005/14,²² especialmente, em sua meta 1, que estabelece a universalização da Educação Infantil – pré-escola – até o ano de 2024.

Com base nesses marcos legais, é possível perceber os avanços no tocante à conquistada educação como direito das crianças pequenas, no entanto, compartilhamos nossas reflexões a respeito do processo de escolarização que insiste em imprimir suas marcas na Educação Infantil – pré-escola, processo esse que podemos compreender, segundo Abramowicz, como colonização da pré-escola pela escola.

Segundo a pesquisadora, “[...] há que se dizer que os direitos das crianças e a defesa de uma infância sempre foram terrenos de disputas”.²³ Se, por um lado, podemos considerar que vivemos um patamar “civilizatório e modernizante” da infância como grupo social que emerge em um novo estatuto jurídico, como sujeito de direitos, por outro, se faz necessária uma reflexão acerca dos desdobramentos daquilo que se configura como a infância moderna de direitos sociais. Sendo, nesse pacote da infância moderna, necessário que as crianças sejam educadas, sejam escolarizadas, aprendam a ser alunas e alunos e assimilem a cultura da escola e tudo o que acompanha o processo de socialização escolar.

No tocante às disputas existentes no campo dos direitos das crianças, dentre eles, o direito à educação, lembramos das contribuições de Bakhtin,²⁴ para quem as disputas pelos sentidos ideológicos compartilhados socialmente ocorrem, no cotidiano, através da linguagem. Sendo assim, sugerimos a problematização dos discursos que se dizem em prol do direito à educação das crianças pequenas, uma vez que compreendemos que é na arena política e

²⁰ BRASIL. *Lei n. 9.394*, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Brasília, D.F, 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 05 dez. 2015.

²¹ BRASIL. *Lei n. 12.796*, de 4 de abril de 2013. Aprova a lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 abr. 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 05 dez. 2015.

²² BRASIL. *Lei nº 13.005*, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE); Brasília, D.F, 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 05 dez. 2015.

²³ ABRAMOWICZ, op. cit., p. 18.

²⁴ BAKHTIN, op. cit..

ideológica que essa luta se trava. Cabe a nós refletirmos sobre as ideologias que estão concorrendo ao lugar de hegemonia nas políticas públicas educacionais para que nossas reflexões sobre as concepções de infância não se percam.

Retornemos às palavras de Michelle, mãe do Gabriel, com as quais iniciamos nossas reflexões nesse tópico, para reafirmar o exercício da alteridade necessário às políticas públicas educacionais que, além de assegurar o direito à Educação Infantil, devem fazê-lo de modo a contemplar as demandas e especificidades das crianças pequenas. Para tanto, reforçamos a necessidade de escuta aos diferentes sujeitos envolvidos no campo da educação da infância, dentre os quais, as famílias das crianças das camadas populares, como fundamentalmente importante.

Interloquções possíveis

A pesquisa realizada por Pessanha,²⁵ em um sistema municipal de educação na região leste metropolitana do estado do Rio de Janeiro, nos revela que a rede municipal pesquisada vem efetivando matrículas de crianças com 05 (cinco) anos de idade no 1º ano do Ensino Fundamental.

Ao estender a data-corte em até 31 de dezembro²⁶ do ano a ser realizada a matrícula para que as crianças completem 4 anos para ingresso na pré-escola e 6 anos para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, o sistema municipal tem realizado, desde o ano de 2014, o aporte, em massa, das crianças com 03 (três) anos de idade na pré-escola e com 05 (cinco) anos de idade no Ensino Fundamental.

Como desdobramentos desse processo relacionados ao direito à Educação Infantil, temos a antecipação de vivências, pelas crianças pequenas, de propostas curriculares predominantes do Ensino Fundamental. Podemos considerar que as políticas educacionais que visam garantir o direito à Educação Infantil têm, cada vez mais, pensado em escolarizar as crianças pequenas e que estas vêm sendo, de maneira crescente, submetidas a práticas

²⁵ PESSANHA, op. cit..

²⁶ Tal prática decorre do recebimento de Ofício Circular expedido pela Secretaria Executiva do CNE/MEC, nº 13/2013, em 30/10/2013, à Secretaria Adjunta de Educação do município pesquisado, comunicando a suspensão dos efeitos das Resoluções CNE/CEB n.01 e 06/10, “extensiva a todas as redes de ensino Municipais do Estado do Rio de Janeiro” (MEC/CNE, 2013). Cabe ressaltar que no estado do Rio de Janeiro, existe a Lei Estadual n. 5488/09 que, em seu artigo 1º define: “Terá direito à matrícula no 1º ano do ensino fundamental de nove anos, a criança que completar seis anos até o dia 31 de dezembro do ano em curso”, porém, pouco expressiva nos sistemas públicos municipais de educação.

padronizadas e institucionalizantes, características da “cultura e da forma escolar”, como nos alerta Freitas.²⁷

Nas palavras do autor, o universo escolar possui um específico subjacente à relação de todos com todos que não são simplesmente reflexos da malha legislativa que envolve a instituição, mas são também expressões das relações em si entre todos no cotidiano da escola. Assim, o espaço escolar se encontra marcado por uma forma regular que organiza o tempo e as práticas curriculares, espaço este no qual a Educação Infantil vem sendo inserida cada vez mais cedo.

A esse respeito, a pesquisa realizada por Pessanha²⁸ nos mostra alguns aspectos trazidos por Michelle sobre o processo de escolarização de seu filho na Educação Infantil. Tais aspectos nos ajudam a compreender parte dos conflitos vividos pelos familiares e pelas crianças das camadas populares na Educação Infantil do município pesquisado.

Até o ano passado o Gabriel não sabia nem... Ele conhecia algumas letrinhas, assim, cores, normal... **Mas esse ano que a professora pegou firme, né!** Ele já sabe escrever o nome dele. Mesmo olhando, ele sabe! Letra da máquina... Assim, ele aprendeu bastante coisa esse ano, mas eu to achando ele muito diferente. É o comportamento dele. Mudou tudo. É, assim, tá muito agitado. Não respeita. Tá muito diferente. Muito diferente. Ano passado ele não tinha reclamação nenhuma [até o ano anterior seu filho estava matriculado em uma creche de outra rede municipal, no estado do Rio de Janeiro]. Mas ele tá muito diferente esse ano. Como ele entrou desde novinho, com 2 anos, ele já ia pra creche... Esse ano [na atual escola], no primeiro dia ele não chorou. Aí, no segundo dia, ele já foi estranhando. Tinha dia que ele não queria nem entrar na escola. Falava que a escola era ruim.²⁹

Inicialmente, Michelle fala sobre as aprendizagens escolares que considera terem sido mais consolidadas, a partir da atuação “firme” da professora. Em seguida, apresenta um contraponto, referindo-se ao comportamento agitado do Gabriel, acompanhado de suas considerações a respeito da troca do sistema educacional pela qual o filho passou, chegando a expressar algumas reclamações, com choros e agitação.

²⁷ FREITAS, M. C. de. O coletivo infantil: o sentido da forma. In: FARIA, A. L. G. de (org). *O coletivo infantil em creches e pré-escolas*. São Paulo: Cortez, 2007.

²⁸ PESSANHA, op. cit.

²⁹ OLIVEIRA, Michelle de. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (23 anos). (grifo nosso).

Solicitada a falar um pouco mais a respeito das recentes mudanças vividas por seu filho, decorrentes da troca de sistema escolar, prossegue:

Lá [na outra rede municipal] eu acho que era mais creche mesmo. Ele ficava brincando... Tinha deverzinho, essas coisas assim. **Mas não tão puxado como esse ano, né? Esse ano ele tem que aprender!** Acho que ele sentiu falta também disso. Ele falava assim: “Ah, mas na outra escola eu dormia, aqui eu não posso dormir”. Entendeu? **Porque aqui é pra ele aprender, assim, mesmo!** Ano passado ele ficava lá, aí, brincava, via desenho. As tias me mostravam, né, como é que era. Aí tinha um lugar pra dormir, descansava. Era assim. Não tinha aquele negócio de pegar e fazer dever... Aí esse ano tá diferente. Aí ele estranhou. Mas agora já tá normal.³⁰

Nos 2 (dois) anos anteriores ao diálogo com Michelle, Gabriel já havia frequentado outras escolas, sendo que, no último ano, frequentou uma creche pública municipal no bairro onde morava, que chamou de “comunidade”, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. “Ele estudou em duas escolas. No último ano eu coloquei ele na creche pública. Eu deixava ele 8 (oito) horas e ele saía 4 (quatro) horas da tarde. Era integral. Era creche. Era da prefeitura”.³¹

Ao falar sobre as diferenças nas rotinas das instituições e nos currículos vivenciados por seu filho, Michelle revela estranheza, acompanhada de um relato comportamental no qual o Gabriel reclama da nova organização escolar onde está inserido. Alertamos à reação do Gabriel, destacada na fala de sua mãe, cujo comportamento “diferente”, com mudanças para choros e agitação, pode ser compreendido como uma forma de resistência ao formato curricular que passou a vivenciar.

Faz-se necessário demarcar que a unidade escolar na qual ocorreram os estudos realizados por Pessanha,³² era destinada a atender o Ensino Fundamental, majoritariamente. Esse contexto redimensiona nossa escuta às palavras de Michelle que nos revela o impacto de uma perspectiva escolarizante pautada no “ensino” como motor fundamental para a escolarização das crianças na Educação Infantil, sobretudo, quando o espaço é compartilhado com o Ensino Fundamental: “Aqui eu acho bem melhor o ensino. O ensino é bem melhor”.³³

Do ponto de vista do direito à educação para a pequena infância, marcado por conquistas epistêmicas e políticas, sobretudo nos últimos anos, passamos a refletir sobre

³⁰ OLIVEIRA, Michelle de. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (23 anos). (grifo nosso).

³¹ Idem.

³² PESSANHA, op. cit..

³³ OLIVEIRA, Michelle de. Entrevista concedida a F. N. de L. Pessanha. Maricá/RJ: 2017 (23 anos).

questões civis e pedagógicas voltadas à infância como grupo de direitos políticos e sociais, ao nos depararmos com crianças de 4 anos de idade vivenciando seu último ano da Educação Infantil – pré-escola e, aos 5 anos de idade, tendo suas matrículas efetivadas no 1º ano do Ensino Fundamental.

Entretanto, é possível constatar diferentes normatizações no sistema municipal de ensino pesquisado no que se refere à data-corte para as matrículas das crianças. A exemplo, podemos citar o Regimento Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino³⁴ que, em conformidade com as Resoluções CNE/CEB n. 01/2010 e 06/2010,³⁵ prevê, em seu artigo 3º, a composição de grupos de crianças com até 3 anos e 11 meses na creche e com 4 e 5 anos na pré-escola. O mesmo documento, em seu artigo 84, define a data-corte para as matrículas em 31 de março, tanto para a pré-escola, a partir de 4 anos, quanto para o 1º ano do Ensino Fundamental, a partir de 6 anos.

Do ponto de vista dos objetivos da Educação Infantil, o Regimento Escolar da rede municipal, em seu artigo 5º, inciso IV, define “garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, **sem antecipação de conteúdos que serão trabalhando no Ensino Fundamental**”.³⁶

Na mesma direção, citamos o Plano Municipal de Educação (PME) do município que, em sua Meta 1, estabelece que seja assegurada “a matrícula dos alunos [...] de Educação Infantil, [...] conforme sua idade, tendo como base o dia 31 de março do ano corrente”.³⁷

Com base em ambas as normatizações do sistema educacional pesquisado – Regimento Escolar e Plano Municipal de Educação (PME) –, é possível observar que as turmas são organizadas por critério de faixa-etária objetivando, de acordo com a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do município, a “facilitação do trabalho dos educadores e a qualidade do

³⁴ MARICÁ. *Parecer CME nº 002/12*, de 22 de outubro de 2012. Aprova o Regimento Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Maricá. Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 05 nov. 2012, ed. 330, p. 13-21.

³⁵As Resoluções do CNE/CEB n.01/10, em seus artigos 2º e 3º, e n. 06/10, em seu artigo 2º, regulamentam, respectivamente, as idades de 6 anos para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental e de 4 e 5 anos para a pré-escola, completos até 31 de março do ano a ser realizada a matrícula.

³⁶ MARICÁ. *Parecer CME nº 002/12*, op. cit., p. 13-21. (grifo nosso)

³⁷ MARICÁ. *Lei nº 2.613*, de 17 de setembro de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências; Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 14 out. 2015, ed. 605, p. 2-8. Disponível em: <<http://www.marica.rj.gov.br/>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

processo [...], corroborando para a ampliação de melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem”.³⁸

A discussão que propomos não se limita à questão da data-corte pelo simples critério etário e cronológico. Em conformidade com a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do município destacada acima, estamos pensando na qualidade do processo educativo, objetivando condições favoráveis para que professores e crianças construam suas aprendizagens considerando o tempo da infância, suas características, possibilidades e potencialidades.

A esse respeito, nos alerta Kohan³⁹ sobre o tempo de infância – *aión* – que, segundo o filósofo, é o tempo roubado pela escola em benefício do tempo *khronos*, cronológico. Segundo o autor, “no decorrer dos tempos da história, a instituição escolar tem sido cooptada por um outro tempo, *khronos*, [...], ou seja, um espaço onde não se pode perder tempo...”,⁴⁰ um tempo mercantilizado e adultocêntrico, que não é o tempo da infância.

Ao compartilharmos nossas reflexões sobre a ampliação da data-corte para 31 de dezembro, conforme nos mostra a pesquisa realizada por Pessanha,⁴¹ fazemos lembrar a prevalência do tempo *khronos*, tanto nas políticas públicas e normatizações educacionais para a infância, quanto na organização do trabalho pedagógico e na proposta curricular das instituições. Nessa prevalência do tempo *khronos*, destacamos a marcada forma linear implícita no projeto da infância escolarizada, como forte característica da infância moderna.⁴²

Como contraponto, pensamos em políticas que possibilitem a vivência do tempo *aión* pelas crianças pequenas nas escolas. É preciso devolver à infância o tempo da brincadeira, do estar presente, inteiramente, no que se faz, na vida que se vive: como uma criança que brinca.⁴³

Nas palavras de Freitas,⁴⁴ estamos em busca de políticas para a Educação Infantil que potencializem aquilo que singulariza a infância, aquilo que se expressa no seu “conteúdo em si e para si”. Estamos em busca de organização de tempo, espaço e práticas construídas “... no

³⁸ MARICÁ. *Parecer CME nº 001/16*, de junho de 2016. Aprova a Proposta Pedagógica de Educação Infantil do Município de Maricá. Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 04jul. 2016, ed. 667, p. 8. Disponível em: <<http://www.marica.rj.gov.br/>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

³⁹ KOHAN, W. A devolver (o tempo d) a infância à escola. In: ABRAMOWICZ, A.; TEBET, G. G. de C; (orgs). *Infância e pós-estruturalismo*. São Paulo: Porto de Ideias, 2017.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 11.

⁴¹ PESSANHA, op. cit.

⁴² KOHAN, op. cit.

⁴³ *Ibidem*, p. 13.

⁴⁴ FREITAS, op. cit.

seio das intensas relações que transbordam da ‘cultura da infância’ quando as crianças ainda não se tornaram expressões inequívocas da forma-aluno”.

O autor nos sugere a inversão do trabalho baseado na forma escolar para um trabalho essencialmente alicerçado na singularidade da cultura da infância e/ou da cultura entre pares, com uma tonalidade específica que o torne “estritamente seu”.

A diversidade expressa no conjunto das legislações municipais aqui apresentadas revela os diferentes sentidos disputados no contexto da educação das crianças pequenas. Percebemos o quanto as vozes no campo da educação das crianças expressam interesses distintos, mesmo que utilizando-se de argumento comum, ou seja, o direito à educação para a pequena infância.

Nessa disputa cotidiana pelos signos ideológicos em torno do direito à educação da pequena infância, ao serem matriculadas com 5 anos no 1º ano do Ensino Fundamental, às crianças pequenas estão sendo garantidos menos direitos no que se refere às questões pedagógicas, curriculares, de espaço físico, dentre outras. Ressaltamos que não estamos apenas diante de determinações de datas de corte etário, mas de retrocessos em relação à educação das crianças pequenas como direito e com qualidade.

Fazemos coro com a 43ª Nota Pública⁴⁵ proferida pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), ao recorrer à CF/88 e à LDB/96 para defender a “criança cidadã” como sujeito de direitos. A Nota do FNE reitera a Resolução CNE/CEB n. 05/2009, e reafirma que a Educação Infantil “[...] não deve ser tratada como um momento preparatório para o exercício de uma futura cidadania ou com foco nos interesses e/ou vaidades adultas em detrimento ao pleno desenvolvimento infantil”.⁴⁶

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), também vem nos alertando, em Nota Técnica,⁴⁷ sobre os sentidos em disputa nos discursos que se dizem em defesa do direito à educação das crianças:

É importante ressaltar ainda, que num contexto de disputas, inclusive de concepções quanto ao papel da educação para o desenvolvimento da criança, estejamos atentos a discursos e práticas que, supostamente em favor da criança e de seu efetivo direito à educação, possam conduzir a decisões

⁴⁵ 43ª Nota Pública do Fórum Nacional de Educação (FNE) – Pelo direito à Educação Infantil para as crianças de 5 anos. Brasília, 20 de setembro de 2016. Disponível em: <https://undime.org.br/>. Acesso em: em 27 jan de 2017.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Disponível em: <http://www.uncme.com.br/>. Acesso em: 27 jan. 2017.

políticas e pedagógicas que venham em desfavor da criança como sujeito histórico, com limites e possibilidades, e como um ser que vai se construindo ao longo do seu percurso escolar e da vida em sociedade.⁴⁸

Enfatizamos as tensões e disputas existentes nos campos epistemológico e político que buscam consolidar a visão da criança como sujeito de direitos. Essas tensões envolvem, dentre outros aspectos, concepções de infância e de Educação Infantil, cujas bases político-epistêmicas devem reafirmar a Educação Infantil como direito de todas as crianças de 0 a 5 anos de idade.

Com o objetivo de atualizar o tema central, que é a questão da “data corte” estabelecida pelo CNE, descumprida pelo município pesquisado entre os anos de 2014 a 2018, destacamos o intenso debate ocorrido no Supremo Tribunal Federal (STF), no ano de 2018,⁴⁹ quando determinou que é constitucional a exigência de que estejam completas as idades mínimas de 4 e 6 anos para o ingresso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, ratificando a data corte em 31 de março, já definida nas Resoluções n. 1/2010 e n. 6/2010 pelo CNE, e que deve ser seguida nacionalmente por estados e municípios, redes pública e privada.

Compartilhamos a reflexão sobre como os direitos das crianças estão sendo distorcidos na normatização do município pesquisado que antecipa a perspectiva escolar para as crianças e fazemos lembrar que a Educação Infantil deve ser compreendida como direito e política social das famílias e das crianças pequenas.

Na perspectiva do direito, a inclusão da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica conduz à sua compreensão como “raiz” que inicia o percurso educacional escolar, como afirma Cury.⁵⁰ Portanto, ela se torna própria de uma cidadania alargada, à medida em que amplia a educação básica, sendo sua porta de entrada. Nesse aspecto, a garantia ao acesso e permanência à uma Educação Infantil de qualidade significa a viabilização de um dos caminhos para a efetivação de uma democracia civil, social, política e cultural.

Fazemos lembrar que, apesar de a Educação Infantil se constituir como um direito das crianças e como dever do Estado, vivemos em um país que vem, por séculos, negando, “de

⁴⁸ Disponível em: <http://www.uncme.com.br/>. Acesso em: 27 jan. 2017.

⁴⁹ Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385446>>. Acesso em: 21 abr. 2019.

⁵⁰ CURY, C. R. J. A Educação Básica como Direito. *Cadernos de Pesquisa*, vol.38, n.134, p.293-303, mai/ago. 2008, p. 295.

Sentidos construídos sobre o Direito à Educação Infantil...

modo elitista e seletivo”,⁵¹ esse direito às crianças e suas famílias por meio da ausência de políticas públicas eficazes. Na contramão dessa tendência, buscamos trazer as vozes das famílias das camadas populares que, no cotidiano, resistem e lutam pelo direito à educação de seus filhos pequenos.

Considerações finais

Assinalamos a multiplicidade de sentidos construídos sobre o direito à Educação Infantil pelos familiares das crianças das camadas populares e acreditamos que esses sentidos devem ser compartilhados e colocados em diálogo, visando à ruptura com discursos conservadores e hegemônicos que, normalmente, buscam invisibilizar as experiências vividas pelas famílias das camadas populares.

Na luta por conquista e afirmação de direitos, os familiares se empenham na escolarização de seus filhos movidos pelo inconformismo expresso na busca cotidiana por melhores condições de vida. Destacamos como ação de resistência, os esforços desses familiares para manterem suas crianças na escola, dando-lhes condições e atendendo suas demandas diárias, para que o acesso e permanência na mesma sejam possíveis. Os familiares reivindicam a construção de um projeto político-educacional que possa, efetivamente, contemplá-los e, também, contemplar as suas crianças como sujeitos de direitos.

Destacamos necessária atenção aos desafios a uma perspectiva dialógica com os familiares das crianças, a partir de suas falas e de suas experiências. Buscamos colocar a palavra dos familiares em diálogo horizontal com os demais enunciadores neste texto, procurando viabilizar um princípio metodológico dialógico rumo a uma pesquisa comprometida com a socialização de sentidos, confrontando verdades hegemônicas que se pretendem universais.

Referências

ABRAMOWICZ, A. Educação Infantil: implementar o exercício da infância. In: _____; TEBET, G. G. de C. (orgs). *Infância e pós-estruturalismo*. São Paulo: Porto de Ideias, 2017.

⁵¹ Ibidem, p. 294.

ARAÚJO, V. C. de. O “tempo integral” na educação infantil: uma análise de suas concepções e práticas. In: ARAÚJO, V. C. de (org). *Educação Infantil em jornada de tempo integral*. Vitória: EDUFES, 2015.

BAKHTIN, M. M. *Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da linguagem*. 16. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

BRASIL. *Lei n. 9.394*, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Brasília, D.F, 1996. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/>>. Acesso em: 05 dez. 2015.

_____. *Lei n. 12.796*, de 4 de abril de 2013. Aprova a lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 abr. 2013. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/>>. Acesso em: 05 dez. 2015.

_____. *Lei nº 13.005*, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE); Brasília, D.F, 2014. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/>>. Acesso em: 05 dez. 2015.

MARICÁ. *Lei nº 2.613*, de 17 de setembro de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 14out. 2015, ed. 605, p. 2-8. Disponível em: <<http://www.marica.rj.gov.br/>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

MARICÁ. *Parecer CME nº 002/12*, de 22 de outubro de 2012. Aprova o Regimento Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Maricá. Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 05 nov. 2012, ed. 330, p. 13-21. Acesso em: 26 jan. 2017.

MARICÁ. *Parecer CME nº 001/16*, de junho de 2016. Aprova a Proposta Pedagógica de Educação Infantil do Município de Maricá. Maricá: Jornal Oficial de Maricá (JOM), 04jul. 2016, ed. 667, p. 8. Disponível em: <<http://www.marica.rj.gov.br/>>. Acesso em: 26 jan. 2017.

CHAUI, M. *Conformismo e Resistência*. SANTIAGO, H. (org.). Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí, v.4).

CURY, C. R. J.A Educação Básica como Direito. *Cadernos de Pesquisa*, vol.38, n.134, p. 293-303, mai/ago. 2008.

DELGADO, A, C. C. Como as mães de uma creche domiciliar percebem o trabalho de tomar conta de crianças? *RBE*, n.28, p. 151-164, jan-abr/2005.

FREITAS, M. C. de. O coletivo infantil: o sentido da forma. In: FARIA, A. L. G. de; (org). *O coletivo infantil em creches e pré-escolas*. São Paulo: Cortez, 2007.

KOHAN, W. A devolver (o tempo d)a infância à escola. In: ABRAMOWICZ, A.; TEBET, G. G. de C; (orgs). *Infância e pós-estruturalismo*. São Paulo: Porto de Ideias, 2017.

Sentidos construídos sobre o Direito à Educação Infantil...

PESSANHA, F. N. de L. *Sentidos de cidadania a partir do direito à Educação Infantil: com a palavra, os familiares das crianças*. 2017. 133f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2017.

SANTOS. B. de S. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. In: _____; CHAÚÍ, M. (orgs). *Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2013.

Recebido em: 04.02.2019

Aprovado em: 05.05.2019

As redes sociais como sala de aula: possibilidades para uma Educação Histórica em Direitos Humanos*

João Carlos Escosteguy Filho[†]

Resumo

Este artigo objetiva articular a temática dos Direitos Humanos às discussões sobre o desenvolvimento de uma Educação Histórica a partir das concepções de Rusen (2013), isto é, de um Ensino de História que privilegie uma conexão entre a reflexão epistemológica acerca dos fundamentos da disciplina ao uso da História para a vida humana prática. Nosso objetivo central é partir dos modos pelos quais a expressão "Direitos Humanos" e seus elementos componentes têm sido utilizados em discussões virtuais nas redes sociais, notadamente o *Facebook*, em páginas associadas politicamente a posicionamentos à esquerda e à direita, para, a partir de uma reconstituição dos Direitos Humanos em sua historicidade, buscar a crítica de fundo histórico a essas compreensões. Entender as formas pelas quais a História é utilizada nessas discussões permite uma reflexão sobre o papel do próprio conhecimento histórico e do Ensino de História nessa dimensão. Entender os modos pelos quais outros tipos de argumentação (religiosa, biológica, naturalista etc.) são utilizados na construção de posicionamentos sobre os Direitos Humanos amplia nossa perspectiva e nos permite pensar nas formas pelas quais, no passado e no presente, são formulados discursos favoráveis e contrários à ampliação de direitos. Ao final, esperamos que as formas possíveis de tratamento histórico dos Direitos Humanos nessas discussões do presente favoreçam novos olhares sobre o passado, resultando na ampliação dos modos pelos quais a História pode ser ensinada e aprendida – e de que forma pode nos auxiliar na formulação de concepções de mundo que sirvam de orientação prática no presente.

Palavras-chave: Direitos Humanos, redes sociais, Educação Histórica

Abstract

This article aims to articulate the theme of Human Rights to the discussions about the development of a Historical Education inspired by the conceptions of Rusen (2013), that is, a History Teaching that privileges a connection between the epistemological reflection about the discipline and the use of history for practical human life. Our central objective is to analyse the ways in which the expression "Human Rights" and its component elements have been used in virtual discussions on social networks, notably Facebook, in pages associated politically with left and right positions, for a reconstitution of Human Rights in its historicity, to seek the critical historical background to these understandings. Understanding the ways in which history is used in these discussions allows a reflection on the role of historical knowledge itself and the teaching of history in this dimension. Understanding the ways in which other kinds of

* Este trabalho contou com auxílio da Faperj e do CNPq, na forma de bolsas de iniciação científica.

[†] Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

argumentation (religious, biological, naturalist, etc.) are used in constructing human rights positions broadens our perspective and allows us to think about the ways in which the concept of rights can be defended or attacked. In the end, we hope that the possible forms of historical treatment of human rights in these discussions of the present will foster new insights into the past, resulting in the broadening of the ways in which history can be taught and learned - and how it can assist us in formulating conceptions of the world that serve as practical guidance in the present.

Keywords: Human Rights, social networks, Historical Education

Este artigo tem como objetivo central analisar maneiras pelas quais o conceito de Direitos Humanos, bem como algumas das temáticas a ele referidas, é discutido em páginas de esquerda e direita no *Facebook*.

O argumento central aqui apresentado é o seguinte: as redes sociais, constituindo espaços crescentes de discussão pública na contemporaneidade, em especial no Brasil, são também arenas centrais de produção de interpretações históricas sobre o país,¹ tendo desempenhado, segundo Scherer-Warren, “um papel relevante enquanto atores de resistência e propositores de políticas sociais cidadãs”.² Seus usuários formam potencialmente um “público que se comunica e interage de forma ativa, participativa, mantendo características de auto-organização”.³ Isso resulta em produções ideológicas que constroem ou influenciam certas retóricas ligadas a certas manifestações da consciência histórica de quem delas participa, notadamente a juventude em idade escolar.⁴

¹ Os espaços virtuais têm manifestado um crescimento notável no Brasil nos últimos anos, influenciando, inclusive, a forma como manifestações físicas organizam-se e atuam. Pesquisa noticiada pelo Estadão mostrou que 78% dos usuários de internet de todas as idades no Brasil acessam algum tipo de rede social. Entre os jovens, esse percentual chega a 92%. No conjunto das redes, o *Facebook* ocupa maior parcela, correspondendo a 73,5% da audiência das redes sociais no país e atingindo 76 milhões de usuários no Brasil em 2013. Em número de horas, o país perde mundialmente apenas para a Índia, com 12 horas por mês em média gastos nesta rede social específica. Por fim, o Brasil possui o segundo maior conjunto de usuários do *Facebook* no mundo, atrás apenas dos EUA. Cf. ROCHA, Camilo. Em 2013, Brasil vira “potência” das redes sociais. *O Estado de S. Paulo*. Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-2013-brasil-vira-potencia-das-redes-sociais-imp-,1111960>. Acesso em 19 mai. 2015.

² SCHERER-WARREN, I. Redes sociais na sociedade da informação. In: MAIA, R.; CASTRO, M.C.P.S. (Org.). *Mídia, esfera pública e identidades coletivas*. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p.216-227; 222.

³ MEDEIROS, Jackson da Silva. Considerações sobre a esfera pública: redes sociais na internet e participação política. In: *Transinformação*. Campinas, 25(1), jan/jul de 2013, p. 27-33. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/tinf/v25n1/a03v25n1.pdf>>. Acesso em 19 mai. 2015, p. 29.

⁴ Ideologia” tem aqui o “significado mais alto de uma concepção do mundo”. Cf. GRAMSCI, Antonio. *Concepção Dialética da História*. 9ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, p. 16. Considerar uma ideologia como concepção de mundo implica, concebê-la não como mero reflexo da base/infra-estrutura, mesmo que esta seja entendida não como o meramente econômico, mas como o conjunto de relações sociais. Considerar a ideologia como concepção de mundo implica ressaltar o aspecto *ativo, atuante* dessa concepção de mundo, que possui uma

As redes sociais como sala de aula...

Nesse cenário, abordaremos as redes sociais como uma espécie de extensão dos espaços tradicionais de aprendizagem histórica,⁵ notadamente as salas de aula, considerando, como pressuposto, a força que tais redes têm adquirido nas divulgações de visões sobre o passado que se articulam e, no limite, podem “competir” com aquelas veiculadas em sala de aula. Essa “competição” exige que consideremos analiticamente as produções virtuais que possam porventura influenciar visões históricas de alunas e alunos, buscando-se a construção de uma reflexão crítica sobre essas interpretações, imagens, narrativas etc.

A essa questão central soma-se outra: a dos Direitos Humanos como linguagem privilegiada para o exercício dessa reflexão histórica. Considerando-se a relação entre Ensino de História e Direitos Humanos, e considerando-se as redes sociais como extensão dos espaços de aprendizagem histórica, chegamos, assim, ao esforço nuclear aqui apresentado: discutir a possibilidade, os elementos estruturantes e os limites de uma Educação Histórica em Direitos Humanos, entendida como abordagem de aprendizagem histórica em espaços não-formais que, seguindo as recomendações de Rüsen, possa contribuir para os usos da História para orientação na vida humana prática.⁶

Para alcançar os objetivos aqui propostos, este artigo será dividido em quatro partes. Na primeira, uma breve introdução ao conceito de Direitos Humanos, tal como aqui apreendido. Na segunda, uma discussão sobre como os Direitos Humanos se relacionam à trajetória histórica do Brasil em uma longa duração, mas com foco especialmente em nosso passado recentíssimo, de 2014 para cá. Na terceira parte, analisaremos algumas manifestações das discussões virtuais sobre Direitos Humanos no *Facebook*, como *corpus* analítico que

dinâmica própria, agindo mesmo sobre a infraestrutura e complexificando o todo social. Daí a opção pela abordagem gramsciana. Como tratou Carlos Nelson Coutinho, “para Gramsci, a ideologia – enquanto concepção do mundo articulada com uma ética correspondente – é algo que transcende o conhecimento e se liga diretamente com a ação voltada para influir no comportamento dos homens”. Cf. COUTINHO, Carlos Nelson. *Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político*. 2ª edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 112.

⁵ “Aprendizagem histórica” aqui será considerada sinônimo de “aprendizado histórico”, entendida, seguindo Rüsen, como “um processo mental de construção de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, na qual as competências para tal narrativa surgem e se desenvolvem”. Cf. RÜSEN, Jörn. *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba/PR, Editora da UFPR, 2010, p. 43. A opção pela palavra “aprendizagem” é mera questão estilística.

⁶ Discutiremos melhor essa questão adiante. Para um estudo sobre a História como espaço privilegiado para a discussão sobre Educação em Direitos Humanos, Cf. ARAÚJO, Cinthia Monteiro de. *Formando sujeitos: as alianças entre o ensino de História e a Educação em Direitos Humanos*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2006.

embasará nossa argumentação final, à quarta parte, como encaminhamento para futuras reflexões sobre o tema.

A dupla dimensão dos Direitos Humanos

Uma perspectiva tradicional de abordagem histórica dos Direitos Humanos considera o processo pelo qual a cidadania foi construída em relação à presença do Estado em termos de direitos individuais. Norberto Bobbio, por exemplo, enxerga esse processo a partir da “radical inversão de perspectiva” que marcou, na formação dos Estados liberais, a transformação das relações entre soberanos e súditos e entre governo e cidadãos.⁷ Essa visão predominante enxerga o desenvolvimento dos direitos humanos de maneira linear, como um processo em constante ampliação que pode ter suas origens traçadas nos mais diversos momentos históricos, indo-se dos marcos mais tradicionais relacionados à Inglaterra (do século XIII, com a *Magna Carta*, ao XVII, com as revoluções e o *Bill of Rights* de 1689) àqueles menos usuais, mas tampouco incomuns, tanto da chamada “Era das Revoluções” (especialmente a Revolução Francesa, mas também abarcando os eventos americanos, como a Revolução Haitiana de 1791-1804) quanto, inclusive, da Antiguidade. Há, por fim, os que delineiam a construção dos Direitos Humanos a partir de elementos ainda mais contemporâneos, em especial da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948.⁸

Em comum, todas essas visões relacionam as questões jurídicas às sociais e políticas, não raro a partir de certa dualidade que dão predominância às ideias sobre as práticas, como se estas fossem realizações daquelas, implicando certa noção idealista de que as mudanças ocorrem primeiro nas mentalidades para depois alcançarem o chão da História. Não espanta, portanto, que haja grande predomínio de uma lógica que traça as origens dos Direitos Humanos a partir de certo eurocentrismo marcado pelas ideias de progresso e civilização. Nessa

⁷ BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Editora Campus, Rio de Janeiro, 2004, p. 8.

⁸ O clássico de Comparato recua à Antiguidade, mas define a Magna Carta como marco significativo inicial. A obra influenciou toda uma geração de pesquisadores brasileiros da temática. Cf. COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 3ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2003. Da mesma forma, Ramos traça o panorama histórico dos Direitos Humanos iniciando na Antiguidade. Cf. RAMOS, André de Carvalho. *Curso de Direitos Humanos*. 5ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2017. O já mencionado trabalho de Bobbio traça origens mais contemporâneas, com a Revolução Francesa. Cf. BOBBIO, op. cit. Para um estudo que focaliza o século XX na questão dos Direitos Humanos, Cf. ALVES, José Augusto Lindgren. *Os direitos humanos como tema global*. 3ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2015.

perspectiva, a luta pela afirmação de direitos relacionados à humanidade é vista como um processo de constante ampliação e definição de novos marcos civilizatórios, cada um mais recente superando o antigo, e os mais novos simbolizados por conquistas consideradas muito melhores do que as anteriores, em uma lógica triunfalista que não rompeu os quadros iluministas de percepção temporal que consideravam o futuro *necessariamente* melhor que o passado.⁹ Chega-se, assim, a uma compreensão de que a questão que resta aos Direitos Humanos diz respeito à sua plena execução, e não mais à sua concepção. Em outras palavras, o que restaria, nos dias de hoje, seria uma questão de maior ou menos execução desses direitos por parte de cada nação planetária.¹⁰

Longe de negar a importância desses marcos civilizatórios para uma compreensão mais democrática de humanidade, e longe de negar a importância do aumento da execução de certos direitos tratados como consensuais em termos de política internacional, é preciso ampliar a discussão e incluir a reflexão sobre uma segunda dimensão na História da afirmação dos Direitos Humanos. Essa segunda dimensão, contrastando com o discurso linear, progressivo e triunfalista, percebe tanto os riscos de se considerar a história dos Direitos Humanos a partir de marcos ascendentes civilizatórios livres de tensões ou contradições, quanto os problemas que envolvem a própria concepção “civilizatória” por trás dessa abordagem.

Em relação à primeira questão, é preciso considerar que, em um mundo marcado por gigantescas disparidades sociais e regionais, em um século nascente daquilo que Eric Hobsbawm denominou “Era dos Extremos”,¹¹ por sua capacidade em combinar avanços civilizacionais notáveis a imensuráveis tragédias humanas, a plena realização dos Direitos Humanos ainda constitui, nas palavras de Samuel Moyn, no limite, uma utopia.¹² E a efetividade dos Direitos Humanos não é simplesmente uma questão de aplicação. É preciso, ainda, levar em conta seus próprios limites conceituais. A adoção acrítica da expressão “Direitos Humanos”, longe de oferecer um baluarte contra o horror das inúmeras formas de opressão, pode, pelo contrário, constituir verdadeira ferramenta de reiteração da exploração humana pelo viés do

⁹ Para uma crítica a certa concepção triunfalista de História que, não obstante tratar de outra questão (domínio mundial europeu), pode ser tratado aqui por analogia, Cf. DARWIN, John. *Ascensão e Queda dos Impérios Globais (1400-2000)*. Lisboa: Edições 70, 2015, capítulo 1, n.p.

¹⁰ Esse é um argumento central em BOBBIO, op. cit.

¹¹ HOBBSAWM, Eric. *Éra dos Extremos: o breve século XX*. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

¹² MOYN, Samuel. *The Last Utopia: human rights in history*. Belknap Press, 2012.

que o mesmo Hobsbawm denominou “imperialismo dos direitos humanos”.¹³ Não são poucos os exemplos de verdadeiras tragédias humanitárias que se estabelecem em nome exatamente do combate a tragédias humanitárias. O próprio contexto da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ilustra esse ponto: aprovada por 48 votos a favor e nenhum contra, com oito abstenções, a Carta pode ser vislumbrada a partir de suas várias tensões e contradições a respeito, em especial, da questão do direito à autodeterminação coletiva, abandonada da redação final para evitar quaisquer abalos ao colonialismo, especialmente inglês, que não tinha qualquer pretensão de extinguir-se após a Segunda Guerra. Isso motivou, por exemplo, segundo Moyn, a abstenção do bloco soviético – e não à toa, a maior parte das lutas pela descolonização não se utilizou da linguagem hegemônica dos Direitos Humanos, em torno da Carta de 48, mas da linguagem da autodeterminação dos povos, o que nos mostra que a própria concepção de Direitos Humanos hegemônica merece reflexões mais aprofundadas.¹⁴

O que nos leva à segunda questão, referente à concepção “civilizatória” por trás deles. Afinal, como nos lembra Boaventura de Sousa Santos, os Direitos Humanos constituíram-se dentro de uma lógica abissal no Ocidente, significando a produção de linhas que demarcaram os espaços onde sua lógica poderia existir e aqueles outros nos quais a lógica de sua inserção se daria por meio da prática colonialista da exploração e exclusão.¹⁵ Santos remete a essa clivagem original para explicar, em parte, a manutenção da opressão sobre o “sul” (isto é, sobre o mundo dito “subdesenvolvido”) que justifica, dentre outras coisas, o apagamento dos caminhos, das possibilidades, das narrativas e das possibilidades epistemológicas que surgem nessa parte do mundo. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a constituição dos Direitos Humanos, como discurso da democracia e da cidadania, se espalhou por algumas regiões, no sentido de expandir a participação popular e promover inserção da população em geral no mundo da cidadania, em outras partes do mundo a lógica exploratória tomou a frente, lógica esta que sustentava as condições materiais de sustentação do discurso dos Direitos Humanos naquela outra parte da linha.

É preciso, assim, considerar os Direitos Humanos dentro dessa dupla dimensão: de um lado, a trajetória de lutas sociais que, ampliando a participação, a democratização e a inclusão,

¹³ HOBBSAWM, Eric. *Globalização, Democracia e Terrorismo*. São Paulo: Cia das Letras, 2007.

¹⁴ Cf. MOYN, Samuel. *Samuel Moyn: entrevistado por André Rangel Rios*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013, p. 30-32.

¹⁵ SANTOS, Boaventura de Sousa. *Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2014.

tornou os Direitos Humanos a síntese de inúmeras bandeiras sociais e *locus* privilegiado para a afirmação conceitual de uma perspectiva de mundo mais justa e igualitária, “marco civilizatório” referencial para um universalismo democrático; de outro lado, uma trajetória de reafirmação da lógica abissal que, sob primazia do eurocentrismo reiterativo das clivagens entre o “mundo civilizado” e o “outro bárbaro”, justificou historicamente – e ainda justifica – a intervenção militar e “civilizatória” sobre quaisquer espaços que caíam sob a lógica da necropolítica,¹⁶ anulando quaisquer possibilidades emancipatórias que fujam à linguagem dos próprios Direitos Humanos.¹⁷ É essa dupla dimensão que torna não apenas complexa a abordagem crítica dos Direitos Humanos, mas que também a destaca como urgente e necessária nos dias que correm. Especialmente em um país como o Brasil.

É a partir dessas considerações iniciais que este artigo pretende traçar algumas reflexões a respeito das relações possíveis entre a trajetória dos Direitos Humanos e o desenvolvimento de certa consciência histórica, especialmente a partir de possíveis espaços não-formais de aprendizagem histórica. Compreendendo os processos que levaram à consolidação dos Direitos Humanos como *ideal* a ser compartilhado, bem como levando em consideração as tensões e os conflitos que marcaram esse *ideal* como discurso inserido na lógica abissal do Ocidente, com todos os seus limites e usos pelas potências mundiais, pretendemos, aqui, analisar as relações entre o delineamento de certo discurso sobre os direitos humanos em espaços virtuais de discussão pública, notadamente o *Facebook*, e as possibilidades do ensino de história como um discurso crítico da realidade social.

Os direitos humanos e o Brasil

Mesmo considerando-se a dupla dimensão dos Direitos Humanos e os perigos que uma leitura acrítica da concepção hegemônica acerca desses direitos pode produzir, é indiscutível que uma concepção de educação verdadeiramente emancipatória, associada à construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, não pode prescindir da referência a uma Educação em Direitos Humanos.

¹⁶ MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Rio de Janeiro: N-1 Editora, 2018.

¹⁷ Seguindo Santos, é preciso considerar que os Direitos Humanos não constituem a única possibilidade de uma linguagem da emancipação, como certa perspectiva hegemônica poderia sugerir. Dentro dos limites deste artigo, porém, tal aspecto não será desdobrado. Para tanto, remeto novamente a SANTOS, Boaventura de Sousa. *Se Deus fosse um ativista dos Direitos Humanos*. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2014.

No Brasil, em particular, podemos perceber o quanto a ausência de referência sólida a essa concepção educativa, na prática diária de nossa sociedade, traduz-se em limites férreos para a construção de uma coletividade não-autoritária. Em especial quando nos referenciamos ao nosso passado/presente, podemos mais claramente perceber o quanto nossa trajetória histórica foi marcada por um afastamento entre a maior parte da população e um conjunto efetivo de políticas de proteção a direitos. O que produziu, e produz, uma reiterada exclusão da plena cidadania.

Essa reiterada exclusão, em particular nos últimos anos, tem produzido um fenômeno ainda mais grave: cada vez mais parecem ganhar amplitude discursos diretamente críticos ou mesmo marcados pelo repúdio à temática dos Direitos Humanos, tanto no que diz respeito à sua restrição a núcleos específicos da sociedade (como na concepção de que “direitos humanos são para humanos direitos”, e que os defensores dos Direitos Humanos defendem, na verdade, os “direitos dos manos”), quanto na relativização de alguns dos principais componentes dessa temática (em especial a minimização dos que se colocam contrários à tortura como prática institucional, que se traduz, inclusive, na defesa dessa prática tanto no passado ditatorial quanto no presente de tantas ações policiais).

As eleições de 2014, nesse sentido, podem ser tomadas como um momento de inflexão e aceleração desse modo de encarar-se a questão dos Direitos Humanos, uma vez que, ali, a temática dos direitos foi alçada, a partir do Rio de Janeiro, a temática essencial da política nacional. Isso se deu, em particular, pelo resultado local das eleições legislativas, no qual as candidaturas mais votadas para deputado, nos níveis federal e estadual, foram, respectivamente, de um crítico contumaz e de um militante defensor dos direitos humanos. As bandeiras propositivas de Jair Bolsonaro, eleito deputado federal pelo estado, e Marcelo Freixo, eleito estadual, são marcadas clara e expressamente por posicionamentos opostos em relação à temática dos Direitos Humanos. De 2014 para cá, a discussão ganhou certo caráter nacional, com Bolsonaro aparecendo, em quaisquer pesquisas eleitorais, como o candidato à presidência com maior número de intenções de voto, nos cenários que excluem da disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa parte dessa intenção de votos foi alcançada simultaneamente ao espalhamento das ideias do candidato a respeito da questão dos Direitos Humanos, o que nos permite uma aproximação entre ideias e intenções de votos.

As redes sociais como sala de aula...

Mais significativamente, os últimos anos têm mostrado a ascensão do que alguns autores têm considerado uma “onda conservadora”,¹⁸ especialmente a partir dos eventos de junho de 2013, em um movimento praticamente simultâneo à polarização do discurso sobre Direitos Humanos que temos indicado aqui. Essa onda conservadora indica uma concentração das críticas aos Direitos Humanos principalmente por grupos de direita, ficando sua defesa política pública cada vez mais restrita a grupos mais próximos à esquerda, o que é indicativo do exemplo dos deputados supramencionados.

Desde então, temos assistido cada vez mais ao recrudescimento de posicionamentos críticos em relação aos Direitos Humanos ou a temas a eles correlatos, como a questão da democracia. Discussões legislativas cujos teores tangenciavam ou mergulhavam nas temáticas históricas dos Direitos Humanos alcançaram cotidianamente as páginas da imprensa: questões da redução da maioria penal; os embates em torno da legislação anti-homofobia e o surgimento das defesas do “estatuto da família”; as discussões relativas às reformas trabalhista e da previdência etc. Da mesma maneira, o aprofundamento da crise política que levou à deposição de Dilma Rousseff via golpe jurídico-parlamentar consolidou a construção do que Felipe Demier intitula “democracia blindada” no Brasil.¹⁹

Esse ponto merece maior explicitação. Segundo Demier, desde o final dos anos 1970 e início dos 1980 as sociedades ditas democráticas do capitalismo avançado vêm passando por processos de mudança hegemônica que têm transformado o caráter dos antes consolidados Estados de Bem-Estar Social. Essa mudança hegemônica, em uma nova combinação de coerção e consenso, produziu democracias com “estruturas de funcionamento hermeticamente fechadas às pressões populares, preservando seus núcleos institucionais decisórios como espaços exclusivos dos interesses da classe dominante”.²⁰ Essas “novas democracias”, ainda segundo o autor, tornaram-se refratárias inclusive a políticas de caráter reformista, direcionadas à minimização dos danos do capital ao trabalho, oferecendo, no lugar, uma nova configuração marcadamente contrarreformista. Dessa maneira,

¹⁸ A título de exemplo, Cf. DEMIER, F.; HOEVELER, R. (orgs.). *A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016.

¹⁹ DEMIER, Felipe. *Depois do Golpe: a dialética da democracia blindada no Brasil*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017, p. 53-63.

²⁰ *Ibidem*, p. 33

(...) as democracias blindadas combinam retiradas de direitos sociais com a expansão (maior ou menor, a depender do momento e do gestor de plantão) de políticas sociais compensatórias, carentes de universalidade, além de um aumento seletivo da repressão estatal voltada aos setores indômitos.²¹

Seguindo a linha aberta por Demier, podemos considerar, portanto, o triênio 2015-2017 como essencial para a compreensão das mudanças recentes no que tange à discussão da democracia no Brasil, mas também em relação ao discurso referente aos Direitos Humanos, considerando-se que este discurso é parte constituinte de qualquer concepção democrática de sociedade.

O momento atual é crítico, ainda mais considerando-se a trajetória histórica brasileira na longa duração. Observando-se em especial as últimas décadas, podemos constatar que, não obstante certos avanços, o Brasil ainda pode ser considerado um exemplo de inoperância quanto ao exercício dos Direitos Humanos. Segundo dados da Anistia Internacional, constantes em seu relatório referente ao biênio 2014-2015, no país:

(...) prosseguiram as denúncias de graves violações dos direitos humanos, como os homicídios cometidos pela polícia e a tortura ou outros maus-tratos de pessoas detidas. Jovens negros moradores de favelas, trabalhadores rurais e povos indígenas corriam maior risco de sofrer violações de direitos humanos. Os protestos que tomaram o país, sobretudo na época da Copa do Mundo, geralmente foram reprimidos com uso excessivo e desnecessário da força pelas forças de segurança. Detenções arbitrárias e tentativas de criminalizar manifestantes pacíficos foram denunciadas em várias partes do país. Apesar da aprovação de uma lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI) ainda eram discriminados e atacados. O Brasil continuou a desempenhar um papel importante no palco internacional em questões como privacidade, internet e discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Alguns avanços foram feitos no sentido de enfrentar a impunidade pelas graves violações de direitos humanos cometidas na época da ditadura (1964- 1985).²²

A situação atual e histórica dos Direitos Humanos no Brasil é preocupante. Não seria exagero afirmar que desde a própria formação do país como Estado-nação independente, no século XIX, as tensas relações entre autoritarismo e direitos constituem uma relação de difícil

²¹ Ibidem, p. 33-34.

²² ANISTIA INTERNACIONAL. *Informe 2014/2015: o estado dos direitos humanos no mundo*. 2015. Disponível em <https://anistia.org.br/direitos-humanos/informes-anuais/o-estado-dos-direitos-humanos-mundo-20142015/>. Acesso em 19 mai. 2015, p. 72

resolução. Defendendo a separação de Portugal a partir de um discurso de liberdade e adotando concepções de mundo liberais para suas instituições, ao mesmo tempo em que justificava a permanência da escravidão como necessária à manutenção do país, os grupos dirigentes do Império construíram um mundo senhorial-escravista que acabou por afastar a maior parte da população dos plenos direitos de cidadania.²³ A construção desse mundo senhorial-escravista pressupôs, no movimento histórico de sua consolidação, a divisão do Império em “mundos” distintos, cada um devendo ocupar um lugar próprio naquela sociedade e devendo manter-se separado dos demais: num lado, a “boa sociedade” componente do “mundo do governo”, identificada à “civilização” e à “ordem”; no outro, o conjunto de homens e mulheres revoltosos, livres os escravos, identificados com o “mundo da desordem” e compondo o universo daqueles considerados “bárbaros”.²⁴

O século XX atualizaria sucessivamente essa divisão original de nossa formação, ora remetendo a certas categorias, ora a outras. De um lado, o “mundo da ordem”, daqueles considerados “bons cidadãos”, “cidadãos de bem”, “trabalhadores brasileiros” ou outras denominações; de outro, aqueles que, associados a um estigma de “bandidagem” ou “vagabundagem”, tornaram-se permanentemente parte do “outro”, de algo que, no limite, não seria merecedor de um olhar compreensivo ou alvo de discursos que se referissem à temática dos Direitos Humanos. Tal composição funde-se indissociavelmente à trajetória republicana, traduzida nas formas de tratamento da população dispensadas pelo Estado em episódios como os movimentos messiânicos ou a Revolta da Vacina,²⁵ bem como na construção do aparato ideológico de propaganda que, desde ao menos a Era Vargas, formula o amálgama entre a concepção de “bom cidadão” e a necessidade do “ordeiro” e “bom trabalhador”.²⁶ A Ditadura Militar, a partir de 1964, daria o acabamento final até hoje em evidência: a construção do “inimigo interno” que justificaria as maiores atrocidades em nome da “ordem” – construção esta, inclusive, com apoio de organizações da sociedade civil, como a imprensa.²⁷

²³ SALLES, Ricardo. *Nostalgia Imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996; PARRÓN, Tâmis. *A política da escravidão no Império do Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

²⁴ MATTOS, Ilmar Rohloff de. *O Tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial*. São Paulo: HUCITEC, 2004.

²⁵ CARVALHO, José Murilo de. *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi*. São Paulo: Cia das Letras, 1987.

²⁶ GOMES, Angela de Castro. *A invenção do trabalhismo*. 3ª edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005.

²⁷ CARVALHO, Tamiris & NASCIMENTO, Fernanda de Santos. O inimigo interno e a ordem política da nação: representações da ditadura civil militar na Revista Veja (1968-1969). In: *Temporalidades*. Belo Horizonte, Vol. 6, n.

Mesmo décadas após seu encerramento, ainda não superamos as heranças autoritárias do período ditatorial. Não à toa, o cenário que emerge desde 2014 é de pesado fortalecimento de grupos contrários ao discurso dos Direitos Humanos. Considerando-se que estes são apanágio da democracia, a crítica aos Direitos Humanos é parte integrante da própria crise política que vivemos (da qual, talvez, jamais tenhamos saído, senão pontualmente).

Entrelaçados à crise política, inclusive antes do processo de impeachment de Dilma Rousseff, outros processos têm tomado forma no país. Como ignorar a dimensão cotidiana vivido por milhões de seres humanos, consubstanciada na contínua atuação do Estado pela via da militarização da vida, constituindo foco permanente de tensão entre direitos e ação policial, quando não simplesmente marcada por práticas de extermínio, em especial da juventude negra e pobre? A articulação dessa dimensão prática ao crescimento de discursos contrários à temática dos Direitos Humanos por grupos de direita é claríssima, inclusive sendo marcado por certo revisionismo historiográfico que busca dar dimensão acadêmica à disputa política pelas memórias do autoritarismo.²⁸

Sigamos nessa direção. Como signatário dos tratados internacionais a respeito dos Direitos Humanos, o Brasil vem incorporando as diretrizes de tais tratados à sua política interna, inclusive no que tange à questão das relações entre Educação e Direitos Humanos. As várias versões do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH), respectivamente de 1996 (PNDH I), 2002 (PNDH II) e 2009 (PNDH III), assim como o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), de 2007, seguem nessa direção, inclusive com uma transposição partidária entre os governos do PSDB e do PT, o que mostra sua relevância para além de planos de governo.²⁹ Contudo, nos últimos anos, as críticas aos Planos têm se acentuado. O PNDH III, em especial, por haver avançado nas pautas de direito à memória e de reflexão crítica sobre o período ditatorial, principalmente pela promoção das Comissões da Verdade, sofreu severas críticas por parte de setores conservadores da imprensa, sendo, inclusive, chamado de “Plano Nacional-Socialista dos Direitos Humanos”.³⁰

1, jan/abril de 2014, p. 158-174. Disponível em: <<http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/pdfs/12p158.pdf>>. Acesso em 19 mai. 2015.

²⁸ Sobre a questão, Cf. MELO, Demian. *A miséria da historiografia*. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.

²⁹ VIVALDO, Fernando Vicente. *Educação em Direitos Humanos: abordagem histórica, a produção e experiência brasileira*. Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: USP, 2009.

³⁰ A título de exemplo, Cf. AZEVEDO, Reinaldo. *O país dos petralhas II: o inimigo agora é o mesmo*. Rio de Janeiro: Record, 2012, p. 40.

As redes sociais como sala de aula...

O contexto em que vivemos, portanto, nos permite afirmar que diversos eixos articulados ao conjunto dos Direitos Humanos atravessam nosso cotidiano de uma “democracia blindada” insensível a certas pressões populares. De outro lado, crescem pressões contrárias a esses eixos, reduzindo ou negando o alcance do discurso dos Direitos Humanos. O resultado é um conflito aberto nas discussões políticas do Brasil, seja nas redes, seja nas ruas; seja contra, seja a favor de projetos ou ações que disputam a direção a ser tomada pela nação.

Levando em conta esse conjunto a nos cercar, de que maneira pode o Ensino de História contribuir para uma profunda discussão, tendo em vista a formulação das bases para uma educação história em Direitos Humanos que possa fazer frente ao cenário atual? No tocante ao espaço das redes sociais, nosso foco de análise, que tipos de apelos ao passado são feitos por páginas na *Internet* de direita e de esquerda? De que maneira a História é concebida por aqueles que se posicionam contra ou a favor de certas questões concernentes à temática dos Direitos Humanos? Na ausência de argumentos fundamentados na História, que outras fundamentações são utilizadas para construir posicionamentos a respeito de questões ligadas aos Direitos Humanos? Como podemos relacionar questões do presente acerca dos Direitos Humanos a questões históricas sobre os mesmos? De que forma a História, como disciplina e como campo do saber, pode contribuir para uma reflexão sobre a temática dos Direitos Humanos em nossa sociedade? Quais são os traços predominantes da interpretação do passado recente do Brasil nas redes sociais?

As questões acima orientaram a conexão entre a discussão sobre Direitos Humanos que vimos fazendo e a abordagem analítica que desenvolveremos na terceira parte deste artigo.

Direitos Humanos nas redes sociais: campo aberto de discussões

Considerando o que tratamos até aqui, passemos, agora, aos resultados de pesquisa feita no *Facebook*, em páginas de esquerda e direita, no tocante à temática dos Direitos Humanos. Ressaltamos que a pesquisa ainda encontra-se em andamento, o que significa que, neste momento, os resultados apresentados referem-se a um recorte do projeto em desenvolvimento.

No conjunto de temáticas possíveis relacionadas à questão dos Direitos Humanos, foram selecionadas algumas para compor nosso foco de análise. Três foram os temas ligados

aos Direitos Humanos que ocuparam nossa atenção: questões ligadas ao racismo, à homofobia e ao machismo. A escolha se deu especialmente pela relevância desses temas tanto no cenário político nacional, quanto nas discussões das páginas virtuais trabalhadas.

Em paralelo à seleção temática, foi sendo feita a triagem das páginas virtuais que serviram para a composição de nosso *corpus* analítico. Nossa proposta foi selecionar um grupo que misturasse páginas de maior apelo em termos de participação virtual (tanto pelo número de membros, quanto de postagens relevantes – isto é, bem compartilhadas) a páginas menos expressivas, mas nem por isso menos relevantes em termos de construção e/ou difusão de visões de mundo e interpretações sobre o passado. Critério essencial de nosso recorte foi a auto-identificação das páginas à esquerda ou à direita, devido às distintas abordagens acerca da temática dos Direitos Humanos.

Em seguida à seleção temática e das páginas, iniciamos a etapa da pesquisa propriamente dita, buscando-se recolher as formas de abordagem dos temas de Direitos Humanos e analisando-as qualitativamente, levando-se em conta, principalmente, que tipo de conexão há, quando há, entre o posicionamento político e certas concepções/interpretações históricas. Na ausência desse tipo de conexão, são buscados os outros argumentos utilizados na construção do posicionamento. Os resultados aqui apresentados referem-se a pesquisas realizadas entre agosto de 2016 e julho de 2017.

Passemos, agora, à apresentação e discussão de alguns resultados que temos tido até aqui. A Tabela 1, a seguir, mostra um total de 25 páginas pesquisadas no período acima referido, bem como as temáticas relacionadas a cada uma, o espectro político na qual a página se insere e o número de membros em atualização do final de 2016:

Tabela 1: Dados sobre as páginas analisadas no *Facebook* para as temáticas racismo, homofobia e machismo

Nome da página	Temática	Espectro político	Nº de membros*
Levante Negro	Racismo	Esquerda	197.093
Gente Preta	Racismo	Esquerda	136.228
Nem tenta argumentar	Racismo	Esquerda	279.045
Poder Negro – Black Power	Racismo	Esquerda	220.843
Desconstruindo Conceitos	Racismo/Homofobia	Esquerda	661.303
Quebrando o Tabu	Racismo/Homofobia	Esquerda	5.757.001
Índia Capitalista Opressora	Racismo/Homofobia	Direita	44.034
Desquebrando o Tabu	Racismo/Homofobia	Direita	638.864
Preto Opressor	Racismo	Direita	79.737
Sim, sou de Direita	Racismo	Direita	58.808
Politicamente Incorreta	Racismo	Direita	65.383
Gay de direita, gay direito	Homofobia	Direita	7.296
Jota Oliveira gay de direita	Homofobia	Direita	1.934
O gay liberal	Homofobia	Direita	2.542
Orgulho de ser de direita 2.0	Homofobia	Direita	65.451
Gay1	Homofobia	Esquerda	94.746
Homofobia nunca mais	Homofobia	Esquerda	8.892
Cartazes & tirinhas LGBT	Homofobia	Esquerda	595.868
Homofobia não	Homofobia	Esquerda	114.989
Direita Realista	Machismo	Direita	61.494
Direita Feminina	Machismo	Direita	10.083
Por um Brasil Direito	Machismo	Direita	14.359
Feminismo sem demagogia	Machismo	Esquerda	1.072.105
Ventre Feminista	Machismo	Esquerda	295.984
Esquerdizando	Machismo	Esquerda	159.389

Fonte: Dados do próprio autor

* Em novembro de 2016.

Podemos perceber a discrepância no número de membros em relação às páginas. Enquanto duas ultrapassam o milhão de membros (uma delas estando acima de 5 milhões), seis delas ficam abaixo de quinze mil, sendo que quatro, inclusive, abaixo dos dez mil

participantes diretos, sendo todas elas de direita. Da mesma maneira, a maior parte das páginas de direita analisadas traziam em seu nome algo que remetia mais diretamente à identidade.

Tal questão não é fortuita. A ênfase no termo “direita” na identidade da página tem relação direta com a lógica a presidir a postagens na maioria delas: em geral, um direcionamento voltado à crítica direta de posicionamentos considerados “de esquerda”, construindo-se, nesses espaços, interpretações a partir da inversão de termos referidos aos adversários ideológicos. Dessa maneira, por exemplo, páginas como “Desquebrando o Tabu”, “Politicamente Incorreta”, “Índia Capitalista Opressora” e “Preto Opressor” formularam suas próprias concepções pautando-se pela crítica direta seja a páginas como “Quebrando o Tabu”, seja a termos apontados como centrais à esquerda, como “politicamente correto”, seja, ainda, pela dissolução de conceitos como “oprimidos/opressores”, que, ao invés de servirem de análise social, como nas páginas ditas “de esquerda”, passam a servir, nas de direita, de gancho para ironia, positivando-se o conteúdo semântico do próprio termo “oprimir”. Afinal, na linguagem das redes sociais nos espaços ditos “de direita” aqui analisados, o termo “oprimir” não apenas não é criticado, como é valorizado como congratulação pela vitória argumentativa sobre aquele considerado inimigo. Como na ideia de “oprimiu o esquerdista”.

Mas, novamente, tal desconsideração conceitual pelo conceito de “opressor” não é mera casualidade. Pelo contrário: perpassa boa parte das postagens analisadas. Consideramos, por exemplo, a temática do racismo. Em postagem de 01 de novembro de 2016, a página “Preto Opressor”, tecendo uma crítica a uma postagem da página “Gente Preta” (que destacava a personagem da Disney “Branca de Neve” como “Preta de Neve”, no contexto de ressaltar a ideia de representatividade), posta o seguinte comentário (Fig. 1):

Fig. 1. “E desde quando a neve é preta?”

Fonte: Página virtual “Gente Preta”, no Facebook.

Observando-se a imagem e o comentário, podemos perceber que o ponto central ali é a completa ausência de contextualização conceitual: para o moderador, a ideia de uma “Preta da Neve” não faria sentido porque a neve é branca. Dessa maneira, a ideia de uma personagem chamada “Branca de Neve”, fazendo sentido já que a cor da neve é branca, não estaria atrelada a nenhum sentido de branquitude ou a nenhuma questão racial. A concepção de uma “Preta da Neve” que pudesse servir de representatividade identitária para grupos que não se identificam com a branquitude seria, nos termos da página em questão, “esquerdar”. Não se leva em conta os sentidos envolvidos na construção dos personagens infantis, sua influência sobre as crianças, o contexto sócio-cultural no qual são criados e difundidos, tampouco se leva em conta a questão das relações raciais. Trata-se, em suma, de um “vazio histórico”, uma vez que qualquer carga sócio-histórica que pudesse ser trazida do passado ao presente é diluída na ideia de que a personagem Branca de Neve não produz nenhuma consequência social, tampouco é vista como fruto de relações sociais. Restringe-se a interpretação à pura questão linguística dicionarizada (ou, como afirmou um comentário na página defendendo a postagem: “‘Preta de Neve’? Só mesmo com muita poluição pra conseguirem ‘empretar’ a neve na cabeça dos de baixo intelecto”). E, ressalte-se, em uma página que, pelo nome, identifica alguém que é negro – portanto, em tese, estaria autorizado a fazer esse tipo de afirmação.

O inverso pode ser observado em postagem da página “Quebrando o Tabu”. No caso, a página difunde a informação, veiculada na ocasião pelo jornal Extra, do Rio de Janeiro, a

respeito de um fato ocorrido em uma escola pública da rede municipal do município de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro. O texto que acompanha a publicação, trazendo um relato docente, afirma que todo bimestre havia votação na sala de aula para escolher-se a capa da prova a ser aplicada. Em certa ocasião, a imagem de capa vitoriosa foi uma com os personagens dos quadrinhos da “Turma da Mônica”. Eis que, quando da realização das provas, um aluno específico, segundo o relato, entrega a prova avisando: “Pintei da minha cor, tá? Cansei desses desenhos diferentes de mim.” O desenho entregue em questão segue abaixo, na Fig. 2, originalmente publicado na página em 12 de outubro de 2016:

Fig. 2. “Pintei da minha cor, tá?”

Fonte: Página virtual “Quebrando o Tabu”, no Facebook.

A imagem compartilhada pela página, cujo sentido é reforçado em boa parte dos comentários publicados, mostra uma concepção contrária à da página anterior. Aqui, a problematização da cor da pele altera personagens clássicos dos quadrinhos brasileiros pela necessidade sentida pelo aluno em questão de perceber-se referenciado na capa escolhida pela turma. Considerando-se o imenso percentual de estudantes negros nas redes municipais brasileiras, tal alteração acaba condizendo com uma construção identitária que entende a

profundidade de imagens veiculadas pela indústria cultural, compreendendo, portanto, o peso sócio-histórico que tais figuras carregam, e que acabam contribuindo também para reforçar.

Ambos os exemplos acima nada têm de pontual dentro dessa lógica. As páginas de direita analisadas contrastam com as de esquerda, dentre outros fatores, exatamente por esse distinto tratamento dado à questão da problematização da realidade. Para posicionamentos críticos dos “de direita”, a ausência de problematização reproduz certo senso comum que contribui para a perpetuação de condições de opressão e desigualdade social. Para posicionamentos críticos dos “de esquerda”, o próprio ato de problematizar é questionado, assim como as preocupações com opressão e desigualdade são minimizadas. Como aponta um comentário referente a uma outra postagem da mesma página da Fig. 2, desta vez referindo-se criticamente à ideia de “lápiz cor de pele” (que pele seria? Branca? Negra?), “nem o lápis os cara perdoa [sic] (...). para [sic] de ver racismo em tudo isso [sic] é doença!!! [sic]”

No que consistiria “ver racismo em tudo”? Seguindo a análise que vimos fazendo, refere-se, fundamentalmente, ao questionamento do ato de questionar, visto sempre como atributo não da epistemologia científica em si, mas de posicionamentos “esquerdistas” do espectro político. Em outras palavras, o eterno questionamento das aparências da realidade, base do método científico desde o século XVI ao menos, é tratado como desvio de conduta da esquerda, perturbação da tranquilidade social, ataque à estabilidade harmônica das relações entre indivíduos. No caso específico do ensino de História isso se torna um problema maior ainda, já que a disciplina em questão exige daqueles que percorrem seus caminhos um ato de permanente questionamento das afirmações do passado, das fontes documentais, dos modelos interpretativos, dos arcabouços teórico-conceituais que constroem o conhecimento etc. A minimização do ato questionador, se incorporado à prática historiográfica ou ao ensino da história escolar, congelaria a própria disciplina por imobilizar seus pressupostos básicos. Qualquer concepção de educação histórica crítica necessitaria da inversão desse “questionamento do questionar” rumo a uma reflexão radical sobre elementos da realidade.

O mesmo tipo de questão pode ser visto em relação à discussão sobre homofobia. Vejamos uma postagem compartilhada pela página “Gay de direita, gay direito”, que parte da mesma lógica autorreferencial identitária que a página “Preto Opressor” – isto é, apresenta-se como uma página teoricamente construída por aqueles que, segundo a esquerda, deveriam, em tese, não ser de direita. Tal artifício, como vimos no caso acima em relação à questão do

racismo, busca conferir uma legitimidade, via lugar de fala, ao discurso que se apresenta como contrário àqueles de esquerda.

Na página em questão, em postagem apenas textual compartilhada no dia 14 de novembro de 2016 (compartilhada de outra página de direita, intitulada “Aliança Conservadora”), o/a moderador/a afirma o seguinte: “Não eduque seu filho para respeitar gays, lésbicas, negros, brancos ou índios; eduque seu filho para respeitar o ser humano; assim você não precisará dar explicações sobre a característica ou escolha das pessoas.”

Podemos aqui novamente observar a diluição conceitual do peso sócio-histórico a partir da abordagem da questão da homofobia – e, por tabela, também da questão do racismo – pela ótica da ideia de “ser humano”. A postagem parte de uma retórica envolvente – afinal, quem seria contrário à ideia da necessidade de se respeitarem todos os seres humanos? – para enfatizar uma postura que dissolve as questões concretas da realidade na abordagem, digamos, idealista da questão. Em outras palavras, ao remeter à necessidade de respeitabilidade do “ser humano” ahistórico, não-concreto, destacado de relações sociais de existência etc., a postagem ignora a necessidade de discussão conceitual, do ponto de vista da História, do que significa a própria expressão “ser humano” – que apenas pode existir, numa abordagem sócio-histórica, a partir de suas relações sociais, culturais, políticas, econômicas etc. Em suma, apenas pode existir na realidade concreta em que se manifesta – realidade que acaba ignorada nesse tipo de abordagem divulgada pela página em nome de uma generalidade que impede a contextualização das próprias relações sociais. Se, seguindo o historiador inglês E. P. Thompson, admitimos que a História “é uma disciplina do contexto e do processo”,³¹ então precisamos refletir na prática docente a respeito da necessidade de crítica a modelos e abordagens descontextualizadores e dissolventes dos processos históricos em nome de uma perspectiva generalista e quase idealizada do presente.

A História pode ser um espaço proveitoso para a crítica desses modelos, caso possamos, como professores da disciplina, partir das contradições do presente e das limitações conceituais em busca de uma crítica radical desse apagamento do passado e dessa diluição conceitual. Tomemos o exemplo, ainda dentro da temática da homofobia, da página “Desconstruindo Conceitos”, em postagem de 23/11/2016, segundo a Fig. 3:

³¹ THOMPSON, E. P. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001, p. 243.

Fig. 3. Da ironia histórica.

Fonte: Página virtual “Desconstruindo Conceitos”, no Facebook.

Na imagem acima, um casal composto por homem negro e mulher branca critica a ideia de modelos familiares não formados por homem, mulher e filhos – caso dos defensores de modelos familiares homossexuais como igualmente válidos como “famílias”. A página publica uma crítica de fundo histórico, lembrando que, para apoiadores da segregação racial nos estados sulistas dos EUA nos anos 50 e 60, a “mistura de raças” e a integração constituiriam influência comunista sobre o modo de vida americano. Em outras palavras, ao posicionamento segregacionista do presente – ligado, porém, não à raça, mas à questão sexual – faz-se referência a um segregacionismo do passado, possibilitando abertura para as discussões conceituais de fundo histórico a respeito do que constitui uma família, do que motiva nossos posicionamentos e, acima de tudo, de como perspectivas do presentes, quando contrastadas com algumas do passado, podem construir arenas de disputa entre ideias de modelos “naturais” de sociedade e de modelos baseados na cultura.

Por fim, vejamos outra manifestação dessa abordagem descontextualizada, dissolvente da influência sócio-histórica, que temos criticado neste texto. Agora, no último dos temas: a questão do machismo.

A página “Direita Realista”, em postagem do dia 19 de outubro de 2016, compartilha um comentário de uma mulher (novamente aqui a questão identitária autorreferencial, portanto) a respeito do tratamento dispensado ao chamado “hipster da federal”. Para efeitos

de contextualização: trata-se de um policial federal que, em uma das fases da Operação Lava-Jato, em curso no país ainda, foi bastante elogiado por inúmeras pessoas devido a seus atributos físicos. O ponto, como costumeiro no mundo das redes sociais dominadas pela lógica da indústria cultural, ganhou imensas proporções rapidamente, logo desaparecendo dos comentários e relegado ao esquecimento.

A respeito das reações especificamente femininas ao “hipster da federal”, a página em questão compartilha a seguinte postagem (Fig. 4):

Fig. 4. *Da igualdade descontextualizada.*

Fonte: Página virtual “Direita Realista”, no Facebook.

De que maneira a postagem acima, referindo-se ao machismo, se coaduna com o que discutimos acima para o racismo e a homofobia? Ora, mais uma vez aqui podemos observar uma crítica que descontextualiza o uso dos termos e conceitos (no caso, “objetificação”, “assédio” e “cultura do estupro”) buscando promover uma crítica que mira, em tese, a desproporção no tratamento da questão quando posta sobre um homem ou sobre uma mulher. Em outras palavras: a postagem critica as feministas (que são chamadas de “feminazi”, neologismo que procura associar, como o nome diz, o feminismo ao fascismo mais abjeto) por supostamente não criticarem a “cultura do estupro”, via objetificação, que atingiria os homens da mesma forma que as mulheres.

Ora, ao associar homens e mulheres como vítimas da cultura do estupro, a postagem não apenas ignora a abissal distância entre casos registrados de estupros femininos e

As redes sociais como sala de aula...

masculinos nas estatísticas (o que, por si só, bastaria para resolver a questão da falsa igualdade). A postagem, ao fazer essa associação, também acaba novamente por eliminar o peso sócio-histórico sobre a concretude da vida presente, atribuindo a “homens” e a “mulheres” igualdade de condições numa sociedade historicamente marcada pelo machismo, pelo patriarcalismo, pela desigualdade entre os sexos. A dissolução conceitual vem acompanhada de uma perspectiva que dissolve, também, qualquer influência histórica sobre essa presente, novamente separando os acontecimentos do contexto social em que ocorrem, a partir de um generalismo bastante abstrato.

Os exemplos acima – pontuais, frente ao total mais amplo de informações recolhidas das páginas – foram selecionados para dar uma dimensão do conjunto discursivo encontrado na pesquisas nas páginas do *Facebook*. Longe de buscar esgotar o tema, o que se pretendeu, aqui, foi levantar alguns dados e tecer algumas interpretações para apontar alguns caminhos, conforme poderemos verificar na conclusão deste texto.

Conclusão: tecendo os fios de uma Educação Histórica em Direitos Humanos como resistência

Os tempos conturbados que temos vivido, já há alguns anos, interferem diretamente nas formas de se produzir, interpretar e ensinar História.

Pudemos, nas páginas anteriores, verificar a ascensão de interpretações históricas descontextualizadas, conceitualmente diluídas e marcadas por um “vazio histórico” que desfragmenta a ciência histórica e retira da disciplina aquilo que a define como tal. Em outras palavras, podemos acompanhar o fortalecimento de concepções de mundo que, não obstante apoiando-se em interpretações do passado, o fazem a partir de uma percepção anti-histórica do conhecimento.

A partir da temática dos Direitos Humanos, essa percepção anti-histórica se entrelaça a tentativas de exercício de influência nos debates públicos que, visando à construção de caminhos de futuro para o país, acaba destruindo os caminhos também de melhor compreensão de nosso passado. Ascende um autoritarismo crítico aos Direitos Humanos e às suas temáticas correlatas que, aqui exemplificado nas postagens das páginas à direita do espectro político, se conjuga politicamente a grupos e partidos que acabam atacando a História nas suas dimensões teórico-metodológicas mais básicas.

Tais fios de autoritarismo crítico aos Direitos Humanos têm encontrado ainda espaços de atuação na vida escolar. Grande exemplo disso é o movimento “Escola sem Partido” (EsP), que, pregando o fim do que considera “ideologia do professor” em sala de aula, defende que este faça sua atuação primar pela busca da “neutralidade”. Tal posicionamento ameaça diretamente a questão dos Direitos Humanos. O movimento EsP, inclusive, a partir de ação na Justiça, suspendeu a exigência de que os posicionamentos veiculados nas redações do Enem 2017 não ferissem a perspectiva dos Direitos Humanos, regra que permitiria zerar redações com tal infração. Segundo o EsP, a concepção de Direitos Humanos apresenta uma vagueza que impede a análise objetiva da redação, já que seria impossível, ao corretor, distinguir a mera liberdade de expressão da violação dos Direitos Humanos. Isso apesar, claro, de décadas de tratados, legislações, estudos e acordos já haverem delineado conteúdos consensuais a respeito dos Direitos Humanos.

Voltemos aos pontos em comum: um dos maiores propagadores políticos do Escola sem Partido é exatamente Jair Bolsonaro, o que amplia ainda mais o intercâmbio entre posicionamentos autoritários: de um lado, a relação entre o crescimento do discurso anti-direitos humanos; de outro, a divulgação de posicionamentos revisionistas autoritários sobre nosso passado recente; por fim, a difusão de certas concepções de educação que possam, pela via do EsP, impedir ou minimizar discussões críticas do contexto em que vivemos.

Evidentemente, tal concepção restrita de educação ameaça a própria conceituação de educação em si, já que, além de atingir o conteúdo a ser trabalhado nas escolas, ainda restringe o espaço escolar como mero *lócus* de transmissão de pacotes prontos e definidos de instrução – a velha concepção bancária de educação criticada por Paulo Freire, outro alvo contumaz do EsP. Gert Biesta, ao construir uma filosofia da educação inspirada nos valores de uma educação democrática, aponta como o papel de qualificação (ou seja, a formação mais voltada para os aprendizados de conteúdos específicos) constitui apenas uma das dimensões do espaço escolar, convivendo, ainda, com os atributos de socialização (isto é, inserção discente no mundo social) e de subjetivação (que, para o autor, inspirado em Hannah Arendt, constitui processo de “surgir para o mundo” a partir de “novos inícios”). Considerando as três dimensões do processo educacional – qualificação, socialização e subjetivação – Biesta busca superar a “linguagem da aprendizagem”, que, segundo ele, vem substituindo a “linguagem da educação”,

limitando seu potencial extraordinário ao confundi-la com mera instrumentalização para a vida social ou mercadológica.³²

O entrelaçamento entre tal Educação Crítica e uma Educação em Direitos Humanos é evidente. Podemos considerar a Educação em Direitos Humanos a partir de seus três elementos constituintes: educar para formar sujeitos de direito, educar para o favorecimento dos processos de “empoderamento”, educar para o “nunca mais”.³³ Articulados, esses três elementos direcionam-se ao fortalecimento de uma concepção democrática de educação e sociedade que, no caso brasileiro, em particular, associa-se plenamente ao Ensino de História, uma vez que os próprios aspectos constituintes da disciplina envolvem necessariamente concepções críticas sobre o passado que alimentam a perspectiva dos Direitos Humanos.³⁴

Pode-se também articular a importância da temática dos Direitos Humanos ao ensino de História a partir, especialmente, das reflexões do historiador alemão Jörn Rüsen, para quem a História é um conhecimento que deve servir de orientação para a vida humana prática, a partir de uma consciência histórica crítica e reflexiva sobre nosso estar-no-mundo.³⁵ Nessa abordagem, a didática da História tem um papel-chave nesse desenvolvimento, a partir de um ensino que privilegie certo “aprendizado histórico” como “ampliação da experiência do passado humano, aumento da competência para a interpretação histórica dessa experiência e reforço da capacidade de inserir e utilizar interpretações históricas no quadro de orientação da vida prática” – considerando-se, ainda, que “o saber histórico é um produto da experiência e da interpretação, resultado, pois, de síntese, e não um mero conteúdo pronto a ser decorado”.³⁶ Procura-se, portanto, uma abordagem para o ensino de História na qual a pesquisa temática sobre Direitos Humanos permita uma historicização da realidade e uma reflexão sobre a experiência histórica, partindo-se de uma questão de suma importância no presente. Daí a ideia de uma “Educação Histórica em Direitos Humanos” que serve de base para as concepções desenvolvidas neste artigo.

³² BIESTA, Gert. *Good Education in na Age of Measurement*. [S.l.] Paradigm Publishers, 2010; BIESTA, Gert. *Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

³³ PAIVA, Angelo Randolpho (org.). *Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos*. Rio de Janeiro: PUC; Pallas, 2012; SACAVINO, Suzana. CANDAU, Vera Maria (org.). *Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas*. Petrópolis, RJ: DP Et Alii Editora, 2008.

³⁴ ARAÚJO, op. cit.

³⁵ RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica*. Brasília: UnB, 2001.

³⁶ RÜSEN, Jörn. *História viva – Teoria da História III: Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007, p. 110-111.

A Educação Histórica em Direitos Humanos pode oferecer uma poderosa ferramenta crítica dos posicionamentos políticos no mundo, ampliando-se a consciência histórica dos sujeitos envolvidos pela inclusão da reflexão de fundo histórico (ou seja, voltando-se ao passado) para fornecer orientações práticas no presente, tal como preconizado por Rüsen. Assim, tal abordagem pretende não apenas oferecer outras perspectivas para ensino e aprendizagem da disciplina, para além da sala de aula, mas, também, oferecer aos alunos envolvidos uma possibilidade de superação do “presentismo”,³⁷ tão em voga atualmente – ou seja, a hegemonia, nas sociedades ocidentais, de uma concepção de mundo que “estica” o presente e ignora o passado como alteridade e/ou genealogia.

A partir, portanto, da perspectiva de Biesta, que destaca o aspecto da subjetivação no processo educativo, e a partir de uma Educação Histórica em Direitos Humanos voltada para o fortalecimento de uma concepção democrática de educação, podemos destacar a importância de um trabalho com narrativas virtuais para o desenvolvimento de uma discussão mais ampla a respeito dos Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos, afinal, destaca-se não apenas pela educação escolar, mas também pela educação não-formal – questão inclusive presente no PNEHDH. A educação não-formal, dessa maneira, pode ser vista como, dentre outras, a promoção do conhecimento sobre Direitos Humanos, um instrumento de leitura crítica da realidade local e contextual, uma maneira de articulação entre saberes formais e informais e uma articulação de formas educativas diferenciadas.³⁸

É nesse ponto que o último fio a ser discutido neste artigo pode ser entrelaçado: a questão da História Pública, campo em expansão no Brasil. Expressão polissêmica que começou a ganhar corpo nos Estados Unidos a partir da década de 1970, e originalmente voltada para a busca por novas formas de divulgação do conhecimento histórico nas diferentes mídias fora dos muros universitários, a História Pública vem se espalhando por inúmeros países como uma maneira de, dentre outras características, democratizar a produção do conhecimento histórico, chamando o público à construção coletiva do saber. Dessa maneira, a História Pública se apresenta como espaço compartilhado de produção do saber histórico, afastando a ideia de exclusividade universitária na construção do mesmo, a partir de conexões com a história oral e a memória, os museus, bibliotecas e arquivos, programas de televisão, livros de divulgação e

³⁷ HARTOG, François. *Regimes de Historicidade. Presentismo e Experiências do Tempo*. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2013.

³⁸ VIVALDO, op. cit., p. 68-69.

As redes sociais como sala de aula...

demais mídias etc.³⁹ Considerando a importância de se levar em conta os diferentes públicos presentes na construção desse saber histórico – afinal, o “público” está longe de constituir entidade monolítica apartada das tensões sociais, muito pelo contrário –, e também considerando-se a importância de a História Pública não se resumir a processos de “comercialização” do passado voltados ao puro entretenimento – o chamado risco de “disneyficação” do passado⁴⁰ – a História Pública pode constituir uma poderosa abordagem das maneiras pelas quais narrativas históricas ganham vida fora das cercanias universitárias, em especial nas redes sociais.

Que as redes sociais possam constituir uma extensão de nossa atuação profissional e cidadã, para além das salas de aula e da universidade, resta evidente. Que possamos enfrentar esse desafio, eis a questão a se resolver. Sem exageros, arriscaria dizer que muito do futuro depende exatamente da forma como encararemos as disputas pelo passado.

Referências

ALMEIDA, Juniele Rabêlo; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (orgs.). *Introdução à História Pública*. São Paulo: Letra e Voz, 2011.

ALVES, José Augusto Lindgren. *Os direitos humanos como tema global*. 3ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2015.

ANISTIA INTERNACIONAL. *Informe 2014/2015: o estado dos direitos humanos no mundo*. 2015. Disponível em <<https://anistia.org.br/direitos-humanos/informes-anuais/o-estado-dos-direitos-humanos-mundo-20142015/>>. Acesso em 19 mai. 2015.

ARAÚJO, Cinthia Monteiro de. *Formando sujeitos: as alianças entre o ensino de História e a Educação em Direitos Humanos*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2006.

AZEVEDO, Reinaldo. *O país dos petralhas II: o inimigo agora é o mesmo*. Rio de Janeiro: Record, 2012.

BIESTA, Gert. *Good Education in na Age of Measurement*. [S.l.] Paradigm Publishers, 2010.

³⁹ Cf. ALMEIDA, Juniele Rabêlo; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (orgs.). *Introdução à História Pública*. São Paulo: Letra e Voz, 2011; MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabêlo; SANTHIAGO, Ricardo (orgs.). *História Pública no Brasil: sentidos e itinerários*. São Paulo: Letra e Voz, 2016.

⁴⁰ SAYER, Faye. *Public History: a practical guide*. [S.l.] Bloomsbury Academic, 2015.

_____. *Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2004.

CARVALHO, José Murilo de. *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi*. São Paulo: Cia das Letras, 1987.

CARVALHO, Tamiris & NASCIMENTO, Fernanda de Santos. O inimigo interno e a ordem política da nação: representações da ditadura civil militar na Revista Veja (1968-1969). In: *Temporalidades*. Belo Horizonte, Vol. 6, n. 1, jan/abril de 2014, p. 158-174. Disponível em: <<http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/pdfs/12p158.pdf>>. Acesso em 19 mai. 2015.

COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. 3ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2003.

COUTINHO, Carlos Nelson. *Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político*. 2ª edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003

DARWIN, John. *Ascensão e Queda dos Impérios Globais (1400-2000)*. Lisboa: Edições 70, 2015.

DEMIER, F.; HOEVELER, R. (orgs.). *A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016.

DEMIER, Felipe. *Depois do Golpe: a dialética da democracia blindada no Brasil*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017.

GOMES, Angela de Castro. *A invenção do trabalhismo*. 3ª edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005.

GRAMSCI, Antonio. *Concepção Dialética da História*. 9ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995

GRÜNER, Eduardo. *La Oscuridad y las luces: capitalismo, cultura y revolución*. Buenos Aires: Edhasa, 2010.

HARTOG, François. *Regimes de Historicidade. Presentismo e Experiências do Tempo*. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2013.

HOBBSBAWM, Eric. *Era dos Extremos: o breve século XX*. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

_____. *Globalização, Democracia e Terrorismo*. São Paulo: Cia das Letras, 2007.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. *O Tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial*. São Paulo: HUCITEC, 2004.

As redes sociais como sala de aula...

MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabêlo; SANTHIAGO, Ricardo (orgs.). *História Pública no Brasil: sentidos e itinerários*. São Paulo: Letra e Voz, 2016,

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Rio de Janeiro: N-1 Editora, 2018.

MEDEIROS, Jackson da Silva. Considerações sobre a esfera pública: redes sociais na internet e participação política. In: *Transinformação*. Campinas, 25(1), jan/jul de 2013, p. 27-33. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/tinf/v25n1/a03v25n1.pdf>>. Acesso em 19 mai. 2015.

MELO, Demian. *A miséria da historiografia*. Rio de Janeiro: Consequência, 2014

MOYN, Samuel. *Samuel Moyn: entrevistado por André Rangel Rios*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

_____. *The Last Utopia: human rights in history*. Belknap Press, 2012.

PAIVA, Angelo Randolpho (org.). *Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos*. Rio de Janeiro: PUC; Pallas, 2012.

PARRÓN, Tâmis. *A política da escravidão no Império do Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

RAMOS, André de Carvalho. *Curso de Direitos Humanos*. 5ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

ROCHA, Camilo. Em 2013, Brasil vira “potência” das redes sociais. *O Estado de S. Paulo*. Disponível em <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-2013-brasil-vira-potencia-das-redes-sociais-imp-,1111960>>. Acesso em 19 mai. 2015.

RÜSEN, Jörn. *História viva – Teoria da História III: Formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007

_____. *JörnRüsen e o ensino de história*. Curitiba/PR, Editora da UFPR, 2010.

_____. *Razão Histórica: teoria da história: os fundamentos da ciência histórica*. Brasília: UnB, 2001.

SACAVINO, Suzana. CANDAU, Vera Maria (org.). *Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas*. Petrópolis, RJ: DP Et Alii Editora, 2008.

SALLES, Ricardo. *Nostalgia Imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2014.

_____. *Se Deus fosse um ativista dos Direitos Humanos*. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2014

SAYER, Faye. *Public History: a practical guide*. [S.l.] Bloomsbury Academic, 2015.

SCHERER-WARREN, I. Redes sociais na sociedade da informação. In: MAIA, R.; CASTRO, M.C.P.S. (Org.). *Mídia, esfera pública e identidades coletivas*. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p.216-227.

THOMPSON, E. P. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001

VIVALDO, Fernando Vicente. *Educação em Direitos Humanos: abordagem histórica, a produção e experiência brasileira*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Recebido em: 31.05.2018

Aprovado em: 12.10.2018

A Contribuição das Assessorias Jurídicas Populares Para a Educação em Direitos Humanos

*Lilian Silva do Amaral Suzuki**
Julianna Mendes Fernandes†

Resumo

O pensamento dos estudos de direitos humanos sofreu significativa mudança com proclamação da Constituição Federal de 1988, pois a mesma tem como um dos princípios básicos a preservação da dignidade humana, visando assegurar garantias e direitos individuais. Com mais afinco, a partir de 2003 houve no país o desenvolvimento e incentivo de programas que possibilitam o estudo sobre direitos humanos, inserindo-o no ensino regular e superior via interdisciplinaridade e transversalidade de eixos temáticos. O objetivo desse trabalho é analisar, a partir de documentos, como as assessorias jurídicas populares podem contribuir para a educação em direitos humanos. Para tanto, pretende-se discutir: a) os principais objetivos das assessorias jurídicas populares e sua relação com a educação em direitos humanos; b) o modo pelo qual a educação em direitos humanos é desenvolvida pelas assessorias jurídicas populares; c) de que forma as assessorias jurídicas populares buscam levar à educação em direitos humanos para a sociedade. Com relação à metodologia aplicada, este trabalho utilizou tanto dados qualitativos quanto legais. A análise da documentação colabora com o binômio educação popular e assessoria jurídica popular, tendo em vista que, de modo empírico, as assessorias buscam atingir o fim educacional e emancipação humana.

Palavras-chave: educação popular, assessoria jurídica popular, direitos humanos, dignidade humana, PNEDH.

Abstract

The knowledge of human rights studies has undergone a significant change with the proclamation of the Federal Constitution of Brazil in 1988. Since it has as one of the basic principles: the preservation of human dignity, aiming at ensuring individual rights and guarantees. With more emphasis, since 2003, the country has developed and encouraged programs that enable the study of human rights, inserting it into regular and higher education through interdisciplinarity and transversality of thematic axes. The purpose of this paper is to analyze, how popular legal counsel can contribute to human rights education. To do so, we intend to discuss: a) the main objectives of popular legal counsel and its relationship with human rights education; b) the way in which human rights education is taught by popular legal counsel; c) in what way, popular legal counsel seeks to bring human rights education for society. Regarding the applied methodology, this paper used both qualitative and legal data. The analysis of the documentation collaborates with the binomial, popular education and popular

* Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás. Doutora em Sociologia pela UFG. Professora de Sociologia do Instituto Federal de Goiás. Professora de Sociologia da Faculdade Sul-Americana.

† Graduada em Direito pela PUC-GO. Doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás. Professora de Direito na Faculdade Sul-Americana

legal counsel, considering that, in an empirical way, the legal counsel seeks to reach the educational purpose.

Keywords: popular education, popular legal counsel, human rights, human dignity, PNEDH.

Introdução

Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos emerge como um poderoso instrumento de emancipação humana ao afirmar que qualquer pessoa, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias deve ter condições mínimas de sobrevivência e possuir o direito de crescer e viver em um ambiente de paz, igualdade e liberdade. No entanto, após 70 anos, muitas pessoas em diferentes sociedades desconhecem a existência desta Declaração fazendo com que esse importante documento não consiga ter a eficácia pretendida na promoção e proteção dos Direitos Humanos.

Primeiramente, é importante reconhecer os aspectos burgueses dos direitos humanos já apresentados por Marx,¹ e compreender que para o autor “esses direitos humanos são em parte direitos políticos, direitos que são exercidos somente em comunhão com outros. O seu conteúdo é constituído pela participação na comunidade, mais precisamente na comunidade política, no sistema estatal”.² E que, portanto, “a emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral”.³ Mesmo diante deste reconhecimento, para Marx a emancipação política é “um grande progresso; não chega a ser a forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente”.⁴ Assim, sociedades ditas democráticas que reconheceram os direitos humanos, devem caminhar para a emancipação humana.

Trevisam⁵ afirma que os Direitos Humanos podem ser definidos como princípios ou valores que visam assegurar a dignidade dos indivíduos, nesse sentido, esses direitos buscam possibilitar que as pessoas tenham plenitude em sua vida individual e social, vivenciando de

¹ MARX, Karl. *Sobre a questão judaica*. São Paulo: Boitempo, 2010.

² Ibidem, p. 58.

³ Idem.

⁴ Ibidem, p. 52.

⁵ TREVISAM, Elisaide. Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior como garantia de uma cultura democrática. *Revista Acadêmica Direitos Fundamentais*, Osasco/SP, Ano 5, nº 5, 2011, p. 49-63.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

forma ampla as suas condições biológicas, psicológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas, “com completa proteção de tudo o que possa negar sua condição humana, além de que servem para assegurar ao homem o exercício da liberdade, a preservação da dignidade e a proteção de sua existência”.⁶

Schultz⁷ explica que existe a urgência na atualidade da efetivação dos direitos humanos, pois milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo perseguidas, torturadas e mortas e cujos direitos fundamentais são negados. Nesse sentido, essas situações de violação de direitos humanos demonstram a necessidade de uma abordagem universal desses direitos, pois apenas uma visão comum sobre a dignidade humana pode gerar significativas mudanças em diferentes grupos e contextos sociais.

Essas mudanças podem ocorrer mediante ações como a expansão de inclusão social e o combate a situações de discriminação e injustiças. Os valores dos direitos humanos devem ser disseminados em diferentes culturas e sociedades e para isso ocorrer a educação emancipatória desempenha um papel essencial.

O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos⁸ estabelece que “cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, para promover o respeito a esses direitos e liberdades”.⁹ Compreende-se que a educação em direitos humanos consiste num processo que ocorre à longo prazo e que é duradouro e através do qual todas as pessoas, vivendo em qualquer camada social e em qualquer nível de desenvolvimento, devem aprender a respeitar a dignidade dos seres humanos, assim como buscar a promoção da igualdade, o combate às violações de direitos humanos e reforçar a participação em processos democráticos.

Metodologia

O artigo ora exposto teve a pesquisa documental como atividade basilar da coleta de dados. Para isso, foram selecionados documentos referentes aos objetivos dos projetos de extensão de Assessorias Jurídicas Populares – AJUPs – que encontram-se presentes em diversas

⁶ Ibidem, p. 50.

⁷ SHULTZ, Lynette. *Education for human rights and global citizenship*. State University of New York Press, 2008.

⁸ DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Conferência: Assembleia da Organização das Nações Unidas, Nova York, 1948.

⁹ Ibidem, p. 4.

Instituições de Ensino Superior no Brasil. O intuito, portanto, é compreender a partir da análise desses documentos de que modo a atuação das Assessorias Jurídicas Populares contribuem para o acesso à Educação em Direitos Humanos, sendo este um dos pressupostos para emancipação humana.¹⁰

A pesquisa foi composta pela análise de documentos que informavam o objetivo geral e objetivos específicos de 05 (cinco) AJUPs: Assessoria Jurídica Popular (UNESP) – AJUP/UNESP; Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (UFG) – NAJUP/UFG; Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (UFPE) – NAJUP/UFPE; Serviço de Assessoria Universitária Popular (UFPR) – SAJUP/UFPR; Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Universitária Popular Negro Cosme (UFMA) – NAJUP/UFMA.

Para proceder a análise, selecionamos termos-chave e passamos a observar a frequência desses termos nos documentos produzidos pelas AJUPs, os termos selecionados foram: direitos humanos; defesa de direitos; conscientização de direitos, emancipação e acesso à justiça.

A definição dos termos-chave fundamenta-se nos princípios da Educação em Direitos Humanos preconizados no Parecer Homologado pelo Conselho Nacional de Educação/CNE – Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos.

A Política Nacional de Extensão Universitária define que a extensão universitária “consiste num processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade”.¹¹

Portanto, a extensão universitária apresenta-se enquanto um processo educativo, cultural e científico que conecta o ensino e a pesquisa e possibilita a articulação transformadora entre as Instituições de Ensino Superior e a Sociedade. Por isso, esse estudo será guiado pelas seguintes questões: Quais os principais objetivos das assessorias jurídicas populares e qual a sua relação com a educação em direitos humanos? Como a educação em direitos humanos é

10 “Mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas ‘forces propres’ [forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política” (MARX, op. cit., p. 65).

11 POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. *Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras*. Imprensa Universitária. Florianópolis, 2015.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

desenvolvida pelas assessorias jurídicas populares? De que forma as assessorias jurídicas populares buscam levar à educação em direitos humanos para a sociedade?

Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior Brasileiro

A educação desempenha um papel crucial na busca por mais inclusão social de diferentes povos e no combate à discriminações e injustiças. A educação em si é um direito humano e a educação em direitos humanos busca promover a conscientização sobre direitos, liberdades e responsabilidades dos indivíduos.

Todos os documentos de direitos humanos dão um lugar proeminente à educação e enfatizam também a importância da educação na promoção desses direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, informa que a educação deve ser direcionada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Nesse sentido, a educação em Direitos Humanos deve ser capaz de promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos sociais e prezar pela manutenção da paz.

A partir de 2004 a Assembléia Geral das Nações Unidas deu início ao Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos, que encontra-se em andamento desde 2005, e tem como objetivo a promoção do desenvolvimento de programas de educação em Direitos Humanos em diversos setores da sociedade. A Organização das Nações Unidas (ONU), a partir do desenvolvimento desse programa, definiu a educação em Direitos Humanos:

[...] como um conjunto de atividades de educação, de capacitação e de difusão de informação, orientadas para criar uma cultura universal de direitos humanos. Uma educação integral em direitos humanos não somente proporciona conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos para protegê-los, mas que, além disso, transmite as aptidões necessárias para promover, defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. A educação em direitos humanos promove as atitudes e o comportamento necessários para que os direitos humanos de todos os membros da sociedade sejam respeitados.¹²

¹² PROGRAMA MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. *Organização das Nações Unidas*. Nova York e Genebra, 2006.

A educação em Direitos Humanos deve basear-se nos princípios fundamentais dos direitos humanos, como a igualdade e a não discriminação e, deve também demonstrar como esses princípios são interdependentes, indivisíveis e universais. As atividades promovidas através da educação em Direitos Humanos devem ser de natureza prática e precisam estabelecer uma relação entre os Direitos Humanos e o contexto social dos educandos, permitindo que eles visualizem princípios basilares dentro de sua realidade sociocultural.

Essas atividades possibilitam que os educandos possam pensar criticamente e desenvolver meios necessários para atender as suas necessidades no âmbito dos Direitos Humanos e buscando soluções que estejam em consonância com as normas desses direitos. Uma verdadeira educação em Direitos Humanos é capaz de estimular a participação dos educandos e fomentar ambientes de aprendizagem emancipadores.

A comunidade internacional tem demonstrado cada vez mais o entendimento de que a educação em Direitos Humanos é essencial para a efetivação dos mesmos. Esta educação tem como objetivo estimular a compreensão de que cada pessoa é responsável por fazer com que esses direitos sejam uma realidade dentro de sua sociedade. Essa noção contribui no sentido de prevenir a longo prazo abusos contra Direitos Humanos e de conflitos violentos, assim como atuar na promoção de igualdade e no desenvolvimento sustentável das comunidades e estimular a participação das pessoas nos processos decisórios dentro de sistemas democráticos.

Segundo Zenaide,¹³ na América Latina, a educação em Direitos Humanos, seja formal ou não formal, emerge em diversos espaços institucionais e na sociedade civil mediante o processo de democratização dos países. Esse processo acabou por ampliar a conquista de direitos e no espaço institucional da educação escolarizada, propiciou a criação de uma cultura em Direitos Humanos. No Brasil, de modo específico, a educação em direitos humanos começou de modo não formal através dos movimentos sociais, assim como em organizações da sociedade civil e em universidades públicas mediante “ações de extensão, não só com as escolas como também com os bairros populares, alcançando posteriormente a educação formal junto as instituições de educação e do sistema de segurança e justiça”.¹⁴

¹³ ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. A educação em Direitos Humanos. In: *Direitos humanos: história, teoria e prática*. TOSI, Giuseppe (Organizador). João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, p. 356-378. 2015.

¹⁴ *Ibidem*, p. 361.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

De acordo com Piovesan¹⁵ desde o processo de democratização e, de modo especial, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a adotar importantes instrumentos internacionais que passaram a visar à proteção dos Direitos Humanos.

No ensino superior a educação em Direitos Humanos foi inserida e expandiu-se gradualmente nos programas de Graduação e Pós-Graduação do país, especialmente a partir dos anos 2000. Tosi e Zenaide¹⁶ afirmam que após esse período, com a instituição do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) em 2003 e, com o fortalecimento e o apoio das Secretarias do Governo Federal dedicadas aos Direitos Humanos (SEDH-PR, SECADI-MEC, RENAESP-MJ, entre outras), as iniciativas para a introdução dos Direitos Humanos no ensino superior se multiplicaram.

O PNEDH traz como princípios centrais o exercício da democracia, da cidadania e da justiça social, e pretende ser um instrumento na construção de uma cultura de direitos humanos que vislumbra o pleno exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. O PNEDH define que a educação em Direitos Humanos consiste em um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:

- I - Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
- II - Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
- III - Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político;
- IV - Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
- V - Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.¹⁷

¹⁵ PIOVESAN, Flávia. Educação em direitos humanos no ensino superior. In: ZENAIDE, M. de N. *Et alii. A formação em Direitos Humanos na universidade: ensino, pesquisa e extensão*. João Pessoa: Editora UFPB, 2006, p. 95-109.

¹⁶ TOSI, Giuseppe; ZENAIDE, Maria de Nazaré T. Os Direitos Humanos na educação superior no Brasil: trajetória, tendências e desafios. In: STOLZ, Sheila; MARQUES, Carlos Alexandre Michaello (Organizadores). *Cultura e Educação em foco*. Rio Grande: Editora da FURG, 2015, p. 163-232.

¹⁷ PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. Ministério dos Direitos Humanos. Brasília, 2018.

Com relação ao Ensino Superior, o PNEDH expressa que, após a conquista do Estado Democrático, as Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil devem priorizar a construção permanente de uma cultura que promove a proteção, a defesa e a reparação dos direitos humanos, através de ações interdisciplinares e meios diversos de relacionar as diferentes áreas do conhecimento humano com seus saberes e práticas.

Essa necessidade apresenta-se de modo ainda mais urgente quando se leva em consideração o cenário atual brasileiro de desigualdade e exclusão social, mudanças ambientais, agravamento da violência e autoritarismo, situações que colocam em risco permanente a vigência dos direitos humanos. As instituições de ensino superior devem responder a esse cenário contribuindo não apenas com a sua capacidade crítica, mas também com uma postura democratizante e emancipadora que sirva de modelo para toda a sociedade, por isso, o PNEDH, ao tratar da educação em Direitos Humanos no Ensino Superior estabelece que:

[...] no ensino, a educação em direitos humanos pode ser incluída por meio de diferentes modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas de concentração, transversalização no projeto político-pedagógico, entre outros. Na pesquisa, as demandas de estudos na área dos direitos humanos requerem uma política de incentivo que institua esse tema como área de conhecimento de caráter interdisciplinar e transdisciplinar. Na extensão universitária, a inclusão dos direitos humanos no Plano Nacional de Extensão Universitária enfatizou o compromisso das universidades públicas com a promoção dos direitos humanos. A inserção desse tema em programas e projetos de extensão pode envolver atividades de capacitação, assessoria e realização de eventos, entre outras, articuladas com as áreas de ensino e pesquisa, contemplando temas diversos.¹⁸

Com relação às ações de extensão universitária em Direitos Humanos, Zenaide demonstra que, historicamente, no Brasil as modalidades de intervenção de extensão estiveram associadas aos processos de educação em direitos humanos no sentido de propiciar o desenvolvimento de uma cultura política que vislumbresse processos e lutas pela redemocratização, assim, se nas décadas de 1970 e 1980 as ações de extensão “focalizavam as liberdades políticas, na década de 1990 as ações de extensão, com o enfoque na educação em direitos humanos junto ao sistema de justiça e segurança, invertem a direção do Estado”.¹⁹

¹⁸ Idem.

¹⁹ ZENAIDE, op. cit., p. 356-378.

Assessorias Jurídicas Populares

A compreensão do pensamento jurídico brasileiro perpassa pelo contexto histórico a qual a sociedade está inserida. Os períodos políticos vividos pelo país culminaram na formação do Estado Democrático de Direito que tem como destino assegurar o fortalecimento do estudo, da formação e da prática em direitos humanos. Tal assertiva se fideliza ainda no preâmbulo da constituição federal brasileira de 1988 que homenageia as garantias humanas básicas e tem como um dos princípios estruturantes a prevalência dos direitos humanos.²⁰

Por certo, o reconhecimento dos direitos humanos ainda se encontra em construção, vindo a ser uma garantia formal, mas que esbarra na efetividade da norma. Assim, a discussão da temática é fundamental na área educacional principalmente pelo PNEDH que direciona, não somente o Estado, mas a sociedade civil em geral.

Dentro deste viés, as assessorias jurídicas populares passam a ter um papel preponderante na formação do indivíduo, tendo em vista a inserção nas camadas populares menos favorecidas, por intermédio de uma educação popular em direitos humanos.

É sabido que as assessorias, em grande parte, se consolidam dentro do campo universitário, sendo aceita com maior facilidade pelo discente de direito que participa por meio do vínculo com a instituição de ensino superior (IES) geralmente por intermédio de um núcleo de prática jurídica (NPJ).

Entretanto, apesar da presença do discente de direito constatada nas assessorias, a junção de diversas áreas do conhecimento tende a agregar novas metodologias e conhecimentos, sendo altamente aconselhável a transversalidade do pensamento. Cumpre ressaltar que não necessariamente uma assessoria jurídica popular necessita estar atrelada a uma IES para existir, como exemplo os advogados populares.

De maneira geral, o pensamento da assessoria jurídica é inserido de maneira diversa do NPJ, já que este promove metodicamente o atendimento jurídico especializado pelos discentes, os quais recepcionam a comunidade que necessita de alguma prestação jurisdicional. A percepção em relação ao NPJ fica clara quanto ao objetivo primeiro: inserir o acadêmico na prática jurídica. Ou seja, o conhecimento do direito permanece aquartelado

²⁰ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2016.

dentro da IES e reforça tão somente o conhecimento do discente, haja vista que fornece somente uma assistência jurídica mecanizada.

Melhor dizendo, o acadêmico, durante a sua formação em bacharel em direito, é direcionado ou condicionado a adquirir para si o conhecimento, visando uma perspectiva puramente mercadológica em que o conhecimento lhe gere ascensão social e principalmente financeira, apesar das duas estarem imbricadas.

Para além do pensamento mercadológico, a assessoria jurídica popular tem como escopo levar o conhecimento a comunidade, promover trocas de vivências, experiências e principalmente fazer com que o cidadão se reconheça enquanto um sujeito de direito apto a fruir de suas liberdades, e distinguir os deveres que as garantias individuais e coletivas necessitam em contrapartida.

Dentro destas perspectivas, a assessoria jurídica popular se imbuí na comunidade almejando o diálogo e, em especial, a formação do cidadão almejada pelo Estado Democrático. Portanto, o que se defende é que a assessoria jurídica popular pode ser o vetor para a educação em direitos humanos na sociedade civil e a IES pode abrigar este objetivo, tendo em vista o determinado pelo eixo II do PNEDH:

A conquista do Estado Democrático delineou, para as Instituições de Ensino Superior (IES), a urgência em particular da construção de uma cultura de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos, por meio de ações interdisciplinares, com formas diferentes de relacionar as múltiplas áreas do conhecimento humano com seus saberes e práticas.²¹

A IES, por intermédio da assessoria jurídica popular, pode emancipar o sujeito frente ao pensamento hegemônico, incentivando o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos, estimulando a pesquisa, o estudo e a reflexão.

A ação concreta proposta nesta discussão, pode se basear na atuação do Centro de Assessoria Jurídica Popular Universitária junto às escolas de ensino básico na análise dos direitos humanos, tanto em seu ensino como em sua concretização na sociedade, assim como trazer questionamentos que transcendam a formação tradicional, buscando uma construção do conhecimento jurídico a partir das necessidades e dos problemas reais de nossa sociedade.

²¹ PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, op. cit.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

A inserção nas escolas de ensino básico pode acontecer por meio de parcerias com membros da comunidade escolar, incentivando tanto o corpo docente como discente a participar, além dos profissionais da educação, utilizando de uma pedagogia participativa que inclua conhecimentos, análises críticas e habilidades de promoção dos direitos humanos, conforme estimula o PNEDH.

Para tanto, convém que as atividades do centro de assessoria estejam ligadas às atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada pela IES, fato que a torna passível de receber apoio financeiro do poder público (art. 213, § 2º da Constituição Federal). De modo igual, suscita o PNEDH que nesse contexto, inúmeras iniciativas foram realizadas no Brasil, introduzindo a temática dos direitos humanos nas atividades do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, além de iniciativas de caráter cultural.

A vinculação do centro de assessoria jurídica popular à IES visa promover a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, além da transversalização no projeto político-pedagógico, fomentando a participação de docentes ou especialistas de ramos distintos da ciência, agregando a pluralidade, diversos saberes e a descoberta do novo.

Estes profissionais devem ter como objetivo geral a preparação de assessores jurídicos populares, através de integral formação jurídica, política, social e humanística a partir de uma atuação efetiva nos âmbitos do ensino, iniciação à pesquisa e extensão.

O eixo central dos estudos promovidos pela assessoria jurídica é baseado na educação popular em direitos humanos, visando a promoção da cidadania, especialmente das comunidades vulneráveis existentes na sociedade, trabalhando com uma perspectiva emancipatória do direito, levando em consideração a faixa etária do grupo escolhido e da realidade social que se encontra inserido.

A Contribuição das Assessorias Jurídicas Populares para a Educação em Direitos Humanos

Retomando os dados e as questões que guiam este estudo, passamos agora a apontar os elementos mais pertinentes aos objetivos desta pesquisa, considerando a contribuição das assessorias jurídicas populares para a educação em Direitos Humanos.

Sobre as análises empreendidas obedecendo ao critério de recorrência dos termos-chave, foi possível constatar que a presença dos termos selecionados está expressa em todos

os documentos analisados referentes ao objetivo geral e objetivos específicos das AJUPs estudadas, como é possível observar a seguir:

O núcleo pretende estabelecer um diálogo duplamente transformador, funcionando como uma verdadeira troca de experiências e saberes populares e acadêmico-científicos. A relação com a comunidade ocorre a partir de vivências, compartilhamento de experiências, e organização rumo à mútua conscientização enquanto sujeito de direitos e empoderamento de todos os envolvidos. [...] A atuação junto às comunidades visa habilitá-las para a **autodefesa dos seus direitos**, não somente perante o Poder Judiciário, mas também junto ao Executivo e ao Legislativo, incentivando a adoção de mecanismos de solução interna de conflitos. O NAJUP ainda organiza atividades no âmbito interno da Faculdade de Direito, como seminários, oficinas, palestras, cursos de formação e grupos de estudo e discussão, no intuito de difundir os princípios que norteiam a realização da assessoria jurídica popular, bem como trabalhar com questões jurídicas relevantes e atuais, especialmente relativas aos **Direitos Humanos**.²²

O SAJUP - Serviço de Assessoria Jurídica Universitária Popular - é um projeto de extensão de estudantes de Direito criado em 2001 que busca fomentar a prática emancipatória na comunidade de modo que a própria população seja consciente da necessidade de lutar por **acesso à justiça**, também processual, mas, acima de tudo, uma justiça material e possibilitar que essas pessoas tenham ciência dos meios possíveis para alcançar, de forma autônoma, tal objetivo.²³

O Núcleo de Assessoria Jurídica Popular - NAJUP Direito nas Ruas, foi fundado em 2003 para fomentar as atividades de pesquisa e extensão universitárias na graduação de Direito. Com recursos da PROEXT, o projeto se propõe trabalhar as temáticas ligadas aos **Direitos Humanos** junto à população [...] resumidamente, o trabalho do NAJUP concentra-se em dois eixos: análise processual e a educação popular junto à comunidade, buscando problematizar, em conjunto com os/as moradores/as, questões como direito à cidade, à moradia, **acesso à justiça** e violência institucional. Nas demais comunidades, a atuação visa a aproximação dos moradores com as pautas próximas ao seu contexto, como o direito à moradia e à cidade, através do diálogo com os mesmos, promovendo um processo de educação popular.²⁴

O projeto Assessoria Jurídica Popular tem como objetivo final promover a aproximação e interação entre a Universidade e a comunidade de Franca e assim causar um impacto positivo em relação a conscientização sobre a **garantia de direitos**. Nesse sentido, o grupo procura identificar as demandas sociais para assim promover um empoderamento social.²⁵

²² PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Faculdade de Direito da UFG, 2015.

²³ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal do Paraná, 2015.

²⁴ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal de Pernambuco, 2015.

²⁵ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Estadual Paulista, 2018.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

O Najup Negro Cosme baseia-se no ideário da assessoria jurídica popular, distinta da assistência jurídica gratuita, optando pelo trabalho de **conscientização de direitos** através da educação popular. Em tal processo, a relação entre assessor jurídico e a comunidade objetiva-se igualitária, posto que há a troca de sabedorias e culturas entre os sujeitos envolvidos. O objetivo do projeto é a **emancipação** social do jovem, através do acesso à justiça e da efetivação dos **direitos humanos** e da cidadania.²⁶

Observa-se que as AJUPs atuam a partir de uma perspectiva crítica dos direitos humanos e possuem uma visão ampliada da realidade, a partir de sua totalidade. Para o desenvolvimento desse tipo de projeto de extensão é importante que os indivíduos externos ao projeto se percebam enquanto sujeitos de direitos.

As AJUPs apresentam em seus objetivos, de forma explícita, a necessidade de romper com as perspectivas tradicionalistas e conservadoras que hegemonomizam o ensino jurídico e, para atingir este objetivo, buscam relacionar teoria e prática, sendo que suas ações são guiadas pela reflexão sobre a realidade dos sujeitos.

A educação em direitos humanos exige que além de informar os indivíduos sobre os seus direitos é necessário que se estabeleça uma relação com os contextos sociais destes indivíduos e que se desenvolva “processos metodológicos através de linguagens que respeitem e valorizem as diferenças e enfrentem as desigualdades”.²⁷

Entende-se que as assessorias jurídicas populares atuam em consonância com esse pensamento, pois utilizam como metodologia de ensino a educação popular e buscam estabelecer uma relação mais próxima entre educandos e educadores, fazendo com que os educandos informem as necessidades reais e dificuldades enfrentadas em seu contexto social e desenvolvam, de modo conjunto, as soluções mais apropriadas para cada problema vivenciado, isso fica explícito nos documentos analisados:

O SAJUP tem como marco teórico o educador Paulo Freire, o qual concebe a educação popular como prática de libertação. Assim, a extensão seria um meio para a emancipação dos sujeitos. Na prática, isto se dá através da troca de experiências, do intercâmbio entre o saber universitário e o popular e da assessoria jurídica como uma das ferramentas possíveis para a luta por direitos [...]. Por meio da linha teórica de Paulo Freire para a educação popular buscamos a **conscientização acerca do meio social e a mobilização da comunidade para a solução de seus problemas**, em busca de uma justiça, não apenas processual, mas material. Isto se dá através de um processo em que

²⁶ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal do Maranhão, 2014.

²⁷ TREVISAM, op. cit., p. 49-63.

buscamos conhecer as necessidades da comunidade (seus problemas pontuais e estruturais) e também fomentá-la a se (re)conhecer como **agentes ativos de sua história**.²⁸

Resumidamente, o trabalho do NAJUP concentra-se em dois eixos: análise processual e a educação popular junto à comunidade, buscando problematizar, em conjunto com os/as moradores/as, questões como direito à cidade, à moradia, acesso à justiça e violência institucional. Nas demais comunidades, a atuação visa a **aproximação dos moradores com as pautas próximas ao seu contexto**, como o direito à moradia e à cidade, através do diálogo com os mesmos, promovendo um processo de educação popular.²⁹

O núcleo pretende estabelecer um diálogo duplamente transformador, funcionando como uma verdadeira troca de experiências e saberes populares e acadêmico-científicos. A relação com a comunidade ocorre a partir de vivências, compartilhamento de experiências, e organização rumo à mútua conscientização enquanto sujeito de direitos e empoderamento de todos os envolvidos, evitando qualquer forma de imposição ou de pretensão de superioridade. A atuação junto às comunidades visa habilitá-las para a **autodefesa dos seus direitos**, não somente perante o Poder Judiciário, mas também junto ao Executivo e ao Legislativo, incentivando a adoção de mecanismos de solução interna de conflitos.³⁰

O projeto visa incitar a reflexão crítica da juventude, para que, munida da consciência sobre direitos, busque a efetivação destes, atuando como **cidadãos participativos**. A sistemática do projeto é a seguinte: através de reuniões quinzenais, aos sábados, discutem-se temas relacionados ao direito e à realidade juvenil, utilizando-se dinâmicas de grupo, teatro, debates orais, músicas e poesias, artes plásticas, utilizando a metodologia da educação popular. Os resultados têm se traduzido numa postura mais crítica e reflexiva dos participantes sobre a realidade e desejo de participação e intervenção no espaço social.³¹

O grupo utiliza diversas teorias para fomentar o debate e formar os participantes, sendo as principais aquelas que criticam o posicionamento do direito e da sociedade, e de atividades com a comunidade francana em localidades e com propostas múltiplas [...]. As demandas urgentes e estão presentes na sociedade, o papel inicial da AJUP é, portanto, viabilizar e proporcionar caminhos para que estas sejam recebidas e resolvidas **conjuntamente**; isso ocorre direcionando-se ao encontro com a sociedade, através de instâncias representativas – como associação de moradores –, ou com grupos particulares, em locais específicos ou eleitos.³²

²⁸ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal do Paraná, 2015.

²⁹ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal de Pernambuco, 2015.

³⁰ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Faculdade de Direito da UFG, 2015.

³¹ PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Federal do Maranhão, 2014.

³² PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. Universidade Estadual Paulista, 2018.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

O PNEDH³³ define que a educação em direitos humanos deve orientar-se justamente pelos princípios da emancipação e da autonomia. Nota-se que a atuação das AJUPs pauta-se nesses princípios e suas ações baseiam-se num permanente processo de sensibilização e formação de consciência crítica dos educandos, objetivando que os mesmos consigam tomar consciência de seus direitos; encaminhar suas reivindicações e atuarem na solução dos problemas vivenciados em seus contextos sociais.

Bittar³⁴ explica que a educação em direitos humanos deve ser desafiadora e incentivar a promoção de iniciativas, pois a intenção é desenvolver uma educação emancipatória e não uma repetição de formas de ação já existentes. Desse modo, a educação em direitos humanos necessita ser desafiadora e ao mesmo tempo conseguir sensibilizar e humanizar, e isso só pode ocorrer mediante práticas metodológicas adequadas.

Metodologias participativas, como a educação popular, demonstram ser especialmente eficazes na educação em direitos humanos, pois vão além da apresentação de conteúdos e incluem o desenvolvimento de habilidades, atitudes e ações e isso só é possível em uma educação horizontal e não hierárquica. Assim, a partir de uma estrutura democrática é possível envolver cada indivíduo e capacitá-lo para que ele pense e interprete o mundo de forma autônoma, esse tipo de metodologia incentiva a análise crítica de situações reais e gera ações ponderadas e apropriadas na promoção e proteção dos direitos humanos.

Portanto, após a análise dos dados expostos nessa sessão é possível afirmar que as assessorias jurídicas populares encontram-se amplamente envolvidas na promoção da educação em direitos humanos e que, ao entrar em contato com as comunidades externas à Universidade, as assessorias buscam desenvolver ações que visam a defesa de direitos, a conscientização de direitos, acesso à justiça e a emancipação dos educandos.

Considerações Finais

Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sociedade caminha para assegurar seus direitos e garantias humanas básicas. Por certo, a formalidade

³³ PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS op. cit.

³⁴ BITTAR, Eduardo. Educação e metodologia para os direitos humanos: cultura democrática, autonomia e ensino jurídico. In: SILVEIRA, Rosa Maria G. et al. *Educação em direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos*. João Pessoa: Editora Universitária, 2007, p. 313-334.

proclamada pela ONU por si só não garante tais prerrogativas legais a todo ser humano e, por este motivo, a sociedade civil, bem como o indivíduo, deve assegurar o cumprimento destes direitos.

A educação popular em direitos humanos é um dos caminhos para assegurar a dignidade humana a cada cidadão, ou seja, a educação enquanto acesso ao respeito, conhecimento, liberdade e emancipação do ser. Entretanto, é um caminho de difícil acesso, levando em consideração o Estado como o maior violador de direitos e garantias fundamentais.

Dentro desta premissa é que se destaca a colaboração das assessorias jurídicas populares para a educação em direitos humanos. Assim, pode-se perceber ao analisar as assessorias jurídicas populares, AJUPs: Assessoria Jurídica Popular (UNESP) – AJUP/UNESP; Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (UFG) – NAJUP/UFG; Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (UFPE) – NAJUP/UFPE; Serviço de Assessoria Universitária Popular (UFPR) – SAJUP/UFPR; Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Universitária Popular Negro Cosme (UFMA) – NAJUP/UFMA; que todas indicam como objetivo a necessidade de assegurar o acesso à justiça através da autodeterminação do indivíduo, partindo de discussões que envolvam pensamento crítico e conscientização de direitos.

Na pesquisa se constatou que as assessorias jurídicas populares advêm de vínculo com uma faculdade de Direito, curso ofertado por uma universidade pública. Portanto, tendem a seguir as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos e mantem ativa a importância da universidade pública na ampla divulgação de direitos universais, reforçado pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

O desenvolvimento do trabalho pelas assessorias jurídicas populares inicia-se pela promoção do intercâmbio de experiências, prezando pelo diálogo com a(s) comunidade(s) sobre os caminhos da cidadania, em busca do empoderamento dos indivíduos envolvidos, discutindo questões relacionadas com a sua própria realidade, adequando as demandas aos direitos humanos.

Desta forma, o processo de educação popular jurídica revela situações conflitantes, de contradições sociais e de segregação. Por estes motivos, o engajamento das assessorias jurídicas busca compreender todo o processo de exclusão do indivíduo ao acesso à justiça e analisar o meio apropriado de inserção do conhecimento da matéria em comunidades renegadas.

A contribuição das assessorias jurídicas populares...

A apropriação do conhecimento em direitos humanos, apoiado e difundido pelas assessorias jurídicas populares, propagam os valores de cidadania, consequência de um Estado Democrático, como prática de libertação e autonomia dos povos.

Referências

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2016.

BITTAR, Eduardo. Educação e metodologia para os direitos humanos: cultura democrática, autonomia e ensino jurídico. In: SILVEIRA, Rosa Maria G. *et al.* (Org.) *Educação em direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos*. João Pessoa: Editora Universitária, 2007, p. 313-334.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Conferência: Assembleia da Organização das Nações Unidas, Nova York, 1948.

MARX, Karl. *Sobre a questão judaica*. São Paulo: Boitempo, 2010.

PIOVESAN, Flávia. Educação em direitos humanos no ensino superior, In: ZENAIDE, M. de N. *Et alii.* (Org.) *A formação em Direitos Humanos na universidade: ensino, pesquisa e extensão*. João Pessoa: Editora UFPB, 2006, p. 95-109.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. Ministério dos Direitos Humanos. Brasília, 2018.

POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. *Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras*. Imprensa Universitária: Florianópolis, 2015.

PROGRAMA MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. *Organização das Nações Unidas*. Nova York e Genebra, 2006.

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. *Faculdade de Direito da UFG*, 2015.

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. *Universidade Federal do Paraná*, 2015.

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. *Universidade Federal de Pernambuco*, 2015.

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. *Universidade Estadual Paulista*, 2018.

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO. *Universidade Federal do Maranhão*, 2014.

SHULTZ, Lynette. *Education for human rights and global citizenship*. State University of New York Press, 2008.

TOSI, Giuseppe; ZENAIDE, Maria de Nazaré T. Os Direitos Humanos na educação superior no Brasil: trajetória, tendências e desafios. In: STOLZ, Sheila. MARQUES, Carlos Alexandre Michaello (Org.). *Cultura e Educação em foco*. Rio Grande: Editora da FURG, 2015, p. 163-232.

TREVISAM, Elisaide. Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior como garantia de uma cultura democrática. *Revista Acadêmica Direitos Fundamentais*, Osasco/SP, Ano 5, nº 5, 2011.

ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. A educação em Direitos Humanos. In: TOSI, Giuseppe (Org.). *Direitos humanos: história, teoria e prática*. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2015, p. 356-378.

Recebido em: 21.02.2019

Aprovado em: 25.08.2019

Movimentos coletivos do cinema de pele negra: uma outra estética para os direitos humanos

*Marco Aurélio Correa**

Resumo:

O artigo discute a emergência na contemporaneidade de jovens cineastas negros que realizam filmes em coletivo de maneira independente como possibilidade de combate ao racismo. No cinema existe um histórico de representações estereotipadas para os corpos e mentes negras, porém através do pioneirismo de cineastas negros, como o brasileiro Zózimo Bulbul, cria-se um cinema de pele negra, no qual as estéticas e subjetividades negras são as protagonistas. Com os avanços das tecnologias da informação e comunicação, estes coletivos de jovens cineastas organizam uma rede de exposições e discussões de seus filmes como forma de garantir os direitos civis constantemente negados a negras e negros. Nestes filmes são abordadas diversas temáticas com a proposta de se questionar o racismo brasileiro. Gradativamente este movimento de um cinema de pele negra cresce no Brasil e no restante do mundo. Este movimento reinventa, recria e reescreve a história de forma a se buscar pelos direitos humanos da população negra em todo o globo. Estes filmes por abordarem temáticas transversais aos contextos escolares são uma potência para uma educação antirracista e que promova os direitos humanos.

Palavras chaves: Cinema negro; movimentos coletivos; estética e representação; combate ao racismo; direitos humanos.

Abstract:

The article discusses the emergence in the contemporary times of young black filmmakers who independently make collective films as a possibility to combat racism. In the cinema there is a history of stereotyped representations for black bodies and minds, but through the pioneering of black filmmakers, like the Brazilian Zózimo Bulbul, a black skin cinema is created, in which aesthetics and black subjectivities are the protagonists. With the advances of information and communication technologies, these young filmmakers organize a network of exhibitions and discussions of their films as a way of guaranteeing the civil rights constantly denied to blacks and blacks. In these films are approached several themes with the proposal to question Brazilian racism. Gradually this movement of black cinema grows in Brazil and the rest of the world. This movement reinvents, recreates and rewrites history in a way that seeks the human rights of the black population across the globe. These films, because they deal with themes that are transversal to school contexts, are a power for antiracist education and that promote human rights.

* Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Keywords: Black cinema; collective movements; aesthetics and representation; fight against racism; human rights.

Introdução:

Vivemos em tempos sombrios, tempos nos quais as diferenças são cada vez menos respeitadas, tempos onde direitos sociais são cada vez mais atacados por gritos de ódio e intolerância. Porém, mesmo dentro dessa neblina de poeira emerge um movimento que nos dá esperanças. Os cinemas negros emergem e levantam, o cinema negro é o hoje, é o agora. Este levante assusta, dá medo, cria alvoroço dentro de uma sociedade que está bem conformada com suas desigualdades raciais.

Definir cinema negro é uma tarefa complexa e extensiva que não encontra uma resposta concreta exatamente pela dificuldade de se definir o que é o negro nas relações culturais. Se o que consideramos como negro varia conforme se muda o espaço/tempo, existem diferentes dinâmicas, culturas e encontros que formam a amálgama de sentidos do que é o negro no continente africano e na sua diáspora. Desta forma, os cinemas negros são uma estética cinematográfica múltipla e plural que tem negras, negros e suas subjetividades como protagonistas.

Outro ponto definidor de intercessões do que nos convém chamar como cinema negro é o seu caráter político. É de conhecimento geral a estereotipação e sub-representação que a imagem negra recebe no social e conseqüentemente nas expressões artísticas. Os cinemas negros têm o posicionamento político de combater estes estereótipos e buscar uma outra representação cinematográfica para a pele negra.

Dentre cineastas de destaque encontramos o norte-americano pioneiro Oscar Micheaux, o senegalês Ousmane Sembène e o brasileiro Zózimo Bulbul, dentre muitos outros cineastas e filmes. Os cinemas negros são a extensão cinematográfica da luta dos movimentos negros pelo mundo em busca dos direitos humanos das pessoas negras, de terem suas identidades respeitadas assim como outros grupos étnicos e sociais. Os cinemas negros através de seus filmes buscam combater o crime de racismo que aprisiona e inferioriza a liberdade e a igualdade de pessoas negras por todo o globo. Apesar de sua difícil definição,

Ocorre que cinema negro se trata de um conceito em construção ou, antes, em disputa. Não apenas em função de seu caráter polissêmico, multivocal,

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

aberto, com diferentes concepções formais e estilísticas, mas uma disputa em torno de como essa categoria analítica se conecta aos planos estético e político. Cinema negro: processo e devir. Além de nicho ou segmento específico, consiste num componente integrado ao amplo encadeamento estrutural da sétima arte. Ao mesmo tempo “dentro e fora” do cinema nacional. Daí sua conotação muitas vezes marginal, porque fundado na diferença. Uma produção que implica, obviamente, novos direcionamentos (no âmbito da distribuição, da exibição, do público e da crítica) e novas hermenêuticas de sentido à história tradicional do cinema brasileiro contemporâneo.¹

Cinemas negros no contemporâneo

Na contemporaneidade, devido aos avanços das tecnologias da informação e da comunicação o ato de se fazer um filme de forma independente se tornou paulatinamente mais acessível. Desta forma, muitos jovens cineastas negros começam a fazer seus filmes abrangendo questões pertinentes às suas subjetividades, como: a vivência de uma pessoa negra nas grandes cidades; a resistência histórica negra; a criação cultural; as identidades de gênero e as sexualidades na perspectiva negra, dentre outras temáticas. A ascensão da população negra ao ensino superior possibilitou uma potencialização nos movimentos sociais e a inserção da discussão racial em estudos acadêmicos que encorpam agora a importância dos cinemas negros. Como nunca antes crescem as discussões teóricas, o público para tais filmes e principalmente profissionais do audiovisual, como vemos com a Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) sediada em São Paulo. Associação que atua na disseminação e na produção de filmes de cineastas negras e negros.

Devido à dificuldade de se conseguir investimentos ou de se vencer editais, estes jovens cineastas se juntam para produzir independentemente seus filmes, onde cada um contribui com alguma coisa, podendo ser um conhecimento técnico, uma sensibilidade artística ou algum equipamento, já que mesmo com o barateamento destas peças elas ainda são de difícil aquisição. É desta maneira que se formam diversos coletivos que lutam para realizar seus filmes, que apesar de serem realizados na correria são filmes que têm conseguido exposição internacional. Como é o caso de *O dia de Jerusa* (2014)² de Viviane Ferreira, exibido na mostra de curta-metragens do *Festival de Cannes*, um dos mais renomados festivais de cinema; e *Kbela*

¹ CARVALHO, Noel dos Santos; DOMINGUES, Petrônio. DOGMA FEIJOADA: *A invenção do cinema negro brasileiro*. RBCS Vol. 33 n° 96. 2018. p. 13.

² *O dia de Jerusa* (2014). Disponível em: <<https://youtu.be/ORY3pkRcPiQ>>. Acesso em: 21 mar. 2019

(2015)³ de Yasmin Thainá que foi exibido no *Festival Pan-africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou* (FESPACO), em Burkina Faso, o maior do continente africano.

Fig. 1: Mulheres negras protagonistas de *O dia de Jerusa*

Fonte: Kbelá.⁴

Alcançando estes diferentes cenários percebe-se que com esta facilitação na produção audiovisual a produção independente se torna mais democrática. Agora o direito de narrar sua própria história é conseguido com mais facilidade e também alcança uma maior distribuição, diminuindo o silêncio histórico para as vozes negras.

Percebemos na diáspora africana diversos gritos em forma de imagens e sons do cinema, como vemos no movimento de *Nollywood* que toma toda a produção cinematográfica africana, outro caso também é a ampla discussão da representação negra em *Hollywood* que repercutiu mais ainda após a vitória de *Moonlight* (2016) no Oscar.

Percebemos assim que estes coletivos de cineastas se disseminam paulatinamente. Por todo território brasileiro encontramos coletivos de cinema negro, como podemos ver no mapa colaborativo do cinema negro brasileiro.⁵ Encontramos assim coletivos tanto no Nordeste: como o coletivo Tela Preta de Salvador, como no Sul: com o coletivo Criadoras Negras de Porto Alegre. No caso deste texto iremos focar nos coletivos do Rio de Janeiro e nos filmes produzidos por seus cineastas.

³ Kbelá. Disponível em: <<http://kbelá.org>> . Acesso em: 21 fev. 2019.

⁴ Disponível em: <https://hysteria.etc.br/wp-content/uploads/2018/09/THUMB2_JERUSA_1920x985_acf_cropped.jpg>. Acesso: 04 jun. 2019

⁵ Mapa do cinema negro brasileiro. Disponível em: <<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qhiiboG5ttlu7AwPGjfADLNas6gvfRru&ll=18.229921257784497%2C-45.49097815000002&z=4>> Acesso em: 21 fev. 2019.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

A capital carioca possui um histórico com a realização do cinema negro, o carioca Zózimo Bulbul fundou o Centro Afrocarioca de Cinema, um antigo sonho do cineasta que se tornou realidade. Junto à criação do centro Bulbul e suas parcerias criou o Encontro de Cinema África, Brasil Caribe. O evento foi renomeado Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul após o falecimento do cineasta em 2013.

O Encontro de Cinema Negro, que chegou em sua 11ª edição no ano de 2018, tem uma proposta diferente de outros eventos de cinema, o evento não é um festival competitivo, mas sim um encontro de trocas de saberes e partilhas de experiências entre amantes do cinema da diáspora africana. O festival tem o histórico de receber e prestigiar filmes de coletivos de jovens cineastas. Encontramos como destaques: *Óna* (2015)⁶ do Coletivo Criativo de Rua (CRUA); *Elekô* (2016)⁷ do coletivo Mulheres de Pedra; e *Doces Sonhos* (2017)⁸ do Coletivo AfrOri.

Além destes citados, encontramos muitos outros coletivos que atuam na capital fluminense. Destacam-se também: o Cineclubes Atlântico Negro⁹, o coletivo Kbeça de Nega¹⁰ e o coletivo Siyanda Cinema Experimental do Negro¹¹. Todos estes coletivos juntos somam dezenas de filmes que possuem em suas narrativas a busca por uma outra estética para corpos e mentes negras, lutando assim na garantia dos direitos civis da parcela mais desfavorecida socialmente do Brasil: o povo negro.

⁶ *Óna*. Disponível em: <<https://youtu.be/GduRE9meXTg>>. Acesso em: 21 fev. 2019.

⁷ *Elekô*. Disponível em: <https://youtu.be/EdcguHwyY_Y>. Acesso em: 21 fev. 2019.

⁸ *Doces Sonhos*. Disponível em: <https://youtu.be/vG6HthVwV_Q>. Acesso em: 21 fev. 2019.

⁹ Disponível em: <<https://vimeo.com/user6168839>>. Acesso em: 21 fev. 2019.

¹⁰ Disponível em: <<https://www.youtube.com/channel/UCoXIT0LV7G4Pn3t1Q81PYqw>>. Acesso em: 21 fev. 2019.

¹¹ Disponível em: <<https://www.youtube.com/channel/UCNBU5RBleSbDUbDeLf1A-pQ>>. Acesso em: 21 fev. 2019.

Fig. 2: *Doces sonhos* amargados pela violência urbana carioca.¹²

Os filmes destes coletivos são movimentos em combate ao histórico racismo inerente e velado no Brasil. Os cinemas negros então,

(...) se estabelece em relação direta com as lutas dos movimentos negros (...) quando caracterizam o cinema negro como gênero cinematográfico em sintonia com os principais temas das lutas antirracistas no país. Assim, dentre os elementos dessa luta que se associam ao projeto de cinema negro no Brasil, figuram no centro do debate os conceitos em torno da consolidação hegemônica da identidade nacional brasileira empenhada em colocar o negro em posição de subalternidade e não como elemento fundamental na formação cultural do país.¹³

Apesar de não terem uma proposta diretamente pedagógica estes filmes possuem uma grande potência para serem exibidos em espaços de formação (formal ou não, escolar ou não-escolar), com a proposta de levantar tais questionamentos para uma amplitude de pessoas.

Reconhecendo o cinema como uma potência de se pensar o real, apesar de não ser uma replicação do mesmo, o caráter reflexivo que estes filmes possuem podem possibilitar em espaços como escolas, coletivos, ONGs e outras instituições uma forma de discutir e a afirmar

¹² Disponível em: <https://youtu.be/vG6HTHVwV_Q>. Acesso em: 21 fev. 2019.

¹³ OLIVEIRA, Janaína. *Kbela e Cinzas: O cinema negro no feminino do 'Dogma Feijoada' aos dias de hoje. Avanca Cinema: Conferência Internacional*, 2016, p. 1.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

a garantia dos direitos civis da população negra. É preciso respeitar a legalidade da igualdade – apesar das diferenças –, da liberdade com respeito ao coletivo e da civilidade em prol de todas as subjetividades. Através das narrativas dos filmes citados anteriormente, podemos pensar em outras estéticas representativas e também em outras configurações sociais. Em que as desigualdades não sejam tão presentes.

O filme *Óna* protagoniza a figura de Exu, o orixá da comunicação e da manutenção da ordem através da desordem na cosmovisão Nagô-lorubá. Exu traça outros caminhos nos possibilitando valorizar e respeitar os direitos religiosos das matrizes africanas.

Elekô trata do sagrado feminino, reconhecendo as dificuldades que as mulheres negras sofrem cotidianamente, é preciso dar um fim às agressões aos seus corpos – a ação de continuidade das senzalas coloniais – a mulher negra é a base que sustenta e nutre a sociedade brasileira, por isso deve ser respeitada.

Doces sonhos retrata a esperança que a juventude negra não pode perder, apesar de projeto de genocídio que anda em prática. As mães destes jovens precisam sonhar acordadas que os direitos de vida de seus filhos serão respeitados.

Algumas fabulações sobre identidades, culturas e diferenças

A concepção que formamos sobre identidades são definidas pelos encontros com as diferenças que compõem o nosso próprio mesmo. As identidades assim se constituem no encontro às diferentes que nos formam e nas relações de alteridade que temos na vida em sociedade. O mesmo acontece no conjunto estético e político que define uma sociedade democrática: a existência de uma sociedade composta pela confluência das diferenças.

Como vimos anteriormente, nas sociedades marcadas por claras e estreitas relações assimétricas de poder, a relação entre as diferenças pode consolidar uma sociedade que hierarquiza diferenças em prol do bem-estar de um grupo específico.

Na realidade a lógica discursiva do individualismo subjaz de forma generalizada à atual forma pública do multiculturalismo. Ela induz uma “tolerância” para com a diferença em termos de características físicas e psicológicas de sujeitos (individualizados e grupais). Tende-se, assim a reificar ou essencializar o cidadão dito “diferente”, escondendo o fato de que toda e

qualquer diferença é sempre histórica e produzida numa relação com indivíduos e grupos hegemônicos.¹⁴

Nas sociedades de outrora, na qual o fluxo e a confluência de ideias, estéticas e narrativas se dava de maneira menos dinâmica, estas identidades tendiam a ser vistas como mais sólidas e monolíticas. Porém, na pós-modernidade, como afirma Hall, as “velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até visto como um sujeito unificado”.¹⁵

Forte motivo para a dinamização destas relações culturais se dá nos avanços obtidos pelos campos sociais que definem as políticas de identidade, como os estudos e os movimentos sociais das teorias de gênero, raça, sexualidade, dentre outros. Estes movimentos são cada vez mais impulsionados pelas novas tecnologias digitais e da informação que fazem circular o debate identitário; e principalmente pelas estéticas, narrativas criadas através das mídias de comunicação, como apresentamos aqui com o movimento de insurgência do cinema negro brasileiro.

Pode se pensar que as identidades – aquele conjunto de estéticas que nos apresentam e nos definem para o meio externo, para o outro tornar-se-iam assim ainda mais difíceis de aprisionar e manipular, o que não acontece de fato. A hierarquização ainda existe, ela se atualiza a cada nova forma de reinvenção das mídias, tecnologias e teorias sociopolíticas.

No campo das narrativas, como a literatura e o cinema, muitos grupos acabam por disseminar ideais que promovam os interesses de grupos dominantes, como vemos nos *bestsellers*, *blockbusters* e em outras mídias de massa. Estas expressões limitaram os conflitos identitários em três movimentos: primeiro, ao invisibilizar identidades que podem contribuir para o desequilíbrio dessas relações; segundo, criando narrativas apaziguadoras que criam um estado de harmonia e conformidade entre as diferenças para evitar a solução destes problemas; e terceiro, ao subverter a imagem destas identidades não hegemônicas – os estereótipos – provocando a diminuição de sua potência produtiva e contestativa.

O exemplo clássico desta ideia, no contexto brasileiro é o mito das três raças, mito que dá o protagonismo ao europeu na fundamentação da sociedade brasileira, apagando a

¹⁴ SODRÉ, Muniz. *Claros e escuros: identidade, povo, mídia e cotas no Brasil*. 3. Ed. atualizada e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. p. 255.

¹⁵ HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 10a ed. Rio de Janeiro: Dp&a; 2005. p. 7.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

participação não branca (invisibilização), afirmando que as ações coloniais foram formas de criar a civilidade no Brasil, fazendo com que indígenas e negros agradecessem aos portugueses por fundar o Brasil (apaziguamento), já que a indolência indígena e a bestialidade africana não poderiam compor uma sociedade civilizada (estereotipação).

É o que acontece com os meios midiáticos que através destes três movimentos citados anteriormente, cria produções e narrativas estéticas que não têm compromisso real com a história.

Com referência ao negro, a mídia, a indústria cultural, constroem identidades virtuais a partir, não só da negação e do recalçamento, mas também de um saber de um senso comum alimentado por uma longa tradição ocidental de preconceitos e rejeições. Da identidade virtual nascem os estereótipos e as folclorizações em torno do indivíduo de pele escura.¹⁶

Estas narrativas civilizatórias apagam e refabulam a historicidade destas populações marginalizadas.

Mas essa sociedade autojustificada, inquieta com as indeterminações do futuro, passa também a sonhar com as origens, fabricando utopias, que traduzem o desejo de autenticidade ou de resolução das tensões entre a degeneração do presente e a saudade de uma suposta pureza originária. A tradição conservadora é, em consequência, fruto do sonho culturalista dos modernos - um artefato reinterpretaivo. Tem sido utilizado pelo Ocidente para trabalhar tanto fantasmas próprios como alheios: os colonizadores europeus têm sido grandes fabricantes de “tradições étnicas” nos países do chamado Terceiro Mundo, com vistas a uma melhor administração de contradições e conflitos. No ato de reelaboração da temporalidade alheia, redefinem-se valores e hábitos em função de parâmetros eticopolíticos compatíveis com a ideologia da colonização, ou seja, com um Igual administrável pela lógica do Ocidente.¹⁷

Na atualidade o advento das repúblicas democráticas age de forma similar ao colonialismo de outrora, já que historicamente estes grupos inferiores não tiveram suas demandas consideradas no agir civilizatório, a democracia atual perpetua as desigualdades civis de antes. Não se pensa no bem comum na suposta estável democracia racial brasileira.

¹⁶ SODRÉ, op. cit., p. 246.

¹⁷ SODRÉ, op. cit., p. 79.

O que os movimentos identitários propõem é reescrever esta história, afirmando assim suas próprias produções estéticas, como no caso dos cinemas negros, sem querer afirmar uma suposta identidade essencial e única para a população negra, mas afirmar a sua pluralidade. Achille Mbembe em seu texto “As formas africanas de autoinscrição”, descreve as ações externas no continente africano que tentam definir a "identidade" deste. Sabemos que todas as propostas, universal e particularmente, falharam em tentar definir essa identidade indefinível. “Na verdade, não importa que definição se dê a tal noção: a unidade racial africana sempre foi um mito”.¹⁸

A tentativa de definição de sua historicidade também foi de impossibilidade igual, o que buscamos com este estudo não é definir, mas sim afirmar que o próprio movimento de autoinscrição é uma contribuição para os estudos identitários das estéticas de origem africana.

Para ser exato, não há nenhuma identidade africana que possa ser designada por um único termo, ou que possa ser nomeada por uma única palavra; ou que possa ser subsumida a uma única categoria. A identidade africana não existe como substância. Ela é constituída, de variantes formas, através de uma série de práticas, notavelmente as práticas do *self*. Tampouco as formas desta identidade e seus idiomas são sempre idênticos. E tais formas e idiomas são móveis, reversíveis, e instáveis. Isto posto, elas não podem ser reduzidas a uma ordem puramente biológica baseada no sangue, na raça ou na geografia. Nem podem se reduzir à tradição, na medida em que o significado desta última está constantemente mudando.¹⁹

É o caso do filme *Mooladé* (2004) do cineasta senegalês Ousmane Sembene que trata do polêmico e controverso caso da mutilação genital das meninas no continente africano. Em uma pacata aldeia do interior do Senegal, o cineasta apresenta através da dramatização, a complexa questão deste mutilamento que não termina somente no sofrimento destas meninas; diversas questões morais e tradicionais são postas em xeque nesse filme. Tanto quanto à uma tradição que fere e mutila meninas, na própria ótica dos aldeões da trama, como também em uma visão universal dos direitos humanos. Vemos que a situação não é tão simples quanto parece, mas que é possível se lutar pela integridade física e psicológica das pessoas que são afetadas por essa prática. Criticando também a noção do machismo nas sociedades africanas, sem cair em confusões com a sua interpretação em sociedades ocidentais.

¹⁸ MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. *Estud. afro-asiáticos*, vol.23, n.1, pp.171-209. 2001, p. 192.

¹⁹MBEMBE, op; cit., p. 198-199.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

Apesar de estar calcado no caso senegalês, a trama de *Mooladé* uma forma de mostrar a complexidade das dinâmicas sociais da diáspora, saindo da visão simplesmente essencialista e fatalista das dificuldades africanas e também sem propor também soluções paternalistas para estes.

Fig. 3: Defesa dos direitos das meninas africanas em *Mooladé*.²⁰

Apesar do autor tratar exclusivamente do contexto do continente africano a diáspora sofreu com as mesmas imposições, então, a autoinscrição, a autodeterminação e a autorepresentação quando estão preocupadas com as ideias das diferenças, das pluriversalidades e da comunhão social são formas de contribuir para o acontecimento pleno da democracia e dos direitos humanos em larga escala.

Cabe a se preocupar sobre estas formas de autoinscrição ao se pensar na importância da autoria, já que o pertencimento à categoria negra não é única garantia de uma posição ou lugar de fala para se legitimar qualquer argumento. Existem tanto pessoas negras comprometidas e confusas com as óticas de raízes coloniais, como o próprio ressentimento causado por ela pode criar formas de essencialismos e ideais de pureza que não contribuem para a promoção de fato do combate ao racismo.

Esta corrente de pensamento caracterizou-se por uma tensão estrutural, opondo uma tendência universalizante que afirmava o pertencimento à condição humana (igualdade) à outra, particularista, que enfatizava a

²⁰ Disponível em: <<https://www.slantmagazine.com/wp-content/uploads/2004/09/moolaade.jpg>>. Acesso em: 6 jun. 2019.

diferença e a especificidade, frisando não a originalidade, mas o princípio da repetição (a tradição) e os valores autóctones.²¹

Exemplo disso é o que vemos com a noção de ancestralidade amplamente discutida nos campos acadêmicos da questão racial.

Ancestralidade – entendida como vigência de um princípio fundador na sucessão das fases históricas, isto que pensadores árabes designam como “autenticidade e contemporaneidade” – pode ser conceito mais adequado que o de tradição. De fato, o que a tradição dá e transmite é a “traição” da igualdade das repetições. Só conteúdos, formas, dados, resultados e know-how é que se podem repetir e, pela e nas repetições, acionar os poderes de diferenciação da ancestralidade. Esta, para instaurar história, instiga os poderes do “não” das diferenças no “sim” da compulsão de repetir.²²

A devida contestação não deveria então simplesmente reproduzir estas táticas de repetições, mas sim se apropriar destas questões tradicionais e diaspóricas, como o caso da luta antimutilamento das mulheres de *Mooladé* para acabar com as dominações e opressões que assolam as sociedades mundiais. É preciso se fortalecer destas experiências históricas, mas não cair no essencialismo, buscar uma repetição com diferença como forma de reverter injustiças históricas.

Então, assim, os movimentos estéticos que buscam subverter o aprisionamento das identidades e a hierarquização das diferenças promovem um senso de pluralidade e de harmonia nas sociedades desiguais do Ocidente, como a brasileira.

Reafirmar que existem diversas formas positivas de representar as identidades negras é uma forma estético-política de reverter o racismo. Estas inscrições não serão importantes somente para os grupos subjugados, como a população negra, mas sim para a toda a sociedade, pois nas sociedades democráticas, a garantia dos direitos de um é a garantia dos direitos dos outros. Pois as tensões ocasionadas pelos prejuízos ao racismo afetam a todos.

Do mesmo modo as políticas das identidades também pertencem aos não-negros, pois a branquitude também é uma característica étnico racial que se relaciona com as demais e precisa ser vista como categoria de análise social e autoinscrição para o campo das identidades, da estabilidade e coesão de uma sociedade de direitos democráticos.

²¹ MBEMBE, op. cit., p. 182.

²² SODRÉ, op. cit., p. 77.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

Não existe uma identidade negra originária, construída “naturalmente” a partir da cor da pele (raça) ou da mentalidade (etnia). Tal identidade aparece na história a partir da discriminação cultural operada por indivíduos e grupos de cor clara. Estes, por sua vez, só se reconhecem como “identidade” ou “eurocidental” no contexto relacional com os ditos não-brancos ou não ocidentais.²³

Estéticas negras na garantia dos direitos humanos

Na atualidade, a validade dos direitos humanos para a ampla maioria dos cidadãos brasileiros é abertamente criticada. Os direitos humanos são garantia apenas para aqueles vistos como “cidadãos de bem”. Em 2016 Achille Mbembe já afirmava: a era do humanismo está acabando.²⁴ O filósofo camaronês parecia prever o crescimento da intolerância no cenário global. Enquanto a liberdade de expressão é campo de disputa, como podemos pensar na aplicação dos direitos da democracia em tempos de polarização em uma sociedade tão plural e intolerante como a brasileira?

A ideia de uma sociedade democrática que realmente promova os direitos humanos é quase inconcebível quando percebemos que muitos dos supostos cidadãos brasileiros estão em uma posição de desigualdade tão grande que nem os direitos básicos como alimentação, saúde, educação e saneamento são devidamente existentes.

Não trazemos ao debate aqui o simples conceito de igualdade que se confunde com a utopia, mas sim no conceito - utópico da mesma forma- de uma constante equidade entre as diferenças, porque são essas que nos definem como únicos. Na perspectiva da existência da igualdade na diferença, como afirma Glissant com o conceito de caos-mundo:

No encontro planetário das culturas que vivenciamos como se fosse um caos, temos a impressão de ter ficado sem referências. Por toda a parte, para onde voltamos os olhos vemos catástrofe e agonia. [...] Tenhamos a força imaginária e utópica de conceber que ele não significa o caos apocalíptico dos fins de mundo. O caos é belo quando concebemos todos os seus elementos como igualmente necessários. No encontro das culturas do mundo, precisamos ter a força imaginária de conceber todas as culturas como agentes de unidade e diversidades libertadoras, ao mesmo tempo. É por isso que reclamo para todos o direito à opacidade.²⁵

²³ SODRÉ, op. cit., p. 255.

²⁴ MBEMBE, Achille. *A era do humanismo está terminando*. Tradução: André Langer. *Mail & Guardian*, 2016, s/p.

²⁵ GLISSANT, Édouard. *Introdução a uma poética da diversidade*. Tradução: Enilce Albergaria Rocha. Juiz de Fora: UFJF, 2005, p. 85-86.

"A democracia que definimos por excelência seria então o equilíbrio caótico entre todas estas diferenças em conflitos e em contato".²⁶ Porém, para que esta máxima entre em vigor seria preciso considerar que todas estas diferenças fossem relevadas como igualmente significativas, situação também quase inconcebível, visto que nas sociedades regidas pelo capital, a hierarquização das diferenças e as desigualdades são as condições que possibilitam a manutenção das elites e do sistema vigente. A própria definição e fundamentação da sociedade brasileira é formada na desigualdade originada nas raízes do colonialismo: o holocausto racial jamais interrompido e nunca publicamente confessado, sequer reparado²⁷ da escravização colonial. Assim, é imprescindível considerar a questão racial em qualquer análise social do cenário político brasileiro.

A (marginalidade autoimposta é uma tática de posicionamento para a resolução das adversidades presentes em situações de quase total ausência de humanidade. Pois, se distanciando de um problema, podemos pensar e nos organizar melhor para solucionarmos, como sugere bell hooks "ao viver como vivíamos, na margem, acabamos desenvolvendo uma forma particular de ver a realidade. Olhávamos tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora... compreendíamos ambos".²⁸ A marginalização não deve acontecer somente de maneira imposta, deve possibilitar a oportunidade de se posicionar novamente ao centro da cena, o direito de ir e vir.

O mais importante sobre o conceito de *outsider within* seja a exatamente esta possibilidade da reflexão, do auto-olhar, percebendo o que temos para acrescentar na arena democrática, reafirmando assim também a cidadania da população negra e também todo o legado histórico destes a ser recordado e descoberto.

Colocando estes pontos podemos refletir sobre todas as produções históricas que foram veladas para as populações negras, não somente a visão romântica da narrativa de uma África majestosa, mas também as contribuições do cotidiano, casos menores de uma auto-imposição no local de marginalidade, mas como forma de resistência. Não levando em conta somente as ações disruptivas e criativas das culturais como a musicalidade, das religiosidades

²⁶ CORREA, Marco Aurélio da Conceição. Cinema negro, afrofuturismo e direitos humanos: reimaginando passados para reinventar futuros. *Justificando, Carta Capital*, 14 jan. 2019, s/p.

²⁷ JESUS, Fernando Santos de. *O negro no livro paradidático*. Rio de Janeiro: Gramma, 2017, s/p.

²⁸ COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. *Revista Sociedade e Estado* – Volume 31, Número 1, Janeiro/Abril 2016, p. 100.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

e de outras criações, mas de pequenos acontecimentos, pequenos encontros que podem, poderiam ou poderão ter acontecido.

Considerando assim as possibilidades criativas e poéticas de pensar, ficcionalizar, teorizar e brincar com a existência, ou seja, a própria liberdade de viver que foi roubada das subjetividades negras. Como vemos na situação do Brasil,

(...) o cenário é mais caótico, no pior sentido da palavra. A insurgência do cinema negro assusta porque ele deixa à mostra a cicatriz racial brasileira, bota o dedo na ferida e promove a cura destas chagas coloniais. Cada vez é maior a peleja para se justificar que cultura não é um privilégio, mas sim um direito. Os cinemas negros através de suas imagens, narrativas e sons vem desde Zózimo Bulbul buscando reivindicar os direitos sociais, civis e culturais de negras e negros brasileiros.²⁹

Se a humanidade de negras e negros não é aceita, os recusando assim a plenitude de seus direitos civis, sociais, culturais e humanos, é através dos movimentos sociais e políticos que a cidadania destes é assegurada.

Não que o cinema, a arte e a cultura irão garantir comida na mesa, carteira assinada e sorriso no rosto, mas que são formas subversivas de se lidar sorratamente contra um aparato que nos nega a humanidade.³⁰

Possibilitando assim a chance da população negra de conseguir sonhar e realizar seus desejos. Assim como outrora, com os antepassados que sofreram com a escravização conquistaram seus direitos e sua abolição, os movimentos estéticos e políticos rumam em direção a execução plena do ideal democrático. A democracia, nada mais é do que a constante reafirmação dos direitos de ser humano. Ou seja,

A luta antirracismo pressupõe o combate das estruturas que sustentam o legado colonial-escravista, incrustado em um modelo de modernidade que além de racista é sexista, cis/heteronormativo e capitalista. Enquanto vigorar o modelo de produção e apropriação de corpos construído sob a lógica da desumanização e do descarte de seres humanos, formas de hierarquização de pessoas continuarão a ser (re)produzidas e naturalizadas. Contra tudo isso, renovam-se as apostas na política, no direito construído a partir da zona do

²⁹ CORREA, op. cit., s/p.

³⁰ CORREA, op. cit., s/p.

não ser e na convivência intercultural para a construção de uma realidade livre e concretamente democrática.³¹

Os filmes citados neste artigo promovem uma possibilidade de discussão nos cotidianos escolares para se pensar como o racismo é contundente na sociedade brasileira, de que forma ainda somos afetados por estas chagas coloniais em nossos cotidianos. Os filmes por abordarem temáticas atuais podem promover discussões sobre diversos temas relacionados ao racismo, com o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira legislado pela 10639/03, sobre questões da vida de mulheres negras, questionando o racismo com *Mooladé*, *O dia de Jerusa e Elekô* e *Doces Sonhos*.

Outras temáticas podem ser debatidas como a ancestralidade e a tradição de origens africanas, mostrando como o retorno a estas cosmovisões podem nos inspirar para uma luta contra o racismo. A luta pelos direitos humanos em *Mooladé* e *Doces Sonhos* podem ser disparadores para tratar sobre a violência sofrida por populações negras em toda a diáspora africana. A violência colonial que bestializou sujeitos negros ainda afeta e cria desigualdades nas sociedades contemporâneas, denunciá-la e garantir o devido acontecimento dos direitos humanos é uma forma de lutar pela execução de nossos sistemas democráticos.

Considerações finais

Desta forma, os cineastas que estão nestes coletivos produzindo seus filmes são parte do abrangente movimento negro que luta historicamente por afirmar os direitos da população negra, como vem acontecendo atualmente com as ações afirmativas em diferentes espectros da sociedade brasileira. O movimento do cinema negro é uma insurgência que vem para questionar e garantir a existência negra de uma forma plena e digna.

Os cinemas negros, apesar de assustar a parcela reacionária e conservadora da sociedade, não busca uma inversão de valores, mas sim garantir um novo marco civilizatório, onde as diferenças serão respeitadas, principalmente para superar as desigualdades históricas para as raças e etnias, aos gêneros e sexualidades.

³¹ PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos - Limites e possibilidades da criminalização do racismo no Brasil. *Revista SUR* ed. 28. Dez, 2018, s/p.

Movimentos coletivos do cinema de pele negra...

O cinema negro dá medo porque ele deixa a mostra a cicatriz racial brasileira, bota o dedo na ferida e promove a cura destas chagas coloniais. Nem todos estão prontos para isso, como vimos no polêmico debate do filme *Vazante* (2017) no Festival de Brasília. O enegrecimento do cinema brasileiro é tenso. É preciso de mais alma no olho, de mais sensibilidade, de mais incentivo e de mais respeito as diferenças. Se apesar de todos os pesares que impedem o acontecimento da produção cinematográfica para muitas pessoas negras já é possível que cada vez mais diretoras e diretores negros conquistem seu espaço, imagine com o devido respeito. O cinema negro é hoje e o levante é agora!³²

Assim, com este levante dos cinemas negros, percorremos, no decorrer deste estudo, de que forma estas criações estéticas do audiovisual vêm crescendo no questionamento de máximas engessadas no contexto brasileiro e mundial. Por toda a diáspora africana, como vemos em suas cinematografias, existe um movimento que questiona a importância das populações negras no andamento das sociedades democráticas ocidentais.

Questionando assim os valores de universalidade presentes no exercício democrático e também a universalidade supostamente presente no conceito de igualdade racial. Apesar de serem garantias institucionalmente respaldadas, na prática a desigualdade social e racial questiona estas universalidades dos direitos humanos.

Os cinemas negros junto aos seus produtores e coletivos se organizam para dar uma maior abrangência na discussão democrática e identitária. Pois, somente quando forem considerados de fato universais todas as exigências das populações em estado de exclusão social, podemos de fato afirmar que vivemos em uma sociedade de direitos democráticos.

Referências

CARVALHO, Noel dos Santos; DOMINGUES, Petrônio. DOGMA FEIJOADA: A invenção do cinema negro brasileiro. *RBCS*, Vol. 33 n° 96. 2018.

COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. *Revista Sociedade e Estado*, Volume 31, Número 1, Janeiro/Abril 2016.

CORREA, Marco Aurélio da Conceição. Cinema negro, afrofuturismo e direitos humanos: reimaginando passados para reinventar futuros. *Justificando, Carta Capital*, 14 jan. 2019.

_____. Quem tem medo do cinema negro? *Justificando, Carta Capital*, 3 set. 2018.

³² CORREA, op. cit., s/p.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 10a ed. Rio de Janeiro: Dp&a, 2005.

GLISSANT, Édouard. *Introdução a uma poética da diversidade*. Tradução: Enilce Albergaria Rocha. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

JESUS, Fernando Santos de. *O negro no livro paradigmático*. Rio de Janeiro: Gramma, 2017.

MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. *Estud. afro-asiáticos*, vol.23, n.1, pp.171-209. 2001.

_____. A era do humanismo está terminando. Tradução de André Langer. *Mail & Guardian*, 2016.

OLIVEIRA, Janaína. Kbelá e Cinzas: O cinema negro no feminino do 'Dogma Feijoadá' aos dias de hoje. *Avança Cinema: Conferência Internacional*, 2016.

PIRES, Thula. Racializando o debate sobre direitos humanos - Limites e possibilidades da criminalização do racismo no Brasil. *Revista SUR*, ed. 28, dez. 2018.

SODRÉ, Muniz. *Claros e escuros: identidade, povo, mídia e cotas no Brasil*. 3. Ed. atualizada e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

Recebido em: 13.02.2019

Aprovado em: 24.04.2019

Reflexões sobre História e senso comum: uma discussão teórica sobre as possibilidades de pesquisa em Ensino de História

*Henrique Ferreira Pacini**

Resumo

Partindo da análise de um comentário de recente artigo jornalístico, o presente trabalho tem como escopo apresentar uma proposta de análise teórico-metodológica que contemple as formas pelas quais o conhecimento histórico é difundido, apreendido e utilizado atualmente no Brasil. Essa proposta baseia-se em uma reflexão sobre as maneiras de apreensão do passado e as funções político-ideológicas que tal atividade assume em nossa sociedade. Para tanto, foram discutidas as teorias de Antônio Gramsci sobre hegemonia e bloco histórico, os conceitos de consciência histórica, de Jörn Rüsen, e o de representação, proposto por Roger Chartier. Busca-se, dessa maneira, estabelecer pontos de confluência entre esses autores, que resultem no estabelecimento de um corpo coerente de conceitos para auxiliar os(as) pesquisadores(as) dedicados ao Ensino de História.

Palavras-chave: Consciência História; Senso Comum; Ensino de História; Hegemonia; Representações

Abstract

Based on the analysis of a comment on a recent journal article, this paper aims to present a proposal of theoretical-methodological analysis that comprises the ways by which historical knowledge is diffused and currently used in Brazil. This proposal is based on a consideration of the ways of apprehending the past and the political-ideological functions that this activity takes on in our society. For that, the theories of Antônio Gramsci on hegemony and historical block, the concepts of historical consciousness, by Jörn Rüsen, and the one of representation, proposed by Roger Chartier, were discussed. In this way, we seek to establish points of convergence between these authors, which result in the establishment of a coherent body of concepts to assist the researchers dedicated to History Teaching.

Keywords: Historic Consciousness; Common sense; History teaching; Hegemony; Representations

* Graduado e Licenciado em História pela FFLCH-USP. Pós-graduado em História Cultural pela PUC-SP. Mestre em Educação pela FE-USP. Doutorando em Educação pela FE-USP (especialidade em Formação, Currículo e Práticas Pedagógicas).

Usos e abusos do passado

Em texto publicado na seção de editoriais do jornal *Folha de São Paulo*, datado de 16 de julho de 2017, a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz discorria sobre a situação política brasileira então vigente, apontando a perene instabilidade das instituições do período republicano desde os seus primórdios. Em certa passagem do texto, a aclamada antropóloga apontava que “o passado não tem receita a dar, mas ajuda a lembrar do quanto é fundamental acolhermos os valores que têm como direção a construção do que é público e comum”.¹ Na seção de comentários do artigo, elaborados pelos leitores do jornal, o sr. H.,² em desacordo com a autora do texto, publicou a seguinte reflexão:

Por favor, cronista. A historia³ tem muito a ensinar. Os governos dos países desenvolvidos são apenas melhores q o nosso, o q é incrível pois derivam de poder e de intrigas maiores q as nossas. A Netflix tem boas series sobre a monarquia inglesa e pode-se ver la, se divertindo, como era. Por isso foram liberais, impondo limites ao poder. Thomas Jefferson: o melhor governo é q menos governa. Adam Smith: o governo deve fazer apenas o q a sociedade ã pode fazer.⁴

Nesse embate de ideias entre a articulista e o leitor podemos perceber, com muita clareza, as diferentes concepções de História, ponto de origem da discórdia do sr. H. para com as ideias da autora. Como vimos, Schwarcz aponta para o fato de que o passado tem a sua própria especificidade, um contexto no qual as condições vigentes foram únicas e jamais ocorrerão de novo na mesma configuração – portanto, “não tem receita a dar”. No caso do sr. H., entretanto, o passado é algo que pode ser “resgatado” como uma lição válida para o presente, assemelhando-se à famosa formulação do senador romano Cícero “*Historia Magistra Vitae*” – a História como mestra da vida – constante na obra *De Oratore*.

A diferença na conceituação da História também pode ser observada na forma como o conhecimento do passado é produzido. Por força de sua profissão, Lilia Schwarcz, autora de

¹ SCHWARCZ, Lilia Moritz. Na corda bamba da história. *Folha de S. Paulo*, 16 jul. 2017. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/07/1901484-na-corda-bamba-da-historia.shtml>>. Acesso em 18 jul. 2017.

² Apesar de estar disponível publicamente, optei por manter a identidade do comentarista em sigilo, por questões éticas, haja vista que é uma pessoa ainda viva.

³ A grafia original do comentário foi mantida

⁴ H. Comentários. *Folha de S. Paulo*, 16 jul. 2017. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/07/1901484-na-corda-bamba-da-historia.shtml>>. Acesso em 18 jul. 2017.

vários trabalhos seminais sobre o período imperial brasileiro, reconstrói o passado a partir de uma rigorosa metodologia científica, baseada na análise crítica de fontes de pesquisa e fundamentada a partir de teorias. Assim, no caso da história enquanto *ciência*, não cabe qualquer narrativa a ser utilizada como reconstrução do passado, mas somente aquelas que podem ser fundamentadas através de evidências e organizadas em uma sequência lógica e plausível de fatos. No caso do sr. H., porém, a fundamentação histórica apresentada para os seus argumentos – como podemos observar, a favor do Estado mínimo liberal - está baseada em séries televisivas, cuja fundamentação científica, no mais das vezes, é relevada em prol da atratividade do enredo para o espectador, com o intuito de obter verbas de propaganda caso alcance uma grande audiência. Nesse caso, os roteiristas, buscando a identificação dos telespectadores com o enredo, vão atribuir ao passado ideias e comportamentos mais afeitos aos indivíduos do presente do que às personagens do passado que pretendem representar. Dessa forma, o que se tem, na verdade, é *um presente travestido de passado*.

As implicações políticas dessa divergência radical entre as concepções de História são muito sérias. De um lado temos a argumentação baseada em uma reconstrução científica do passado para tratar de questões da vida prática na sociedade – no caso, a defesa das instituições democráticas. De outro, entretanto, a utilização do passado (ficcional) utilizada na argumentação para tratar das *mesmas questões da vida prática* foi elaborada a partir de outros interesses – mais pragmáticos, por certo - mas cuja influência social e ideológica não é menos efetiva, como podemos comprovar.

As duas argumentações operam, portanto, a partir de uma lógica semelhante – a fundamentação do agir (isto é, a defesa das instituições democráticas, no caso da autora; a defesa do Estado mínimo, no caso do comentarista) tendo como pano de fundo o passado. Porém, ao mesmo tempo, possuem fundamentações históricas qualitativamente diferentes – o passado como reconstrução, sempre sujeito a novas descobertas – e, portanto, mutável e problematizável - a partir de metodologia científica, no caso da historiadora; e o “falso passado” imobilizado, concebido como a única narrativa possível de algo que teria “realmente ocorrido”, baseado em uma reconstrução ficcional que transforma o presente em passado, no caso do comentarista.

Não se trata aqui, logicamente, da defesa de uma “verdade histórica” – ou seja, a existência de uma “História mais verdadeira do que a outra” – mas de apontar de que maneira

o debate político fundamentado no conhecimento histórico pode ser problemático, de acordo com as fontes desse conhecimento. Sabemos que o conhecimento e a escrita da História não são isentos de interferência ideológica. Mas uma argumentação política fundamentada em conhecimento histórico criado a partir de elementos ficcionais forçosamente pecará por omitir características do tecido social, cultural, econômico e político do passado. A presença de elementos anacrônicos no conhecimento sobre o passado impedirá, por conseguinte, uma apreensão criticamente mais acurada do presente e a elaboração de estratégias de ação na vida prática que deem conta das necessidades dos indivíduos na atualidade.

As observações que surgem a partir do caso acima forçosamente nos levarão a questionar o tipo de conhecimento histórico utilizado para fundamentar o agir humano em nossa sociedade, cujas implicações políticas são evidentes. O caso do sr. H. é representativo de uma parcela significativa de nossa sociedade ou é apenas um caso isolado? Podemos observar que o sr. H. é uma pessoa que provavelmente recebeu educação formal, pois apresentou o conhecimento sobre o liberalismo e alguns de seus representantes. Levando em conta que o comentário foi feito em um site jornalístico, com características próprias de publicação (escrita apressada, abreviada, sem revisão, possivelmente elaborada a partir de um celular) podemos conjecturar que o sr. H. pode ter mais conhecimento sobre o assunto do que a sua postagem aparentemente apressada indica. Sendo uma pessoa que certamente passou pelos bancos escolares, nos perguntamos por que o ensino de História na escola não proporcionou ao sr. H. uma concepção mais *científica* da História, própria para o debate político ao qual se propôs em seu comentário no site do jornal.

Importa, portanto, investigar a maneira pela qual o conhecimento histórico tem sido utilizado em nossa sociedade e de que forma ele fundamenta o agir humano. Uma análise das condições pelas quais tal conhecimento é apreendido e utilizado na vida prática de uma determinada sociedade implica na utilização de um referencial teórico-metodológico que dê conta de três aspectos essenciais. E primeiro lugar, é preciso visualizar um panorama global da dinâmica político-ideológica dessa sociedade, sem negligenciar as condições materiais nas quais ela ocorre. Os grupos sociais agem em relação uns aos outros, motivados pelas mais diversas intenções. Se essas relações são mediadas por posições ideológicas e ações justificadas/fundamentadas pelo conhecimento do passado – científico ou não –, é imperativo um corpo teórico que contemple as relações de força entre esses grupos.

Reflexões sobre História e senso comum...

Tais grupos, porém, são compostos por indivíduos - homens e mulheres a partir dos quais o conhecimento do passado é elaborado e utilizado ideologicamente para justificar as ações do presente. Portanto, o segundo aspecto a ser contemplado é a forma como se dão os mecanismos individuais de apreensão do conhecimento histórico e de sua utilização na vida prática. Em outras palavras, como o conhecimento do passado é apropriado pelos indivíduos e de que maneira eles se utilizam dele cognitivamente para fundamentar suas ações na vida prática.

Os indivíduos, por sua vez, variam sua visão de mundo conforme a classe, etnia, identidade de gênero e faixa etária a que pertencem. Apesar de tentador, seria equivocado generalizar para todos os indivíduos de uma sociedade os mesmos parâmetros de apreensão da realidade e do passado. Identificar essas diferentes formas de apreensão, bastante variadas e de difícil observação – como identificar, por exemplo, as diferentes formas de apreensão e utilização prática do passado entre uma mulher negra que vive na periferia de um grande centro urbano e um homem branco de meia idade em uma cidade do interior? - é tarefa nada banal. É preciso, portanto, atentar para o terceiro aspecto do nosso corpo teórico: uma metodologia de análise que forneça um leque de ferramentas para a apreensão desses dados na empiria.

Esses três aspectos, interligados entre si, pretendem dar conta da apreensão de uma realidade social na qual o conhecimento histórico é concebido como fundamental para o agir dos indivíduos na vida prática. A seguir, sem obviamente esgotar todos os aspectos teóricos de cada uma, limitando-me a discorrer sobre seus respectivos pontos relevantes para o assunto em pauta, exponho as ferramentas teórico-metodológicas a serem utilizadas nessa empreitada, identificando os pontos de confluência entre elas.

A visão macroscópica: os conceitos de bloco histórico e hegemonia

Antônio Gramsci escreveu grande parte de sua obra sob as condições mais adversas. Aprisionado pelo Estado fascista italiano, com a saúde fragilizada e dispondo de pouco material de referência para consultar, o teórico e militante marxista italiano produziu, não obstante, uma obra de rara elegância intelectual. Motivado pela problemática da viabilidade de uma revolução socialista nos países industrializados ocidentais, cujas condições objetivas eram muito diversas daquelas encontradas na Rússia pré-soviética, Gramsci desenvolveu o conceito

de Bloco Histórico, em meio ao esforço de elaborar uma estratégia de ação para o movimento socialista. Hugues Portelli⁵ considera o conceito de bloco histórico como um conceito-chave da teoria gramsciana, pois é a partir dele que várias questões teóricas ligadas à tradição marxista, principalmente a relação entre estrutura e superestrutura, são solucionadas sem recorrer ao mecanicismo positivista característico dos teóricos da Segunda Internacional.

De acordo com Gramsci, o bloco histórico é formado por uma estrutura produtiva, que gera uma hierarquia social na qual as classes são determinadas pela sua localização dentro dessa estrutura, e por uma superestrutura político-ideológica. Essa formação se dá historicamente, sendo moldada de acordo com as condições materiais de determinado período histórico. O vínculo entre estrutura e superestrutura, que Gramsci vai chamar de “orgânico”, é realizado através de agentes a quem ele vai denominar “intelectuais”. Os intelectuais, como “funcionários da superestrutura”, realizam a organização do bloco histórico, através da disseminação de um sistema de valores culturais, de concepções de mundo a que Gramsci denominou ideologia. A ideologia é o cimento que liga estrutura e superestrutura dentro do bloco histórico. No caso do estudo em pauta, tal conceito será fundamental para a análise das formas como o conhecimento histórico é apreendido e operacionalizado na sociedade. Se considerarmos a produção e a utilização do conhecimento histórico como *práticas culturais*, uma análise da disseminação da ideologia dentro do bloco histórico se faz fundamental. Para tanto, é preciso definirmos, mesmo que em linhas gerais, suas características sistêmicas.

Na concepção gramsciana, a superestrutura é composta por dois elementos: a sociedade civil, composta pelo que conhecemos como iniciativa privada, os sindicatos e demais instituições civis, e a sociedade política, composta pelos aparelhos do Estado – instituições estatais, aparelho judiciário, exército, polícia, etc. Ao contrário dos ideólogos liberais, Gramsci não concebia a separação entre Estado e sociedade civil como absoluta. Essas duas instâncias, apesar de diferentes, formam uma unidade – o Estado ampliado.

A sociedade civil é responsável pela elaboração e disseminação da ideologia que, para Gramsci, significava uma determinada *visão de mundo* ou *prática social*. No caso do Bloco Histórico capitalista ocidental, essa ideologia é produzida pela classe fundamental – a burguesia – e disseminada pelos intelectuais. A ideologia disseminada em nome da classe dirigente promove o *consenso* entre as demais classes. A sociedade política, por sua vez, é responsável

⁵ PORTELLI, Hugues. *Gramsci e o Bloco Histórico*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 14.

pela coerção, através da força. Quando há um equilíbrio entre o *consenso* e a *coerção* chega-se a uma situação de *hegemonia*, na qual a ideologia da classe dirigente é aceita e assimilada pelas classes subordinadas como suas e a coerção é vista como *justiça* pelos coagidos.

Essa é, em linhas bastante gerais, a visão macroscópica do Bloco Histórico gramsciano, que podemos utilizar como ponto de partida para a nossa análise do papel do conhecimento histórico em nossa sociedade. Um sistema de dominação historicamente definido que utiliza uma determinada visão de mundo – a da classe dirigente, organicamente ligada à estrutura produtiva – para, juntamente com a força, controlar as demais classes da população. Importa, agora, analisar com maior precisão os mecanismos utilizados na produção, difusão e assimilação da ideologia dominante descritos por Gramsci.

Em primeiro lugar devemos precisar com maior atenção o conceito de “intelectual”. Surgidos no seio dos diversos grupos sociais, os intelectuais foram classificados por Gramsci como “orgânicos”, isto é, representativos das formas de organização da estrutura produtiva vigente, dando aos seus respectivos grupos “homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas no social e no político”⁶ e “tradicionais”, representantes de uma organização já superada, mas que ainda possuem prestígio para a manutenção do sentido de “continuidade histórica” entre uma estrutura econômica e outra.

Gramsci afirmava que “todos os homens são intelectuais... mas nem todos desempenham na sociedade a função de intelectuais”.⁷ Isso significa que Gramsci tinha uma concepção diferente de intelectual daquela usualmente associada a escritores, filósofos e literatos em geral. Para o italiano, qualquer atividade humana que demandasse o mínimo de reflexão era um ato intelectual. Entretanto, aqueles que exercem as funções de elaboração filosófica, científica e artística e aqueles que executam as de administração (tanto estatal, como um magistrado, ou privada, como um diretor de empresa) são os intelectuais que atuam na criação e difusão da ideologia da classe dirigente. Nas palavras de Gramsci:

Os intelectuais são os “comissários” do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso “espontâneo dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém, por causa de sua condição e de sua função no mundo da

⁶ GRAMSCI, Antonio. *Os intelectuais e a organização da cultura*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982, p. 3.

⁷ *Ibidem*, p. 7.

produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo.⁸

Organizados a partir da ideologia – a visão de mundo – da classe dirigente, os intelectuais formam um “Bloco Ideológico”, caracterizado por um sistema de solidariedade entre os seus membros, criado a partir da existência de uma filosofia (ideologia) comum e de um sistema de ensino que proporcione uma atividade própria para esses intelectuais.⁹

Os intelectuais são, portanto, os produtores e divulgadores da ideologia do grupo dirigente. Cabe agora nos determos nas maneiras pelas quais essa ideologia é absorvida pelas demais classes e grupos sociais. A ideologia da classe dominante perpassa toda a sociedade em graus diferentes, sendo mais elaborada, apresentada como filosofia, para as camadas superiores da população. A filosofia é a referência para todo o sistema ideológico do bloco histórico, influenciando “as normas de vida de todas as camadas sociais”.¹⁰

A filosofia elaborada pelos intelectuais-chave é difundida pelos administradores para as camadas subalternas que a absorvem na forma de *sensu comum*. O *sensu comum* é o pensamento filosófico do grupo dirigente que se sedimenta nas massas populares. Ao contrário da filosofia, cujo pensamento é individualmente elaborado e regido por regras teórico-metodológicas, o *sensu comum* se caracteriza por um sistema geral (no sentido de não-individual) e amético de pensamento. Gramsci o definia como “uma concepção de mundo absorvida acriticamente pelos vários ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio” e como “uma concepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada, incoerente, inconsequente, conforme à posição social e cultural das multidões das quais ele é a filosofia”.¹¹ Além da filosofia elaborada pelos grandes intelectuais, Gramsci atribuía às religiões o fornecimento dos principais elementos do *sensu comum*.

A hegemonia, ou seja, o consenso social que permite a existência do bloco histórico, ocorre quando a ideologia da camada dirigente, transformada em filosofia pelos grandes intelectuais, é sedimentada, na forma de *sensu comum*, entre os grupos subordinados. Em crítica a Bukharin, Gramsci afirmava que era na crítica ao *sensu comum* que o marxismo deveria

⁸ Ibidem, p. 11.

⁹ Cf. PORTELLI, op. cit., p. 66.

¹⁰ Ibidem, p. 24.

¹¹ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere. Vol 1*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 114

se apresentar caso quisesse garantir sua vitória no front ideológico.¹² Essa superação deve ocorrer através da emergência de uma nova consciência que unifique a teoria e a prática, partindo, entretanto, do próprio senso comum. Gramsci expôs o seu pensamento nos seguintes termos:

Nota II. No ensino da filosofia dedicado não a informar historicamente o aluno sobre o desenvolvimento da filosofia passada, mas a formá-lo culturalmente, para ajudá-lo a elaborar criticamente o próprio pensamento e assim participar de uma comunidade ideológica e cultural, é necessário partir do que o aluno já conhece, da sua experiência filosófica... E já que se pressupõe uma certa media intelectual e cultural nos alunos, que provavelmente não tiveram ainda mais que informações soltas e fragmentárias, carecendo de qualquer preparação metodológica e crítica, não é possível deixar de partir do “senso comum”, em primeiro lugar, da religião, em segundo, e, só numa terceira etapa, dos sistemas filosóficos elaborados pelos grupos intelectuais tradicionais.¹³

Assim, o senso comum é concebido como uma maneira de pensar acrítica na qual a ideologia do grupo dirigente já vem “inserida” e a única maneira de superá-lo, é fomentar, através da união entre teoria e prática, uma nova consciência na qual o pensamento individual torne-se coerente com as práticas do grupo social subordinado. No que tange aos objetivos da presente discussão – o papel do conhecimento histórico em nossa sociedade -, Gramsci faz uma advertência muito pertinente

No sentido mais imediato e determinado, não se pode ser filósofo — isto é, ter uma concepção do mundo criticamente coerente — sem a consciência da própria historicidade, da fase de desenvolvimento por ela representada e do fato de que ela está em contradição com outras concepções ou com elementos de outras concepções. A própria concepção do mundo responde a determinados problemas colocados pela realidade, que são bem determinados e “originais” em sua atualidade.¹⁴

Assim, na visão de Gramsci a consciência da própria historicidade – ou seja, a capacidade de diferenciar presente, passado e futuro – é uma condição *sine qua non* para o desenvolvimento da filosofia, i.e., a superação do senso comum e da situação de subordinação das camadas dirigidas do bloco histórico. Voltando ao comentário do sr. H. podemos inferir,

¹² Cf. BIANCHI, Álvaro. Lukács, Gramsci e a crítica ao “Ensaio Popular” de Bukhárin. *Rev. Estudos Contemporâneos*, DF, ano XIII, nº 30, p. 182-7, jun. 2003, p. 186.

¹³ GRAMSCI, op. cit., 1999, p. 119.

¹⁴ *Ibidem*, p. 95.

com segurança, que ele, ao se basear em um conhecimento histórico televisivo que constatamos ser uma transposição do presente para o passado, se encontra no âmbito do senso comum definido por Gramsci, pois não foi capaz de desenvolver a consciência de sua própria historicidade e, portanto, não desenvolveu uma “concepção de mundo criticamente coerente”. Se esse é o caso, devemos, então, avançar para a análise do segundo aspecto de nosso referencial teórico-metodológico: como se desenvolve a consciência histórica.

A visão microscópica: o conceito de consciência histórica

O conceito gramsciano de bloco histórico nos fornece um subsídio fundamental para compreendermos o jogo de forças ideológico dentro de uma sociedade. No caso do senso comum, essa concepção é de suma importância para compreendermos a difusão da ideologia entre os grupos subordinados. Entretanto, algumas questões metodológicas se impõem a partir desses conceitos. Gramsci não se aprofundou, em suas reflexões, sobre os mecanismos de assentamento da ideologia dentro do senso comum, limitando-se a afirmar que ele é uma forma menos elaborada de pensamento e que consiste no repositório caótico das ideologias do passado e do presente. Com relação ao conhecimento histórico em si, Gramsci também não especificou com maiores detalhes de que maneira se dá a tomada da consciência da própria historicidade¹⁵ – e, por conseguinte, a superação do senso comum – no plano cognitivo dos *indivíduos*.

Assim, por exemplo, como podemos verificar se determinado indivíduo está agindo a partir do senso comum ou de maneira consciente de acordo com o pensamento “mais elaborado” próprio da filosofia? Em um texto acadêmico tal identificação fica evidente, mas nas ações da vida cotidiana dos indivíduos isso se torna mais problemático, pois fica difícil analisar o foro íntimo do seu pensamento. Portanto, precisamos de uma ferramenta teórica que nos permita “visualizar” o “interior” do senso comum e, por conseguinte, a ideologia que lhe é intrínseca. Em outras palavras, precisamos ser capazes de alcançar uma “visão microscópica” da ação do bloco ideológico no âmbito individual das pessoas. Para tanto, vamos

¹⁵ Com isso não queremos insinuar que Gramsci não resolveu de maneira completa a questão da tomada de consciência dos grupos subordinados – realizada por meio da união entre teoria e prática através da ação do partido, concebido como intelectual orgânico coletivo –, mas apontar que a questão da tomada de consciência da própria *historicidade* pelos indivíduos não foi plenamente desenvolvida pelo intelectual sardo.

Reflexões sobre História e senso comum...

nos utilizar do conceito de “consciência histórica”, formulado pelo historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen.

O conceito de consciência histórica foi alvo de reflexões de muitos teóricos, entre eles György Lukács, Agnes Heller e Hans-Georg Gadamer. Entretanto, para os fins de nosso estudo, utilizaremos a conceituação de Rüsen, por ser concebida como uma característica intelectual comum a todos os seres humanos, o que não ocorre com as demais conceituações.¹⁶ Professor da Universidade de Bochum, na Alemanha, Rüsen investigou as formas pelas quais o conhecimento histórico se relaciona com a vida prática dos indivíduos e se justifica na construção de um conhecimento científico autônomo.

A Teoria da História de Rüsen se insere na tradição historiográfica alemã e suas bases filosóficas podem ser encontradas na Fenomenologia e no Existencialismo. Isso significa que, como depositária dessas teorias, a concepção de Ciência Histórica do alemão tende a contemplar as demandas teóricas surgidas com o desafio imposto pela pós-modernidade e pela virada linguística. Em busca de um fundamento epistemológico para a História enquanto ciência, o historiador alemão cunhou o conceito de consciência histórica, por meio do qual estabeleceu a fundamentação da ciência histórica a partir das operações mentais dos indivíduos.

Para o autor a consciência histórica é o conjunto de operações mentais cuja função é realizar a ligação entre passado, presente e futuro, tendo por objetivo prover significado e segurança para as ações cotidianas dos indivíduos. Isso ocorre por meio de uma articulação narrativa que situa o indivíduo no fluxo temporal, proporcionando-lhe uma identidade com a qual interage nas relações sociais. A consciência histórica opera através de três operações básicas: i) associar a experiência do passado a uma intenção no ato de agir; ii) criar um sentido para esse agir tendo como parâmetro as três instâncias do fluxo temporal (experiência do passado, necessidades do presente e intenções do futuro); e iii) a racionalização do fluxo temporal, transformando o tempo cronológico em tempo humano, i.e., condensando o tempo natural a partir da perspectiva do agir cotidiano dos humanos, permitindo estabilidade ontológica frente às mudanças do *eu* e do mundo.

¹⁶ As demais conceituações enxergam a consciência histórica como algo a ser “aprendido” pelas pessoas. Rüsen, pelo contrário, a vê como algo intrinsecamente humano, que *já existe* em nosso intelecto e pode ser desenvolvido. Essa diferença é fundamental, pois implica, por parte de Rüsen, na assunção de que todos pensam historicamente (todos os homens são filósofos, como na formulação de Gramsci) em maior ou menor grau e não apenas alguns “iniciados” em História.

A consciência histórica é expressada pelos indivíduos por meio da *competência narrativa*. Esta assume quatro tipos ou estágios, de acordo com a maneira pela qual os sujeitos realizam a ligação passado-presente-futuro. Esses quatro tipos podem coexistir em uma mesma narrativa histórica, prevalecendo um ou outro de acordo com o grau de complexidade com que o fluxo temporal é organizado. No primeiro tipo, a que Rusen vai denominar *tradicional*, o passado é concebido como *origem* e acessado como fundamento para as ações presentes e manutenção do futuro; no segundo, a que o alemão chama de *exemplar*, o passado é analisado como um conjunto de ações exemplares a serem emuladas no presente, toda vez que a narrativa tradicional não encontra as orientações necessária para o agir nas *origens*; o terceiro tipo, denominado como *crítica*, descarta as origens tradicionais e os exemplos do passado como fundamentação para o agir presente; e, por fim, o quarto tipo, denominado *genética*, no qual o fluxo temporal é concebido em toda a sua complexidade. Nela, o indivíduo se percebe como parte de um fluxo temporal onde o Ser está em constante mudança e passa a agir e a se identificar de acordo com tal constatação.¹⁷

O desenvolvimento pleno da consciência histórica, evidenciado pela competência narrativa do tipo genético, permite ao indivíduo sua emancipação ontológica frente às formulações ideológicas às quais está exposto, ao perceber a impermanência de toda identidade histórica baseada em conceitos como “raça”, “nação”, “classe”, “tradição”, “gênero”, etc., termos estes que fundamentam toda a articulação ideológica.

Há no agir humano cotidiano, entretanto, uma instância do pensamento que o fundamenta sem que haja o concurso da consciência histórica. A essa instância Rüsen chamou de *tradição*. A tradição é um pensamento “pré-histórico”, não no sentido utilizado comumente na periodização do tempo histórico, associada aos “homens das cavernas”, mas uma instância do pensamento humano na qual a orientação do agir humano ocorre sem que seja necessária a fundamentação *consciente* no passado elaborada pela consciência histórica. Ou seja, o passado está materializado no agir, mas de maneira inconsciente. As práticas culturais, as visões de mundo, os modos de fazer cristalizados no cotidiano das pessoas, cuja historicidade não é percebida, são evidências da *tradição*. “As coisas são assim porque são” seria a resposta de uma pessoa cuja ação está fundamentada na tradição ao ser indagada do porquê de suas

¹⁷ RÜSEN, Jorn. *Razão Histórica. Teoria da História: Fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1ª reimpressão, 2010, pp. 59 e segs.

ações. Somente quando as diretrizes historicamente presentes na tradição se tornam insuficientes para a orientação do cotidiano é que a consciência histórica é acionada, a fim de prover os indivíduos de sentido para as suas ações.

Nas palavras de Rüsén:

[...] o passado já exerce uma função de orientação, sem que seja necessária uma reflexão particular sobre ela. Na tradição, o agir passado subsiste por si, encerra em si a marca de sua importância e os elementos de processo temporal com os quais co-determina, mediante orientação temporal do agir atual, o curso do tempo presente.¹⁸

As aproximações do conceito de “tradição” de Rüsén com o de “senso comum” gramsciano são evidentes. Tanto Gramsci quanto Rüsén identificam, no âmbito das práticas cotidianas, a existência de uma instância do pensamento humano que é caracterizada pelo que poderíamos denominar como racionalidade não-reflexiva¹⁹ – o “senso comum”, para o italiano ou a “tradição”, para o alemão. É nesse âmbito da racionalidade não-reflexiva que as ideologias e práticas culturais estão sedimentadas e tornam-se um elemento para a coesão ideológica dentro do sistema hegemônico do bloco histórico. Assim sendo, qualquer movimento que procure realizar uma mudança hegemônica, através da luta ideológica que Gramsci chamou de “guerra de posição”,²⁰ precisa ser capaz de identificar esse senso comum e, como sugeriu o intelectual sardo, partir dele para um tipo de pensamento mais elaborado. Se o pensamento mais elaborado, em termos de consciência histórica, pode ser analisado a partir de escritos onde a racionalidade reflexiva se apresenta, no caso do senso comum essa análise se torna

¹⁸ Ibidem, p. 77.

¹⁹ Aqui concebemos uma racionalidade não-reflexiva como o tipo de ação ou pensamento “automático”, que possui características próprias da modernidade, realizado, entretanto, sem o concurso de uma reflexão sobre si mesmo. Assim, uma opinião sobre determinado assunto pode se basear em pressupostos liberais sem que o emissor, no entanto, se aperceba da historicidade desses pressupostos. Por exemplo, quando alguém emite um juízo negativo sobre as cotas raciais na universidade, alegando que “todos são iguais, portanto as cotas promovem a desigualdade” o emissor utiliza argumentos racionais (e liberais) para justificar sua posição, porém, sem perceber que a premissa “todos são iguais” é historicamente falsa, devido às desigualdades históricas vivenciadas pela população negra devido ao escravismo no Brasil.

²⁰ O conceito de “guerra de posição” é explicado por Carlos Nelson Coutinho nos seguintes termos “[...] nas formações ‘orientais’, a predominância do Estado-coerção impõe à luta de classes uma estratégia de ataque frontal, ‘uma guerra de movimento’, voltada diretamente para a conquista e conservação do Estado em sentido restrito; no ‘Ocidente’, ao contrário, as batalhas devem ser travadas inicialmente no âmbito da sociedade civil, visando à conquista de posições e espaços (‘guerra de posição’), da direção político-ideológica e do consenso dos setores majoritários da população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para sua posterior conservação (COUTINHO, Carlos Nelson. *Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político*. Rio de Janeiro, 1989. p. 89).

mais difícil, devido ao caráter difuso do senso comum na argumentação. Para isso, é preciso um instrumental metodológico que nos permita identificar tanto o senso comum quanto a consciência histórica dos indivíduos nos discursos.

Desvelando o senso comum: o conceito de representação

Como constatamos acima é preciso identificar, nas práticas cotidianas dos indivíduos, indícios do senso comum-tradição. Esses indícios podem ser coletados através de variada documentação escrita – textos como o do sr. H., produções escolares, produção jornalística e literária etc. – mas também nas ações humanas, tanto aquelas do agir cotidiano, quanto as expressas por meio das artes e da ciência, desde que analisadas enquanto *discursos*.

Para identificar esses indícios, proponho adotar o instrumental metodológico utilizado pela chamada Nova História Cultural (doravante NHC), surgida ao final dos anos 1970 e que ganhou bastante projeção entre os historiadores a partir das últimas décadas do século XX, sendo marcada pela interdisciplinaridade em suas pesquisas, utilizando elementos da Antropologia, da Linguística e da Psicologia, entre outros.²¹ A NHC possui em sua metodologia alguns elementos que, a meu ver, tornam possível a visualização do senso comum-tradição dos indivíduos através de suas práticas cotidianas. A seguir exponho tal instrumental.

O primeiro e principal conceito que utilizaremos da NHC é o de *representação*, como concebido pelo historiador francês Roger Chartier. De acordo com esse autor as representações do mundo social, construídas pelos indivíduos, consistem nas formas de apreensão do mundo social através de esquemas intelectuais que “criam figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o Outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”.²² As representações são histórica e socialmente localizadas, sendo elaboradas de acordo com o tempo, o espaço e a posição individual dentro do tecido social. Tais representações, assim como o conceito de ideologia de Gramsci, estão inseridas em uma contínua luta em termos de poder e dominação entre os grupos sociais.

O segundo conceito é o de *apropriação*, que significa a maneira pela qual os indivíduos, ao entrarem em contato com os discursos de representação do mundo, se apropriam

²¹ Cf. BARROS, José D’Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu universo conceitual e seus diálogos com outros campos históricos. *Cadernos de História, Belo Horizonte*, v. 12, n. 16, 1º sem., 2001, p. 39.

²² CHARTIER, Roger. *A História Cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1997, p. 17.

Reflexões sobre História e senso comum...

individualmente desses discursos, ressignificando-os de acordo com suas idiossincrasias. Os receptores não são concebidos como receptáculos vazios, mas se apropriam da mensagem/discurso com que entram em contato, criando novos significados a partir de interesses específicos de classe, gênero, etnia e idade.

Por fim, as representações e formas de apropriação são evidenciados através de *práticas* concretas (políticas, sociais, discursivas) nas quais os indivíduos executam ações mobilizadas pelos significados que dão ao real. Em outras palavras, é nas práticas concretas que os indivíduos externalizam as representações que fazem do mundo e é através da análise dessas práticas, dessas atitudes mobilizadas a partir das representações, que podemos vislumbrar o senso comum-tradição, como pano de fundo dos significados que os agentes dão às suas ações.

Dessa maneira, além dos discursos textuais produzidos pelos indivíduos, aos pesquisadores e pesquisadoras em Ensino de História abre-se também o campo das práticas cotidianas, motivadas pelas representações que esses mesmos indivíduos fazem dos mais variados elementos da empiria. Não raro, em nossas pesquisas, nos deparamos com declarações feitas pelos entrevistados que, motivadas pelo desejo inconsciente de se adequarem à “melhor resposta” ou ao que se consideram a “resposta certa”, por vezes podem nos levar a conclusões enganosas. Contrapor o discurso textual desses indivíduos com suas práticas cotidianas concretas se torna, assim, uma poderosa ferramenta metodológica para o(a) pesquisador(a) ao evidenciar as contradições entre prática e discurso.

Conclusão

Apesar de muitas vezes negligenciado pelo cidadão médio, o conhecimento histórico tem um papel fundamental na tomada de decisões dos indivíduos em sociedade. Essas decisões, como vimos, inserem-se em um quadro de hegemonia da classe dirigente, através da difusão ideológica que se torna senso comum entre os grupos subordinados, nos termos de Gramsci. O senso comum, tomado como depositário das manifestações ideológicas presentes e passadas, torna-se uma instancia decisória anterior à consciência histórica – a “tradição” nos termos de Rüsen –, estimulando os indivíduos à uma “racionalidade não-reflexiva” em suas vidas práticas. Apesar de movidos pelo passado consubstanciado no amálgama ideológico do senso comum, os indivíduos, sem o concurso da consciência histórica,

operam a partir de um pensamento a-histórico e, portanto, sem a consciência da própria historicidade, fator apontado por Gramsci para a superação da hegemonia da classe fundamental na guerra de posição.

Voltando ao caso do sr. H., podemos perceber que o leitor expressou, na ação de comentar o artigo de jornal, uma prática intelectual própria da modernidade – a fundamentação de um argumento a partir de um conhecimento que acreditava ser científico e histórico. Vimos, também, que expressou um tipo de moralidade – valorou como negativas as formas de “poder” e as “intrigas” – e uma opção ideológica consubstanciada na defesa do liberalismo. Para legitimar sua posição, evocou as “lições da História”, mas a partir de uma visão anacrônica, de presente travestido de passado. Apesar de não ser possível identificar muitos aspectos individuais do sr. H. (etnia, religião, classe, credo) a não ser o seu gênero – o que nos ajudaria a compreender o sentido de suas representações –, podemos fazer algumas inferências.

Em primeiro lugar, a representação que o comentarista faz da própria História: a narrativa de um passado fixo e imutável, dotado de uma racionalidade extrínseca ao indivíduo, que possibilita a produção de regras e lições para o comportamento do presente. Essa é a noção de uma história positivista, legada pelo século XIX e que ainda persiste no imaginário da maioria das pessoas. Juntamente com essa representação de História, podemos perceber uma concepção de “justiça” – as intrigas e o poder são valorados negativamente – e o passado era “pior” que o presente, pois era o tempo da “tirania” – uma concepção de “progresso”. Nessa prática discursiva podemos identificar o senso comum-tradição que opera nas decisões do sr. H. As representações de “História”, “Justiça” e “Progresso” são concebidas a partir da visão liberal-iluminista, aprioristicamente, sem levar em conta a historicidade desses conceitos. Se o seu comentário, na aparência, pode ser considerado como tendo desenvolvido uma competência narrativa do tipo *exemplar* devido à busca por “lições do passado”, as representações que identificamos em seu discurso revelam que muito de suas premissas estão fundamentadas no senso comum-tradição, pois não foram capazes de evitar a concepção a-histórica desses conceitos, principalmente devido ao fato do seu conhecimento histórico ser baseado em uma narrativa ficcional na qual o presente se disfarça de passado.

Zygmunt Bauman, em sua famosa obra “Modernidade Líquida” (1999), aponta para o fato de que, na “modernidade leve” ou “tardia” – termos pelos quais os sociólogos vêm

caracterizando o mundo da sociedade informacional conectada pelos novos meios de comunicação como a Internet – a crescente instantaneidade do tempo tem feito os seres humanos viver cada vez mais no presente, desconsiderando o passado e o futuro. O historiador Tzvetan Todorov, analisando a ascensão do populismo no século XXI, em sua obra “Os inimigos íntimos da Democracia” (2012), nos apresenta as implicações desse “presente eterno”, ao afirmar que:

O modo de apresentação do populismo²³ é a demagogia; quanto ao conteúdo, ele se fixa em torno de algumas constantes. Antes de mais nada, o populista se recusa a afastar-se do aqui e agora, assim como dos indivíduos específicos; foge das abstrações, das distâncias, da duração e privilegia o concreto, o próximo, ou mesmo o imediato.²⁴

Levando em consideração as análises de Bauman e Todorov, juntamente com as constatações levantadas a partir do comentário do sr. H., podemos nos indagar em que medida o tipo de conhecimento histórico vigente em nossa sociedade – mais influenciado pelo senso comum-tradição do que pela consciência histórica, em que o passado nada mais é do que o presente em “vestimenta de época” – tem contribuído para promover inadvertidamente a ascensão de grupos extremistas e personalidades populistas, cujas formulações discursivas se apropriam de elementos liberais sem abrir mão de suas posturas autoritárias. Essa ascensão conservadora – evidenciada pelo sucesso do *Brexit* na Inglaterra, da eleição de Donald Trump nos EUA e da notoriedade de grupos brasileiros como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Projeto Escola Sem Partido, por exemplo – vem fornecendo os instrumentos para o estabelecimento de uma nova configuração hegemônica nas sociedades ocidentais.

Assim, um estudo de maior fôlego sobre o papel do conhecimento histórico e a forma como ele tem sido ensinado e aprendido em nossa sociedade, a partir do referencial teórico aqui discutido, apresenta a possibilidade de apontar os caminhos que movimentos sociais, professores e instituições de ensino comprometidos com os Direitos Humanos deverão trilhar para que o conhecimento histórico esteja verdadeiramente a serviço da emancipação dos

²³ A acepção de “populismo” para o autor difere daquela clássica formulada por Francisco Weffort ao tratar do populismo latino-americano na obra “O Populismo na política brasileira”. Cf. WEFFORT, Francisco. *O populismo na política brasileira*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. No caso Todorov se refere a políticos atuais como Marine Le Pen e Donald Trump.

²⁴ TODOROV, Tzvetan. *Os inimigos íntimos da democracia*. São Paulo: Cia. das Letras, 2012, p. 158.

indivíduos – ou seja, do pleno desenvolvimento da consciência histórica - evitando a recorrência de tragédias humanitárias próprias do autoritarismo.

Referências

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001

BIANCHI, Álvaro. *Lukács, Gramsci e a crítica ao “Ensaio Popular” de Bukhárin*. *Rev. Estudos Contemporâneos*, DF, ano XIII, nº 30, p. 182-7, jun. 2003.

CHARTIER, Roger. *A História Cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1997.

COUTINHO, Carlos Nelson. *Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político*. Rio de Janeiro, 1989.

GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere. Vol 1*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

_____. *Os intelectuais e a organização da cultura*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.

H. Comentários. Folha de S. Paulo, 16 jul. 2017. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/07/1901484-na-corda-bamba-da-historia.shtml>>. Acesso em 18 jul. 2017.

PORTELLI, Hughes. *Gramsci e o Bloco Histórico*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica. Teoria da História: Fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1ª reimpressão, 2010.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Na corda bamba da história. Folha de S. Paulo, 16 jul. 2017. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/07/1901484-na-corda-bamba-da-historia.shtml>>. Acesso em 18 jul. 2017.

TODOROV, Tzvetan. *Os inimigos íntimos da democracia*. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.

WEFFORT, Francisco. *O populismo na política brasileira*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

Recebido em: 16.05.2018
Aprovado em: 01.12.2018

Masque para um Espelho de Magistrado: Contextualização política e crítico-genética da peça *Cómo ha de ser el privado**

Karenina do Nascimento Rodrigues[†]

Resumo

O objetivo central deste trabalho é analisar a figuração de *valido* presente na peça teatral cortesã *Cómo ha de ser el privado*. Definimos nosso específico lugar crítico nas abordagens que formaram olhar sobre a peça no campo acadêmico e que a redefiniram como relevante para estudos, bem como as premissas de função-autor das edições impressas que explicam o interesse tardio pela transposição de seu manuscrito. A partir dos elementos da forma genético-trópica ou retórico-poética da peça, construímos um entendimento acerca do sentido e da função específica do tema do *valimento* na peça, a qual entendemos como formada por poesias cênicas dialogais que dramatizam os mesmos horizontes de expectativas contidos no gênero Espelho de Magistrado. A estrutura da peça sugere uma *masque* de corte no final, o que interfere no modo como o soberano é figurado, aparecendo como modelo de virtude que cria onisciência sobre a honestidade de seu ouvido mediador, o *valido*.

Palavras-chave: *Cómo ha de ser el privado*; *valimento*; Quevedo; Espelho de Magistrado; poesias cênicas dialogais; *mascarada* de corte.

Resume

L'objectif principal de ce travail est analyser la figuration de *valido* présent dans la pièce de théâtre courtisane *Cómo ha de ser el privado*. Nous situons notre place critique dans des approches qui ont formé le regard sur la pièce dans le domaine académique et la redéfini comme pertinent pour les études, ainsi que les prémisses de fonction-auteur des éditions imprimées qui expliquent l'intérêt tardif de sa transposition. Au moyen des éléments de la manière génétique-tropique ou rhétorique-poétique de la pièce, nous construisons une compréhension sur le sens et la fonction spécifiques du thème de *valimento* dans la pièce, que nous comprenons comme formée par les *poésies scéniques dialogiques* qui dramatisent les mêmes horizons des attentes contenus dans le genre *Miroir de Magistrat*. La structure de la pièce suggère un *masque* de cour à la fin, qui interfère avec la façon dont le souverain est représenté, apparaissant comme un modèle de vertu qui crée l'omniscience sur l'honnêteté de son oreille médiateur, le courtisan préféré.

Mots-clés: *Cómo ha de ser el privado*; le courtisan préféré; Quevedo; Miroir de Magistrat; *poésies scéniques dialogiques*; *masque* de cour.

* Pesquisa financiada pela CAPES.

† Mestra em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Balço de abordagens sobre *Cómo ha de ser el privado*

O texto *Cómo ha de ser el privado* circulou no século XVII como manuscrito atribuído a Francisco de Quevedo. Uma das versões está no manuscrito 108, fólhos 1-70, da Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, como *Fragmentos no impresos hasta hoy de Don Francisco de Quevedo Villegas*. No Catálogo, o repertório do teatro atribuído a Quevedo, incluindo *Cómo ha de ser el privado*, foi revisado por Aureliano Fernández Guerra e se tornou referência para as posteriores edições do chamado teatro completo de Quevedo. O manuscrito 108 foi impresso primeiramente por Miguel Artigas somente no século XX, em 1927, na “Biblioteca Seleta de Clássicos Espanhóis” da Real Academia Espanhola,¹ pois ficou durante muito tempo relegado ao esquecimento nos projetos de transposição impressa de manuscritos de peças do Século de Ouro devido à construção e consolidação de um cânone nacional de literatura espanhola nos séculos XIX e XX que tinha Lope de Vega como parâmetro de mérito literário. O caráter canonicamente encomiasta da peça *Cómo ha de ser el privado* recebeu juízos negativos da crítica, que a mantiveram editorialmente inerte nas gavetas da Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander.

O gênero ou subgênero associado a *Cómo ha de ser el privado* é conhecido como *Comedia de Privanza*, ou mesmo *Drama de Privanza*. Segundo George Peale,² esse gênero foi conformado entre 1595 e 1611 pelos poetas da *Comedia Nueva*, que eram seguidores de Lope de Vega. Tendo este autor como modelo, esse tipo de peça se estruturaria a partir de um conflito dramático em torno do processo de ascensão e queda – *la próspera y la adversa fortuna* – do personagem principal dessas obras, o valido. *Cómo ha de ser el privado* seria uma exceção a esse padrão de comédia devido à ausência de voltas da fortuna à moda Lope de Vega, sendo este um motivo de sua desvalorização dramática pela crítica literária romântica e posterior. Na edição de 1927, Artigas manifestava suas reticências: considerava-a com escasso valor dramático devido à elogiosa representação do rei Felipe IV e seu valido Olivares, que são figurados na peça, respectivamente, pelo rei Fernando e pelo conde de Valisero (um anagrama de “Olivares”).

¹ QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Teatro inédito de Don Francisco de Quevedo y Villegas*. Edição e estudo introdutório de Miguel Artigas. Madrid: Real Academia Espanhola, 1927, 252p.

² PEALE, C. George. Comienzos, enfoques y constitución de la Comedia de Privanza en la tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros auctores. *Hispanic Review*, Fullerton, n.1, v.72, inverno, 2004, p. 126.

Masque para um Espelho de Magistrado...

O cânone editorial autor/obra que começou a emergir com as publicações das obras completas atribuídas a Quevedo, no final do século XIX, tendeu a mais ratificar premissas político-biográficas do que literárias para compor a sua obra, ao contrário dos interesses em torno da produção atribuída a Lope de Vega, que são mais estritamente literários. À medida que se sucederam as edições críticas sobre as obras de Quevedo, aumentaram os estudos dedicados a seus panfletos satíricos,³ gênero geralmente concebido para desqualificar algum desafeto na corte, pois atacava a reputação. No entanto, em tais escritos satíricos, há a ausência de análises focadas nas funções dos gêneros textuais que foram associados posteriormente ao seu nome.

Para tais críticos, Quevedo estava à margem do desenvolvimento da Comédia Nova e, no caso específico de *Cómo ha de ser el privado*, por ser encomiasta e sem rodas da fortuna, não parecia ter adesão ao entendimento biográfico sobre Quevedo como crítico satírico da vida de corte e, por conta de tais premissas, tal peça ficou fora dos cânones de obras completas até finais da década de 1920. O Quevedo geralmente alçado como objeto de interesse é aquele do gênio satírico em descompasso com sua época, o que configurou um sentido de obra como crítica amarga da vida de seu tempo, dos costumes, das instituições e da política. Entretanto, a rigor, não havia nada de tão distinto de outros contemporâneos de Quevedo que atuavam por meio dos gêneros satíricos.

Embora achasse *Cómo ha de ser el privado* medíocre, sem ação dramática, feita por Quevedo para consolidar a sua posição na corte, Miguel Artigas justificava a sua importância pela presença de eventos e personagens históricos. Outros autores se inseriram nessa tradição interpretativa, como Manuel Urí,⁴ Urrutia,⁵ Cotarelo⁶ e Elliott.⁷ Portanto, o parâmetro de mérito para a transposição impressa do manuscrito foi, desde a primeira vez, eminentemente histórico. Em todo caso, novos interesses sobre a sua intencionalidade têm suscitado nova relevância para a peça, para além dos embates de gosto da crítica literária hodierna.

³ SCHWARTZ, Lía. Las sátiras de Quevedo y su recepción. *Centro Virtual Cervantes*. Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/literatura/quevedo_critica/satiras/introduccion.htm>. Acesso em: 10 jan. 2015.

⁴ MARTÍN, Manuel Urí. *El Chitón de las tarabillas*. Madrid: Castalia, 1998, 144p.

⁵ URRUTIA, Jorge. Quevedo en el teatro político. In: CONCHA, Víctor García de la (ed.). *Homenaje a Quevedo*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982, p. 173-186

⁶ COTARELO, Armando. El teatro de Quevedo. *Boletín de la Real Academia Española*, Madrid, tomo XXIV, cuaderno CXIV, janeiro/abril, 1945, p. 41-104

⁷ ELLIOTT, John Huxtable. Quevedo and the Count of Olivares. In: IFFLAND, James (ed.). *Quevedo in Perspective*. Newark: Juan de la Cuesta, 1982, p.227-250

Alguns autores vêm fazendo outras perguntas à peça, mais próximas ao neo-historicismo do que ao criticismo literário (pós-)romântico.⁸ Para esses autores, a literatura, como possibilidade de fonte histórica, permitiria identificar a dimensão ideológica do texto literário – seja num sentido subversivo, seja num sentido conservativo – em relação às instituições sociais e políticas. Este foco na dimensão ideológica é a que mais aproxima a produção neo-historicista das categorias analíticas e dos horizontes de expectativas das críticas cultural e literária de viés marxista. Como a questão do debate sobre gosto estético do criticismo literário é secundária para os neo-historicistas, é deles que mais vemos os escritos sobre as peças julgadas literariamente como menores ou irrelevantes pelo criticismo literário.

Assim, em larga medida, são as perguntas neo-historicistas que mais têm criado campos de estudo e nova relevância para as peças menores do Século de Ouro. Com isso, muitas têm saído do esquecimento das caixas de manuscritos da Biblioteca Nacional de Espanha e ganhado a transposição impressa, criando desafios específicos de leitura. No entanto, nenhum desses autores neo-historicistas problematizou a específica função-autor em *Cómo ha de ser el privado*, pois partem igualmente de premissas românticas biográficas de quem seja Quevedo para, então, buscarem confirmação de tais premissas na leitura de sua obra.

Além dos organizadores das novas edições críticas da peça, aquela de 2004, de Luciana Gentilli,⁹ e a de 2011, de Ignacio Arellano e Celsa García Valdés,¹⁰ podemos destacar nessa tradição neo-historicista Rafael Iglesias,¹¹ Frederick Armas,¹² Susana Araico¹³ e María

⁸ ARAICO, Susana Hernández. Teatralización de Estatismo: poder y pasión en *Cómo ha de ser el privado* de Quevedo. *Hispania*, Arlington, n.3, v.82, setembro, 1999, p. 461-471; ARMAS, Frederick A. de. En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en *Cómo ha de ser el privado*. *Hispanófila*, Chapel Hill, n.140, janeiro, 2004, p. 9-20; ARMAS, Frederick A. de. Vientos contrarios: tempestades de pasión y poder en *Cómo ha de ser el privado*. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 107-119; IGLESIAS, Rafael. El imposible equilibrio entre el encomio cortesano y la reprimenda política: hacia una nueva interpretación de *Cómo ha de ser el privado* de Quevedo. *La Perinola*, Pamplona, n.9, março, 2005, p. 267-298; IGLESIAS, Rafael. Francisco de Quevedo como practicante de la disimulación defensiva en *Cómo ha de ser el privado* y El chitón de las tarabillas. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 69-106; FERNÁNDEZ, María Hernández. *El teatro de Quevedo*. Tese (Doutorado em Historia e Invención de los Textos Literários Hispánicos) – Universidad de Barcelona, Departamento de Filología Hispánica, Barcelona, 2006, 751p.; ARELLANO, Ignacio. Sobre el texto de la comedia *Cómo ha de ser el privado*, de Quevedo. Deturpaciones y enmiendas. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 57-67; GENTILLI, Luciana. La dramatización de un *ars gubernandi*: *Cómo ha de ser el privado* de Francisco de Quevedo. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 121-136; SAINZ, Julio Vélez. La recepción crítica del teatro de Quevedo: algunas consideraciones. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 15-25.

⁹ QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Cómo ha de ser el privado*. Edição crítica, introdução e notas de Luciana Gentilli. Viareggio-Lucca: Mauro Baroni, 2004, 238p.

¹⁰ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011.

¹¹ IGLESIAS, op. cit., 2005, p. 267-298; IGLESIAS, op. cit., 2013, p. 69-106.

¹² ARMAS, op. cit., 2004, p. 9-20; ARMAS, op. cit., 2013, p. 107-119.

¹³ ARAICO, op. cit., p. 461-471.

Masque para um Espelho de Magistrado...

Fernández.¹⁴ Por um lado, alguns estudos oferecem uma interpretação oposta à que costuma ser aceita de elogio ao valido, percebendo, por trás dos elogios, uma crítica negativa a Olivares e ao rei, como é o caso de Iglesias e Armas. Como não sustentam as suas hipóteses de intencionalidade nas evidências retóricas do gênero literário que estudam, o que as fundamenta é basicamente uma ideia biográfica preconcebida de Quevedo enquanto sujeito independente, crítico, engenhoso e agudo, sem ponderar, para o século XVII, a natureza desindividualizante (de gênero literário) das qualidades sutil, engenhosa e aguda das peças associadas ao seu nome. No vocabulário analítico dos neo-historicistas, as qualidades que se reportavam ao gênero literário se tornaram categorias psicológicas de definição do estilo do indivíduo-autor.¹⁵

Outros estudos procuram sublinhar os valores literários e dramáticos de *Cómo ha de ser el privado*, como é o caso de Melvina Somers¹⁶ e Luciana Gentilli,¹⁷ mas não o fazem por meio da referência às categorias de gênero literário do século XVII.¹⁸ Daí, não é de surpreender que Somers afirme que, embora a ação dramática seja relegada a um segundo plano ou ao passado, somos confrontados com conflitos psicológicos. Por este viés, Quevedo teria colocado problemas no caminho de vários personagens para construir sua trama em torno da solução desses problemas. E as três tramas – relativas ao privado perfeito, à relação do rei e Serafina e à disputa dos príncipes da Dinamarca e da Transilvânia pela mão da infanta – que pareceriam destruir a unidade de ação, na verdade, unificar-se-iam na figura do privado.

Por sua vez, Gentilli, buscando a originalidade do texto, afirma que o tema modela a ação e é responsável pela unidade dramática. Nesse sentido, as tramas múltiplas se organizariam em torno do eixo estrutural do tema do bom governo, o que não suporia nem falta de intriga, nem incapacidade teatral. Para Gentilli, a estrutura teatral da peça deveria ser julgada, portanto, dentro das coordenadas do teatro documental ou noticioso, no qual

¹⁴ FERNÁNDEZ, op. cit.

¹⁵ Cf. HANSEN, João Adolfo. Agudezas Seiscentistas. *Floema Especial*, Vitória da Conquista, n.2, outubro, 2006, p. 85-109.

¹⁶ SOMERS, Melvina. Quevedo's Ideology in *Cómo ha de ser el privado*. *Hispania*, Arlington, n.3, v.39, setembro, 1956, p. 261-268. Este artigo é historicista, no sentido norte-americano, não no sentido alemão. E dessa matriz de análise emergem os estudos neo-historicistas como uma variação crítica do historicismo norte-americano. Cf. GREENBLATT, Stephen. Novo Historicismo: Ressonância e Encantamento. *Estudos Históricas*, Rio de Janeiro, n.8, v.4, 1991, p. 244-261.

¹⁷ GENTILLI, op. cit., p. 121-136.

¹⁸ Um bom indiciamento intertextual de categorias de percepção e avaliação do decoro literário filipino pode ser feito por meio da obra: GRACIAN, Lorenzo. *Agudeza y arte de ingenio*. Amberes: Verdussen, 1725, 368p.

Quevedo manipularia habilmente a narração cronística. A originalidade de *Cómo ha de ser el privado* estaria, assim, na sua condição transgenérica de comédia histórico-ficcional. Enfim, na tentativa da autora de categorizar a peça, fica evidente a criação de falsos problemas que decorrem da falta de domínio sobre as categorias da poética de composição teatral das belas letras do contexto filipino.¹⁹

Parece que tais formas de análise se aproximam da peça *Cómo ha de ser el privado* com um repertório carregado de categorias de percepção e avaliação características do drama burguês do final do século XVIII, que seguia as regras de composição de diálogos pretendendo a simulação da fala cotidiana de indivíduos evolutivos em ambientes eminentemente domésticos.²⁰ No drama burguês, a ação dramática seria gerada por tramas de personagens evolutivos ambientadas em círculo doméstico. No entanto, a corte na peça *Cómo ha de ser el privado* não é um ambiente privado (no sentido liberal); e seus personagens não podem ser considerados como simulação cênica de individualidades evolutivas em situação doméstica corriqueira. Pelo contrário, trata-se de máscaras cênicas nodais que representam idade, posição social-institucional, gênero (masculino e feminino) e humor/paixão (ira, vingança, melancolia, enamoramento, etc), demarcadas e expressas pelo decoro do gênero literário de acordo com situações cênicas estereotípicas. Além disso, a ideia de espelhamento de realidades particulares evolutivas, proposta pelo drama burguês de finais do século XVIII, parece-me com a opção crítica (neo-)historicista de ler *Cómo ha de ser el privado* com foco prioritário na descoberta de referências ou indícios textuais que apontem para alusões ou alegorias a contextos e personagens históricos da corte filipina, centrando em tais parâmetros de relevância.

María Fernández,²¹ autora responsável por raro trabalho doutoral dedicado à dramaturgia de Quevedo, também afirma a importância do valor da peça enquanto documento histórico. Para Fernández, não se deveria julgar pejorativamente a falta de dinamismo dramático e a ausência de lances do acaso e reveses da fortuna. Aqui, fica claro que a autora desculpa as supostas imperfeições da peça por meio de seu significado como documento histórico. Portanto, as suas categorias de percepção e avaliação seguem a tradição crítica romântica espanhola que tem o cânone Lope de Vega como referência de excelência literária

¹⁹ Cf. GRACIAN, op. cit.

²⁰ Cf. WATT, Ian. *A Ascensão do Romance*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 352p.

²¹ FERNÁNDEZ, op. cit.

Masque para um Espelho de Magistrado...

porque teria composições ricas em voltas da fortuna, entendidas como fundamento ou parâmetro para o dinamismo dramático considerado típico do teatro espanhol do Século de Ouro. Também para Araico,²² o escasso dinamismo, que se cristalizaria como absoluta paralisação cênica em *Cómo ha de ser el privado*, seria compensado pelo talento lírico de Quevedo em dois sonetos amorosos, que culminam em grande tensão dramática. Em outras palavras, o que Araico elogia na peça é justamente aquilo que se aproximaria de uma expectativa de belo segundo a forma de composição do soneto romântico. Mais uma vez, não se analisa a peça por meio das categorias poéticas das belas letras do contexto filipino.²³

Nos estudos neo-historicistas, o alegado conteúdo ideológico em *Cómo ha de ser el privado* é referido à visão política e aos interesses de Quevedo na corte filipina. Por isso, diferentemente de obras satíricas nas quais Quevedo teria praticado uma maior liberdade ideológica, pondo em dúvida a honorabilidade cortesã, a obra *Cómo ha de ser el privado* estaria presa aos matizes de coação política e defesa dos interesses da corte. Não sendo fruto de sua livre inspiração, mas de encargos com afã de apologia ao rei e a Olivares, a peça *Cómo ha de ser el privado* seria panfletária, propagandística e tendenciosa. Ora, a suposição de que haveria mais liberdade ideológica nas obras satíricas de Quevedo ignora o próprio decoro implicado no gênero satírico e a sua função no jogo cortesão de difamação. O gênero satírico não é a expressão de um espírito livre, mas um florete bem afiado entre os nobres.²⁴

Assim, percebemos que o tipo de formulação crítica que escalona a maior liberdade ideológica das obras satíricas de Quevedo como termo de contraste tipológico em relação à maior coação política em *Cómo ha de ser el privado* projeta um horizonte crítico de expectativa inadequado às formas de decoro literário do século XVII. Além disso, tal viés de leitura da peça propõe padrões de relevância entendidos à luz do contexto político da época, considerando: os anos de correspondência e amizade de Quevedo com Olivares, o vínculo de Quevedo com o Estado e a sua defesa de uma monarquia livre de corrupção. Por isso, a crítica (neo-)historicista se preocupa em identificar a datação precisa da peça, os elementos históricos da corte filipina alegorizados em sua trama e a caracterização de personagens da peça como espelhos cênicos de atores históricos específicos.

²² ARAICO, op. cit., p. 461-471.

²³ Cf. HANSEN, op. cit., p. 85-109.

²⁴ Cf. HANSEN, João Adolfo. Retórica da Agudeza. *Letras Clássicas*, São Paulo, n.4, novembro, 2000, p.317-342; DARNTON, Robert. *Poesia e Política*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, 228p.

Portanto, tal linha de investigação é coerente com a premissa de estudar a peça como documento histórico, mas se trata de uma visão estreita de documento histórico: o seu valor está em sua capacidade de ser fonte para o que acontece fora da peça, ou seja, esta é apenas abordada como efeito estruturado do contexto extralinguístico que já se conhece de antemão e, portanto, o seu papel é meramente ilustrativo do que já se sabe por meio da bibliografia ou outras fontes de época. A peça não é, de fato, o evento analisado, nem é entendida como um ato ou evento estruturante de possibilidades de entendimentos de contextos bem distintos daqueles que já se sabe de antemão por meio da historiografia histórica e literária – geralmente formada por premissas e coeficientes de criticidade segundo um horizonte de expectativa pautado na modernidade liberal, para o qual tinham mérito particular obras que cumprissem uma expectativa cultural norteada por valores ligados à emancipação ou individuação crítica literária.

Diferentemente de tal expectativa, a chave crítica deste trabalho não entende que haja um significado universal abstrato para o status de autoridade da obra e do autor, como pretenderia o criticismo literário romântico e pós-romântico; mas, por outro lado, não é possível fazer uma correlação simples de causa e efeito entre o suposto conteúdo de uma obra e o seu contexto ideológico, porque tal correlação é mediada por decoros retóricos específicos de seu gênero poético do século XVII e, portanto, muito do que se atribui ao autor ou à obra não é singular a estas, mas aos gêneros nos quais operam e atualizam da instituição retórica clássica.²⁵ A leitura histórica aqui proposta da peça como um evento poético referido ao ambiente de expectativas da corte filipina não se restringe à compreensão ou interpretação do seu significado como expressão de um conteúdo ideológico, nem à reconstrução da intenção psicológica de um autor-indivíduo; mas sim refere-se à intenção enquanto efeito do discurso segundo o decoro de seu gênero, sem desconhecer a ambiência de uso do gênero no século XVII e as interferências, em sua linguagem, da forma editorial impressa atual.

²⁵ Cf. HANSEN, João Adolfo. *Instituição retórica, técnica retórica, discurso*. Matraca, Rio de Janeiro, n.33, v.20, julho/dezembro, 2013, p.11-46.

Disputas de sentidos sobre a edição utilizada de *Cómo ha de ser el privado*

A edição de *Cómo ha de ser el privado* que utilizamos faz parte de um dos volumes da coleção de livros cujos editores se propuseram a reunir todas as obras consideradas de Quevedo. Trata-se do volume dedicado ao *Teatro Completo*,²⁶ de Ignacio Arellano e Celsa Carmen García Valdés, que dividem as obras teatrais atribuídas a Quevedo em comédias, entremeses, loas e bailes, respectivamente. Os editores explicitam os problemas da transmissão do *corpus* textual de Quevedo, estabelecendo algumas precisões a respeito do catálogo de obras conservadas. É notória a preocupação de garantir a paternidade das obras a partir de uma pretensa autenticidade/originalidade individualizante da mente de Quevedo. Nesse contexto de premissas, algumas obras são deixadas de lado por pertencerem ao anonimato e não poderem ser relacionadas com a produção da mente de um autor específico.

Ignacio Arellano e Celsa Carmen García Valdés pretendem lançar luz sobre uma parte da obra menos conhecida de Quevedo, já que ele não se dedicou profissionalmente ao teatro e foi alvo de juízos negativos por parte da crítica em relação às suas qualidades como dramaturgo. *Cómo ha de ser el privado* abre o volume, talvez por ser a única comédia considerada completa, antes dos entremeses, que se ordenam segundo uma cronologia. Segundo os editores, a escassa obra dramática atribuída a Quevedo, que teria sido escrita entre 1613 e 1631, ficaria diminuída ante outras, tais como *El buscón*, *Los sueños*, *La cuna y la sepultura* e *Política de Dios*, porque não se enquadraria bem no gênio do grande satírico, ou seja, não corresponderia a um Quevedo construído pela crítica romântica como o crítico antiaristocrático que se expressava melhor em suas sátiras. O cultivo de dramas por Quevedo estaria, então, fadada a obras por encargo ou de conveniência pessoal, bem como aos exercícios entremesis que pareceriam responder melhor a seus gostos e habilidades de grande gênio da caricatura. Tais caracteres se tornaram, portanto, critérios de relevância para a atribuição de autoria.

Em *Las comedias*, os editores começam analisando *Cómo ha de ser el privado*, chamando-a de *pieza de clave*, visto que o principal meio para entendê-la seria através das correspondências da comédia com a realidade histórica espanhola contemporânea, quer dizer, as pistas que revelam os referentes reais dos personagens e lugares nas situações dramáticas.

²⁶ QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Teatro Completo*. Madrid: Cátedra, 2011, 651p.

A partir de uma análise baseada na temática, concluir-se-ia que se trata de uma peça de propaganda política, que tem por objeto a exaltação do valido perfeito, característica que provocou juízos negativos da crítica romântica.

Na seção *La recepción crítica de la comedia*, os editores chamam de recepção a interpretação que autores mais recentes deram à comédia. Há uma tentativa desses autores, assim como dos editores, de desfazer críticas negativas feitas, por exemplo, por Artigas,²⁷ Cotarelo,²⁸ Raimundo Lida²⁹ e Urrutia,³⁰ para os quais *Cómo ha de ser el privado* teria pouco interesse dramático, sendo interessante apenas por seu conteúdo histórico. No entanto, os autores que buscam desconstruir essa imagem acabam chegando às mesmas conclusões, na medida em que seus parâmetros de relevância estão ligados estritamente às relações com o contexto histórico da peça. Para os editores, os esforços de Gentilli³¹ por ressaltar a coerência estrutural da comédia não resultam convincentes; da mesma forma que os trabalhos que olham com desconfiança a prática laudatória de Quevedo, como Frederick Armas³² e Rafael Iglesias,³³ nem sempre são bem fundamentados.

Para desconstruir alguns argumentos de Armas e Iglesias, que imaginam um Quevedo crítico ao rei Felipe IV e a Olivares, os editores buscam outras obras de Quevedo em que ele teria tratado dos mesmos temas que aborda em *Cómo ha de ser el privado*. Assim, os editores se contrapõem à ideia de um Quevedo crítico ao rei Felipe IV e a Olivares por meio da presença, em outras obras, de temas recorrentes como a função da justiça contra os traidores, a qual significaria para Armas apenas a crueldade do rei, quando, na verdade, tratar-se-ia de uma prerrogativa costumeira de qualquer poder soberano no Antigo Regime que atuasse como antídoto da rebeldia sectária como doença no corpo político. Além do tema da justiça, os editores criticam a ideia de Armas de que a peça mostraria a dependência sexual do rei através de sua feminilidade, que se revelaria quando o rei é identificado com a imagem da aurora, e seu homoerotismo, que apareceria na imagem masculina de Atlas para Olivares, em quem se apoiaria o afeminado rei. Como mostram os editores, não há nenhuma implicação sexual no motivo em que o rei aparece como a nova aurora, no sentido de novo governo, nem na imagem

²⁷ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 1927.

²⁸ COTARELO, op. cit., p. 41-104

²⁹ LIDA, Raimundo. *Prosas de Quevedo*. Barcelona: Crítica, 1981, 321p.

³⁰ URRUTIA, op. cit., p. 173-185

³¹ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2004.

³² ARMAS, op. cit., 2004, p. 9-20.

³³ IGLESIAS, op. cit., 2005, p. 267-298.

Masque para um Espelho de Magistrado...

de Atlas, imagem absolutamente lexicalizada e tópica na iconografia de privados que expressaria a função de Olivares como suporte do rei.

Segundo Armas, a peça também acusaria o rei de donjuanismo, ideia reforçada por Iglesias e rejeitada pelos editores, que afirmam que os apetites sexuais do rei não se desenvolvem, pois são dominados por ele. Outro componente crítico ao rei e ao valido, que Iglesias sublinha, veria na defesa de Olivares uma série de acusações, tais como a denúncia dos principais problemas que a Espanha passava naquele momento. Para os editores, contudo, a peça tem um propósito de elogio: não se pode defender alguém sem negar acusações; assim, não se podem ver as discrepâncias entre realidade e elogio como elementos críticos.³⁴ Afinal, isso equivaleria a ler anacronicamente a peça do ponto de vista das exigências de sentido presentes no decoro de seu gênero. A peça cumpre a função genética do elogio, que não é completa se não aponta ou sugere adversidades ou perigos que testam a virtude do valido sob o olhar perscrutador do poder régio, o qual tem nele o seu espelho de discrição: se o conselheiro é bom, isso é prova de bom discernimento na escolha feita pelo soberano – e discernimento é um componente que exhibe a sua condição de *vir virtutis*, ou virilidade virtuosa, no comando do império.

Tomando a distinção de Panofsky sobre arte entre *documento* e *monumento*, Arellano e Valdés acreditam que, considerando a peça como documento, ela mostra uma série de problemas passados pela Espanha das primeiras décadas do século XVII, ou seja, consideram-se os acontecimentos históricos de fora da peça, sem levar em consideração seu decoro social e literário. Como monumento, em seus objetivos e traçados literários e dramáticos, trataria-se de uma peça laudatória a favor de Olivares, como muitas produções da época ligadas ao mecenato e à propaganda política. A visão política evidenciada em *Cómo ha de ser el privado* estaria ligada aos interesses políticos do indivíduo Quevedo na corte filipina. Assim, seria uma peça incitada por Olivares ou nascida da iniciativa do poeta para agradar ao poder e manifestar um ideal de político providencialista em tempos de crise e mudanças.

A busca de uma datação em *Fecha y fuentes* pode ser entendida devido à chave crítica contextual dada à peça pelos editores, que se preocupam em fixar uma data a partir dos eventos históricos da época e do livro de Merimée, *Spectacles et comédiens à Valencia* (1580-

³⁴ Cf. QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Teatro Completo*. Introdução e notas de Ignacio Arellano e Celsa Carmen García Valdés. Madrid: Cátedra, 2011, p. 26-30.

1630), em cujo capítulo VI copia a lista das comédias que Roque de Figueroa e Mariana de Olivares levaram em 1 de março de 1624 a Valência, entre elas, figura a *Cómo ha de ser el privado*. Quevedo, então, teria lido o texto mais tarde, o que explicaria as alusões aos eventos históricos ocorridos depois de 1624. A data mais aceitável seria 1628, antes do casamento da infanta com o rei da Hungria, e sua escritura se relacionaria com o sucesso da visita do príncipe de Gales.

No subtópico *Modelos de rey y de privado*, os editores buscam explicar o tema central da comédia: a configuração de um modelo de rei perfeito e de um não menos perfeito privado no marco de um novo regime político, que corresponderia ao final do reinado de Felipe III. É feito um paralelo dos personagens da peça que corresponderiam a personagens reais da corte filipina. Assim, a trama da peça é narrada de acordo com o contexto político e social da época, e seus temas são comparados a outras obras de Quevedo, como *Política de Dios* e *Discurso de las privanzas*, bem como a outros textos de, por exemplo, Saavedra Fajardo, Roncero e Andrés Mendo, constatando que a necessidade de ministros como validos é reconhecida nos tratados da época. A análise sempre parte, portanto, de lugares fora da peça, equilibrando hipóteses intertextuais com extratextuais.

Daí, conclui-se em *Unas palabras sobre otros personajes* que todos os outros personagens, tirando o rei, o valido e, em menor medida, Carlos de Dinamarca são secundários e estão a serviço da pintura dos protagonistas. No *Final*, os editores confirmam o juízo das primeiras edições e estudos de *Cómo ha de ser el privado*, justificando a falta de conflito dramático devido aos objetivos cortesãos de Quevedo em servir os poderosos. Em todo caso, a inclusão de *Cómo ha de ser el privado* no cânone editorial de obra de Quevedo pode ser explicada, em primeiro lugar, pelo fato de o manuscrito ter sido encontrado em *Fragmentos no impresos hasta hoy de Don Francisco de Quevedo Villegas* (portanto, um *locus* de autoridade arquivística); em segundo lugar, os editores confirmam a paternidade da obra com base em premissas biográficas e recorrências temáticas.

A edição confere ao texto uma disposição hodierna de leitura, buscando significados fixos da intenção autor-indivíduo, e cria julgamentos completamente distantes do decoro literário do século XVII. A natureza dessa edição cria, portanto, desafios específicos, já que se trata de uma edição do século XXI, cujos parâmetros de leitura e de crítica literária ainda estão ancorados na função-autor romântica, regida pela preocupação com uma integridade

Masque para um Espelho de Magistrado...

intelectual-textual individualizada de Quevedo a ser confirmada na obra, abordada como monumento de literatura nacional espanhola. Apesar das adaptações de rubricas em relação ao manuscrito 108, a edição não descaracterizou a versificação dialogal engenhosa e as tópicos retóricas referidas ao gênero e ao mundo social e político da tradição de teatro da corte filipina. Daí, é possível achar frestas de intencionalidade genético-epocal na linguagem da peça.

Masque para um Espelho de Magistrado: o conselheiro sacrificial e o soberano ideal

Abordamos a figuração do valimento na linguagem da peça *Cómo ha de ser el privado* como algo que conecta cênica, política e moralmente as figuras do rei Fernando e de seu primeiro-ministro, o Marquês de Valisero. Para tanto, é importante identificar o horizonte de expectativas e o modelo de leitor/audiência internos à peça, assim como algumas características temáticas, trópicas e dramáticas que estruturam o movimento de seu enredo e o progresso de seus personagens principais. Ao fazer isso, identificamos que a peça é uma *versão dialogal de espelho de magistrado* na forma de poesias cênicas, cujo enredo comporta, estruturalmente, a possibilidade de inserção de uma *mascarada de corte* no ato final da peça, diluindo, assim, a fronteira entre cênico e extracênico, peça e audiência. Considerando a função do tema do *valimento* quando geneticamente enquadrado na forma dramatizada de um *espelho de magistrado*³⁵ que termina em *mascarada de corte*, analisar a sua estrutura formal não é algo menor para se entender o seu horizonte intencional enquanto gênero discursivo e o quanto isso interfere na própria figuração do tema do *valimento* no enredo da peça.

Em *Cómo ha de ser el privado*, os protagonistas aparecem socialmente situados na nobreza, com exceção de Violín, que tem a função cênica de bobo dramático e, por vezes, favorece cenicamente diálogos que suprimem a necessidade do coro explicativo ao modo do teatro clássico. A peça se dirigia a uma audiência cortesã, exigindo decoro, caracterização de personagens e disposição dramática bem distintos daqueles das peças concebidas para exibição nos *corrales*. O decoro teatral aparece condicionado pela presença física do monarca

³⁵ Rafael Iglesias chega a estabelecer uma relação de *Cómo ha de ser el privado* com o estilo dos espelhos de príncipes, mas acaba não considerando as características intencionais do gênero ao se concentrar nas possíveis críticas desempenhadas pelo *gênio satírico* Quevedo. IGLESIAS, op. cit., 2005, p. 267-298.

em sua corte: a peça é formalmente concebida para o rei e não para os seus súditos eminentes.³⁶

O assunto central da peça é a arte do bom governo praticada pelo valido: Marquês de Valisero. Em diversas circunstâncias – audiências, morte de seu filho, calúnias de invejosos e tentações de enriquecimento –, o Marquês demonstra lealdade, espírito de sacrifício e capacidade de servir ao rei. Junto ao tema da *privanza* se inserem duas intrigas: a relação do rei com Serafina (uma das damas da corte) mostra o domínio de si do monarca que, aconselhado pelo seu valido, prefere moderar seus afetos para não dar causa à murmuração, que pode ser perigosa para a conservação do poder e de sua reputação; e as pretensões do príncipe Carlos da Dinamarca (protestante) à mão da infanta Margarita, sendo suplantado, na preferência do rei, sob a influência do valido, pelo príncipe católico transilvano (na verdade, uma alegoria à preferência política dos Habsburgos espanhóis pelos Habsburgos austríacos).

No estilo geral da composição, pode-se dizer que predominam, nos termos do que seria a poética dramática para corte filipina, os elementos sutis e agudos que definiam o padrão estilístico elevado adequado à audiência da corte e ao decoro na representação dos personagens nobres, que desdobram as figuras e motivos dos diálogos em efetivos jogos de engenhos poéticos para palco ao gosto cortesão, como demonstram, exemplarmente, as longas poesias que formam a conversação (e *dissimulação honesta*)³⁷ do rei com a nobre Serafina.

Todos os diálogos da peça são feitos para figurar a dignidade régia como virtuosamente encarnada por Fernando. Especificamente no diálogo entre o rei e Serafina, há um deliberado efeito propedêutico evocador do valor moral desejado para um poder soberano nos mesmos termos dos tratados morais e políticos desde a Antiguidade: há a encenação da tópica clássica que diferencia o *amor erótico* (de Cupido, de perdiz, etc) do elevado amor virtuoso da *amizade* (de fidúcia, de faisão, etc). Serafina é, portanto, cenicamente concebida para dar as deixas necessárias para o rei Fernando figurar as virtudes régias e exibir a sua capacidade de equilibrar e conter os seus humores em nome do *bem comum*, situando, assim, as matérias de Estado – desde que foi entronizado Rei – acima das paixões particulares.

³⁶ HERMENEGILDO, Alfredo. Uso y manipulación de la historia: experiencia barroca y teatro cortesano. In: BORQUE, José María Díez (org.). *Teatro cortesano en la España de los Austrias*. Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1998, p. 245-267.

³⁷ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011, p. 229-230, linhas 2656 a 2707. Cf. ACCETTO, Torquato. *Da dissimulação honesta*. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 144p.

Masque para um Espelho de Magistrado...

O autocontrole do rei mostra a sua grandeza caridosa, que é o contrário do rei luxurioso que forma o emblema moral da tirania. A soberania da razão deve estar com ele, pois a paixão, quando soberana, provoca a inversão: faz a potência viril cair no afeminado redil do controle do agente feminino. No caso da figura régia, isso equivaleria ao tema clássico de Hércules sucumbindo a Ônfale. Fernando é, portanto, a encarnação cênica do avesso desta possibilidade. Como personagem feminina, Serafina é propensa a seduzir, mesmo que involuntariamente e, por isso mesmo, Fernando não deseja para ela e para si o destino de Lucrecia e de Tarquínio. Portanto, a sua dissimulação cortês figura cenicamente o que Accetto definiu como a dissimulação honesta,³⁸ que é, na prática, um exercício de autocontenção de si na figuração honesta – honesta porque honrada, honrada porque adequada à figuração social da posição de nascimento e da dignidade institucional no caso de príncipes e reis.

Em prol do Estado, o rei tinha de se casar com uma princesa, pois o casamento é a boa aliança entre monarquias. Daí, seria desonroso alimentar esperanças amorosas em Serafina, pois não haveria possibilidade de casamento entre ambos: o seu corpo (e, portanto, os seus afetos) não seria mais seu, mas do Estado. A situação do rei Fernando é semelhante àquela da Infanta Margarita, que também terá de se casar com quem é útil para o Estado, colocando-o acima dos gostos e virtudes pessoais. Fernando é a encarnação do príncipe perfeito, assim como Margarita é a encarnação da princesa perfeita, pois está à disposição do irmão-rei, ou seja, não coloca a questão afetiva particular em primeiro plano.

Que a peça se dirige a uma audiência cortesã isso fica óbvio na forma como seus versos e personagens são concebidos. Contudo, mais do que constatar isso, há também evidências na peça que demonstram que pode ter sido composta para uma *mascarada de corte*, o que significa que foi geneticamente intencionada para ser um *'solaz' régio*, abrindo a possibilidade de o rei *da corte fora da peça* assumir o papel de rei *dentro da peça*, assim como que demais membros da corte pudessem assumir papéis para o divertimento régio. Tal padrão de legibilidade contido em seu gênero discursivo possibilita-nos entender certos protocolos na composição dos personagens: com exceção do caso do inimigo confessional protestante (Carlos) e da função cênica de Violín como bobo cênico engenhoso, os demais personagens principais não são ambíguos. Além disso, Valisero é um evidente anagrama para Olivares, tal como o rei Fernando é uma alegoria cênica do rei Felipe IV. Na peça, Valisero encarna o perfeito

³⁸ Cf. ACCETTO, op. cit.

espelho do conselheiro/magistrado como elevado, sacrificial e honesto servidor régio. Afinal, *privado* ou *valido* nada mais é do que a figura do primeiro conselheiro, ou primeiro-ministro, que divide os fardos da administração régia como reflexo de sua autoridade casuisticamente delegada.

Sendo estruturada para ser um *espelho de magistrado expresso por meio de poesia cênica*, tão ao gosto da audiência da corte filipina, a peça seguiu as regras deste gênero discursivo: espelha como “*há de ser*” (i.e., o ideal político-moral) o bom conselheiro e o rei virtuoso; e não “*como é*”. Assim, não há ambiguidade nos personagens positivos da peça, pois, se isso acontecesse, contrariaria o gênero e provocaria escândalo no ambiente da corte. Portanto, não há de se buscar intenções críticas para além daquelas propostas pelo próprio gênero que a peça aciona. Em nenhum momento constatamos que a peça, ao se expressar como *poesia cênica*, pretendeu subverter, variar ou ironizar os fins morais do gênero *espelho de magistrado*, o que significa que não cabe, sem ser anacrônico com seu uso social enquanto *gênero intencionado*, exigir dela o que não pretende ser. Diferentemente do que supôs a tradição crítica romântica, a peça não é incompleta, mal composta e “sem movimento”.³⁹ Dizer isso seria impor-lhe uma legibilidade externa ao gênero discursivo do qual se propôs servir para o deleite régio.

Por fim, evidências de que a peça foi concebida para uma mascarada na corte filipina estão no terceiro ato, quando Violín informa ao embaixador da Transilvânia que o rei fará uma mascarada naquela noite, e brinca com o embaixador sobre o seu disfarce.

VIOLÍN. El rey le dijo al marqués
que una máscara se hiciese
esta noche. Embajador,
vos entráis en ella.⁴⁰

³⁹ SOMERS, op. cit., p. 261-268; ARAICO, op. cit., p. 461-471; ARMAS, op. cit., 2004, p. 9-20; ARMAS, op. cit., 2013, p. 107-119; IGLESIAS op. cit., 2005, p. 267-298; IGLESIAS, op. cit., 2013, p. 69-106; ARELLANO, op. cit., p. 57-67; GENTILLI, op. cit., p. 121-136; SAINZ, op. cit., p. 15-25; FERNÁNDEZ, op. cit.; URRUTIA, op. cit., p. 173-185; COTARELO, op. cit., p. 41-104; LIDA, op. cit.; ELLIOTT, op. cit., p. 227-250. Tal percepção também está presente nas edições da peça: QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 1927, 252p.; QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Obras Completas. Verso*. Edição de Astrana Marín. Madrid: Aguilar, 1932, 783p.; QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Obra poética. Teatro y traducciones poéticas* (v. IV). Edição de José Manuel Bleuca. Madrid: Castalia, 1981, 574p.; QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Cómo ha de ser el privado*. Edição crítica, introdução e notas de Luciana Gentilli. Viareggio-Lucca: Mauro Baroni, 2004, 238p.; QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011.

⁴⁰ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011, p. 233, linhas 2778 a 2781.

Masque para um Espelho de Magistrado...

A mascarada na peça seria a ocasião para o rei Fernando capitular as bodas da Infanta Margarita com o príncipe transilvano. Contudo, a mascarada começa, como ato cênico, na rubrica: *Aquí es la máscara*.⁴¹ Este é o momento no qual a estrutura discursiva da peça se fissa e dilui qualquer margem entre cênico e extra-cênico, ou seja, entre *corte na peça* e *peça para a corte*. Portanto, a sua estrutura discursiva possibilita que o enredo não seja apenas encenado na corte para os nobres, mas também que o enredo seja encenado pela corte como um virtuoso divertimento régio. Há um tempo de *solaz* na corte para a mascarada, até que o rei cênico, que pode ser o próprio rei extra-cênico da corte, dá-lhe fim ao pedir que o príncipe transilvano se revele para Margarita.

REY. Fenezca, pues, el festín,
para ser del todo alegre
en dar al embajador
tu mano; besarla puedes
ya a la infanta.⁴²

Portanto, não se trata de uma peça concebida para *corrales*. Não cabe avaliá-la tendo esse tipo de referencial. Como nobre, Quevedo preparava peças para usos na corte e, portanto, para uma audiência seleta e letrada em referenciais clássicos. Como não era dono de companhias teatrais e nem vivia de seus escritos, podemos entender Quevedo apenas como *poeta cênico*, mas não como *autor de comédias*. Era desonroso para um nobre ter seu nome, ainda em vida, associado a livros impressos, tanto mais se fossem textos teatrais, que não tinham elevação acadêmica ou literária no século XVII, diferentemente de tratados teológicos, políticos, jurídicos, morais, espelhos de príncipe e livros de poesias. Em todo caso, um nobre, particularmente se queria progresso na corte, não poderia ser socialmente figurado como alguém que tirava rendimentos do mercado livreiro. Esse tipo de *ethos* aristocrático e o receio de represálias da censura fizeram com que muitas peças teatrais permanecessem manuscritas, como foi o caso de *Cómo ha de ser el privado* e, em casos raros de serem impressas por iniciativa ou não do *poeta cênico*, eram geralmente publicadas anônimas ou associadas a pseudônimos. Em 1621, o próprio Quevedo, para combater a impressão descontrolada e

⁴¹ Ibidem, p. 241.

⁴² Ibidem, p.241, linhas 2992 a 2996.

inconveniente de seus manuscritos por livreiros, chegou a denunciar à Inquisição os impressos associados ao seu nome.

Em formato de poesia engenhosa, com personagens bem compostos para servirem cenicamente ao gênero *espelho de magistrado*, com demarcação rítmica de decoro poético elevado, *Cómo ha de ser el privado* termina como uma *mascarada de corte* concebida como divertimento honesto para o rei, que deve instruir os seus súditos com o supremo exemplo régio de virtude e encarnação do bem comum e da justiça. Todos os servidores nobres de Fernando são virtuosos e, portanto, bons servidores, o que significa que o rei mostra discernimento e cuidadosa vigília ao formar o seu rol de conselheiros, cumprindo, assim, um dos recorrentes conselhos contidos nos *espelhos de príncipe/magistrados*. Entre os nobres que passam por sua corte, apenas o príncipe Carlos, que se transforma num rival político-religioso e comercial, é figurado com ambiguidade moral.

Ao modo dos fins morais formativos dos diálogos de Baldassare Castiglione (1478-1529) em *O Cortesão* (1528),⁴³ que é um *espelho de magistrado na forma de colóquio em prosa dialogal*, enquanto *Cómo ha de ser el privado* é um *espelho de magistrado na forma de poesia cênica* (e, portanto, igualmente dialogal), a instrução político-moral-religiosa central que é proposta na peça é: *como deve ser um valido* (pró-católico) para um rei que é providencialmente *lex animata*, como fica explícito no próprio título da peça, mas também no seu epílogo: “*Si pregunto a los oyentes/cómo ha de ser el privado,/creo dirán: «desta suerte»*”.⁴⁴ Não é difícil imaginar, na segunda metade da década de 1620, o demonstrativo cênico «*desta suerte*» ir na direção do Conde-Duque de Olivares, embora, obviamente, pudesse, fora deste contexto específico, referir-se a qualquer outro servidor régio filipino na mesma função e que enfrenta os mesmos perigos políticos de acusação de bancarrota financeira, carestia e aumento de impostos por conta das disputas dinásticas e religiosas entre príncipes e reis durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648).

Em todos os espelhos de príncipe ou magistrados dos séculos XVI e XVII, fica recorrentemente caracterizado que o poder soberano não exerce um mandato *para si*, mas para os súditos, quando exerce as prerrogativas arbitrais (ordinárias e extraordinárias) de sua

⁴³ CASTIGLIONE, Baldassare. *O Cortesão*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, 353p.

⁴⁴ QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011, p. 242, linhas 3015 a 3017.

autoridade.⁴⁵ Há nisso o componente sacrificial da *renúncia de si* como modelo moral para o bom governante. Na peça *Cómo ha de ser el privado*, isso fica particularmente caracterizado nas óbvias e recorrentes tentativas de o rei Fernando refrear a sua paixão por Serafina para figurar-se adequadamente como encarnação do Estado, mas também na forma diligente e vigilante de escolher o seu conselheiro-chefe: Valisero. Tal escolha é fruto do bom discernimento, que testemunha a favor da virtude e sabedoria do jovem rei. O *bom fruto do discernimento régio* é recorrentemente ratificado, ao longo da peça, pelas situações-teste pelas quais passa Valisero. Entre as atribuições do *valido*, está assumir delegações de atribuições da figura régia que poderiam ser particularmente desgastantes para o rei se as praticasse diretamente. Por isso, a dimensão sacrificial do cargo de *valido* também é composta pelos perigos contidos na assunção do cargo, pois é o principal alvo não só da inveja, mas também do ódio pelas mazelas no corpo político, particularmente quando é acusado de aconselhar tão mal o rei que o leva a guerras sem proveitos efetivos para seus súditos.

Não por acaso, é Valisero o pararraios do ódio vingativo de Carlos, preterido em prol do príncipe católico transilvano. É ele que será murmurado como a causa de o reino se gastar em guerras. As decisões régias desagradáveis que causam ódio no exterior e no interior do corpo político são personalizadas no *valido*, de modo que a figura régia esteja livre para se figurar como agente corretivo por meio da graça e de alianças, mesmo que isso signifique transformar algum conselheiro em “bode expiatório”. Isso faz parte do jogo político que compõe os perigos anuídos por aqueles que disputam o papel de intermediários do ouvido régio no Antigo Regime. O personagem Valisero não será atingido por tais perigos, embora esteja consciente deles,⁴⁶ como quaisquer conselheiros em posição de destaque nas cortes do Antigo Regime. Do ponto de vista teológico-político cristão, o casamento principesco é a junção de dois corpos em um, devendo formar um único espírito/consciência. Por isso, tem de haver compatibilidade entre os esposos para o corpo místico do casamento não ser monstruoso ou disputado por duas consciências, pois isso levaria à sua desagregação ou à ausência de frutos férteis.

O que está em questão na peça é, portanto, o que define um bom intermediário da autoridade do poder soberano, quais são os seus atributos ideais, mostrando os temas da figuração do *bom conselheiro* nos mesmos termos de atributos presentes em *O Cortesão* de

⁴⁵ Cf. VIANNA, Alexander Martins. Caracterizando o Estado no Antigo Regime. In: *Antigo Regime no Brasil. Soberania, Justiça, Defesa, Graça e Fisco (1643-1713)*. Curitiba: Prismas, 2015, p. 45-69.

⁴⁶ Cf. QUEVEDO Y VILLEGAS, op. cit., 2011, p. 132, linhas 171 a 188.

Castiglione e em outros tratados (dialogais ou não) congêneres que seguiram a tradição humanista platônica dos *espelhos de príncipe* nos séculos XVI e XVII. Concebida para terminar com uma mascarada para a corte filipina, a peça explora a dupla lição contida na figuração cênica do magistrado ideal: é uma advertência para a corte e uma lição político-moral sobre como um soberano recém-empossado deveria adequadamente configurar a sua corte para as necessidades do Estado no Antigo Regime.

Assim, independentemente de qualquer potencial de alegorização a um ator historicamente existente (por exemplo, o Conde-Duque de Olivares), a figuração de um nobre ancião virtuoso, tal como o valido Valisero de *Cómo ha de ser el privado*, deverá cumprir as expectativas contidas no decoro retórico-poético que configura a sua verossimilhança dramática na direção dessa função cênico-moral que visa a compor um divertimento virtuoso (*solaz*) para a Corte Filipina. Deve haver essa referência às regras de verossimilhança ou decoro poético-retórico-temático para se entender quando se faz um deliberado desvio na expectativa de verossimilhança para provocar o riso cômico, como, por exemplo, se uma peça representa um nobre ancião apaixonado, ou seja, o seu humor está *deformado, invertido* ou *fora do lugar*: do ancião espera-se sábia ataraxia. Este tipo de uso deliberado da inversão de expectativa de verossimilhança não ocorre em *Cómo ha de ser el privado* com os personagens nobres, mas apenas com Violín que, em todo caso, é configurado conforme o esperado em relação à verossimilhança do bobo dramático. Portanto, nenhum personagem nobre é vulgarizado em *Cómo ha de ser el privado*, nem mesmo o príncipe adverso confessional.

Conclusão

Todas as leituras bibliográficas que fizemos sobre a peça *Cómo ha de ser el privado* estavam interferidas por uma recepção crítica pouco atenta à instituição retórica do Antigo Regime. Por isso, foi importante saber, por exemplo, que a *poesia cênica para corrales* (ganha-pão de Lope de Vega) não era considerada bela letra, mas um entretenimento vulgar, se comparada às peças para corte atribuídas a Quevedo. Tergiversando com o gênero espelho de príncipe, *Cómo ha de ser el privado* demonstra, através do elogio e do conselho, como deveria ser um valido ideal, acionando valores, ideias, demonstrações e exemplos para um campo social específico: a corte filipina. O discurso sobre o *valimento* desencadeado depois da subida

Masque para um Espelho de Magistrado...

ao trono do novo rei se refere à circunstância da escolha do novo valido, que, ao longo da peça, é louvado por suas virtudes, demonstradas por suas obras e ações.

Como podemos perceber, os parâmetros de mérito literário que alçam valor ou esquecimento sobre determinadas obras ou autores têm menos a ver com os seus méritos estético-genéticos intrínsecos do que com interesses políticos, sociais e críticos de sua época e posteriormente. Como historiadores da cultura letrada⁴⁷ do Antigo Regime, não podemos ficar passivos perante os filtros de cada época ou lugar, mas evidenciá-los como potenciais fatores que provocam seleção e silenciamento sobre artefatos culturais do passado, tais como os padrões de gostos de leitores, leituras e audiências do Antigo Regime que interferem, por exemplo, na formulação estilística de uma obra como *Cómo ha de ser el privado*, que fora posteriormente relegada ao esquecimento pelos críticos literários românticos porque não cumpria os seus padrões de gosto literário e a forma como cifraram relevância para os escritos atribuídos a Quevedo. Posteriormente, o seu reconhecimento como autor de teatro pela crítica deveu-se muito ao fato de Quevedo já ser considerado monumento de literatura nacional espanhola.

Ao abandonarmos essa perspectiva, *Cómo ha de ser el privado* passa então a ser compreendida a partir do seu lugar de gênero na instituição retórica do Antigo Regime. Dessa forma, percebemos que a estrutura retórico-temático da peça aproxima-se do gênero *espelho de magistrado*, mas em forma de poesia cênica dialogal, que abre a possibilidade de estruturalmente desdobrar-se como uma *mascarada de corte*, ou para *ser encenada pela própria corte*, como um *régio entretenimento honesto* (“solaz”) cujo fim moral-político é ratificar os laços de amizade entre súditos, e entre estes e seu soberano. Constatamos também que o que era considerado bela letra no contexto filipino não foi ponderado pelos editores e críticos que configuraram o manuscrito 108 na edição impressa utilizada na pesquisa. Muitos deles ainda operam com o parâmetro de criticidade que identifica Quevedo ao engenhoso satírico, ou seja, ainda têm como parâmetros centrais de sua figuração de autor a parte de sua produção que seria considerada entretenimento vulgar aos olhos do decoro e discrição cortesãos do Antigo Regime.

⁴⁷ Aqui, o termo refere-se, num sentido socialmente elevado, aos produtores das *belas artes e/ou belas letras* dos séculos XVI e XVII, em contraponto tipológico aos produtores das artes mecânicas, entendidas como ocupação *vulgar*. Nos séculos XVI e XVII, a cultura letrada pode abarcar o ambiente cortesão e extra-cortesão, mas tem a corte como o locus-referência definidor de relevância (e potencial censura) sobre a produção letrada.

Referências

- ACCETTO, Torquato. *Da dissimulação honesta*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ARAICO, Susana Hernández. Teatralización de Estatismo: poder y pasión en *Cómo ha de ser el privado* de Quevedo. *Hispania*, Arlington, n.3, v.82, setembro, 1999, p. 461-471
- ARELLANO, Ignacio. Sobre el texto de la comedia *Cómo ha de ser el privado*, de Quevedo. Deturpaciones y enmiendas. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 57-67.
- ARISTÓTELES. *Poética*. Buenos Aires: Editorial Losada, 2003.
- ARISTÓTELES. *Retórica*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- ARMAS, Frederick A. de. En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en *Cómo ha de ser el privado*. *Hispanófila*, Chapel Hill, n.140, janeiro, 2004, p. 9-20.
- _____. Vientos contrarios: tempestades de pasión y poder en *Cómo ha de ser el privado*. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 107-119.
- BORQUE, José María Díez (org.). *Teatro cortesano en la España de los Austrias*. Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1998.
- CASTIGLIONE, Baldassare. *O Cortesão*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- CONCHA, Víctor García de la (ed.). *Homenaje a Quevedo*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982.
- COTARELO, Armando. El teatro de Quevedo. *Boletín de la Real Academia Española*, Madrid, Tomo XXIV, cuaderno CXIV, janeiro/abril, 1945, p. 41-104.
- DARNTON, Robert. *Poesia e Polícia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
- FERNÁNDEZ, María Hernández. *El teatro de Quevedo*. Tese (Doutorado em Historia e Invención de los Textos Literários Hispánicos) - Universidad de Barcelona, Departamento de Filología Hispánica, Barcelona, 2006.
- GENTILLI, Luciana. La dramatización de un *ars gubernandi*: *Cómo ha de ser el privado* de Francisco de Quevedo. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 121-136.
- GRACIAN, Lorenzo. *Agudeza y arte de ingenio*. Amberes: Verdussen, 1725.
- GREENBLATT, Stephen. Novo Historicismo: Ressonância e Encantamento. *Estudos Históricas*, Rio de Janeiro, n.8, v.4, 1991, p. 244-261.

Masque para um Espelho de Magistrado...

HANSEN, João Adolfo. Agudezas Seiscentistas. *Floema Especial*, Vitória da Conquista, n.2, outubro, 2006, p. 85-109.

_____. Instituição retórica, técnica retórica, discurso. *Matraga*, Rio de Janeiro, n.33, v.20, julho/dezembro, 2013, p. 11-46.

_____. Retórica da Agudeza. *Letras Clássicas*, São Paulo, n.4, novembro, 2000, p. 317-342.

IFFLAND, James (ed.). *Quevedo in Perspective*. Newark: Juan de la Cuesta, 1982.

IGLESIAS, Rafael. El imposible equilibrio entre el encomio cortesano y la reprimenda política: hacia una nueva interpretación de Cómo ha de ser el privado de Quevedo. *La Perinola*, Pamplona, n.9, março, 2005, p. 267-298.

_____. Francisco de Quevedo como practicante de la disimulación defensiva en Cómo ha de ser el privado y El chitón de las tarabillas. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 69-106.

LIDA, Raimundo. *Prosas de Quevedo*. Barcelona: Crítica, 1981.

MARTÍN, Manuel Urí. *El Chitón de las tarabillas*. Madrid: Castalia, 1998.

PEALE, C. George. Comienzos, enfoques y constitución de la Comedia de Privanza en la tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros auctores. *Hispanic Review*, Fullerton, n.1, v.72, inverno, 2004, p. 125-156.

QUEVEDO Y VILLEGAS, Don Francisco de. *Teatro Completo*. Introdução e notas de Ignacio Arellano e Celsa Carmen García Valdés. Madrid: Cátedra, 2011.

_____. *Cómo ha de ser el privado*. Edição crítica, introdução e notas de Luciana Gentilli. Viareggio-Lucca: Mauro Baroni, 2004.

_____. *Obra poética. Teatro y traducciones poéticas (v. IV)*. Edição de José Manuel Bleuca. Madrid: Castalia, 1981.

_____. *Obras Completas. Verso*. Edição de Astrana Marín. Madrid: Aguilar, 1932.

_____. *Teatro inédito de Don Francisco de Quevedo y Villegas*. Edição e estudo introdutório de Miguel Artigas. Madrid: Real Academia Espanhola, 1927.

SAINZ, Julio Vélez. La recepción crítica del teatro de Quevedo: Algunas consideraciones. *La Perinola*, Pamplona, v.17, março, 2013, p. 15-25.

SCHWARTZ, Lía. Las sátiras de Quevedo y su recepción. *Centro Virtual Cervantes*. Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/literatura/quevedo_critica/satiras/introduccion.htm>. Acesso em: 10 jan. 2015.

SOMERS, Melvina. Quevedo's Ideology in *Cómo ha de ser el privado*. *Hispania*, Arlington, n.3, v.39, setembro, 1956, p. 261-268.

VEGA, Lope de. *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003.

VIANNA, Alexander Martins. *Antigo Regime no Brasil. Soberania, Justiça, Defesa, Graça e Fisco (1643-1713)*. Curitiba: Prismas, 2015.

WATT, Ian. *A Ascensão do Romance*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Recebido em: 16.07.2018
Aprovado em: 15.01.2019

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo: Juan de Palafox, Antônio Vieira e suas visões de Monarquia

Flavia Silva Barros Ximenes*

Resumo

Juan de Palafox y Mendoza e Antônio Vieira foram dois religiosos que participaram ativamente da política espanhola e portuguesa no século XVII. Palafox atuou como bispo e vice-rei na Nova Espanha, onde lutou para pôr em prática suas ideias reformistas. Vieira destacou-se como conselheiro do rei D. João IV no turbulento contexto da Restauração portuguesa e também se esforçou pela implantação de reformas. Este trabalho propõe uma análise do ideal de monarquia destes dois reformadores, que esbarraram em poderosos obstáculos, através da leitura dos tratados escritos por Juan de Palafox e dos sermões proferidos por Antônio Vieira, uma vez que este fazia do púlpito sua tribuna política. Através da compreensão de seus escritos entraremos em contato com o pensamento destes dois religiosos-políticos-reformadores que tentaram mudar a política de suas monarquias.

Palavras-chave: Juan de Palafox; Antônio Vieira; Monarquia; Reforma; Pensamento Político.

Abstract

Juan de Palafox y Mendoza and Antônio Vieira were two religious who participated actively in Spanish and Portuguese politics in the seventeenth century. Palafox served as bishop and viceroy in New Spain, where he fought to put into practice his reform ideas. Vieira excelled as a counselor to King D. João IV in the turbulent context of the Portuguese Restoration and also endeavored to implement reforms. This work proposes an analysis of the ideal of monarchy of these two reformers, who faced powerful obstacles, through the reading of the treatises written by Juan de Palafox and the sermons given by Antonio Vieira, since this made the pulpit his political tribune. Through the understanding of his writings we will come into contact with the thinking of these two religious-political-reformers who have tried to change the politics of their monarchies.

Keywords: Juan de Palafox; Antonio Vieira; Monarchy; Reform; Political Thought.

Introdução

Península Ibérica, século XVII. A Espanha, desde o século anterior envolvida na guerra pela independência dos Países Baixos, passara a enfrentar também, desde 1618, a Guerra dos Trinta Anos, enredando-se num crescente déficit de recursos agravado cada vez mais pelos

* Mestranda em História do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Bolsista CNPQ.

custos militares. A situação se agravaria em 1640 com a rebelião da Catalunha e a independência de Portugal, que pôs fim aos sessenta anos de união das Coroas Ibéricas. Em Portugal a situação não era mais animadora. Após a Restauração, o duque de Bragança, aclamado D. João IV, buscava legitimar-se como rei enfrentando, além de oposições externas, parte da fidalguia portuguesa que apoiava o rei da Espanha. Com os cofres reais vazios, o novo monarca não tinha recursos para enfrentar uma guerra com a Espanha, pela independência, e com a Holanda, que tomara possessões lusas no Brasil e na África.

Em meio ao panorama de incerteza e guerra, o aragonês Juan de Palafox y Mendoza e o português Antônio Vieira tentaram tomar as rédeas das reformas que consideravam necessárias: o primeiro como bispo e visitador da Nova Espanha, tentando aproximar o Novo Mundo da Espanha e evitar uma possível rebelião e separação, e o segundo usando de todos os meios ao seu alcance para conservar a independência de seu reino.

Juan de Palafox, filho do Marquês de Ariza Don Jaime de Palafox e de Doña Ana de Espés, nasceu em 1600. Frequentou a Universidade de Salamanca, graduando-se em direito canônico e, ao participar das Cortes aragonesas, foi notado pelo conde-duque de Olivares, que o trouxe para seu círculo de protegidos e nomeou-o Procurador do Conselho de Guerra. Foi ordenado sacerdote em 1629 e seguiu sua carreira política como fiscal e depois conselheiro do Conselho das Índias até ser, em 1639, enviado à Nova Espanha como visitador real e bispo de Puebla de Los Angeles.

Em 1641 chegou à Nova Espanha a notícia da rebelião de Portugal e o vice-rei duque de Escalona, após ser acusado de conspirar com os portugueses rebeldes, foi deposto. Embora as acusações não fossem bem fundamentadas, alarmaram a Corte e sancionaram a deposição do vice-rei. Palafox foi nomeado vice-rei interino e conseguiu o apoio dos crioulos defendendo seus interesses. Depois que o novo vice-rei, conde de Salvatierra, chegou à Nova Espanha, teve início uma época marcada por inquietações políticas onde as ideias do ex e do atual vice-rei, em oposição, entrariam em conflito. Salvatierra representava para Palafox uma administração dominadora que provocara a perda de Portugal e a revolta da Catalunha, priorizando a arrecadação financeira sem considerar as necessidades locais, e temia que tais medidas levassem também à perda das Índias. Na esfera eclesiástica, o bispo se envolveria também em uma longa desavença com os Jesuítas. Em setembro de 1647 chegaram as ordens enviadas de Madri para pôr fim à contenda com o vice-rei: o conde de Salvatierra foi nomeado vice-rei do

Peru e a Palafox foi ordenado que encerrasse a visita geral. O fim de seu plano de reformas foi decretado por uma ordem de fevereiro de 1648, que ordenou seu embarque no primeiro navio para a Espanha.

Antônio Vieira nasceu em 1608, filho de Cristóvão Vieira Ravasco, escrivão do Desembargo dos agravos, e Maria de Azevedo. Sobre ele pairavam as sombras de uma herança mulata e a acusação de ser cristão-novo: embora evitasse falar de seus antepassados,¹ por ocasião do processo inquisitorial duas testemunhas afirmaram ser mulata a avó paterna de Vieira. Quanto a ser cristão-novo, nunca houve confirmação e, apesar da constante acusação de seus inimigos, nada consta nos registros da Inquisição. O pai de Vieira recebeu o cargo de escrivão do Tribunal de Relação da Bahia, instalando-se com a família nas proximidades de Salvador. O foco da vida intelectual baiana era o Colégio dos jesuítas, que o menino Antônio começou a frequentar aos oito anos de idade e onde teve a vocação despertada. Apesar da oposição da família, aos quinze anos, em 1623, fugiu de casa para o colégio, dando início a sua vida religiosa. Tendo sido ordenado sacerdote em 1634, seguiu como professor de teologia dos noviços da Companhia e, em 1640, já angariara fama de notável orador. Com a aclamação do duque de Bragança como D. João IV, Vieira parte para Lisboa para jurar fidelidade ao novo rei juntamente com a comitiva formada pelo marquês de Montalvão. Desde o primeiro momento, Vieira conquistou a simpatia do rei, tornando-se seu homem de confiança, igualmente estimado pela rainha, de quem seria confessor. A partir de 1643, Vieira se tornaria o homem de confiança de D. João IV, o principal conselheiro, na prática um ministro, embora não oficialmente. Seu empenho político rendeu-lhe muitos inimigos, alguns muito poderosos como a Inquisição, que o mantinham sob seus olhos esperando uma oportunidade para pegá-lo, espreitando seus movimentos e suas relações com cristãos-novos e judeus, causando embaraços sempre que possível e conseguindo por fim condená-lo ao confinamento numa casa jesuítica, sentença anulada anos depois. Após uma carreira marcada por embates políticos variados, faleceu na Bahia aos 89 anos.

Religiosos, políticos e restauradores, ambos atuaram nos conflitos de sua época de forma marcante, deixando em seus tratados e sermões a marca dos pensamentos que guiaram

¹ “... se pode coligir, que encobre as ditas notícias de sua ascendência, a fim de se não poder averiguar com certeza, a qualidade de seu sangue, por ter algum defeito, onde não faltam algumas razões para se poder entender que com efeito, digo, que tem ele declarante o dito defeito” (MUHANA, Adma. *Os autos do processo de Vieira na Inquisição 1660-1668*. 2ª edição. São Paulo: Edusp, 2008, p. 258).

suas atividades políticas. Este trabalho tenta apreender algumas nuances de seus pontos de vista através dessas obras e responder à pergunta: Para Palafox e Vieira, o que era a monarquia? A resposta a tal pergunta aparece intimamente ligada à forma de governo desta monarquia, por isso consideramos importante elencar os trechos das fontes onde aparecem as preocupações de ambos com relação a temas como moralidade, justiça e atuação dos ministros. É possível que suas visões se assemelhem, sendo personagens tão diferentes?

As fontes utilizadas foram os tratados escritos por Juan de Palafox² e os Sermões pregados por Antônio Vieira. Homem da Palavra, os sermões de Vieira foram seus “tratados”. Para a análise do pensamento político palafoxiano foram utilizados o *Diálogo Político del Estado de Alemania, y comparacion de España con las demas naciones*, apresentado ao rei Felipe IV em 1632, na volta da viagem em que acompanhou sua irmã, infanta dona Maria, ao encontro do marido, futuro imperador do Sacro Império Romano-Germânico; os *Dictámenes Espirituales, Morales e Políticos*, escrito em 1638³ e o *Juicio político de los daños y reparos de qualquiera monarquía*, que, escrito entre 1649-1652, foi incluído no Tomo X das obras de Palafox como uma continuação dos *Dictámenes*.

Na análise do pensamento político vieiriano utilizamos alguns de seus sermões e documentos escritos ao rei: *Sermão dos Bons Anos*, de 1641, *Sermão de Santo Antônio*, de 1642, dois *Sermões de São Roque*, um pregado em 1644 e outro em 1652, *Sermão da Terceira Domingo do Advento*, de 1644, *Sermão Pelo Bom Sucesso das Nossas Armas*, de 1645, *Sermão do Mandato*, de 1645, *Sermão da Terceira Domingo da Quaresma*, de 1655, a *Carta ao príncipe D. Teodósio*, de 1650, a *Proposta feita a el-rei D. João IV em que se lhe apresentava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa*, de 1643 e a *Proposta que se fez ao sereníssimo rei D. João IV a favor da gente de nação, sobre a mudança dos estilos do Santo Ofício e do Fisco*, de 1646.⁴

Embora existam óbvias diferenças entre tratados políticos e sermões, as obras foram tomadas como registros dos pensamentos que influenciaram suas ações, visões políticas e propostas, tentando situar tais registros nos contextos correspondentes, pois “o contexto

² As citações em espanhol estarão reproduzidas exatamente como na fonte.

³ Encontram-se nas *Obras del Ilustrissimo, Excelentissimo e Venerable señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Tomo X*, Madri: Imprenta de Don Gabriel Ramirez, 1762.

⁴ Vários sermões de Vieira só seriam publicados bem depois do período da Restauração, e em sua velhice, muitos deles foram revisados.

social constitui o quadro de análise fundamental que nos permite saber quais os significados que alguém poderia ter tentado comunicar”,⁵ segundo a proposta de Skinner:⁶

Podemos começar assim a ver não apenas que argumentos eles apresentavam, mas também as questões que formulavam e tentavam responder, e em que medida aceitavam e endossavam, ou contestavam e repeliam, ou às vezes até ignoravam (de forma polêmica) as ideias e convenções então predominantes no debate político. Não podemos esperar atingir esse nível de compreensão estudando tão-somente os próprios textos. A fim de percebê-los como respostas a questões específicas, precisamos saber algo da sociedade na qual foram escritos [...] Quando tentamos situar desse modo um texto em seu contexto adequado, não nos limitamos a fornecer um “quadro” histórico para nossa interpretação: ingressamos já no próprio ato de interpretar.⁷

Na análise das obras destes dois eclesiásticos buscamos uma aproximação entre História e Linguística utilizando aportes trazidos pela análise do discurso⁸ que, fugindo de uma investigação palavra por palavra e sem conceber a linguagem como um sistema de regras formais, desloca o objeto de estudo das frases para o discurso. Tal aproximação beneficia-se também das contribuições de Koselleck que postula que o que compõe a História não são os fatos, mas o que é escrito sobre eles e para quem as palavras possuem tal força que “sem as quais o fazer e o sofrer humanos não se experimentam nem tampouco se transmitem”,⁹ apontando a necessidade da observação, pelo historiador, das palavras e de sua utilização para a análise histórica.

Gênero de discurso distinto, o sermão é um texto em prosa elaborado conforme os princípios da oratória, a arte de bem dizer, e construído para ser proferido diante de uma audiência religiosa com o objetivo de comover e persuadir os ouvintes. Os tratados de Palafox podem ser inseridos na tradição dos arbítrios, obras que propunham soluções para os problemas da monarquia hispânica no século XVII. De acordo com a concepção tomista de que o conselho era um recurso necessário para o exercício da justiça, durante este século Madri

⁵ SKINNER, Quentin. *Visões da Política sobre os métodos históricos*. Lisboa: Difel, 2005, p. 124.

⁶ Quentin Skinner e John Pocock estão entre os principais formuladores do “contextualismo linguístico”, que propõe deslocar a atenção do texto para o contexto dos autores a fim de demonstrar que a interpretação do texto deve ser buscada em seu mundo mental, em seu repertório linguístico e nos seus atos de fala.

⁷ SKINNER, Quentin. *As Fundações do Pensamento Político Moderno*. São Paulo: Companhia das letras, 1996, p. 13.

⁸ Em 1969 Michel Pêcheux publicou *Análise automática do discurso* e Jean Dubois a revista *Languages*, que situam o sujeito histórico na Linguística, na Psicologia e na História, investindo em sua importância.

⁹ KOSELLECK, Reinhart. História dos conceitos e História social. In: *Futuro passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora da PUC-RJ, 2006, p. 97.

recebeu uma profusão de memoriais e arbítrios provenientes de todos os reinos sob o domínio espanhol contendo “remédios” para salvar a Monarquia enferma. Apesar da grande diferença entre estes dois gêneros, este artigo propõe comparar as narrativas com o fim de apresentar um ideal de monarquia presente no imaginário ibérico, representado pelas figuras, religiosas e políticas, de Antonio Vieira e Juan de Palafox. Utilizando as ferramentas propostas por Bakhtin¹⁰ para conceituar os gêneros do discurso, sublinhando que tal conceituação deve levar em conta suas condições de produção, circulação e recepção, aproximamos a prosa de ambos os autores tendo em vista sua finalidade de influenciar politicamente seus receptores.

Partindo de um duplo campo de observação, procuramos abordar o pensamento político de Vieira e Palafox, que viveram a política em todos os aspectos de suas vidas, numa época em que o elemento político era inseparável do religioso. Não podemos separar o jesuíta Vieira do conselheiro real, como não podemos separar o bispo Palafox de seu papel como *hechura* de Olivares.¹¹ Indiscutivelmente o clero detinha um poder que residia em sua capacidade geradora de ação com base na autoridade a eles delegada, tanto pela investidura eclesiástica quanto pelo governo temporal. Richard Sennett postula que:

Sem laços de lealdade, domínio e fraternidade, nenhuma sociedade e nenhuma de suas instituições poderiam funcionar por muito tempo. Os laços afetivos, portanto, tem consequências políticas. [...] O vínculo de autoridade constrói-se a partir de imagens de força e fraqueza; é a expressão emocional do poder.¹²

Pedro Cardim¹³ ressalta a importância dos vínculos afetivos para a sociedade do Antigo Regime. O amor, sem o sentido romântico que hoje lhe é conferido,¹⁴ era força estruturante dessa sociedade e de suas relações, juntamente com a moral católica. Ao atuarem na política, Palafox e Vieira, bispo e jesuíta, tinham a seu favor a investidura religiosa, que lhes

¹⁰ BAKHTIN, Michail. *Estética da Criação verbal*. São Paulo, Martins Fontes, 1992.

¹¹ Sobre o governo de Olivares, Cf. ELLIOTT, John H. *El Conde-Duque de Olivares: El político en una época de decadencia*. Espanha: Crítica, 2004.

¹² SENNETT, Richard. *Autoridade*. 2ª edição. São Paulo: Editora Record, 2012, p. 13.

¹³ CARDIM, Pedro. Religião e ordem social. Em torno dos fundamentos católicos do sistema político do Antigo Regime. *Revista de História das Idéias*, Coimbra, v. 22, 2001. pp. 133-174.

¹⁴ No dicionário do padre Rafael Bluteau pode-se ler no verbete “amor”: “Desde o trono de Deos até a mais infima creatura, tudo no mundo he amor. [...] No homem o amor (geralmente fallando) he uma inclinação da vontade para o que lhe parece bem” (BLUTEAU, Rafael. *Dicionário da Língua Portuguesa* Vol. 1. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, p. 345).

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

acrescentava autoridade. Elliott,¹⁵ ao comparar a influência do conde duque de Olivares e do Cardeal Richelieu sobre seus respectivos reis, afirma que este detinha como vantagem sobre Olivares a influência e prestígio da investidura eclesiástica. Juan de Palafox e Antônio Vieira, tão religiosos quanto políticos, desenvolveram sua própria concepção de monarquia que transparece em seus escritos e sermões, onde podemos entrever o comportamento ideal do rei, dos ministros e dos vassallos e onde o pensamento de ambos constrói um ideal que, com a autoridade e prestígio que possuíam, tentariam concretizar.

Espanha, La más dichosa nación

Para Palafox a monarquia não era simplesmente a forma de governo exercida por um rei, mas condicionava o uso do termo Monarquia a uma situação específica: “No es Monarquia um Reyno grande, por poderoso que sea, sino no domina sobre otros grandes, y poderosos”.¹⁶

Quando comenzó, pues, a ser Monarquia la de España fue quando assegurado lo de Italia por el Rey Catolico; a ampliado por el Emperador Carlos V. con el Estado de Milan, los Países Bajos, y Borgoña: añadido lo de Portugal, y India Oriental por Felipe II, obedientes las Indias Occidentales, agregados los Países Bajos: cabeza, y superior de Alemania la Casa de Austria, por segunda linea, fue vencida Francia, su Rey preso; se retiró Soliman, tembló el mundo, y hizo superior España a todas las Naciones de la Europa, comparable á todas las mayores de Africa, y America.¹⁷

Então um reino,¹⁸ de acordo com a definição de José Soria, que o conceitua como um espaço territorial concreto a respeito do qual se subentende a presença de um vínculo político entre seus habitantes e o monarca reinante, como Castela, por poderoso que fosse não poderia ser Monarquia enquanto estivesse cercada de outros como Aragão, Navarra ou Portugal, que poderiam a ele se opor. A Monarquia espanhola só teria sido digna do nome quando agregou vários reinos sob o governo de Carlos V; no entanto, essa união não durou muito, levando o bispo a questionar porque Deus “dá larga vida a unas Monarquias, siendo malas, y breve a

¹⁵ ELLIOTT, J. H. & BROCKLIS, Laurence. *El Mundo de los Validos*. Madrid: Taurus, 1999, p. 166.

¹⁶ MENDOZA, Juan de Palafox y. *Obras del Ilustrissimo, Excelentissimo e Venerable señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Tomo X*, Madri: Imprenta de Don Gabriel Ramirez, 1762, p. 36.

¹⁷ Ibidem, p. 37.

¹⁸ SORIA, José Mauel Nieto. El reino: La monarquía bajomedieval como articulación ideológico-jurídica de un espacio político. *Los espacios de poder en la España medieval*. XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2002, p. 341.

otras, siendo buenas”,¹⁹ comparando a breve duração da Monarquia espanhola, – “apenas tuvo 30 anos de vida desde su formacion a su conocida declinacion”²⁰ – com o Império Assírio, que durou mais de mil e duzentos anos, o Romano, que durou mais de seiscentos anos, e outros de grande duração. Como constata Elliot,²¹ *reformación* e *declinación* eram duas palavras inseparáveis que estavam frequentemente na boca dos espanhóis do século XVII e Palafox cresceu à sombra tanto da visão do declínio da monarquia espanhola quanto do saudosismo que clamava por reformas que trariam o retorno dos tempos áureos. E a convicção do declínio e a urgência de reformas vão guiar não só o pensamento político de Palafox como também sua atuação na Nova Espanha. De acordo com o espírito dos reformistas da época, nos seus escritos encontramos frequentes exortações à moralidade como condição para a recuperação da Coroa, como no *Diálogo Político de Alemanha*, escrito para o rei Felipe IV, onde diz através de um dos personagens: “Quitense los vicios de la República, y los escandalos, que quitan la felicidad a nuestras vanderas, y la dan á los enemigos, que esto temo más que todos”²². Ao rei cabia o exemplo e a missão de evitar que o castigo divino se abatesse sobre o reino: “Si los Principes no cuidan mucho de las causa de Dios, no cuidará Dios de las suyas”.²³ Era mister evitar que a heresia se introduzisse no reino para não provocar “vicios desenfrenados”,²⁴ que eram a causa da ruína de tantas monarquias. No *Diálogo de Alemanha* a divisão da fé e a heresia são apontadas como causas da infelicidade de quase todos os reinos que são comparados com a Espanha, e, mais tarde, ao enumerar as obrigações do homem cristão, colocaria em primeiro lugar a obrigação para com Deus.

Suas preocupações com a moralidade abrangiam desde a moderação nos trajes, evitando-se o luxo excessivo, que demonstrava leviandade, ao comportamento dos ministros, que deveriam ser honestos e cuidar dos interesses reais antes dos próprios.

Los buenos Magistrados son imagenes de sus Principes, y deben parecerles en la justicia, en la tempanza, en la integridad, y en las demás virtudes. Y como causa indecencia, y aún indevacion, y deben prohibirse (como se ha hecho em algunos Concilios) las santas imagenes mal pintadas, por la irreverencia que causa á los Santos, y escandalo a los Fieles; asi tambien causa enfado a los

¹⁹ MENDOZA, op. cit., p. 40.

²⁰ Idem.

²¹ ELLIOTT, John H. Reformismo en el mundo hispánico: Olivares y Palafox. In: BOADELLA, Monserrat Galí (Org.). *La Pluma e El Baculo. Juan de Palafox y el Mundo Hispano del Seiscientos*. México: BUAP, 2004, p.13.

²² MENDOZA, op. cit., p. 84.

²³ Ibidem, p. 33.

²⁴ Ibidem, p. 30.

pueblos, y aún desprecio, ver los Magistrados viciosos, perdidos, y relajados, y los Reyes en ellos mal pintados, y dibujados: de donde tal vez ha resultado, que no pareciendoles bien la hechura, dan al traíte con la figura.²⁵

Para ele, o rei era o coração da Monarquia e para reinar com felicidade deveria empenhar-se em executar três ações: em primeiro lugar conquistar e manter o amor de seus súditos; em segundo, ser temido e respeitado por seus ministros e, em terceiro, não permitir a ninguém ser mais amado e respeitado que ele, evitando um mal que afligia diversas monarquias, o dispensar ao ministro a reverência devida ao rei e o acatar-se mais os preceitos do vice-rei que os do rei. Para evitar tais danos sugere que o rei deveria fazer-se obedecido, privando o ministro de seu cargo em caso da menor desobediência, além de cuidar para que os vassallos e a nobreza dependessem mais da graça real que da do vice-rei.

[...] porque vea el Reyno, que hay otro que puede mas que la imagen que le gobierna, y que esta es sombra de aquel cuerpo.

El segundo, partir las materias de gracia, de suerte, que mas dependan los vasallos, y la Nobleza del Rey, que del Virrey; porque allá se váem los subditos el amor, adonde vem que se halla el premio.²⁶

Outro ponto de grande importância é a independência real. No seu *Ditames Espirituais*, escrito em 1638, em pleno andamento das reformas de Olivares, abundam exortações nesse sentido: “Qué remedio para restaurar una grande Monarquia? Obrar por si, y hacer justicia”,²⁷ e na página seguinte escreve: “Más hace un Rey em quatro dias, obrando por si, que en quatro anos obrando por otros”,²⁸ confirmando o afastamento da política de seu protetor.

Outra questão sempre presente é a da justiça: “La mayor virtud de los Reyes, es la justicia, y no ha habido Reyno que com ella se haya perdido, y sin ella conservado”.²⁹ Justiça entendida pelo bispo como premiar os bons, castigar os maus e fazer e executar boas leis. O prêmio e o castigo são tidos como os dois polos sobre os quais se forma e reforma uma monarquia, e uma forma de atrair danos era castigar os zelosos e premiar os dissolutos. Além da aplicação da justiça, a qual devia ser temida na paz e “la Nación Española en la guerra”,³⁰

²⁵ Ibidem, p. 8.

²⁶ Ibidem, p. 20.

²⁷ Ibidem, p. 28.

²⁸ Ibidem, p. 29.

²⁹ Ibidem, p. 28.

³⁰ Ibidem, p. 37.

para bem governar o rei devia ser zeloso com a religião, parcimonioso nos gastos, escolher os ministros com atenção e refreá-los severamente, o que seria grande virtude nos príncipes.

A escolha dos ministros deveria ser considerada com grande cuidado, os reis deviam evitar primeiramente ocupar os cargos com pessoas sem experiência em detrimento dos que a tinham, em segundo lugar com os que não tinham capacidade e, por último, deviam atentar para as habilidades de seus representantes, não dando postos relacionados às armas aos inclinados às letras nem cargos burocráticos aos que tinham inclinação para as armas, buscando as pessoas para os postos e não o contrário.

Palafox não transigiu jamais com sua posição em favor do constitucionalismo³¹. Defendeu que a unidade da Coroa era sua fé e seu rei, tendo cada reino suas leis e características próprias e devendo o monarca visitar seus reinos, para “quitar la tristeza a los subditos, y aún los zelos de assiste más a una que a otra Nacion”³² comportando-se como “fuese nacido en cada una”, granjeando assim o amor dos súditos, outro conceito que perpassa os escritos políticos palafoxianos: “justamente ama el Rey a sus vassalos, y justamente le amamos”,³³ “Claro está que un Rey Catolico [...] teme mas las lagrimas de sus vasallos, que las lanzas de sus enemigos [...]”,³⁴ para o bispo, o amor do vassalo é o grande tesouro do seu rei.³⁵

Portugal, o quinto império do mundo

Antônio Vieira ensaiou seus primeiros passos na política no contexto das guerras holandesas no Brasil, exortando a resistência dos habitantes. Nascido e criado sob a União Ibérica e tendo recebido toda formação intelectual na Companhia de Jesus, o jovem pregador, ao chegar à Corte, abraça a causa de D. João IV e da Restauração Portuguesa. A resistência dos jesuítas portugueses à União Ibérica é conhecida e não é difícil, apesar de não haver provas, que Vieira compartilhasse a opinião dos companheiros de Ordem. O jesuíta, através de seus sermões, foi o grande defensor da Restauração e da legitimidade de D. João IV ao trono

³¹ TOLEDO, Cayetana Alvarez. “El proyecto político de Palafox: Una alternativa constitucional en tiempos de crisis.” In: BOADELLA, Monserrat Galí (coord.). *La Pluma e El Baculo: Juan de Palafox y el mundo Hispano del seiscientos*. Puebla: BUAP, 2004, p. 35-36.

³² *Ibidem*, p.45.

³³ *Ibidem*, p. 77.

³⁴ *Ibidem*, p.73.

³⁵ XIMENES, Flavia S. B. Reformador, bispo e vice-rei: Juan de Palafox, um homem entre Deus e César. *Revista Veredas da História*, n. 2, v. 10, dez. 2017, p. 186.

português. Foi do púlpito também que transmitiu suas ideias sobre o governar e ser governado. Para ele, “nossa restauração é obra de Deus, e que Deus que o fez, o há de conservar”,³⁶ culpando os pecados de Portugal pelos sessenta anos de dominação por Castela e aconselhando o povo a arrepender-se: “Ajude-mos as armas dos nossos soldados com as da penitência, do jejum, da oração, da esmola”,³⁷ pois, a “verdadeira política e única, é a Lei de Deus”.³⁸

E qual a causa da parte nossa, porque nos tirou o mesmo Deus o Rei e a liberdade, e nos teve cativos por sessenta anos? Todos dizemos e confessamos que pelos pecados de Portugal. [...] Por um pecado perdeu Saul o Reino; por um pecado perdeu Absalão o exército; e nós cuidamos que com tantos pecados temos a conservação segura! [...] El-Rei pôs um exército em Portugal contra Castela, e cada um de nós tem posto um exército em Castela contra Portugal. E que exércitos são estes? Os pecados de todos, e os de cada um.³⁹

O rei é o coração da monarquia, assim como o coração mantém a vida do corpo, o rei mantém o seu reino: enquanto os sentidos dormem o coração continua a bater sem descanso, assim o rei nunca repousa de seus cuidados, pois “a púrpura podem-na despir os príncipes quando se deitam, mas os cuidados que os desvelam não podem”.⁴⁰ No Sermão de São Roque, pregado na Capela Real em 1652, prega que Davi é o melhor exemplo do que soube servir e Moisés do que soube mandar. Davi serviu fielmente Saul e mesmo perseguido e desterrado venerava seu rei, ao qual tendo três vezes sob sua espada em todas lhes poupou a vida. Moisés, como líder do seu povo, o proveu de riquezas, amou e zelou pelo bem público, remediou as misérias e lhes aliviou os trabalhos, além de dar-lhes a vitória sobre os inimigos e, no exemplo de líder, quis que o seu destino fosse o mesmo de seu povo:

Desde o dia em que vós, senhor, me obrigastes a aceitar o mando e governo que eu tanto repugnava, como eu fiquei sendo a cabeça deste povo, e ele o corpo, ele é eu, e eu sou ele, assim que o bem ou mal há de ser comum de ambos: se ele perecer, a sua perdição há de ser também minha, e se eu me salvar, a minha salvação há de ser também sua. Pelo que, não há outro meio neste negócio senão ou a ele perdoar-lhe, ou a mim condenar-me, porque

³⁶ Sermão pelo bom sucesso de nossas armas. In: PÉCORRA, Alcir (org.). *Sermões*, Tomo 2. São Paulo, Hedra, 2001, p. 258.

³⁷ Sermão pelo bom sucesso de nossas armas. In: PÉCORRA, op. cit., 2001, p. 261.

³⁸ Sermão da sexta-feira de quaresma. In: PÉCORRA, op. cit., 2001, p. 312.

³⁹ Sermão pelo bom sucesso de nossas armas. In: PÉCORRA, op. cit., 2001, p. 259.

⁴⁰ VIEIRA, Antônio. *Sermão de São Roque*, 1652, Disponível em: https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0043-01842.html. Acesso em: 15 out. 2018.

nem a mesma glória quero só para mim, sem o bem daqueles a quem igualmente amo. Disse Moisés, e não teve Deus que responder senão perdoar, gloriando-se de ter escolhido tal homem para cabeça e governador de seu povo.⁴¹

No mesmo Sermão de São Roque, ao discorrer sobre as desventuras dos servos, cita as desventuras que ocorrem quando “o príncipe, a quem toca ter as rédeas na mão, por desídia e negligência, as larga e entrega ao servo”,⁴² o qual ao ter para si o poder que cabe ao rei oprime os homens que, ao invés de “servirem gloriosamente aos reis, são ignominiosamente servos dos servos”.⁴³ O rei, então, deve manter as rédeas da nação em suas mãos e evitar a “desídia” e “negligência” de permitir que outros realizem o que cabe a eles. Além de não permitir que “servos” governem em seu lugar, os reis devem escolher muito bem seus ministros, escolhendo-os conforme a habilidade e inclinação: “porque Cristo, supremo Monarca e exemplar de todo bom governo, não queria no seu reino homens pretendentes, nem ofícios pretendidos: homens pretendidos e ofícios pretendentes, sim”,⁴⁴ pois se “o Soldado votar nas letras e o Letrado na navegação, e o Piloto nas armas, que conselho há de haver, nem que sucesso?”⁴⁵

Também pregou sobre a honestidade e eficiência dos ministros reais:

Os nossos ministros, ainda quando vos despacham bem, fazem-vos os mesmos três danos. O do dinheiro, porque o gastais; o do tempo, porque o perdeis; o das passadas, porque as multipicais. E estas passadas, e este tempo, e este dinheiro quem o há de restituir? Quem há de restituir o dinheiro a quem gasta o dinheiro que não tem? [...] Dilata o julgador oito meses a demanda que se pudera concluir em oito dias; dilata o ministro oito anos o requerimento que se devera acabar em oito horas. E o sangue do soldado, as lágrimas do órfão, a pobreza da viúva, a aflição, a confusão, a desesperação de tantos miseráveis?⁴⁶

Ao mesmo tempo um bom rei deveria conquistar o coração dos vassallos, como aconselhou ao herdeiro do trono, príncipe D. Teodósio, a sair pelo reino, conhecer seus súditos “e falando não só aos grandes e medianos, senão ainda aos mais ordinários: porque dessa

⁴¹ Idem.

⁴² Idem.

⁴³ Idem.

⁴⁴ Sermão da terceira domingo do Advento. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 56.

⁴⁵ Sermão da sexta-feira de quaresma. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 298.

⁴⁶ Sermão da sexta-feira de quaresma. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 170.

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

maneira se conquistam e se conformam o coração dos vassallos”,⁴⁷ preparando-o para assumir o trono: “faça-se V. A. amar, e nesta só palavra digo a V. A. mais do que pudera em largos discursos”.⁴⁸

Não era só a Restauração de Portugal que apaixonava Vieira, mas um projeto bem mais ambicioso, a consolidação de Portugal como Quinto Império do Mundo.⁴⁹ José Eduardo Franco, ao nomear Vieira como tecelão da identidade portuguesa, o coloca como porta-voz de toda uma literatura pregressa que atribuía a Portugal uma missão divina, de nação destinada a iluminar o mundo com a luz da cristandade. Bem antes de 1659, quando enviou ao bispo do Japão a carta *Esperanças de Portugal*, ao pregar na Capela Real o *Sermão dos Bons Anos*, em 1641, já imaginava as glórias futuras da nação portuguesa citando a profecia de Frei Gil:

E depois de assim remido, depois de assim libertado Portugal, que lhe sucederá? Será vencida e conquistada a África. O Império Otomano cairá sujeito e rendido a seus pés. A casa Santa de Jerusalém será, finalmente, recuperada. E por coroa de tão gloriosas vitórias, Ressuscitará a idade dourada.⁵⁰

Mais adiante no mesmo sermão, afirma que os portugueses hão de vencer todos os inimigos derramando “sangue de Hereges na Europa, sangue de Mouros na África, sangue de Gentios na Ásia e na América, vencendo e sujeitando todas as partes do mundo a um só Império”.

Sem dúvida, uma de suas propostas mais polêmicas foi a defesa dos judeus e cristãos novos. Vieira considerava o cabedal dos comerciantes “da nação” indispensável para as finanças do reino, não hesitando entrar em atrito com a Inquisição, pois, se o próprio Papa admitia sinagogas em Roma, por que não as teria Portugal? O jesuíta não se conformava em ver as riquezas que poderiam estar servindo o reino português enriquecendo outras nações como a herege Holanda e defendia o uso de dinheiro judeu para expandir a cristandade: em 1643 apresentava ao rei a “Proposta em que apresentava o miserável estado do reino e a necessidade de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa”, e do púlpito tentava persuadir a nobreza ávida pela pureza de sangue: “Antes por isso mesmo;

⁴⁷ PÉCORA, Alcir (org.). *Escritos Históricos e Políticos*. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 228.

⁴⁸ Ibidem, p. 229.

⁴⁹ VAINFAS, Ronaldo. *Antonio Vieira: Jesuíta do Rei*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 208-219.

⁵⁰ Sermão dos bons anos. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 371.

porque não pode haver mais gloriosa indústria em um Rei que saber passar à sua Coroa o mesmo ouro que enriquece os Ídolos”.⁵¹

Duas visões convergentes?

Palafox e Vieira atuaram ativamente durante o mesmo período em contextos diferentes que se inter-relacionavam. Donos de personalidades opostas, é difícil encontrar semelhanças entre o grave bispo espanhol e o delirante jesuíta português, mas o mesmo não se pode dizer dos pensamentos expostos por ambos, nos quais podem ser encontrados vários pontos em comum.

O ideal de Monarquia como Império exposto por ambos revela o saudosismo, tanto da Espanha de Carlos V como do auge do Império português, ainda presentes no imaginário ibérico. Portugal enfraquecido, ameaçado pela Espanha e pela Holanda, com um rei que não era reconhecido, buscava manter sua ainda frágil Restauração, e a Espanha em “crise”,⁵² enfrentando guerras, rebeliões e perda de territórios enquanto buscava uma solução para seu restabelecimento econômico, tinham no passado um ideal a ser restabelecido. Ambos os Impérios deveriam ser recuperados pelo retorno à moralidade, o amor à religião e empenho de seus príncipes. Para Palafox uma reforma árdua, de amargos remédios, aplicação rigorosa da justiça, extinção dos vícios para merecer a graça de Deus, pois “son necesarias dobladas, y mas heroycas virtudes para reformala, de las que se ocuparan em establecerla, y conserva”.⁵³ Para Vieira também a restauração carecia de remédios: “emendar a vida, arrepender, e chorar muito de coração nossos pecados”,⁵⁴ instigando o povo a cessar as “paixões malditas da carne, os ódios e a inveja”,⁵⁵ porém, não para uma árdua reconstrução, mas para que se cumprissem as profecias de que todas as partes do mundo estariam sujeitas a um só Império, o português.

⁵¹ Sermão de São Roque. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 402.

⁵² A existência ou não de uma crise na monarquia hispânica no século XVII é um tema largamente visitado e alvo de longo debate historiográfico. Entre os autores que se dedicaram ao assunto podemos destacar Woodrow Borat. *New Spain's century crisis*. Los Angeles: University of California Press, 1951, considerado o trabalho que iniciou tal debate; John Lynch. *The hispanic world in crisis and change: 1598-1700*. Oxford: Wiley-Blackwell, 1994; John Elliott. *La España Imperial*. Editorial Vicens-Vives, Barcelona: 2012; A. M. Hespanha et al. 1640 *La Monarquía hispánica en crisis*. Barcelona: Editorial Critica, 1992; Jonathan I. Israel. Mexico and the General Crisis of the Seventeenth Century. *Past and Present*, n. 63, Maio 1974, p. 33-57, sem, no entanto, esgotar a ampla bibliografia produzida sobre o assunto.

⁵³ MENDOZA, op. cit., p. 31.

⁵⁴ Sermão pelo bom sucesso de nossas armas. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 260.

⁵⁵ Ibidem, p. 261.

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

O Império de Palafox, apesar de conduzido por Deus, era feito pelos homens, conquistado pelas armas de seu rei, mantido pela tradição da Monarquia espanhola; o de Vieira, apesar de feito para os homens, era concretizado pela vontade divina, oferecido por Deus ao povo português, utópico e grandioso, ao estilo de Vieira.

O Quinto Império é, pois, a quarta dimensão da identidade nacional mitificada em perspectivação utópica. A elaboração de utopias para legitimar pretensões imperiais foi um dos aspectos muito significativos da época Moderna europeia em termos político-culturais.⁵⁶

As monarquias ibéricas sempre tiveram clara sua missão de propagar a fé católica, missão abraçada por cada um de seus reis que deveriam governar tendo Cristo como modelo. Tendo esse pressuposto de zelo da “verdadeira” fé e a tarefa de reinar segundo as leis divinas, tanto o bispo quanto o jesuíta recomendam a seu rei atenção na escolha de seus ministros: “las personas se han de buscar para los puestos, y no los puestos para las personas”;⁵⁷ “homens que não pretendem os ofícios, senão os ofícios a eles”.⁵⁸ Vieira, de sua tribuna política, o púlpito, pregou elaborados sermões sobre a necessidade dos ministros serem escolhidos pelo mérito e não simplesmente em honra de alianças, para que seus beneficiários usufríssem vantagens políticas ou financeiras, além de que cada conselheiro aconselhasse no assunto em que fosse versado, concordando, aliás, com seu contemporâneo espanhol, para quem aos letrados a pluma, aos soldados a espada. Palafox pôs esse princípio em prática quando foi vice-rei, rejeitando a prática de apontar clientes para os cargos na administração, instando seus criados a não requisitarem tais cargos, o que deu ensejo a que várias pessoas que normalmente estariam excluídas de tal concorrência – crioulos em particular – tivessem chance de ocupar tais postos.

Na América hispânica a ausência real era suprida pelo vice-rei, que concentrava poderes políticos, jurídicos, econômicos e militares, por ser investido com os poderes de Presidente da Real Audiência, Governador e Capitão Geral, além de ser Superintendente da Fazenda Real e vice-patrono eclesiástico. Como representante da figura real, era o responsável pela distribuição dos principais cargos do vice-reino, e a ele eram devidos os mesmos respeitos e

⁵⁶ AZEVEDO, Sílvia Maria; RIBEIRO, Vanessa Costa (Orgs.). *Vieira, Vida e Palavra*. Loyola, São Paulo, 2008, p. 231.

⁵⁷ MENDOZA, op. cit., p. 12.

⁵⁸ Sermão da terceira domingo do Advento. In: PÉCORA, op. cit., 2001, p. 56.

cerimônias que ao soberano, o que fazia da corte do vice-rei um privilegiado espaço político onde diversas facções disputavam seu favor.⁵⁹

Entre as recomendações ao rei está a de obrar por si mesmo, ou não entregar as rédeas ao servo, que tanto um quanto outro religioso observa e, não obstante, ser comum à época que o rei tivesse o seu valido. Parece que nossos políticos consideraram que o rei não deveria permitir que a autoridade do favorito se sobrepusesse a real. Embora a atuação de Vieira junto ao rei tenha algumas características do fenômeno do valimento, e ele tenha desfrutado de grande poder na corte, esteve longe de ser um Conde de Castelo Melhor, que seria valido de D. Afonso VI e institucionalizou um exemplo de valimento, mesmo que por um período curto.⁶⁰ Depois dos anos de União Ibérica e da política imposta por Olivares, os portugueses não estavam interessados em ter um valido por trás – ou à frente – das decisões reais:

Não oferece dúvidas que D. João IV foi muitas vezes forçado a decidir cedendo a pressões, mas nunca teve um valido, pois, como recentemente se escreveu, os aclamadores com influência nos primeiros anos subsequentes ao 1º de Dezembro trabalharam para que se condenasse a morte quem a isso se candidatava.⁶¹

Com a Restauração pretendeu-se um regresso às instituições tradicionais, como as reuniões de Cortes, além dos conselhos ou tribunais, que decidiam sobre assuntos menores e que o rei consultava de acordo com a competência de cada um, juntamente com o Conselho de Estado, onde eram gestadas as decisões politicamente importantes.

A insistência de Palafox para que o rei “obre por si” e não permita que ninguém seja mais temido e respeitado que ele chama a atenção não só pelos validos em Espanha não sofrerem a rejeição que sofriam em Portugal, mas também pelo fato do próprio Palafox ser uma das *hechuras* do conde-duque de Olivares. Apesar de ser um dos seus protegidos, o bispo tinha ideias opostas às do conde-duque quanto à forma de administrar o reino: enquanto este advogava uma centralização cada vez maior do poder real, Palafox era ardoroso defensor da diversidade da monarquia hispânica, onde as leis e foros de cada reino eram respeitados. Quando retornou da viagem pela Europa onde acompanhou a irmã do rei que ia ao encontro

⁵⁹ ARANCIVIA, Eduardo Torres. *Corte de Virreyes. El entorno del poder en el Perú del siglo XVII*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 2014, p.78.

⁶⁰ OLIVEIRA, Ricardo de. Entre reis e rainhas: valimentos, favoritismos e disputas políticas na Europa do século XVII, *Dimensões*, vol. 26, 2011, p. 226.

⁶¹ RAMOS, Rui (org.). *História de Portugal*. Lisboa: Esfera dos Livros, 2009, p. 326.

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

de seu marido, entregou ao rei o *Diálogo de Alemanha*, onde faz apologia da diversidade de reinos e leis unidas sob um rei como fundamental para o progresso da Coroa.

Uma das obras que decorava o *Salón de Reinos*, idealizado por Olivares, no *Palacio del Retiro*, era um quadro de Juan Bautista Maino, *Recuperación de Bahía em 1625*, pintada provavelmente em 1634, que retratava o jovem rei Felipe IV, tendo à direita a Deusa Minerva e à esquerda o próprio Olivares, ambos coroando o rei com os louros da vitória, deixando claro seu papel de influência junto ao monarca. Mais tarde, em 1638, ao escrever os *Ditames Espirituais e Políticos*, entre as diversas máximas expostas insere várias recomendações à independência real, talvez com esperança de que o rei refreasse o ímpeto centralizador de Olivares e fizesse as reformas que ele pensava serem necessárias para reconduzir a Espanha de volta à sua grandeza. Ao contrário do rei vizinho, Felipe IV via dificuldades em levar adiante seu reinado sem a companhia de um valido depois da queda de Olivares, como explicaria à sóror Maria de Águeda, sua confidente:

Habréis entendido de la prudencia y satisfacción con que el rey don Felipe segundo, mi agüelo, gobernó esta Monarquía, el cual en todos tiempos tuvo criados o ministros de quien hizo más confianza, y de quien se valió para todos los negocios... Este modo de gobierno ha corrido en todas cuantas Monarquías, así antiguas como modernas, ha habido en todos tiempos, pues en ninguna ha dejado de haber un ministro principal o criado confidente, de quien se valen más sus dueños, porque ellos no pueden por sí solos obrar lo necesario.⁶²

Apesar de ter demonstrado vontade de mudar seu estilo de governo, ou seja, governar sem um favorito, na prática muitas das funções que cabiam a Olivares passaram a ser executadas por D. Luis de Haro. Porém, apesar do desejo que o rei tomasse as rédeas das próprias decisões e a despeito de suas diferenças, Palafox manteve a fidelidade a Olivares, inclusive enviando-lhe consolo espiritual depois de sua saída do governo, quando suas antigas *hechuras* se afastaram do ex-valido caído em desgraça.

Tanto Vieira quanto Palafox usam o amor para se referir ao relacionamento entre o rei e os vassallos e entre os súditos e o rei, que é aconselhado a conquistar o coração de seus vassallos e “fazer-se amar”. O conceito que temos atualmente de amizade e amor vem do século XIX, onde, no contexto do romantismo, emerge o modelo de relacionamento privado e sem

⁶² TOMÁS Y VALIENTE, F. *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*. Madri, 1963 apud ELLIOTT & BROCKKLIS, Laurence. *El Mundo de los Validos*. Madrid: Taurus, op. cit., p. 25.

formalizações ou rituais públicos, logo, apesar de ostentarem a mesma denominação, amor e amizade no Antigo Regime eram entendidos de forma bem diversa dos nossos dias.

É importante que se parta da premissa de que as sociedades do Antigo Regime devem ser compreendidas como outro contingente cultural, uma outra dimensão antropológica. E, neste outro lugar, estes conceitos possuíam significados distintos dos que informam a nossa cultura.⁶³

O amor era, então, um elemento de coesão social que vinha de Deus e unia todas as criaturas. Muitos teólogos escreveram sobre o amor, que predisponha os indivíduos a viverem em comunidade e ajudarem-se reciprocamente, numa época em que o bem da comunidade era colocado acima do bem individual. Pedro Cardim indica a existência de uma “ordem amorosa” nas relações sociais e políticas do Antigo Regime, e embora sua obra remeta ao ambiente português, podemos estender suas implicações ao universo ibérico da época.

Na verdade, em vez de encômios à eficácia organizadora da razão, no discurso sobre a ordem comunitária as alusões ao amor estão constantemente presentes, e o poder unitivo dos afectos é apresentado como algo de intrínseco à natureza das coisas.⁶⁴

Cardim⁶⁵ afirma também que antes do século XVIII o amor “pouco ou nada tinha a ver com a sexualidade ou com o ambiente romântico, intimista e privado da vida conjugal a dois”, e que sua definição, longe de apontar um sentido secularizado, mostrava uma forte ressonância católica.

Antônio Vieira, no *Sermão do Mandato*, pregado no dia Encarnação, conduz sua oratória barroca em torno do amor, como sentimento que vem de Deus e preenche os seres humanos, particularmente através do sacramento da eucaristia:

Fim desde o primeiro decreto, e de sua própria origem, pura e sinceramente amoroso, sem mistura de outro intento, ou outro afeto; porque o remir foi amor com misericórdia; o estar conosco puro amor. [...] Porque não só quis o amor de hoje, que Cristo estivesse conosco, e estivesse em nós, senão que nós também estivéssemos nele. [...] unindo-se Cristo por meio da sua carne a cada um de nós, todos como membros seus ficamos um só corpo. [...] Pelo contrário o amor de Cristo leva por obrigação dois amores; porque nos ama

⁶³ OLIVEIRA, Ricardo de. Amor, amizade e valimento na linguagem cortesã do Antigo Regime, *Revista Tempo*, n. 21, v. 11, 2006. p. 100.

⁶⁴ CARDIM, op. cit., 2001, p. 14.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 22.

com preceito de que cada um de nós ame a todos, e de que todos amem a cada um de nós.⁶⁶

Segundo os autores cristãos, as pessoas eram impelidas a amar o próximo por causa do amor de Deus e assim, não só o amor e amizade, mas os atributos que os acompanhavam como a confiança e a gratidão também adquiriam ressonância cristã.

Além da literatura religiosa, a jurídica também “sempre reconheceu o caráter natural dos afectos e de sua normatividade, respeitando e sublinhando a sua importância enquanto laço de coesão social”,⁶⁷ visto que nas *Ordenações* e nas *Partidas* há várias referências ao amor e a amizade e à sua influência ordenadora na sociedade.

A atuação do rei também era guiada por essa lógica afetiva, onde o padrão de organização social era orientado pelo ideal familiar. A figura do rei é muitas vezes comparada ao pai ou ao pastor, numa referência nitidamente afetiva onde o modelo ideal era Jesus Cristo:

Assim, no plano governativo e administrativo os laços de afecto serviram finalidades diversas: permitiram criar vínculos duradouros de fidelidade, permitiram resolver problemas, obter vantagens ou garantir mútua protecção e segurança. De resto, sabemos hoje que, ao longo de todo o Antigo Regime, a actuação governativa do monarca assentou, em boa medida, nesses laços afetivos.⁶⁸

Então temos uma ordem católica que atravessa toda a sociedade, organizando-a de acordo com um modelo familiar onde o líder é o pai, como reflexo da ordem celestial onde o pai é o próprio Deus. Ao rei, enquanto cerne da monarquia, competia ser a figura paterna que amava seus súditos e era amado por eles, distribuindo a justiça e a graça e cuidando sempre do reino confiado a seus cuidados por Deus:

Porque maior servidão é o mandá-los que o servi-los. (...) Porque a servidão dos servos é servidão sem honra, e por isso menor e menos pesada. Mas, sobre o peso da servidão, haver de sustentar também o da honra, é muito maior sujeição e mais pesada carga. (...) Tão grande trabalho é ser sol, e tão grande a sua sujeição, posto que em lugar tão alto.⁶⁹

⁶⁶ Sermão do mandato. In: PÉCORA, op. cit., p. 343.

⁶⁷ CARDIM, Pedro. *Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII*. Lusitânia Sacra, Lisboa, 2ª Série, v. 11, 1999, p. 28.

⁶⁸ Ibidem, p. 46.

⁶⁹ VIEIRA, Antônio, op. cit.

En esto pues, conceded me, que España se aventaja a todas las Naciones, so solo con una, y verdadera Religion, sino debajo de un Principe Christiano, Catolico, Santo, Zelador de lo bueno, enemigo de lo malo, que castiga, que premia, que gobierna com santa y prudente intencion: que no hay duda que atenderá igualmente al consuelo de unos, y otros Reynos, y vasallos, para que todos, igualmente le sirvan, y obedezcan.⁷⁰

Dois temas em particular marcaram o pensamento político de Juan de Palafox e Antônio Vieira, ligados a seus contextos específicos: o pactismo e a questão judaica, que foram motivo de acirradas polêmicas e grandes inimizades.

Palafox, desde sua atuação nas cortes aragonesas, sempre foi partidário da doutrina pactista,⁷¹ com os foros do reino limitando a autoridade real e fazendo como o rei negociasse com cada reino sob seu comando. Esta doutrina se assentava em um pressuposto político que, desde a Idade Média, estava presente em várias correntes intelectuais, a teoria de que a autoridade política pertencia à comunidade, que a transferia aos governantes, mas mantinha poder suficiente para limitar sua ação.⁷² Autores como Donald Kelley e Quentin Skinner mostram como esta premissa foi utilizada por teólogos e diversos atores políticos para reivindicar a obrigação do governante em respeitar a ordem estabelecida pelo povo.⁷³

Desse modo, unidade e diversidade, para Palafox, não eram contraditórias e sim complementares, como deixou claro no *Diálogo de Alemanha* que não por acaso foi oferecido a Felipe IV. Não obstante os comentários sobre o futuro da Espanha na obra traduzam, segundo Elliott, uma certa ingenuidade ao seguir uma linha demasiado otimista ao enumerar as vantagens da Espanha sobre as demais nações – “y vuelvo a decir, que es la mas dichosa, y descansada”⁷⁴ – e propor que, ainda que necessitasse de reformas, Deus a conduziria a vitória, nela o bispo deixa clara sua visão sobre o reino e a forma de conduzi-lo.

Esta diferencia, no es la que desazona el estado comun, antes es muy vistosa, y conveniente. Porque assi como no vendrá bien, el sombrero a la mano, ni el guante a la cabeza, y seria estraño, y disforme, si se trocassen; assi cada Reyno, conforme a sus naturales, sus inclinaciones, su situacion, sus circunstancias, ha de tener diferentes las leyes, y con esse cuidado se ha de

⁷⁰ MENDOZA, op. cit., p. 78.

⁷¹ TOLEDO, op. cit., p. 35-36.

⁷² VELASCO, Francisco Quijano. *Las repúblicas de la Monarquía Pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva España 1550-1610*. México: UNAM, 2017, p. 27.

⁷³ KELLEY, Donald. Civil Science in the Renaissance: The Problem of Interpretation. In: PAGDEN, Anthony (ed.). *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 57-78; SKINNER, op. cit., 1996.

⁷⁴ MENDOZA, op. cit., p. 69.

governar; porque seria peligroso alterales el gobierno que aman, porque com él nacieron, y crecieron.⁷⁵

Essa posição favorável à diversidade de leis da Coroa ia frontalmente contra a política do Conde-duque de Olivares de uma maior integração da monarquia, privilegiando a centralização e uma uniformização do estilo de governo em todos os reinos de Espanha.

As revoltas da Catalunha e de Portugal contribuíram para convencer ainda mais Palafox da certeza de sua proposição. As políticas de Olivares tornaram-se detestadas em Portugal, somando a participação de Portugal na guerra, tanto financeiramente quanto com o envio de soldados com as violações do Estatuto de Tomar, que o rei espanhol tinha concordado em acatar quando da União Ibérica. O *status* de Portugal na monarquia Habsburgo era de reino herdado e não conquistado, como dito nas cortes de Tomar:

Posto que vossa Majestade herdou estes reinos e senhorios de Portugal, nem por isso se uniram aos de Castela, mas os herdou e principalmente e de per si, pelo que lembramos e pedimos a Vossa Majestade que estes reinos fiquem sempre inteiros e sejam per si em tudo e por tudo se hajam de reger e governar por suas leis, ordenações, foros e costumes, como até agora se fez e usou.⁷⁶

Assim, vendo mais um reino perdido em sua já despedaçada Monarquia – que, sem o controle de grandes reinos, segundo ele, nem era mais uma Monarquia – Palafox convenceu-se ainda mais da urgência de retornar ao modelo tradicional da monarquia dos Habsburgo, onde o rei apresenta-se como um pai solícito, governando por si com a ajuda de bons conselheiros, visitando seus reinos e se adaptando a seus costumes. Segundo Elliott, os ideais de Palafox:

Estaban a tono por completo con el desazonado clima de opinión en la España de los años 1640, una década caracterizada por una repulsión generalizada hacia el gobierno de los validos y por el intento de Felipe IV de responder a la avalancha de críticas asumiendo por fin todos sus deberes de monarca.⁷⁷

A Coroa, de acordo com sua convicção, deveria mudar a sua forma de governar não apenas nos territórios europeus, mas também na América, e foi com este desejo em mente

⁷⁵ MENDOZA, op. cit., p. 77.

⁷⁶ BOUZA, Fernando. *D. Filipe I*. Lisboa, 2005 apud RAMOS, Rui (org.) *História de Portugal*. Lisboa, Esfera dos Livros, 2009, p. 277.

⁷⁷ BOADELLA, op. cit., p. 32.

que desembarcou na Nova Espanha como visitador, e abraçou com ímpeto a chance de tornar-se vice-rei. De acordo com sua opinião, os territórios americanos deveriam ser governados como Portugal deveria ter sido, empregando-se medidas que atendessem aos interesses dos habitantes, em especial os crioulos, que para ele eram a oligarquia local e que, como tal, deveria ser tão conceituada quanto a peninsular. Procurou, então, colocar em prática uma série de medidas que beneficiassem os crioulos da Nova Espanha, indo contra a política da Coroa que não estava interessada em reformas cujos resultados só seriam vistos em um longo prazo, mas preocupava-se em aumentar a receita para enfrentar as dificuldades que a afligiam. Perseverou tenazmente em seus planos de reforma, enfrentando-se com o novo vice-rei, conde de Salvatierra, que, para ele, aplicava as mesmas políticas autoritárias que resultaram na perda de Portugal, temendo que tais medidas levassem também à perda das Índias, como escrevera ao conde de Castrillo, “Al fin, señor mio, vuestra excelencia me dé licencia para decirle que no se perdió Portugal en Portugal, ni Cataluña en Cataluña, sino dentro de Madrid, y allí se perderán las Indias Occidentales como se perdieron las Orientales”.⁷⁸

Seus projetos de reforma não foram levados adiante. Sua tentativa de reformar a administração da Nova Espanha suscitou uma feroz reação do vice-rei, que para desacreditar Palafox acusou-o de sedição. A Coroa, que considerava perigoso o excessivo zelo do bispo, arquivou suas propostas de reforma, alegando que não era o momento adequado para reformas políticas, já que a prioridade era reunir fundos para enfrentar a grave instabilidade financeira do reino. Derrotado, retornava à Espanha para jamais voltar à América, mas advertiu o rei da necessidade de levar adiante suas reformas:

Si no se producían los cambios necesarios en el gobierno virreinal, le aseguró, es muy probable que “por la distancia tan apartada de su cuerpo y cabeza que es Vuestra Majestad, los virreinos queden politicamente del todo separados de Vuestra Majestad.” Con estas palabras, el bispo vaticinaba, con casi dos siglos de anticipación, la independencia de las Indias.⁷⁹

Não menos espinhosa foi a tentativa de Antônio Vieira em favor dos cristãos-novos portugueses. No início da Restauração, a conjuntura portuguesa não era favorável ao novo rei, com a Espanha preparando-se para acabar com a rebelião portuguesa, Pernambuco e Angola conquistados pelos Holandeses e desmantelado o império oriental, o que atingia diretamente

⁷⁸ Ibidem, p. 38.

⁷⁹ Ibidem, p. 55.

os cofres régios, privado da renda dessas praças. Vendo essa situação periclitante, Vieira não se conformava em ver o capital de comerciantes portugueses de grosso trato investido em outras nações só pelo fato de serem cristãos-novos – ou judeus – portanto, perseguidos pelo Santo Ofício e ameaçados do confisco de seus bens. Vieira via nesses comerciantes a salvação financeira de Portugal, não hesitando em enfrentar a Inquisição para fazer valer o seu ponto de vista.

Não era só a questão financeira que o aproximava desses comerciantes. Vieira era um admirador da cultura judaica, tendo visitado a sinagoga de Amsterdã e conversado por longo tempo com o rabino Menasseh Ben Israel, trocando impressões sobre religião e política. Vainfas⁸⁰ registra uma coincidência – ou não – ocorrida após o encontro dos dois religiosos: o rabino publicou, em 1650, o livro *Esperança de Israel*; o jesuíta, dez anos depois, o livro *Esperanças de Portugal*, ambos com conteúdo messiânico, um anunciando a chegada do Messias, outro a segunda vinda de Cristo.

Os contatos de Vieira na Holanda não se limitaram aos religiosos, mas davam início ao seu plano ambicioso de atrair o capital judeu para Portugal, acenando com um afrouxamento da Inquisição para que os mercadores cristãos-novos pudessem retornar a Portugal.

Em 1643 redige a *Proposta feita a El-Rei D.João IV em que se lhe apresentava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa*, onde começa expondo o desanimador panorama dos três anos de Restauração, e expõe as vantagens de atrair esses capitais: “porque primeiramente se diminuirá em grande parte o poder de nossos inimigos castelhanos e holandeses”⁸¹ e os benefícios que advirão: “o reino se fará poderosíssimo e crescerão os direitos das alfândegas de maneira que eles bastem para sustentar os gastos da guerra”.⁸² E prossegue atacando diretamente o Santo Ofício e os pruridos de pureza religiosa portuguesa:

E porque são duas as causas que desnaturalizam deste reino os homens de negócio – ou as culpas de que estão acusados na inquisição, ou receio com que as coisas da fé se tratam em Portugal –, para que com segurança possam tornar para ele, vossa majestade lhes deve dar sua real palavra de procurar admitir o perdão que eles alcançaram do papa acerca do passado. (...) Finalmente, o sumo pontífice, vigário de Cristo, não só admite os que nós chamamos cristãos novos (entre os quais e os velhos nenhuma diferença se

⁸⁰ VAINFAS, op. cit., p. 126.

⁸¹ PÉCORÁ, Alcir (org.). *Escritos Históricos e Políticos*. São Paulo, Martins Fontes, 1995. p. 292.

⁸² Idem.

faz em Itália) senão que dentro da mesma Roma, e em outras cidades consente sinagogas públicas dos judeus, que professam a lei de Moisés.⁸³

Condenou abertamente o estilo da Inquisição Portuguesa que perseguia cristãos-novos inocentes obrigados, sob tortura, a confessar heresias que não tinham cometido, unicamente pelo interesse no confisco de seus bens.

Em 1646 redige outro documento ao rei em favor dos judeus, a *Proposta que se fez ao sereníssimo rei D. João IV a favor da gente de nação, sobre a mudança dos estilos do Santo Ofício e do fisco*, onde começa louvando a “mercê” que constitui a instalação do “Santo Tribunal da Inquisição” em Portugal para a conservação da pureza da fé católica, mas a seguir objeta que o estilo da inquisição portuguesa é diferente das de outras nações cristãs, já que os regimentos do tribunal são “mui justos”, mas as coisas humanas são “naturalmente falíveis”. Essa natural falibilidade humana estaria motivando em Portugal o êxodo de cristãos-novos muitas vezes inocentes, e casos como o do cristão-novo condenado a sair em auto de fé em Portugal que fugiu para Amsterdã e confessou ao embaixador português: “Senhor, aqui ando perseguido dos judeus por cristão, e em Portugal fui perseguido dos cristãos por judeu”.⁸⁴ O documento ainda apresenta três reivindicações dos “homens de nação”: que fosse permitido aos acusados conhecerem a acusação e os acusadores, ou seja, o abandono do estilo “secreto”; que suas fazendas ficassem livres do confisco e que se extinguisse a distinção entre cristãos novos e velhos.

Em 1649 a Coroa publicou dois decretos em favor das petições de Vieira, a Criação da Companhia Geral de Comércio do Brasil, apelidada de Companhia dos Judeus, e o “alvará do confisco”, isentando os cristãos-novos condenados pelo Santo Ofício do confisco de bens. O inquisidor-geral, furioso, enviou ofício ao papa, que apoiou a Inquisição portuguesa expedindo um breve que anulava o alvará real. D. João não queria enfrentar o papa, pois desejava o reconhecimento papal como rei, mas apesar de ajustes no decreto continuou protegendo os interesses judaicos.

No auge de sua carreira política, Vieira atraiu a aversão não só da Inquisição, mas de boa parte do clero e da nobreza, zelosos da pureza do sangue português. Foi acusado de herético, amigo de judeus, “batizado em pé” e muitas outras coisas, acusações que enfrentava

⁸³ PÉCORA, op. cit., 1995, p. 295-98.

⁸⁴ PÉCORA, op. cit., 1995, p. 314.

com altivez. A Inquisição, no entanto, não perdoaria o golpe, retaliando com a prisão de cristãos-novos ligados a Vieira, um dos quais, Manuel Fernandes de Vila Real, foi condenado à fogueira em 1652. Mais tarde seria a vez do próprio Vieira enfrentar o processo e a condenação do Santo Ofício, depois que seu rei e protetor não estivesse mais no mundo para defendê-lo. A audácia de Vieira preocupava os jesuítas portugueses, que chegaram a propor sua expulsão da Companhia, o que o fez recuar e aceitar seguir em missão para o Brasil. Ainda cumpriu mais uma missão diplomática para o rei, mas sua carreira na corte chegara ao fim; parecia que o rei, apesar de não querer perder o amigo, já não o desejava mais como conselheiro.

Perseguidos, caluniados, viram suas reformas tão acalentadas se desvanecerem sob o sopro de instâncias mais poderosas que suas vontades e foram frustrados na gratidão que esperavam de seus amados monarcas por seus tão apaixonados serviços. Vieira resumiu sua decepção no Sermão de São Roque, pregado antes de deixar a corte, com os costumeiros exageros vieirianos, mas com indiscutível mágoa:

É possível que tão depressa se esquecem os príncipes e desconhecem a quem os serve? Pouco era ser possível: é costume. (...) E que a um vassalo, a quem Saul por tantos modos devia quanto tinha e quanto era, e que, sobre tantas ofensas e sem-razões, o servia, amava, venerava e guardava com tantos extremos de fineza, ele o aborresse e perseguisse com tais excessos de ingratidão, de vingança, de raiva, de ódio? Mas era homem Saul, ainda que rei, e assim pagam os homens a quem os serve.⁸⁵

Palafox, que um dia concentrara o poder secular e religioso da Nova Espanha, não viveria por muito tempo, deixando o mundo depois de uma temporada solitária e melancólica no pobre bispado de Osma em 1659. Vieira ainda teve vida longa, a maior parte dela como missionário no Brasil e, embora envolvido em intrigas políticas onde estivesse, nunca mais desfrutou do antigo prestígio.⁸⁶ O destino destes dois reformadores frustrados torna tristemente proféticas as máximas expressas por Juan de Palafox, antes mesmo de iniciar sua acidentada caminhada de reformador:

Todas las reformaciones grandes de los Reynos, las habian de hacer por sus personas los Reyes; porque en ellos causa aplauso, lo que en los demás ódio y persecucion. [...] Mas es formar una Monarquia, que conservala; pero mas

⁸⁵ VIEIRA, op. cit.

⁸⁶ AZEVEDO, João Lúcio de. *História de Antônio Vieira*. São Paulo: Alameda, 2008.

es reformarla, que formarla, pues esto costó a Christo Señor nuestro, el ponerle en una Cruz.⁸⁷

Considerações finais

Recompondo a trajetória de Antônio Vieira e Juan de Palafox é possível perceber a proximidade de ambos, contemporâneos, partilhando o mesmo momento histórico em monarquias vizinhas que por algum tempo foram uma só. Religiosos ambos, possuíam temperamentos completamente opostos: em Palafox a gravidade e a continência, homem dado a jejuns e austeridades; em Vieira o arrebatamento e a vaidade, não hesitando em sentar-se no refeitório da Ordem trajando a grã escarlata das missões diplomáticas no exterior. Ambos teimosos, determinados, idealistas e movidos pela paixão que nutriam por seus respectivos reinos em nome da qual pautaram suas atitudes, fizeram planos, acertaram e erraram, por vezes de forma grave.

Partilhando um substrato ibérico de tantas afinidades religiosas e políticas, muitas de suas ideias convergem. O ideal de império, o Império espanhol onde o sol nunca se põe e o Império português dominando os mares, levou ambos a desejar nada menos que a grandeza para seus reinos, fosse a monarquia dominadora de grandes reinos de Palafox ou o Quinto Império do Mundo de Vieira.

Dante identificaria a monarquia com o império, tratando ambos como similares: “A monarquia temporal, denominada também império, é, portanto, um único principado e superior temporalmente a todos os outros”.⁸⁸ No século XVII a noção de Império designava o poder civil supremo e sua identificação com o poder legislativo, conforme definido por Francisco Suárez.⁸⁹ Palafox e Vieira associavam o império ao domínio sobre vários reinos, e, apesar do Quinto Império de Vieira ser fundamentalmente místico, em contraste com a Monarquia palafoxiana, sua concepção inicial ainda mantinha um quê de secularismo, com Portugal no governo do mundo, concepção que ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais mística até substituir Portugal pelo *Regnum Christi*.

⁸⁷ MENDOZA, op. cit., p. 12.

⁸⁸ ALIGHIERI, Dante. *Monarquia*. São Paulo: La fonte, 2012, p. 44.

⁸⁹ SUÁREZ, Francisco. *De legibus ac Deo legislatore*. Madri: Conselho Superior de Investigações científicas, Livro III, cap.1, 1975, p. 5-1.

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

O coração e líder desse império é o rei católico e zeloso da fé, que ama seus súditos e é amado por eles, reinando em função de conquistar e manter esse amor. Esse rei é uma figura forte, que “obra por si mesmo” e mantém em suas mãos as rédeas do governo “e não as entrega ao servo”. Seria esse anseio pela independência real suscitado pela influência do conde-duque de Olivares sobre Felipe IV e pelo temperamento hesitante de D. João IV? Esse rei deveria também ter sabedoria para escolher ministros de acordo com a habilidade e mérito de cada um, e não para privilegiar e agradar determinados grupos. Em troca, os ministros deveriam honrar a escolha e exercer seus cargos com honestidade e amor ao seu rei.

E se o declínio da moralidade era, para Palafox, causa da decadência espanhola, Vieira apontou os pecados portugueses como a causa do domínio espanhol sobre Portugal, recomendando jejum e oração para vencerem a guerra contra Castela.

Os dois religiosos não transigiriam em duas posições específicas, que contrariavam frontalmente a ordem estabelecida, suscitaram ataques ferozes de seus inimigos e contribuíram com sua queda: a inflexível defesa da implantação de uma política pactista na Nova Espanha, por Palafox, e a não menos inflexível integração dos comerciantes judeus nos negócios portugueses, por Vieira, que achavam fundamental para restabelecer a saúde financeira de suas Coroas.

Contaram com o poder que desfrutavam para tentar implantar suas ideias, o poder secular e religioso acumulado por Palafox na Nova Espanha e o poder alcançado por Vieira junto ao rei, que fez com que mesmo sem cargo oficial fosse ouvido e respeitado. Em tempos em que não havia uma distinção clara entre o que era de Deus e o que era de César, acreditando fazer a vontade divina se embrenharam na seara mundana.

No século XVII o elemento político era indissociável do religioso e na Península Ibérica, em especial, os reinos católicos por excelência se orgulhavam de expandir sua fé. Cardim⁹⁰, ao afirmar que a presença do elemento religioso foi sempre marcante no exercício da autoridade, salienta que o poder, em si, envolve quase sempre um componente religioso, na medida em que condiciona o comportamento das pessoas. Os políticos eclesiásticos, na fronteira entre Deus e César, nos possibilitam, com suas contradições, erros e acertos, refletir sobre os labirintos da política e sua ligação com a religião.

⁹⁰ CARDIM, op. cit., 2001, p. 1.

Palafox e Vieira se equilibraram nesse tênue limite entre o que era político e o que era religioso; personalidades fortes, “obriram por si” e pagaram o preço por isso, colecionando inimigos poderosos. Talvez devessem ter agido conforme a máxima de um outro contemporâneo, Cardeal Mazarino, herdeiro político do Cardeal Richelieu: “Jamais esqueças que a prudência exige não atacar vários inimigos ao mesmo tempo. Assim, enquanto trabalhas para a ruína deste, reconcilia-te com todos os outros – provisoriamente”.⁹¹

Referências

- ALIGHIERI, Dante. *Monarquia*. São Paulo: La fonte, 2012.
- ARANCIVIA, Eduardo Torres. *Corte de Virreyes. El entorno del poder em el Perú del siglo XVII*. Lima, Pontifícia Universidad Católica del Peru, Instituto Riva-Agüero, 2014.
- AZEVEDO, João Lúcio de. *História de Antônio Vieira*. São Paulo: Alameda, 2008.
- AZEVEDO, Silvia Maria; RIBEIRO, Vanessa Costa (Orgs.). *Vieira, Vida e Palavra*. Loyola: São Paulo, 2008.
- BAKHTIN, Michail. *Estética da Criação verbal*. São Paulo, Martins Fontes. 1992.
- BOADELLA, Monserrat Galí (Org.). *La Pluma e El Baculo*. México: BUAP, 2004.
- BORAT, Woodrow. *New Spain's century crisis*. Los Angeles: University of California Press, 1951.
- BOUZA, Fernando. *D. Filipe I*. Lisboa, 2005 *apud* RAMOS, Rui (org.) *História de Portugal*. Lisboa, Esfera dos Livros, 2009, p. 277.
- BLUTEAU, Rafael. *Dicionário da Língua Portuguesa Vol. 1*. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789.
- CARDIM, Pedro. Religião e ordem social. Em torno dos fundamentos católicos do sistema político do Antigo Regime. *Revista de História das Idéias*, Coimbra: IHTI, v. 22, 2001.
- _____. Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. *Lusitânia Sacra, Lisboa*, 2ª Série, v. 11, 1999.
- ELLIOTT, John H. *El Conde-Duque de Olivares: El político en una época de decadencia*. Espanha: Crítica, 2004.

⁹¹ MAZARIN, Jules. *Breviário dos Políticos*, São Paulo: Editora 34, 1997.

La mas dichosa nación e o Quinto Império do mundo...

_____. Reformismo en el mundo hispánico: Olivares y Palafox. In: BOADELLA, Monserrat Galí (Org.). *La Pluma e El Baculo. Juan de Palafox y el Mundo Hispano del Seiscientos*. México: BUAP, 2004.

_____ & BROCKLIS, Laurence. *El Mundo de los Validos*. Madrid: Taurus, 1999.

ELLIOTT, John. *La España Imperial*. Editorial Vicens-Vives, Barcelona: 2012.

HESPANHA, A. M. et al. *1640 La Monarquía hispánica en crisis*. Barcelona: Editorial Critica, 1992.

ISRAEL, Jonathan I. Mexico and the General Crisis of the Seventeenth Century. *Past and Present*, n. 63, Maio 1974.

KELLEY, Donald. Civil Science in the Renaissance: The Problem of Interpretation. In: PAGDEN, Anthony (ed.). *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

KOSELLECK, Reinhart. História dos conceitos e História social. In: Futuro passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora da PUC-RJ, 2006.

LYNCH, John. *The hispanic world in crisis and change: 1598-1700*. Oxford: Wiley-Blackwell, 1994.

MAZARIN, Jules. *Breviário dos Políticos*, São Paulo: Editora 34, 1997.

MUHANA, Adma. *Os autos do processo de Vieira na Inquisição 1660-1668*. 2ª edição. São Paulo: Edusp, 2008.

MENDOZA, Juan de Palafox y. *Obras del Ilustrissimo, Excelentissimo e Venerable señor Don Juan de Palafox y Mendoza*, Tomo X, Madri, 1762.

OLIVEIRA, Ricardo de. Entre reis e rainhas: valimentos, favoritismos e disputas políticas na Europa do século XVII. *Dimensões*, vol. 26, 2011.

_____. Amor, amizade e valimento na linguagem cortesã do Antigo Regime, *Revista Tempo*, v. 11, n. 21, 2006.

PÉCORA, Alcir (org.). *Sermões: Padre Antônio Vieira*, Tomos I e II. São Paulo: Hedra, 2001.

_____. *Escritos Históricos e Políticos*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

RAMOS, Rui (org.). *História de Portugal*. Lisboa: Esfera dos Livros, 2009.

SENNETT, Richard. *Autoridade*. 2ª edição. São Paulo: Editora Record, 2012.

SKINNER, Quentin. *As Fundações do Pensamento Político Moderno*. São Paulo: Companhia das letras, 1996.

_____. *Visões da Política sobre os métodos históricos*. Lisboa: Difel, 2005.

SORIA, José Mael Nieto. El reino: La monarquía bajomedieval como articulación ideológico-jurídica de un espacio político. *Los espacios de poder en la España medieval*. XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2002, p. 341-370.

SUÁREZ, Francisco. *De legibus ac Deo legislatore*. Madri: Conselho Superior de Investigações científicas, 1975.

TOLEDO, Cayetana Alvarez. “El proyecto político de Palafox: Una alternativa constitucional en tiempos de crisis.” In: BOADELLA, Monserrat Galí (coord.). *La Pluma e El Baculo: Juan de Palafox y el mundo Hispano del seiscientos*. Puebla: BUAP, 2004.

TOMÁS Y VALIENTE, F. Los validos en la monarquía española del siglo XVII. Madri, 1963 *apud* ELLIOTT, J. H. & BROCKLIS, Laurence. *El Mundo de los Validos*. Madrid: Taurus, 1999.

VAINFAS, Ronaldo. *Antonio Vieira: Jesuíta do Rei*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

VELASCO, Francisco Quijano. *Las repúblicas de la Monarquía Pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva España 1550-1610*. México: UNAM, 2017.

VIEIRA, Antônio. *Sermão de São Roque, 1652*, Disponível em: <https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0043-01842.html>. Acesso em: 15 out. 2018.

XIMENES, Flavia S. B. Reformador, bispo e vice-rei: Juan de Palafox, um homem entre Deus e César. *Revista Veredas da História*, n. 2, v. 10, dez. 2017, p. 179-196.

Recebido em: 16.10.2018
Aprovado em: 03.04.2019

A presença do princípio anarquista da Ação Direta na Rússia e no Brasil em 1917

Danillo Rosa Marcelino*

Resumo

Neste artigo pretende-se evidenciar a presença do princípio anarquista da *ação direta* nas mãos dos trabalhadores, anarquistas e sindicalistas revolucionários no processo revolucionário russo e na agitação social brasileira entre 1917 e 1919. Daremos atenção às ações em conjunto desses grupos que por via da espontaneidade vinculada à experiência de penúria e de referências teóricas libertárias lutaram contra uma organização social estabelecida de cima para baixo, e aos escritos de referência da ação direta. Dentro do período analisado um dos caminhos pelo qual a ação direta pode ser compreendida é pela ação autônoma dos trabalhadores contra a opressão e exploração. E sua prática é constituída na forma de greve, greve geral (revolucionária), boicote, sabotagem, em primeira instância. Com a análise procura-se refletir qual foi o papel da ação direta quando mobilizada pelo movimento anarquista e movimento operário no Brasil e no cenário revolucionário russo.

Palavras-chave: Ação Direta, Anarquismo, Movimento Operário, Revolução Russa, Anarquismo no Brasil.

Abstract

In this article we intend to highlight the presence of the anarchist principle of direct action in the hands of the workers, anarchists and revolutionary sindicalists in the Russian revolutionary process and Brazilian social unrest, between 1917 and 1919. We will give attention to the joint actions of these groups, which spontaneity linked to the experience of penury and libertarian theoretical references struggled against a social organization established from the top to down, and to the references writings of direct action. Within the analyzed period one of the ways in which direct action can be understood is by the workers' autonomous action against oppression and exploitation. And its practice is constituted in the form of strike, general (revolutionary) strike, boycott, sabotage, in the first instance. The analysis seeks to reflect on the role of direct action when mobilized by the anarchist movement and labor movement in Brazil and in the Russian revolutionary scenario.

Keywords: direct action, anarchism, labor movement, Russian Revolution, anarchism in Brazil.

Ação direta na pena dos acadêmicos

A mobilização e a compreensão da ação direta como objeto de pesquisa ainda não têm recebido grande atenção. As discussões breves ao seu respeito podem aparecer em pesquisas sobre o movimento operário, anarquismo e sindicalismo revolucionário, mesmo sendo pouco

* Mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo.

tomada pelos pesquisadores a ação direta não é estranha aos acadêmicos. No Brasil, entre os trabalhos que seguem os rastros da ação direta há dois cujos mencionamos, a dissertação *Anarquismo e ação direta como estratégia ético-política (persuasão e violência na modernidade)*, de Adonile Ancelmo Guimarães (2009), e a tese *Ação direta: Transnacionalismo, visibilidade e latência na formação do movimento anarquista em São Paulo (1892-1908)*, de Clayton Peron Fraco de Godoy (2013). O primeiro é um estudo histórico e o outro sociológico. Os comentários são por conta de que Guimarães propõe uma análise da ação direta dentro das características políticas do anarquismo, enquanto Godoy traz uma visão dela ligada ao ativismo político anarquista. Os estudos focados na ação direta e em outras práticas anarquistas podem auxiliar na compreensão do pensamento e movimento anarquista como projeto propositivo de sociedade.¹ Edilene Toledo (2004) ao escrever o livro *Travessias revolucionárias: ideias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945)* também não deixou escapar a oportunidade de fazer seus apontamentos ao que diz respeito à ação direta.

Passando as fronteiras brasileiras, em outros estudos são possíveis de captar a ação direta dentro e fora dos limites da historiografia. Os exemplos podem ser dados por meio dos livros *Do Anarquismo*, de Nicolas Walter (2000), *Anarquistas e Anarquismo*, de James Joll (1964) e *Azione dirreta e organizzazzione operaia. Sindicalismo rivoluzionario e anarchismo tra la fine dell'Ottoocento e Il fascismo*, de Maurizio Antonioli (1990), estes não constituem uma discussão exclusiva da ação direta, mas são caminhos válidos pelos quais ela foi analisada. Quem nos traz observações sobre ela fora da escrita história é o antropólogo David Graeber (2009) com *Direct Action: an ethnography*, nesse trabalho o autor faz uma abordagem antropológica da prática do princípio anarquista.

Parte das discussões encarregadas de abordar a ação direta busca identificar o seu significado e seu sentido de quando ela foi formulada por anarquistas e militantes ligados ao sindicalismo revolucionário. Isso vem implicado, por vezes, pelo fato de que se “confunde amiúde ação direta com a propaganda pelo ato e sobretudo com desobediência civil”,² dessa forma “as três fases confundiram-se e acabaram por significar quase a mesma coisa: qualquer

¹ MARCELINO, Danillo Rosa. *Ação direta: a via para transformação social em São Paulo, 1906-1919*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Paulo - Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação em História, Guarulhos, 2018. Dissertação de mestrado que é outro empreendimento, aqui no Brasil, que busca trazer mais entendimento sobre esse princípio anarquista.

² WALTER, Nicolas. *Do Anarquismo*. Tradução de Júlio Carrapato. São Paulo: Editora Imaginário, Soma, Nu-Sol, 2000.

A presença do princípio anarquista...

forma de atividade política que se opõe à lei ou pelos menos se coloca fora das regras constitucionais”,³ com isso surge a necessidade de entendimento da ação direta partindo de um contexto concreto do qual fizeram parte aqueles que desprenderam tempo para refletir sobre tal prática.⁴ Um texto que é de interesse ao estudo e compreensão da ação direta, mas que falha no tocante a buscar situá-la em determinado momento histórico, é o *Política anarquista e ação direta* escrito por Rob Sparrow (2009).

Apesar dos esforços constituídos que formam uma literatura destinada a apresentar aos interessados os entendimentos em relação à ação direta, cabe observar que ela no momento não é extremamente vasta e está ligada aos estudos das ciências humanas e de militantes. Dentro da variedade de trabalhos existente, há aqueles que estão mais afinados com a preocupação histórica e teórica do princípio anarquista, enquanto, outros a abordam somente a partir da perspectiva da autonomia sem levar em consideração as vicissitudes possíveis de tomar a ação direta. Isso remete ao fato de que a ação direta ainda está mais que viva no momento atual, porém sua prática não está circunscrita exclusivamente às mobilizações operárias com foi há pouco mais de cem anos. Os trabalhos que tentam localizar as origens do princípio da ação direta compartilham que o período que data o surgimento dele está entre o último decênio de século XIX e os primeiros anos do século XX, tendo como os principais idealizadores anarquistas e membros do sindicalismo revolucionário francês.

³ Idem.

⁴ Essas formas de contestar a autoridade/governo surgem em momentos específicos do século XIX. Os atos de desobediência civil ficaram registrados nas ações e palavras do norte-americano Henry Thoreau (1817-1862), autor do livro *A desobediência civil*, publicado pela primeira vez em 1849. Thoreau com a desobediência civil não tentava uma abolição imediata do governo e não possuía características voltadas à revolução social. Posteriormente, no contexto da neocolonização, entre os séculos XIX e XX, a desobediência civil foi incorporada nas ações de Gandhi contra a colonização inglesa na Índia e o racismo na África do Sul. Por outro, a propaganda pelo fato e a ação direta aparecem no cenário de mobilização da massa trabalhadora na Europa, porém em momentos distintos. A propaganda pelo fato surge da década de 1870, tratava-se de uma estratégia insurrecional que, por meio de sua prática pelos militantes (anarquistas), deveria incitar a população a insurgir-se contra o Estado estabelecendo a revolução social, ela foi defendida por Cafiero e Malatesta no seio da Internacional, quando eram delegados das seções italianas e praticadas por diversos militantes até os anos iniciais do século XX. A ação direta desenvolveu-se mais definitivamente a partir de 1890, também imbuída por uma perspectiva revolucionária que defendia a autonomia econômica e política do operariado, foi em grande parte pelo sindicalismo revolucionário francês que a ação direta difundiu-se. Cf. MARINI, Gualtiero. *Revolução, Anarquia e Comunismo: às origens do socialismo internacionalista italiano (1871-1876)*. Tese (Doutorado em História) – Universidade de Campinas, Instituto de Ciência Humanas e Filosofia, Campinas, 2016, p. 320-339; PORTIS, Larry. *Os I.W.W. e o internacionalismo*. Tradução: Plínio Augusto Coêlho. In: COLOMBO, Eduardo. *História do movimento operário revolucionário*. São Paulo: Imaginário; São Caetano do Sul: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004. p. 65; GRAEBER, David. *Direct action: an ethnography*. Oakland: Ak Press, 2009.

Outro ponto de acordo entre a bibliografia que compõe as pesquisas que por algum viés se ocupam da ação direta está relacionado às suas práticas, reconhecidas na greve parcial ou geral, no boicote, na sabotagem,⁵ contudo, não encerrada nessas e igualmente não tomadas de maneira linear pelo movimento operário.

As reflexões incendiárias: que refletem o que queriam dizer os teóricos e militantes operários da ação direta

O axioma marxista que diz que “a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores”, levantado dentro dos muros que consolidavam a Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), foi sugestivamente parte do embrião que começou a dar contornos ao princípio da ação direta. Contudo, somente no final do século XIX essa perspectiva de emancipação passou a ocupar mais as mentes dos militantes e trabalhadores, ela teve nos anarquistas aqueles que a compreendeu no sentido completo de *obra dos próprios trabalhadores*.

O primeiro texto que parece ter surgido para expressar o que significava a ação direta foi o intitulado *L'action directe*, do militante anarquista francês Emile Pouget (1860-1931), publicado em 1906. O autor nesse escrito sintetiza um conjunto de pensamentos de intelectuais e militantes operários sobre como deveria se dar a ação dos operários perante a situação de opressão e exploração em que se encontravam, um dos principais debates na época girava em torno de se a tática a ser seguida pelos operários seria pela luta política ou pela ação direta, a primeira era refém da representação política estabelecida pelo voto e a segunda

⁵ ALVES, Paulo. *Anarquismo e anarcosindicalismo: Teoria e prática no movimento operário brasileiro (1906-1922)*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2002; GODOY, Clayton Peron Fraco de. *Ação direta: Transnacionalismo, visibilidade e latência na formação do movimento anarquista em São Paulo (1892-1908)*. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letra e Ciências Humanas, São Paulo, 2013; GUIMARÃES, Adonile Ancelmo. *Anarquismo e ação direta como estratégia ético-política (persuasão e violência na modernidade)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em História, Uberlândia, 2009; JOLL, James. *Anarquistas e Anarquismo*. Tradução de Manuel Vitorino Dias Duarte. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1964; SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre a pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In: COLOMBO, Eduardo (Org.). *História do movimento operário revolucionário*. São Paulo: Imaginário; São Caetano: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004; SPARROW, Rob. *Política anarquista e ação direta*. Tradução: Felipe Corrêa. Editora Faísca, 2009; TOLEDO, Edilene. *Travessias revolucionárias: ideias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945)*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004; WALTER, op. cit.

A presença do princípio anarquista...

decididamente promulgava a autonomia individual e coletiva em todas as instâncias da vida social. Por meio desse opúsculo é possível identificar o que queriam dizer por ação direta aqueles homens que a teorizaram na Europa.

Pelo expressado por Pouget a “ação direta é a simbolização do sindicalismo atuante. Esta fórmula é representante da batalha contra a exploração e opressão”.⁶ Vejamos, que do ponto pelo qual parte o militante francês a ação direta estava conectada à prática sindical na luta contra a exploração e opressão do capitalismo e do Estado, esta luta era expressa na autonomia da classe trabalhadora, que “em ereção constante no ambiente atual, não espera nada de homens, poder ou forças externas a ela, mas, sim ela cria suas próprias condições de luta e desenha os meios de ação”.⁷ Se seguíssemos nessa leitura teríamos a chance de compreender que essa autonomia é indissociável do âmbito político por meio da “negação da democracia”, forma de organização social que resultou nas tantas críticas libertárias ao sistema político representativo.⁸

Na França, outra obra é a de Georges Sorel (1847-1922), intelectual que selou frágil laço com o movimento operário e sindical francês, contudo escreveu um livro que repercutiu na literatura militante operária. Sorel empunhou sua pena para escrever *Reflexões sobre a violência*,⁹ um texto que tratou da moralidade da violência no movimento operário, e em paralelo expôs um complexo pensamento relativo à greve geral, a qual foi vista por ele como um mito. A relação de Sorel com o movimento operário é das mais controversas, principalmente por ele não ter sido um militante como outros que refletiram sobre a autonomia do operariado.

Ampliando a discussão e o entendimento da ação direta menciona-se o verbete “ação direta”, do sindicalista revolucionário francês Pierre Besnard (1886-1947), que compõe com a *Encyclopédie Anarchiste*.¹⁰ Para Besnard, “a ação direta é, em geral, utilizada por trabalhadores organizados ou indivíduos avançados em oposição à ação parlamentar”.¹¹ Com essa visão, o

⁶ POUGET, Emile. *L'Action Directe*. Disponível em: <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84028z/f2.image.r=emile%20pouget%20Action%20directe>>. Acesso em: 24 jun. 2017.

⁷ Idem.

⁸ SFERRA, Giuseppina. *Anarquismo e anarcossindicalismo*. São Paulo: Editora Ática, 1987.

⁹ SOREL, Georges. *Reflexões sobre a violência*. Tradução de Orlando dos Reis. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Título original em francês *Réflexions sur la violence*, primeira edição em 1908.

¹⁰ *Encyclopédie Anarchiste*. Disponível em: <<http://www.encyclopedie-anarchiste.org/articles/a/actiondirecte.html>>. Acesso em: 30 mar. 2018.

¹¹ Idem.

autor abre espaço para compreensão da ação direta fora do universo operário, e circunscrita no âmbito político, a partir da “oposição à ação parlamentar”.¹² Logo adiante, teremos a possibilidade de observar como essa oposição se reforça com um artigo escrito por José Oiticica. Outro ponto tocado por Besnard é o de que a ação direta não é bem prática sem articulação prévia, sendo necessário aos trabalhadores quando decidirem por greve ou sabotagem, por exemplo, terem uma “consideração da situação e da posição do conflito”.¹³

Como as ideias e práticas da ação direta percorreram dentro de um movimento transnacional é possível que possamos ver outras publicações fora da França, escritas por militantes trabalhadores que também se debruçaram sobre o duplo compromisso de militar e teorizar pontos significativos para chegar-se à transformação social, como as estratégias e as táticas utilizadas pela massa trabalhadora foram parte disso. *L’Azione Diretta*, publicado em 1907, do sindicalista revolucionário italiano Alceste de Ambris (1874-1934), que figurou com destaque nas fileiras operárias da Itália e no Brasil buscando apoiar as mobilizações operárias. Na elucidação de Ambris a respeito da ação direta, é possível observar o caráter classista dado ao princípio e o enquadramento que ele faz em não negligenciar os ganhos imediatos obtidos pela ação direta. Este fato sempre foi motivo para inflamadas discussões entre anarquistas e sindicalistas revolucionários, estes viam com relativo valor as mobilizações que resultavam em ganhos imediatos, já os outros entendiam que esses ganhos podiam adquirir caráter reformista ao ponto de impedir que os trabalhadores lutassem por atingir a transformação social.

O militante anarquista italiano Errico Malatesta (1852-1932) foi outro que, na Itália, antes de Ambris, já refletia a respeito do princípio anarquista. No livro intitulado *Ends and Means*, o insurrecionalista Malatesta mostra a necessidade de incitar a ação direta da massa para o alcance do objetivo final, dando a nós caminhos para compreender que em sua visão ela ultrapassa os limites da classe operária, com isso, Malatesta faz o contraponto com o entendimento dos sindicalistas revolucionários. Pois era importante “não esquecer qual é o objetivo final e encorajar as forças populares, bem como incitar a ação direta e insurreição”.¹⁴

É significativa a preocupação que os militantes tinham em fazer a propaganda do princípio aproximado do levando social. Nesse caminho, é interessante o entendimento de que a ação direta não é a revolução em si, mas, sim o elemento que serve para prepará-la, quando

¹² Idem.

¹³ Idem.

¹⁴ RICHARDS, Venon. *Errico Malatesta: his life & ideas*. London: Freedom Press, 1965, p. 70.

A presença do princípio anarquista...

o operário individual ou coletivamente age mobilizado por sua autonomia e consciente da sua condição de explorado e oprimido, é nessa posição também em que se encontra parte das formulações do princípio. O estabelecimento das greves, boicotes e sabotagens eram as armas as quais dispunham os trabalhadores para lutar no campo econômico, diretamente contra a exploração capitalista. A organização das associações de resistência constituídas por agrupamento de trabalhadores e militantes também é uma característica da ação direta, e uma rota seguida no caminho da autonomia da organização política.

Essas associações com seu caráter popular seriam os locais que condensariam ao lado de outras as discussões sobre a economia e a política em uma futura sociedade.

Na Inglaterra, William Mellor (1888-1942), jornalista socialista, escreveu o livro *Direct Action*.¹⁵ Nesse livro, o autor inicia trazendo uma compreensão geral do princípio anarquista, no sentido de que a “ação direta pode, em sentido geral, ser definida como o uso de alguma força econômica para garantir o fim desejado por esses que possuem essa força”,¹⁶ para em seguida melhor situá-lo mais definidamente no conflito da luta de classes, pois “tomado nesse sentido geral isso meramente tem outro nome, que quando empregado por trabalhadores e por greves, quando usado por empregadores para *lock-out*”.¹⁷ Percorrendo o restante do livro veremos que a concepção da ação direta a partir de Mellor é de longe mais íntima do socialismo e sindicalismo revolucionário que do anarquista. Na base da formulação do autor, o antagonismo de classe nos interesses econômicos é central para a compreensão da ação direta. Entretanto, o que de fato parece ser impar nesse escrito é o entendimento que Mellor tem da reação dos empregadores para assegurarem seus interesses como ação direta, com isso o jornalista inglês traz um significado para a ação direta que até aqui parece bem particular, entre o que já foi escrito sobre ação direta por outros pensadores.

No cenário transnacional em que as discussões relativas ao papel político e social dos trabalhadores eram altamente debatidas por meio de congressos, reuniões, comícios e diferentes impressos que rodavam o mundo, às vezes embaixo dos braços dos militantes que cruzavam as fronteiras se sentido membros de uma luta única onde quer que estivessem ou pelos serviços de postagem que sob administração dos governos foi uma das ferramentas para

¹⁵ MELLOR, William. *Direct Action*. Disponível em: <<https://archive.org/details/directaction00mell>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Idem.

a circulação dos ideais “perigosos”. Esses ideais cruzaram as águas do Oceano Atlântico e conquistaram aqui corações e mentes com o ímpeto de luta contra agressões do sistema capitalista e do Estado. Na América, a referência nos escritos da ação direta, no fim do século XIX e no século XX, pode ser apreendida a partir de Voltairine de Cleyre (1866-1912), mulher anarquista e militante nos Estados Unidos, com artigo *Ação Direta*.¹⁸ Cleyre expõe uma ideia mais ampla ao falar da ação direta, ao compartilhar o entendimento de que “todas as experiências de cooperação são essencialmente ação direta”.¹⁹ Através do texto de Cleyre, vemos que a ação direta poderia ser utilizada no nível da família operária. Em Nova Iorque, as “donas de casa” mobilizadas contra o aumento da carne.

No Brasil, no decorrer desse período de virada do século, quando, em companhia das correntes de esquerda, o movimento operário internacional realizava diferentes formas de pressão contra o sistema estabelecido, as reflexões a respeito da ação direta estavam nos jornais libertários e operários²⁰ e outros impressos. Os militantes e trabalhadores, no Brasil, eram formados por imigrantes e brasileiros,²¹ entre eles estavam aqueles que pegaram papel e caneta para expor seus pensamentos relacionados à ação direta. No escopo de militantes nacionais, José Oiticica (1882-1957) é uma referência com o artigo *Ação Direta*,²² escrito em contexto diferente daqueles vinte primeiros anos do século passado, o texto fornece um entendimento da ação direta muito próximo dos que foram elaborados em anos anteriores. Vejamos o nada embaraçoso entendimento que Oiticica tem do princípio é expresso da seguinte maneira: “[...]. Fora da *ação direta*, só um método existe: o colaboracionismo, o reformismo, as eleições com vistas ao poder, numa palavra: *ação indireta*. Mas tal método, desde Karl Marx, tem sido, estrondosamente, um desastre”.²³ E enfatizando a debilidade da

¹⁸ *Ação Direta*. Disponível em:

<https://facadaleitemoca.files.wordpress.com/2015/11/acao_direta__voltairine_de_cleyre.pdf>. Acesso em: 31 out. 2016.

¹⁹ Idem.

²⁰ Cf. *Amigo do Povo* (SP) 11/4/1903, ano I, n° 24; 11/6/1904 ano III, n° 55; 20/8/1904 ano III, n° 60. *A Lucta Proletaria* (SP) 29/2/1908, ano III, n° 7; 21/3/1908, ano III, n° 10. *La Battaglia* (SP) 25/6/1911, ano VII, n° 310; 26/5/1912, ano VIII, n° 355. *Guerra Sociale* (SP) 17/7/1917, ano III, n° 54.

²¹ MARAM, Sheldon Leslie. *Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890-1920)*. Tradução José Eduardo Ribeiro Morertsonh. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

²² Cf. OITICICA, José. *Ação Direta. Meio século de pregação libertária*. (Seleção, introdução e notas por Roberto das Neves). Rio de Janeiro: Editora Germinal, 1970.

²³ Ibidem, p. 105.

A presença do princípio anarquista...

ação indireta acrescenta: “[...] Parlamento não faz greves, não sabota produção, não boicota produtos, não abre largas pupilas proletárias à noção da realidade”.²⁴

Nesse caminho de observar o que compreendiam por ação direta os militantes trabalhadores, acenamos para o livro *Concepção anarquista do sindicalismo*²⁵ escrito pelo militante português Neno Vasco, que de 1902 a 1911 residiu no Brasil. Seu livro não é uma publicação brasileira, mas é uma dentre as publicações de militantes que foram escritas em português. Neno Vasco faz-nos vislumbrar as origens do princípio anarquista entre a AIT e o grupo militantes franceses. Vejamos isso nas palavras do militante português:

Mais tarde, numa situação, igualmente favorável, repetindo-se as mesmas condições de fato – as mesmas idéias fundamentais dos anarquistas da Internacional: luta de classes livre de compromissos partidários, autonomia, ação direta, livre federalismo... ganharam em França o movimento operário organizado e influíram no todo o mundo, graças à influencia intelectual daquele país. E ainda então vimos os anarquistas em ação e os resultados fecundos da sua obra; vimos o trabalho produtivo de Pelloutier, Tortelier, Pouget, Yvetot, Delesalle, etc., em França.²⁶

Por essa breve exposição de textos, a respeito do que queriam expressar por ação direta com suas práticas de luta, daqueles homens que viveram entre o período em que se abriu a AIT (1864) e a insurreição da Espanha (1936), quando as mobilizações operárias marcaram a história de maneira profunda, vemos o quando ela parecia a via decisiva para a transformação social e na luta contra o capitalismo e o Estado. A representação política, o voto, o Parlamento como formas para atingir objetivos revolucionários eram caminhos que seguiam na contramão da ação direta, na maneira como a compreendiam no processo de transformação social, os militantes trabalhadores. Os anarquistas e os sindicalistas revolucionários, mesmo divergindo em alguns pontos, foram os militantes encarregados da propaganda da ação direta dentro do movimento operário transnacional.

As ideias em relação ao princípio não foram feitas sem conflitos nos entendimentos, como o caso citado de William Mellor que pontua a reação dos empregadores como ação direta

²⁴ Ibidem, p. 107.

²⁵ Há divergências quando ao ano da primeira edição da obra, foi apresentada sua escrita em 1920, entretanto, em 1923, surge uma publicação mais ampla do trabalho. Ambos os textos publicados nos períodos referidos reivindicam terem sido a primeira edição. Cf. VASCO, Neno. *A Concepção anarquista do sindicalismo*. Ed. 214. Porto: Edições Afrontamentos, 1984. (Coleção: Movimento Operário Português).

²⁶ Ibidem, p. 83.

também. O paralelo pode ser feito com Neno Vasco que escreve no mesmo período que Mellor, dizendo que dos “meios de ação direta são partidários todos os operários”.²⁷ Como Sorel, Mellor não parece falar de dentro do movimento operário de seu país, Inglaterra, mas a respeito dele, e novamente como Sorel, ele não era um anarquista ou sindicalista revolucionário.

No momento, é preciso dizer que as análises feitas a respeito da ação requerer ser acompanhadas de um historicismo que possibilite a compreensão das possíveis mudanças no significado da ação direta, principalmente, quando estas partem dos militantes trabalhadores. Também, pontua-se que uma análise sobre a ação direta, quando esta está nas mãos das massas, suscita a reflexão entre teoria e prática, pois atentos a como o princípio foi mobilizado em momentos singulares poderemos nos aproximar das contradições que envolvem esses movimentos. Outro ponto de importância ao pesquisar a ação direta, e que deve ser levado em conta, é dado pelo motivo de que as práticas de greve, boicote e sabotagem já eram práticas de combate realizadas pelos trabalhadores antes das reflexões sobre a ação direta.²⁸ No tocante a isso, o salutar da ação direta ao englobá-las fica pelo fato do caráter revolucionário e político que as reflexões sobre a ação direta trouxeram para essas práticas, tanto que elas eram parte do pensamento estratégico e tático revolucionário dos militantes anarquistas e sindicalistas revolucionários.

Anarquistas e sindicalistas revolucionários na Rússia

Os ideais libertários na Rússia não eram totalmente desconhecidos no período que se inicia com o raiar da AIT. Entretanto, a presença de anarquistas e sindicalistas revolucionários na região guarda uma singular particularidade quanto às ações dos militantes dessas correntes políticas que incessantemente, e diante das piores condições, buscaram organizar os trabalhadores por dias melhores em uma sociedade futura. Apesar de ter dado aos préstimos da humanidade Mikhail Bakunin (1814-1876) e Piotr Kropotkin (1842-1921), a Rússia não obteve

²⁷ Ibidem, p. 91.

²⁸ MARTINHO, Francisco. *Resistências ao capitalismo: plebeus, operários e mulheres*. In: FERREIRA, Jorge; FILHO, Daniel Aarão Reis; ZENHA, Celeste (Org.). *O século XX o tempo das certezas: da formação do capitalismo à Primeira Grande Guerra*. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 185-213; RUDÉ, George. *A multidão na história: estudo dos movimentos populares na França e Inglaterra (1730-1848)*. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

A presença do princípio anarquista...

uma atuação de militantes libertários e sindicalistas revolucionários como outras regiões da Europa ou América,²⁹ nem Bakunin, nem Kropotkin “jamais militaram como anarquistas” no império russo.³⁰

A falta de liberdade política no império era um dos motivos para a baixa presença e difusão do anarquismo entre as massas. Buscando sempre manter o controle da situação social as autoridades não mediram esforços, barravam o direito a reunião ou associação, com a censura tirava-se a liberdade de imprensa, por meio do exílio e da prisão reduziram ao extremo o fermento orgânico que agitava as massas. Os planos de controle político da dinastia Romanov³¹ foram identificados na ação para limitar a capacidade de gerencia política da Duma. Desde o século XIX, a camada social do império já vinha abrigando uma massa de trabalhadores absorvidos pelas indústrias e oficinas,³² que constituíam o conjunto de trabalhadores urbanos ao lado dos camponeses, e na dinâmica vivida pela sociedade russa um grupo de intelectuais também era formado ligado a determinados pensamentos políticos. Desses dois grupos deveria sair parte da força social capaz de derrubar o czarismo, mas a enormidade do império e a posição social que eles ocupavam formaram mais entraves para uma agitação política e social mais eficaz.

Devido às condições econômicas, políticas e sociais existentes da Rússia havia nela portas abertas para uma mobilização social a partir dos princípios anarquistas. O autoritarismo do czar, os privilégios da nobreza, a má distribuição da terra eram problemas enfrentados pela população entre o século XIX e XX. Tendo ainda como pilar econômico, para todos os grupos sociais, os ganhos obtidos por meio da agricultura, a distribuição da terra tornava-se essencial para a saúde dos membros do império. Porém, dados sobre as condições de vida dos camponeses na época revelam o estado de penúria no qual viviam. Pela década de 1890,

[...] um terço dos *mujiks* dispunha apenas de pequenos *lenços* de terra... Em 1905, uma pesquisa oficial mostrou que, nas terras comunais, metade das famílias possuíam menos de oito deciatinas, ou seja, abaixo do limiar considerado mínimo para sobreviver com tranquilidade.³³

²⁹ AVRICH, Paul. *The Russian Anarchists*. Oakland: Ak Press, 2005.

³⁰ EICHENBAUM, Vsevolod Mikailovitch (Volin). *A revolução desconhecida: nascimento, crescimento e triunfo da revolução russa (1825-1917)*. São Paulo: Global, 1980.

³¹ FIGES, Orlando. *A tragédia de um povo: a Revolução Russa 1891-1924*. Tradução de Valéria Rodrigues. Rio de Janeiro: Record, 1999.

³² FILHO, Daniel Aarão Reis. *As revoluções russas e o socialismo soviético*. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

³³ *Ibidem*, p. 20.

O limite mais efetivo para essa situação de caos começou a tomar contornos firmes em 1905, com uma revolta de caráter revolucionário, que para alguns foi o prelúdio para a Revolução de 1917. Em meio às especificidades do anarquismo na Rússia e no contexto dessa grande revolta russa antecipatória, entre 1904 e 1907, a presença libertária era expressa em programas práticos, observáveis por meios dos *Beznachal'tsi (Sem Autoridade)* e o *Chernoznamentsi (Bandeira Negra)*, que eram a favor da expropriação, contudo não representavam de fato um anarquismo definido.³⁴ A dificuldade de organização do movimento anarquista no período imperial não proporcionou uma constante divulgação das ideias desses revolucionários, mas que isso não significou uma completa ausência dos libertários e seus pensamentos. Quanto aos sindicalistas revolucionários menos ainda podemos localizá-los nesse momento. Em 1917, era mais provável que anarquistas e sindicalistas revolucionários já fossem mais presentes na tentativa de organização da luta pela ação direta ao lado dos trabalhadores.

Como os objetivos econômicos dos anarquistas estão muito próximos dos anseios das massas isso proporciona que as reivindicações delas esbocem elementos libertários, o que não faz com que elas sejam necessariamente anarquistas. A busca revolucionária anarquista implica o estabelecimento da justiça social desde o primeiro dia da revolução, nesse caso o acesso à terra, por exemplo, é algo essencial dentro dessa perspectiva revolucionária. E como sabemos a oportunidade de se alocar em alguma porção de terra para manter a vida já era objetivada por camponeses com ou sem o anarquismo.

Volin (1980) escreveu relatos particulares a respeito da Rússia no antes e depois dos acontecimentos revolucionários aborda aspectos das mobilizações de 1905, que envolvem práticas da ação direta de modo espontâneo como articulado que não foram necessariamente desenvolvidos pelos anarquistas e sindicalistas revolucionários. As greves que estremeceram o poder do imperador, em 1905, foram realizadas pelo próprio povo russo não sem elo de forças políticas, porém a avaliação é de que elas tenham sido secundárias, diante do protagonismo popular que soube agitar-se, distante dos intelectuais, no campo político de posse de um arsenal que sempre foi próprio. Esse embaraçamento que fizeram os teóricos revolucionários entre práticas exclusivas dos trabalhadores, como a greve, o boicote e a sabotagem, e teorias

³⁴ ARSHINOV, Peter. *History of the Makhnovist Movement (1918-1921)*. Translated by Lorraine and Fredy Perlman. Detroit: Black & Red; Chicago: Solidarity, 1974.

A presença do princípio anarquista...

revolucionárias é fulcral na compreensão do comportamento e do sentido das reivindicações da massa que se coloca em mobilização.

Além dos delgados traços do anarquismo, em 1905, outras correntes políticas atuantes daquele cenário de ataque ao czar eram os social-democratas e os socialistas revolucionários que tinham programas que em alguns pontos divergiam e outros convergiam. Em uma pequena comparação, entre esses vemos que na perspectiva política não havia uma grande diferenciação, pois promulgar uma democracia-burguesia até a chegada do socialismo era o ideal. Com um tom menos marxista, os socialistas revolucionários viam na força social camponesa um elemento a favor das transformações sociais, por outro lado, a social-democracia na Rússia via a necessidade de proletarização dos camponeses antes do estabelecimento do socialismo.

O período de doze anos entre uma revolução e outra não fez abolir essas correntes políticas³⁵ e nem findou as insatisfações da camada pobre da sociedade após as greves organizadas em 1905. O envolvimento do Império na Primeira Guerra Mundial (1914-1917) foi um fator para grande desestabilização do poder político e para o caos econômico que abateu a sociedade imperial. De certa forma, a guerra complicou a saúde de todos os países envolvidos, e conseqüentemente os trabalhadores do campo ou da cidade sofreram de maneira mais drástica toda aquela situação calamitosa, devido todo conflito entre nações causado em decorrência dos desejos capitalistas.

Com o espírito antimilitarista, os anarquistas e sindicalistas promoveram intensos ataques aos donos da guerra, o capitalismo e o Estado, tentando fazer com que o povo não apoiasse tal absurdo e nem que os soldados também desenvolvessem sentimentos nacionalistas contra os soldados “inimigos”. Esse espírito foi manifestado em diferentes regiões onde esses militantes estiveram presentes,³⁶ aumentando o aspecto internacionalista do movimento anarquista e operário. Na Rússia, em fevereiro de 1917, o operariado e os soldados pela experiência da fome, que bem possível deu mais sensibilidade para que eles pudessem

³⁵ Informação dos grupos políticos atuantes, na Rússia, e suas definições nominais, Cf. REED, John. *Dez dias que abalaram o mundo*. Tradução de Bernardo Ajzenberg. São Paulo: Penguin Classic Companhia das Letras, 2010, p. 38-43.

³⁶ Para ter uma dimensão do antimilitarismo anarquista no Brasil, Cf. SANTOS, Kauan Willian dos. *Paz entre nós, guerra aos senhores: o internacionalismo anarquista e as articulações políticas e sindicais nos grupos e periódicos Guerra Sociale e A Plebe na segunda década do século XX em São Paulo*, Guarulhos. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Paulo – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação em História, 2016.

reconhecer quem eram os culpados pela situação russa, postaram-se em ação novamente para a resolução dos problemas. Nesse momento revolucionário, partes das forças libertárias ainda eram dispersas pelo território, apesar desde anteriormente serem reconhecidos poucos grupos em Moscou e Petrogrado,³⁷ no entanto, as práticas de ação direta que eles defendiam estavam cobrindo algumas regiões da Rússia a partir da mobilização dos trabalhadores e soldados.

O império varrido pela ação direta

Com uma Rússia atordoada para se manter firme na guerra, que se esperou ser rápida e vitoriosa, do dia 23 ao 27 do mês de fevereiro de 1917, segundo o calendário russo, o mundo passa a ver concretizar a derrocada final que deixaria o Romanov à vontade do povo. Os resultados das ações revolucionárias de 1905 apenas permitiram uma falsa sensação de liberdade política, com a Duma submetida e que não proporia reformas realmente agudas em benefício do povo russo.

Algo que veio a diferenciar no ano de 1917 a ação revolucionária foi a incompreensão dos soldados em relação às ordens dos oficiais para dispersar os grevistas a tiros de metralhadoras. Desta maneira, “o ímpeto revolucionário dos trabalhadores coincidiu com o movimento dos soldados, que na noite de 26 para 27 se amotinaram contra os oficiais: não lhes perdoavam ter-lhes dado ordem de atirar sobre o povo”.³⁸ Ao amanhecer do dia 27 de fevereiro, os fatos prosseguiram, embora a ocorrência das mortes no dia anterior, os trabalhadores receosos saíram à rua novamente e identificam a presença dos soldados sem os seus comandantes, nesse momento os soldados, os operários e os camponeses unificados e pela ação direta, tomaram as armas e seguiram para o Palácio de Inverno.

A partir disso abriu-se um vazio político na Rússia que possibilitou o estabelecimento de um novo projeto social, (que seria definido a partir daqueles que fossem capazes de ter influencia e dominar a situação), isso causou reviravolta entre os grupos políticos provocando dissidências e alianças em um momento tão oportuno para os egoísmos políticos. Nas diversas concepções teóricas dos grupos políticos que queriam regular a dinâmica do processo

³⁷ VOLIN, op. cit.

³⁸ FERRO, Marc. *A revolução russa de 1917*. Tradução de Maria P. V. Resende. 2ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1997.

A presença do princípio anarquista...

revolucionário e a organização da nova sociedade, o papel da população que formava a base da sociedade oscilava entre coadjuvante e protagonismo. Pois esta questão definiria em muito quem seriam os reais beneficiados com o que estaria por vir. Devido ao caráter de justiça social da Revolução Russa, em 1917, as concepções políticas de esquerda, dividida em diferentes correntes de reformistas a revolucionários, lutaram um entre si e contra uma direita que não saiu de vista com a queda do czar, para colocarem em prática seus programas sociais.

Ao lado dessa questão fundamental, no momento havia outro fator de enorme preocupação que era a Primeira Guerra, um ponto de referência para o início do levante popular e que não poderia continuar existindo de maneira alguma para o povo. Pois, esse fator implicava diretamente na vida dos operários, camponeses e soldados no ponto do abastecimento e preço dos alimentos.

A ação direta de fato formava a Revolução, o que seguia de acordo com as formulações revolucionárias dos anarquistas e dos sindicalistas revolucionários ainda no século XIX. As greves dos trabalhadores, no fim de fevereiro, abriram caminhos para varrer a dinastia Romanov do poder político, como pensavam os militantes, mas não dimensionaram um projeto acordado entre os trabalhadores a ser seguido. Em 1917, os anarquistas, estando em mais proximidade com grupos de trabalhadores do campo e da cidade, continuavam a pregar a Revolução nas bases da tática da ação direta com a expropriação da propriedade e do gerenciamento de algumas fábricas.³⁹ Como antes, as regiões de Petrogrado e Moscou foram as mais cotas na disseminação dos anarquistas na Revolução em 1917, mas distritos como Vyborg, ao norte de Petrogrado, igualmente foram locais que presenciaram a ligação entre trabalhadores e anarquistas.⁴⁰ Se pela ação direta havia sido possível acabar com o velho regime do czar, deveria ser com ela a maneira para prosseguir rumo à constituição da nova sociedade criada de baixo para cima.

Mas, no furor dos acontecimentos, a Revolução não obteve uma dinâmica coerente. O que se configurou no plano político foi um governo provisório alicerçado entre a Duma e o *Soviet* de Petrogrado, enquanto que no campo e algumas fábricas o que se viu foi a tentativa de um processo de organização econômica e política realizado pela via popular. Para alguns que ocupavam uma cadeira na Duma a expectativa da criação de um sistema político baseado

³⁹ AVRICH, op. cit., p. 123-151.

⁴⁰ Ibidem, p. 124-125.

no parlamentarismo já era um desejo anterior. O *Soviet* e os comitês foram espaços onde os camponeses, os operários e os soldados deveriam se organizar e onde se buscava manter a perspectiva de revolução social.

Desse governo provisório, o principal anseio foi estabelecer uma carta constituinte que promulgaria o sufrágio universal em uma Rússia republicana. Kerenski foi um dos principais personagens políticos desse contexto, membro do grupo *trudoviques* (socialistas populistas), ele (tão provisório quanto o governo que representava) conseguiu ser o homem do governo constituído sem o aval do czar, devido às articulações políticas, Kerenski, ao mesmo tempo, foi membro da Duma e o Vice-Presidente do *Soviet* de Petrogrado. Ao lado dele como vice estava Skobelev. Como Presidente do *Soviet* foi nomeado o menchevique Ckeidze. A Duma continha uma composição que ia dos conservadores aos reformistas, com o fim de manter sua posição política e social no seguir da corrente revolucionária ao tentar manter-se próxima do Exército, que era disputado também pelo *Soviet*. O intervalo revolucionário ocorrido com os fatos passados de fevereiro a outubro é marcado como uma revolução burguesa, definição que não escapa a uma intermediação teórica condizente a um processo revolucionário, a partir disso foi preciso encontrar meios de fazer com que essa revolução passasse para mãos populares definitivamente para que os interesses do povo fossem atendidos com eficiência.

A ação direta na Revolução pensada no Programa Anarquista⁴¹

Apesar da importância das ideias anarquistas na Revolução Russa em 1917, os anarquistas pouco são notados por aqueles que escrevem sobre um momento cheio de vida para os libertários, devido ao desejo destes pela justiça social e de um programa máximo de acesso à riqueza da terra e dos produtos gerados pelo trabalho. Isso é omitir o papel dos libertários, mesmo diante do fato da baixa e fluída organização deles, em favor de outros grupos políticos, contudo, as ideias e ações dos libertários, na história da Rússia, não podem ser abafadas. Atentou-se para o fato de que em 1917 suas atividades tomam outros rumos organizacionais no ex-território imperial.

Naquele contexto revolucionário conforme a configuração política que era desenhada alguns libertários estabeleceram uma aproximação com os bolcheviques, enquanto outros

⁴¹ Documento consultado no livro: FERRO, op. cit.

A presença do princípio anarquista...

mantiveram-se alinhados somente às fileiras anarquistas que questionavam organizações com caráter reformista. A partir de outubro/novembro qualquer aliança entre anarquistas e bolcheviques se tornar impossível, pois, por um lado, os anarquistas queriam fazer a revolução com os trabalhadores, por outro, Lenin, Trotsky e os outros bolcheviques membros do Partido Comunista queriam dirigi-la.⁴² Os libertários, quando mencionados dentro da Rússia revolucionária, estão mais intimamente ligados ao movimento makhnovista (1918-1921)⁴³ e a insurreição de Kronstadt.

Entretanto, em pouco tempo, após o início da revolução, havia libertários que possuíam uma análise política crítica de como os fatos estavam se processando no plano político. O ponto de vista desses libertários pode ser notado no *Programa Anarquista*, publicado em março de 1917. Nesse Programa, os anarquistas envolvidos em sua escrita dão sua visão do papel da ação direta na batalha revolucionária e a quem caberia reivindicá-la. Também se mostraram reticentes ao governo provisório que mantinha os inimigos da revolução ainda respirando abaixo dos olhos do *Soviet* de Petrogrado.

A coexistência paralela de dois governos centralizados, a despeito da predominância evidente do governo revolucionário, é profundamente anormal e também muito perigosa para a revolução [...] o problema imediato da revolução é libertar-se de todo o poder, seja qual for.⁴⁴

E ainda, isto não basta, pelo Programa,

[...] ela deve declarar-se imediatamente maximalista e social: preparar a revolução comunista, decretar imediatamente o fim da guerra, o fim da ordem capitalista e, pela ação direta revolucionária, afirmar e fortalecer sua vocação socialista.⁴⁵

À ação direta era dado, pelos libertários, na Rússia, caráter semelhante ao entendimento formulado sobre ela por militantes trabalhadores na virada do século XIX para o XX. Seguindo mais algumas linhas do Programa Anarquista efetivo observa-se que,

⁴² FERRARIO, Juan Manuel. *As matanças de anarquistas na Revolução Russa*. São Paulo: Imprensa Marginal, 2007. (Federação de Estudantes Libertários e outros escritos).

⁴³ CASTRO, Rômulo de Souza. Nestor Makhno: a crítica à autoridade e ao estadismo na destruição da Revolução Russa. In: JOURDAN, Camila; MORAES, Wallace Santos (Org.). *Teoria política anarquista e libertária*. Rio de Janeiro: Via Verita, 2016.

⁴⁴ FERRO, op. cit., p. 100-113.

⁴⁵ Idem.

A libertação dos trabalhadores só pode cumprir-se por uma revolução social, e sua realização constitui a tarefa mais urgente dos trabalhadores da Rússia. A revolução russa deve ter as mãos livres, e descentralizar-se. Sua salvação reside unicamente na instauração imediata e tornada pública imediatamente do regime comunista e no esforço da ação direta.⁴⁶

Como dito antes, ao falarmos sobre os militantes trabalhadores que refletiram princípio anarquista, a ação direta não é a revolução social em si, mas o instrumento que pode garantir seu sucesso. Esse trecho também traz aquele axioma do século XIX traduzido na autonomia do trabalhador russo. Desse modo podemos apontar que, em 1917, na Revolução Russa, a ação direta na prática estava de acordo com suas formulações teóricas refletidas a partir de 1890. Uma última observação quanto ao excerto é que pode ter sido escrito por libertários anarco-comunistas russos.

A presença da ação direta naquele cenário era exemplar em um panorama de luta internacional dos trabalhadores contra o capitalismo e o Estado. Em vista disso, podemos dizer que a ação direta teve um papel importante no movimento transnacional, sua presença combativa iniciou na França, mas tomou conta de uma luta sem fronteiras. A relevância da Revolução Russa para compreensão desse princípio anarquista de forma mais apurada ocorre também pelo motivo de que a Revolução permite notar que a ação direta é fundamental tanto para a derrubada da exploração e da opressão como para a própria permanência da revolução e solidificação da futura sociedade. Ou seja, a ação direta não está restrita às táticas de derrubada dos opressores, ela continuará sendo exigida para erguer a nova sociedade de baixo para cima. Pois, ação direta implica na ação autônoma dos trabalhadores urbanos e rurais na organização da sociedade.

Esse Programa Anarquista além de evidenciar a presença e atuação de libertários na Rússia, em 1917, ao lado dos trabalhadores, igualmente demonstra o papel ativo que estes deveriam exercer. A ação direta foi tomada pelos operários, os soldados e os camponeses que com ela codificada em greve e outras práticas ultrapassaram as barreiras da luta econômica. É difícil afirmar que houve uma greve geral revolucionária daquele momento, contudo não podemos reduzir o papel que as greves tiveram no conjunto das ações revolucionárias. Isso abre veredas para uma compreensão do anarquismo como pensamento político propositivo.

⁴⁶ Idem.

A presença do princípio anarquista...

No conturbado, nada homogêneo e complexo processo revolucionário que se estendeu em uma enorme região, a Ucrânia foi a região onde o projeto social anarquista pareceu ter possibilidade se configurar em sua plenitude por meio da ação direta. Essa parte da história da revolução russa absorveu um conjunto de conflitos que não envolve apenas uma defesa contra o bolchevismo.⁴⁷ Em meio a toda disputa política dentro do governo provisório no centro de controle, a expropriação acontecia no subterrâneo das margens da revolução pelas próprias mãos dos camponeses e dos anarquistas ligados a estes. Não é o mais coerente dizer que havia um projeto social definido para a revolução por parte dos trabalhadores do campo e da cidade, o que havia de definido era o seu anseio por justiça social em meio ao caos causado com a presença da Rússia na guerra e a instabilidade política, entretanto, não será o melhor a se fazer deixar de notar o abalo que eles causaram nas teorias que davam sustentavam para a dinâmica autoritária e do privilégio.

Makhno e o exército makhnovista são levados a uma guerra civil. Durante as incursões estrangeiras na Rússia, causadas pela Primeira Guerra, os makhnovistas lutaram junto a outros grupos de posição política diferente para expulsão das forças estrangeiras em favor da revolução. O intento é conquistado pelo grupo de Makhno e eles “recusam, após a vitória comum sobre os brancos, submeterem-se ao governo bolchevique e são aniquilados pelo Exército Vermelho”.⁴⁸

Embora o que Makhno possa ter deixado sobre a ação direta,⁴⁹ não pode haver dúvidas de que ele e seu exército foram verdadeiros praticantes da ação direta, no estabelecimento da organização política, na expropriação das terras, na forma do uso econômico do solo, e mais, sensivelmente, visto na organização militar que foi capaz de defender a revolução dos estrangeiros e dos contrarrevolucionários, mas, contudo, não contra os também “revolucionários” bolcheviques.

Quanto a Kronstadt, por mais que se possa existir opiniões diversas sobre a presença anarquista lá, o fato é que, de 1917 a 1921, eles estiveram presentes nessa cidade russa envolvidos em diferentes ações. O quanto os marinheiros aderiram às ideias anarquistas é outra questão de difícil resposta, como também não temos a precisão do quanto os

⁴⁷ SKIRDA, Alexandre. Nestor Makhno – Anarchy’s Cossack: The struggle for Free Soviets in the Ukraine, 1917-1921. Translated by Paul Sharkey. Oakland: Ak Press, 2004.

⁴⁸ ARVON, Henri. *A revolta de Kronstadt*. Tradução de Elvira Serapico. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p. 32.

⁴⁹ Cf. MAKHNO, Nestor. *Anarquia & Organização*. São Paulo: Luta Libertária, [s.d.]; MAKHNO, Nestor. *A “Revolução” contra a Revolução*. São Paulo: Cortez, 1988.

camponeses do exército makhnovista eram todos anarquistas, porém o fato é de que entre os marinheiros houve aqueles simpáticos ao anarquismo, como Yartchuk membro do *Soviet* de Kronstadt. Segundo Arvon (1984), o kronstadino Yartchuk não estava só na região, próximo a ele estavam outros dois “que proclamam abertamente anarquistas”, eram “I. S. Bleikhman, que, em 1917, faz discursos inflamados na praça de Âncora; e o jovem marinheiro Anatole Jelezniakov”.⁵⁰

A atuação anarquista, em Kronstadt, ainda pode ser observada a partir de uma resolução definida após a visita de uma comissão kronstadina a Petrogrado para obter mais informações sobre as reivindicações que levaram os operários a entrarem em greve, nela os marinheiros apresentaram preocupação em relação à falta de liberdade às ideias anarquistas. No texto, os marinheiros estão se posicionando em favor da “liberdade de palavra e de imprensa para todos os operários e camponeses, para os anarquistas e partidos socialistas de esquerda”.⁵¹ A resolução, de 1º de março de 1921, foi escrita no contexto da repressão estabelecida pelo partido de Lenin.

Na Ucrânia e em Kronstadt, a ação direta foi mobilizada dentro dos rigores exigidos pelo Programa Anarquista redigido pelo grupo de anarco-comunistas. Isso aconteceu principalmente dentro da perspectiva de “salvar” a revolução das mãos centralizadoras, do reformismo e dos falsos revolucionários. É possivelmente provável que a ação direta nas mãos de trabalhadores e libertários tenha sido mobilizada em praticamente todo o território russo, pois, em 1917, os libertários estavam presentes nas principais cidades da Rússia, de Odessa a Vladivostok.⁵²

Revolução Rússia: o horizonte revolucionário a ser alcançado por militantes e trabalhadores no Brasil

No Brasil, a atuação dos militantes anarquistas e sindicalistas revolucionários se configurou de maneira bem mais definida do que na Rússia. A presença libertária no país teve início com a chegada dos imigrantes vindos da Europa, por volta da década 1880. Com a entrada

⁵⁰ ARVON, op. cit., p. 19-20.

⁵¹ Idem.

⁵² AVRICH, op. cit.

A presença do princípio anarquista...

do século XX, a relação entre militantes e trabalhadores já constituía os primeiros passos do movimento operário no Brasil.

A ação direta estabelecida por meio da greve, boicote e sabotagem vinha sendo discutida e prática nesses primeiros passos do movimento operário, o reconhecimento disso está na imprensa libertária e operária que tinha a função de articular e informar o que se passava no interior e exterior do mundo operário.⁵³ Parte das pesquisas do movimento operário também nos dá uma dimensão das atividades reivindicativas que os trabalhadores estavam exercendo de forma autônoma e no momento que isso se desenvolvia embaraçado com as ideias anarquistas e dos sindicalistas revolucionários.⁵⁴

No ano seguinte da Revolução Russa de 1905, no Rio de Janeiro, foi realizado o Primeiro Congresso Operário Brasileiro, partindo das Resoluções definidas nesse Congresso no tema um entre os aconselhamentos indicava-se ao:

[...] proletariado a organizar-se em sociedade de resistência econômica, agrupamento essencial e, sem abandonar a defesa, pela ação direta, dos rudimentares direitos políticos de que necessitam as organizações econômicas.⁵⁵

E “como meios de ação das sociedades de resistência ou sindicatos todos aqueles que dependem do exercício direto e imediato da sua atividade, tais como a greve geral ou parcial, a boicotagem, a sabotagem, o label, as manifestações públicas, etc”.⁵⁶

Assim, podemos considerar que a ação direta foi institucionalizada no movimento operário brasileiro, porém isso não é o mesmo que dizer que ela foi aceita e mobilizada por todos os trabalhadores, no Brasil, nas décadas de 1900 e 1910. A forma prática de como a ação direta chegaria ao campo de batalha era já conhecida no universo dos trabalhadores. Formulada no calor da discussão transnacional a respeito da ação direta, as Resoluções definidas, em 1906, seguiram, em linhas gerais, de modo fiel as ideias dos pensadores do princípio anarquista. Em paralelo a isso convém compreendermos com que caráter ela era

⁵³ Cf. *Amigo do Povo* (SP) 1/5/1902, ano I, n° 2; 11/1/1903, ano II, n° 30.

⁵⁴ Cf. MAGNANI, Sílvia Ingrid Lang. *O movimento anarquista em São Paulo (1906-1917)*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.

⁵⁵ Cf. HALL, Michael M.; PINHEIRO, Paulo Sérgio. *A classe operária no Brasil. Documentos (1889-1930) – Vol. I: O movimento operário*. São Paulo: Alfa Omega, 1979, p. 42-58.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 51.

mobilizada pelo operariado, na Primeira República; se seguida das suas características revolucionárias ou mais próxima dos objetivos imediatos ligados ao cotidiano operário.

Isso levanta um aspecto polêmico do movimento operário no Brasil. Podemos afirmar que a ação direta (ratificada nas Resoluções do COB) era presente na luta operária pelo país, entre 1900 e 1920, mas, de acordo com Paulo Pinheiro e Michael Hall, as Resoluções têm traços “mais sindicalistas que revolucionários”.⁵⁷ E alertam para o fato de que “a relação das resoluções com a prática e com a visão de conjunto da classe operária é bem outra questão”.⁵⁸ Se olharmos para a história do Brasil e da Rússia, no período de 1900 a 1920, captamos que em ambas o operariado deixou sua marca mobilizando a ação direta ao lado de anarquistas e sindicalistas revolucionários, óbvio que não devemos dispensar as especificidades de cada lugar, mas, apenas na Rússia, a ação direta se ligou à revolução.

Os eventos insurrecionais da Rússia em 1905 e 1917, também possível por meio do princípio anarquista, tiveram suas repercussões dentro do movimento operário brasileiro, por meio da imprensa, os militantes e os trabalhadores eram informados dos acontecimentos envolvendo trabalhadores e os militantes na Rússia revolucionária.⁵⁹ Ou seja, aqui no Brasil, a população rebelde teve conhecimento que de os operários, soldados e camponeses russos mobilizaram na ação direta (com greve, expropriação, organização autônoma, e outras práticas que as circunstâncias do momento exigiam) em contextos identificados como revolucionários. Chegou-se ao ponto de que os próprios militantes, em São Paulo, viam a Revolução de 1917 viabilizada pela ação direta. “A atual revolução na Rússia, é um exemplo e um incentivo. Ela mostra que a emancipação real, concreta e completa do povo só pode ser resultado da ação direta do próprio povo”,⁶⁰ como pretendia a formulação teórica do princípio.

As mobilizações operárias no Brasil, em seu conjunto mais geral, dificilmente escaparam do campo das reivindicações imediatas. As greves e outras formas de luta objetivaram em conseguir quase sempre a pauta histórica de oito horas de jornada diária, melhores salários, fim dos maus tratados no ambiente de trabalho, defesa das mulheres e menores trabalhadores, essa dinâmica ocorreu da maior parte das mobilizações entre 1900 e 1920. Em um dos momentos históricos mais candentes no movimento operário, na Primeira República, entre

⁵⁷ Ibidem, p. 41.

⁵⁸ Ibidem, p. 42.

⁵⁹ ANDRADE, Aristélio; BANDEIRA, Moniz; MELLO, Clóvis. *O ano vermelho: A Revolução Russa e seus reflexos no Brasil*. 2ª Edição. São Paulo: Brasiliense, 1980.

⁶⁰ Cf. *A Plebe* (SP) ano I, num. 11, 25/ago/1917, p. 4.

A presença do princípio anarquista...

1917 e 1920, essa característica não fugiu a regra.⁶¹ As reivindicações da greve de 1917, em São Paulo, e as Resoluções do Congresso Operário expressaram, em parte, as limitações revolucionárias e dão ênfase as necessidades imediatas dos trabalhos.

Mas, como as reivindicações e as Resoluções não descreveram toda a prática dos militantes e trabalhadores, nem todos os objetivos que estes últimos possuíam, dois eventos são marcantes para o entendimento da tentativa de mobilização da ação direta com caráter mais revolucionário que sindical, um ocorrido no Rio de Janeiro e outro na cidade de São Paulo. Apesar das peculiaridades desses eventos, não deixamos de considerar que os trabalhadores em na sua luta por melhorias imediatas já travava uma batalha revolucionária contra o capitalismo. E, de acordo as reflexões de militantes, a mobilização operária para conquistar reformas no caso de vitória à preparação dos trabalhadores para a greve geral revolucionária.⁶²

O denominador comum para a Revolução Russa e os acontecimentos de aspecto insurrecional de Rio de Janeiro, em 1918, e São Paulo, em 1919, foi as consequências trazidas pela Primeira Guerra. Para o Brasil, por exemplo, Cristina Campos dá-nos um esboço desse momento ao relatar que na construção civil o panorama de foi de desaceleração no setor.⁶³

Em julho de 1917, na cidade de São Paulo, o movimento explode de posse das práticas de ação direta. Primeiro a greve de 400 trabalhadores da tecelagem do Cotonifício Rodolfo Crespi. Em seguida, vieram várias outras paralisações, fossem com pautas reivindicativas ou por solidariedade. Pararam trabalhadores da Estamparia Ipiranga, Lanifício Antonio Camilis, Companhia de Industriais Têxteis, Antarctica, por exemplo. Impactos foram sentidos na São Paulo Railway, Light, Moinho Santista e Votorantim de Sorocaba.⁶⁴ Nesse mesmo ano, no Rio de Janeiro não era tão diferente, com a cidade vendo uma mobilização sucedendo outra.

Em 1918, a capital federal viu um plano articulado entre militantes e operários operar a tentativa de um levante insurrecional, com características semelhantes da mobilização ocorrida na Rússia em fevereiro de 1917. Nos dois casos os trabalhadores agiram de posse da ação direta ao entrarem em greve para se colocar contra o Estado e o capitalismo. No Rio de

⁶¹ TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 61, maio-agosto 2017, p. 497-518.

⁶² VASCO, op. cit.

⁶³ CAMPOS, Cristina Hebling. *O sonhar libertário (Movimento Operário nos anos 1917 a 1921)*. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988, p. 39.

⁶⁴ Ibidem, p. 47-52.

Janeiro, os grevistas estavam organizados para tomarem setores estratégicos do campo político e militar.

Os operários que partissem de Botafogo deveriam invadir o palácio presidencial, onde hasteariam uma bandeira vermelha; os operários reunidos em São Cristovão se apossariam dos depósitos de armas e munições da Intendência da Guerra; os tecelões de Bangu tomariam posse da fábrica de cartuchos de Realengo; o pessoal da Saúde, fiel a Manuel Campos, ajudaria no ataque ao quartel de polícia ali existente.⁶⁵

O resultado dessa tentativa para os que a planejaram foi frustrante, pois no interior do grupo havia um espião, o tenente do Exército Jorge Elias Ajus, o mesmo que estava encarregado de tomar o exército para que os trabalhos tivessem acesso às armas no combate contra as forças reacionárias. Essa tentativa de insurreição é emblemática para observarmos as tentativas de insurreição, no Brasil, com uso da ação direta. Os tecelões:

[...] se declararam em greve; seis mil operários deixaram seus empregos em Bangu, onde o movimento ‘irrompeu com grande clamor’. Os metalúrgicos e os operários em construção civil aderiram à greve logo em seguida.⁶⁶

No ano seguinte, a cidade de São Paulo, quase testemunhou fato semelhante ao acontecido no Rio de Janeiro. Por causa de um acidente, em uma casa operária, no bairro do Brás, com o arsenal de bombas que seria usado pelos militantes e operários não foi possível que o plano entrasse nas vias práticas.⁶⁷ Novamente, ação direta estaria em cena ampliada pelo uso da sabotagem nos meios de transporte e no fornecimento de energia elétrica. “Os grevistas mais violentos haviam formado dois grupos de sabotagem”, mas um jornal reportava que “a sabotagem foi descoberta”.⁶⁸ O acidente fatal causou uma grande perda, no geral, para a preparação do levante, pois quatro operários não suportaram a explosão e a mulher e filhos do operário que residiam na casa ficaram feridos, e “a greve geral foi fortemente prejudicada”.⁶⁹

⁶⁵ DULLES, John W. F. *Anarquistas e comunistas no Brasil, 1900-1935*. Tradução de César Parreiras Horta. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977, p. 67.

⁶⁶ DULLES, op. cit., p. 68; Cf. ADDOR, Carlos Augusto. *A insurreição anarquista no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Dois Pontos, 1986.

⁶⁷ CAMPOS, op. cit., p. 74.

⁶⁸ DULLES, op. cit., p. 101.

⁶⁹ CAMPOS, op. cit., p. 74.

A presença do princípio anarquista...

Essas duas tentativas insurrecionais de inspiração libertária ocorridas em 1918 e 1919 podem ser entendidas também em uma aproximação com a Revolução Russa de 1917, e outras revoltas no mundo,⁷⁰ pois, mesmo dada a particularidade do movimento operário no Brasil, em cenário mundial, esses fatos se conectam quando tomados a partir da luta internacional dos trabalhadores, da circulação de ideias e dos militantes, dos jornais e das correspondências no mundo operário, tudo em uma tentativa de articular a luta única. Com isso, sempre foi grande a expectativa de que uma revolta operária, em qualquer canto do mundo em que fossem explorados, motivasse outros grupos de trabalhadores nas mesmas condições a mobilizarem-se. Esses casos de insurreição dos trabalhadores praticando a ação direta podem ser analisados tendo em vista as circunstâncias internas e externas do movimento operário.

Apesar dos elementos que auxiliam na compreensão desses acontecimentos, 1918 e 1919, não é fácil compreendê-lo no todo, com seus reais objetivos. De um lado, temos o fato de que nenhum deles conseguiu avançar para uma luta mais ampla contra o Estado e o capitalismo, e parecem ter sido bem particulares; de outro, mesmo que esses fatos tenham sido organizados por meio do entendimento entre militantes e operários, eles não são capazes de identificar todos os objetivos de um movimento operário heterogêneo, como o que atuou no Brasil, ao menos, nos possibilita vê-los em sua complexidade. Entretanto, pode-se mensurar que dentro do cenário ao qual aconteceram tiveram o caráter de uma preparação para a transformação social por meio das práticas da ação direta.

Palavras conclusivas

O que se tentou fazer foi dar atenção às questões pouco discutidas em relação às formulações teóricas anarquistas de métodos de luta e como o operariado mobilizou na prática essa teoria, para uma interpretação apurada das aspirações revolucionárias do operariado ao empreender a ação direta sua luta contra a exploração e a opressão. A ação direta quando formulada no campo teórico, na virada do século XIX para o XX, dizia a respeito da autonomia operária nessa luta contra a exploração e a opressão, ela conjuntamente significava a forma pela qual deveria estar orientado o sindicalismo revolucionário que não tomaria parte da luta

⁷⁰ PEREIRA, Joana Dias. O ciclo de agitação social global de 1917-1920. *Ler História [Online]*. 66, 2014.

política, a partir disso a ação direta seria o caminho para a construção da revolução social, que viria à tona com a greve geral revolucionária, e, também, seria por meio da ação direta dos trabalhadores que a revolução deveria se manter. Em seus aspectos práticos, ação direta não era estranha dentro do arsenal de armas que o operário dispunha para enfrentar os empregadores, com isso tem-se que busca compreender melhor quais objetivos imediatos ou não tinham os trabalhadores, quando as práticas da ação direta estavam em suas mãos.

Vimos que tanto nos fatos revolucionários russos quanto nas grandes mobilizações operárias iniciada nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, em julho de 1917, que se prolongaram pelo Brasil,⁷¹ e nas tentativas insurrecionais nesses dois grandes centros do país, que as práticas de ação direta nas mãos dos trabalhadores do campo ou cidade foram fundamentais dentro do conflito que se estabeleceu tanto lá como aqui há cem anos. A greve, o boicote e a sabotagem foram armas sempre disparadas quando os trabalhadores chegavam ao entendimento dessa necessidade.

A ação direta mobilizada, na Rússia, em 1917, surgiu quase que inteiramente nas mãos operárias, já que o papel dos anarquistas e sindicalistas revolucionários não foi tão marcante nos primeiros instantes da revolução iniciada em fevereiro daquele ano. Os trabalhadores russos, independente dos apoiadores políticos, determinaram suas greves e marcharam direto para o palácio imperial e colocaram fim ao poder do czar, nos campos e em algumas fábricas foi iniciado um processo de expropriação e autogestão, o *Soviet* de momento formou a principal organização de base. O Programa Anarquista trouxe um entendimento de como a ação direta deveria atuar na revolução, e em paralelo pode-se perceber a presença de alguns anarquistas nos eventos próximos da última semana de fevereiro de 1917. De fato, como expresso no jornal anarquista *A Plebe*, a ação direta fez a revolução, tendo ao lado outros agentes políticos que também se agarraram na possibilidade de direcionar o futuro da Rússia.

No Brasil, em 1917, a atuação militantes anarquistas e sindicalistas revolucionários, mas também socialistas,⁷² foi marcante na formação de um movimento operário entendido com a prática da ação direta. Com uma presença entre os operários desde o início do século XX, os libertários exerceram um intenso trabalho de propaganda e de mobilização. Entre os anos de

⁷¹ TOLEDO, op. cit.

⁷² BIONDI, Luigi. *Classe e nação: trabalhadores e socialistas italianos em São Paulo, 1980-1920*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

A presença do princípio anarquista...

1917 a 1920, a ação direta mobilizada pelos trabalhadores, e sua radicalização com as tentativas insurrecionais, em 1918 e 1919, formou o estopim para criação de uma regulamentação do trabalho que trouxesse alguma garantia de vida aos trabalhadores.

A ação direta nas mãos dos trabalhadores, na Rússia e no Brasil, teve relevante papel na história social e política de ambas as regiões. Os trabalhadores mobilizaram suas práticas de modo muito próximo como refletido pelos militantes trabalhadores no que diz respeito à ação autônoma do operariado contra a exploração e a opressão. A questão revolucionária, para libertários e sindicalistas revolucionários, não estava fora de vista quando a ação direta esteve em cena, pois as greves, como pensavam alguns deles, mesmo por causas trabalhistas já era um ataque contra o capitalismo. Contudo, inferir sobre a real intenção revolucionária dos trabalhadores ao entrarem no campo de batalha tendo nas mãos a ação direta é algo escorregadio. Pois a situação de fome a qual viviam, já apresentava motivos concretos, era que eles se mobilizaram independente de qualquer teoria, essa mobilização estava mais vinculada à sua tomada de consciência e capacidade de ação perante essa situação, com isso a questão revolucionária, apesar de todo compromisso com a causa social, pode não ter sido o principal objetivo dos trabalhadores. Como poucas vezes temos acesso ao pensamento operário quanto à questão revolucionária, e o que vemos sobre isso são muito mais as opiniões dos militantes, ficando ainda árduo entender em que medida a ação direta foi uma tática revolucionária para os trabalhadores. Na Rússia e no Brasil, um dos principais motivos da luta dos trabalhadores foi a desestabilidade econômica, que deixava a fome ao povo, isso em decorrência da Primeira Guerra, e no primeiro momento das ações deles pouco se identifica com a busca revolucionária. Entretanto, podemos considerar que a ação direta contra opressão e exploração na vida do trabalhador foi importante para abrir os caminhos à experiência política da classe operária.

Fontes

Periódicos

Amigo do Povo

Battaglia, La.

Guerra Sociale

Lucta Proletaria, A.

Plebe, A.

Resoluções de Congressos

Congresso Operário Brasileiro (COB, 1906)

Brochuras

L'action directe (Emilie Pouget)

L'azione Diretta, pagine di propaganda elementare sindacalista (Alceste De Ambris, 1907)

Programa Anarquista (Rússia, 1917).

Referências

ADDOR, Carlos Augusto. *A insurreição anarquista no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Dois Pontos, 1986.

ALVES, Paulo. *Anarquismo e anarcosindicalismo: Teoria e prática no movimento operário brasileiro (1906-1922)*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2002.

ANDRADE, Aristélio; BANDEIRA, Moniz; MELLO, Clóvis. *O ano vermelho: A Revolução Russa e seus reflexos no Brasil*. 2ª Edição. São Paulo: Brasiliense, 1980.

ANTONIOLI, Maurizio. *Azione dirreta e organizzazzione operaia. Sindicalismo rivoluzionario e anarchismo tra la fine dell'Ottocento e Il fascismo*. Manduria: Lacaita, 1990.

ARSHINOV, Peter. *History of the Makhnovist Movement (1918-1921)*. Translated by Lorraine and Fredy Perlman. Detroit: Black & Red; Chicago: Solidarity, 1974.

ARVON, Henri. *A revolta de Kronstadt*. Tradução de Elvira Serapico. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.

AVRICH, Paul. *The Russian Anarchists*. Oakland: Ak Press, 2005.

BIONDI, Luigi. *Classe e nação: trabalhadores e socialistas italianos em São Paulo, 1980-1920*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

CAMPOS, Cristina Hebling. *O sonhar libertário* (Movimento Operário nos anos 1917 a 1921). Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988.

CASTRO, Rômulo de Souza. Nestor Makhno: a crítica à autoridade e ao estadismo na destruição da Revolução Russa. In: JOURDAN, Camila; MORAES, Wallace Santos. (Org.). *Teoria política anarquista e libertária*. Rio de Janeiro: Via Verita, 2016.

A presença do princípio anarquista...

CLEYRE, Voltairine. Ação Direta. Disponível em:

<https://facadaleitemoca.files.wordpress.com/2015/11/acao_direta__voltairine_de_cleyre.pdf>. Acesso em: 31 out. 2016.

DULLES, John W. F. *Anarquistas e comunistas no Brasil, 1900-1935*. Tradução de César Parreiras Horta. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.

EICHENBAUM, Vsevolod Mikailovitch (Volin). *A revolução desconhecida: nascimento, crescimento e triunfo da revolução russa (1825-1917)*. São Paulo: Global, 1980.

FERRARIO, Juan Manuel. *As matanças de anarquistas na Revolução Russa*. São Paulo: Imprensa Marginal, 2007. (Federação de Estudantes Libertários e outros escritos).

FERREIRA, Andrey Cordeiro; TONIATTI, Tadeu Bernardes de Souza. *De baixo para cima e da periferia para o centro: textos políticos, filosóficos e teoria sociológica de Mikhail Bakunin*. Niterói: Alternativa, 2014. (Coleção Pensamento Insurgente, vol. I).

FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão. *A formação das tradições (1889-1945)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (As esquerdas no Brasil; v. 1).

FERRO, Marc. *A revolução russa de 1917*. Tradução de Maria P. V. Resende. 2ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1997.

FIGES, Orlando. *A tragédia de um povo: a Revolução Russa 1891-1924*. Tradução de Valéria Rodrigues. Rio de Janeiro: Record, 1999.

FILHO, Daniel Aarão Reis. *As revoluções russas e o socialismo soviético*. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

GODOY, Clayton Peron Fraco de. *Ação direta: Transnacionalismo, visibilidade e latência na formação do movimento anarquista em São Paulo (1892-1908)*. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letra e Ciências Humanas, São Paulo, 2013.

GRAEBER, David. *Direct action: an ethnography*. Oakland: Ak Press, 2009.

GUIMARÃES, Adonile Ancelmo. *Anarquismo e ação direta como estratégia ético-política (persuasão e violência na modernidade)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em História, Uberlândia, 2009.

HALL, Michael M.; PINHEIRO, Paulo Sérgio. *A classe operária no Brasil. Documentos (1889-1930) – Vol. I: O movimento operário*. São Paulo: Alfa Omega, 1979.

JOLL, James. *Anarquistas e Anarquismo*. Tradução de Manuel Vitorino Dias Duarte. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1964.

MAGNANI, Silvia Ingrid Lang. O movimento anarquista em São Paulo (1906-1917). São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.

MAKHNO, Nestor. Anarquia & Organização. São Paulo: Luta Libertária, [s.d.]

_____. A “Revolução” contra a Revolução. São Paulo: Cortez, 1988.

MARCELINO, Danillo Rosa. *Ação direta: a via para transformação social em São Paulo, 1906-1919*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Guarulhos, 2018.

MARINI, Gualtiero. *Revolução, Anarquia e Comunismo: às origens do socialismo internacionalista italiano (1871-1876)*. Tese (Doutorado em História) – Universidade de Campinas, Instituto de Ciência Humanas e Filosofia, Campinas, 2016.

MARAM, Sheldon Leslie. *Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890-1920)*. Tradução José Eduardo Ribeiro Morertzsonh. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

MARTINHO, Francisco. Resistências ao capitalismo: plebeus, operários e mulheres. In: FERREIRA, Jorge; FILHO, Daniel Aarão Reis; ZENHA, Celeste (Org.). *O século XX o tempo das certezas: da formação do capitalismo à Primeira Grande Guerra*. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

MELLOR, William. *Direct Action*. Disponível em:
<<https://archive.org/details/directaction00mell>>: Acessado em: 15 fev. 2018.

OITICICA, José. *Ação Direta. Meio século de pregação libertária*. (Seleção, introdução e notas por Roberto das Neves). Rio de Janeiro: Editora Germinal, 1970.

PEREIRA, Joana Dias. *O ciclo de agitação social global de 1917-1920. Ler História [Online]*. 66, 2014.

PORTIS, Larry. Os I.W.W. e o internacionalismo. Tradução: Plínio Augusto Coêlho. In: COLOMBO, Eduardo. *História do movimento operário revolucionário*. São Paulo: Imaginário; São Caetano do Sul: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004.

POUGET, Emile. *L'action directe*. Disponível em:
<<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84028z.r=L%27action+directe++Emile+Pouget.langPT.swf>>. Acessado em: 24 jun. 2017.

REED, John. *Dez dias que abalaram o mundo*. Tradução de Bernardo Ajzenberg. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010.

RICHARDS, Venon. *Errico Malatesta: his life & ideas*. London: Freedom Press, 1965.

A presença do princípio anarquista...

RUDÉ, George. *A multidão na história: estudo dos movimentos populares na França e Inglaterra (1730-1848)*. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre a pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In: COLOMBO, Eduardo. (Org.). *História do movimento operário revolucionário*. São Paulo: Imaginário; São Caetano: IMES, Observatório de Políticas Sociais, 2004.

SANTOS, Kauan Willian dos. *Paz entre nós, guerra aos senhores: o internacionalismo anarquista e as articulações políticas e sindicais nos grupos e periódicos Guerra Sociale e A Plebe na segunda década do século XX em São Paulo*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Paulo – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação em História, Guarulhos, 2016.

SFERRA, Giuseppina. *Anarquismo e anarcossindicalismo*. São Paulo: Editora Ática, 1987.

SKIRDA, Alexandre. *Nestor Makhno – Anarchy's Cossack: The struggle for Free Soviets in the Ukraine, 1917-1921*. Translated by Paul Sharkey. Oakland: Ak Press, 2004.

SOREL, Georges. *Reflexões sobre a violência*. Tradução de Orlando dos Reis. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.

SPARROW, Rob. *Política anarquista e ação direta*. Tradução: Felipe Corrêa. Editora Faísca, 2009.

TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 61, maio-agosto 2017, p. 497-518.

_____. *Travessias revolucionárias: ideias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945)*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004.

VASCO, Neno. *A concepção anarquista do sindicalismo*. Ed. 214. Porto: Edições Afrontamento, 1984. (Coleção: Movimento operário português).

WALTER, Nicolas. *Do Anarquismo*. Tradução de Júlio Carrapato. São Paulo: Editora Imaginário, Soma, Nu-Sol, 2000.

Recebido em: 15.08.2017

Aprovado em: 04.02.2019

As campanhas contra a carestia na cidade do Rio de Janeiro e a construção do direito do trabalho na Primeira República*

Kaio César Goulart Alves[†]

Resumo

O presente artigo examina a contribuição que as campanhas públicas de protesto contra a carestia, realizadas em 1913 e 1917 na cidade do Rio de Janeiro, legou para construção dos direitos da classe trabalhadora. Isso tendo em vista o contexto de aprovação de algumas leis sociais durante a Primeira República. Parto do entendimento de que as experiências de organização, solidariedade e luta vivenciadas nas campanhas se constituíram como lutas por direitos importantes para a o reconhecimento posterior dos direitos de cidadania.

Palavras-chave: Campanhas contra a carestia; Lutas por direitos; Rio de Janeiro.

Abstract

This article examines the contribution that the public campaigns of protest against the famine, made in 1913 and 1917 in the city of Rio de Janeiro, bequeathed to construct the rights of the working class. This is in view of the context of approval of some social laws during the First Republic. I start from the understanding that the experiences of organization, solidarity and struggle experienced in the campaigns were constituted as struggles for important rights for the later recognition of citizenship rights.

Keywords: Campaigns against hunger; Rights struggles; Rio de Janeiro.

Considerações iniciais

O debate historiográfico sobre as leis sociais aprovadas durante a Primeira República (1889-1930) tem destacado, de um lado, as atuações dos deputados trabalhistas no Parlamento, como Maurício de Lacerda, Nicanor Nascimento e Deodato Maia, e, por outro lado, as práticas das bancadas paulista e gaúcha, vinculadas ao empresariado de seus respectivos estados.¹

* Este resultado de pesquisa contou com o apoio da CAPES. O artigo aprimora questões discutidas em minha dissertação de mestrado em História, intitulada *Em busca das formas de consciência: as lutas operárias contra a carestia no Rio de Janeiro (1912-1918)*, defendida em 2014 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGH-UFOP).

[†] Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGH-UFJF).

¹ Em *Trabalho Urbano e Conflito Social*, Boris Fausto recupera alguns posicionamentos feitos em defesa dos trabalhadores por esses deputados federais, nomeados pelo autor de “trabalhistas”. Ao mesmo tempo, são

Havia uma relação evidente entre as discussões levadas a cabo no Congresso durante a década de 1910 com as demandas do conjunto da sociedade civil por leis sociais. A conquista de um pequeno número de direitos sociais importantes, reconhecidos na forma de leis (como a indenização em casos de acidentes de trabalho, e a criação de caixas de aposentadoria), não se deu, no entanto, sem uma intensa mobilização social, em especial da classe trabalhadora, expressa nas experiências das associações e nas lutas por direitos que se deram a partir da segunda metade do século XIX na cidade do Rio de Janeiro.² Isso considerando o aprendizado cívico que as associações mutualistas legaram para a formação da classe trabalhadora,³ a constituição dos primeiros partidos políticos operários,⁴ e, por fim, as lutas sindicais, em que se destacaram, a partir das últimas décadas do século XIX, a condução de greves por melhorias econômicas e por direitos sociais.⁵

Em tal processo de formação da classe trabalhadora na cidade do Rio de Janeiro, um conjunto de vias de luta foi adotado pelos trabalhadores tendo em vista a conquista do que

tecidos comentários acerca das práticas adotadas pelas bancadas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul no tocante à “questão social”. Cf. FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social: 1890-1920*. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 251-262. Essa discussão também aparece em: CAMPOS, Cristina Hebling. *O sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921*. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988, p. 64-67. Outro trabalho fundamental sobre esse tema é o de Angela de Castro Gomes, Cf. GOMES, Angela Maria de Castro. *Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-1937*. Rio de Janeiro: Campus, 1979, p. 55-84.

² Seguramente, a extensão dos direitos de cidadania para o conjunto da sociedade civil não se constitui como uma simples doação do Estado, uma expressão autônoma do desenvolvimento do pensamento jurídico ou uma concessão benfeitora dos empregadores. De outra maneira, os direitos de cidadania na história do Brasil têm sido construídos, nos últimos séculos, a partir dos movimentos da sociedade em prol da conquista de novos direitos, do respeito aos direitos já conquistados, ou mesmo se opondo a medidas que busquem suprimir direitos reconhecidos após negociações e conflitos. Sobre isso, conferir: GOMES, op. cit.; GOMES, Angela Maria de Castro. *Cidadania e direitos do trabalho*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002; GOMES, Angela Maria de Castro. *A Invenção do Trabalhismo*. São Paulo: Vértice/IUPERJ, 1988.

³ VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro; JESUS, Ronaldo Pereira de. A experiência mutualista e a formação da classe trabalhadora no Brasil. In: FERREIRA, Jorge e FILHO, Daniel Aarão Reis (orgs.). *As esquerdas no Brasil*. Vol. 1. A formação das tradições. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 22.

⁴ A título de exemplo, o “Programa Mínimo” do Partido Socialista Brasileiro, presente no “Manifesto” de 1902, propunha, entre outras questões, “igualdade política e jurídica para os dois sexos”, “voto político para todos os cidadãos, como também para as mulheres, desde a idade de 18 anos”, “reconhecimento do direito de cidadão a todos os estrangeiros que tenham um ano de residência no país”, “referendum político e econômico, por voto direito, de iniciativa popular” (BATALHA, Claudio H. M. Formação da classe operária e projetos de identidade coletiva. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil Republicano 2. O tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 182).

⁵ Para o caso dos movimentos grevistas da cidade do Rio de Janeiro, Paulo Cruz Terra analisou as ações coletivas por direitos conduzidas por carroceiros e cocheiros, entre 1870 e 1906. Nesse trabalho, o autor identificou, entre outras questões, as reações dos trabalhadores do setor dos transportes às medidas legais que alteravam seus modos de trabalho. TERRA, Paulo Cruz. Greve como luta por direitos: as paralisações dos cocheiros e carroceiros no Rio de Janeiro (1870-1906). *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 34, nº 68, 2014, p. 237-251.

As campanhas contra a carestia...

eles entendiam como seus direitos. Nesse sentido, o presente artigo examina a parcela de contribuição que as campanhas públicas de protesto contra a carestia, realizadas em 1913 e 1917 na cidade do Rio de Janeiro, legaram para a construção dos direitos da classe trabalhadora. Isso tendo em vista o contexto de aprovação de algumas leis sociais durante a Primeira República. Parto do entendimento de que as experiências de organização, solidariedade e luta vivenciadas nas campanhas foram importantes para o reconhecimento posterior dos direitos de cidadania.⁶

Em seu desenvolvimento, o artigo inicia com um apanhado das leis sociais aprovadas a partir de 1919, cujo cumprimento provavelmente era restrito a algumas regiões.⁷ Num segundo momento do texto, busco compreender, a partir da dinâmica das campanhas contra a carestia, quais eram os direitos sociais almejados pelos trabalhadores, e de que formas aquelas lutas contribuíram para a seu reconhecimento posterior. Considero a pressão vinda das ruas, nos mais de 60 comícios promovidos, como um elemento importante daquele cenário de reorganização dos trabalhadores em associações de tipo sindical e de condução de ações coletivas voltadas para a conquista de melhores condições de vida e de trabalho.

O direito do trabalho

A Justiça do Trabalho foi criada no mundo há pouco mais de cem anos. Sua função principal era, objetivamente, impor limites ao processo de mercantilização do trabalho, tornando o trabalhador sujeito de direito, com prerrogativas de representação política e ação

⁶ O estudo da cidadania, no período da Primeira República, conta com importantes trabalhos, dos quais destaco: SILVA, Eduardo. *As queixas do povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2000, capítulo 1; VISCARDI; JESUS, op. cit.; VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. *Leis sociais e cidadania na Primeira República: o direito de associação. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História*. Anpuh, São Paulo, Julho 2011; RIBEIRO, Gladys Sabina (org.). *Brasileiros e cidadãos: modernidade política (1922-1950)*. Rio de Janeiro: Alameda, 2009; Gladys Sabina Ribeiro. *Cidadania e luta por direitos na Primeira República: analisando processos da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal. Tempo*, vol.13, no.26, 2009, p.101-117; GOMES, Flavio dos Santos; CUNHA, Olívia Maria Gomes da (orgs.). *Quase Cidadão: Histórias e Antropologias da Pós- Emancipação no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2007; TERRA, op. cit.

⁷ Tendo em vista que esse texto não se propõe a avaliar se as leis e decretos foram cumpridos, adoto como referência nessa questão a interpretação de Luis Werneck Vianna, que diz o seguinte: “não corresponde inteiramente à realidade a afirmação de que seriam direitos sem vigência prática por descumprimento da lei e ausência de fiscalização. Sua aplicação certamente não era nem nacional e nem generalizada a todos os setores assalariados da população, mas era conhecida nos polos dominantes do sistema – São Paulo e Distrito Federal – e nesses principalmente às categorias mais influentes como os ferroviários, portuários e marítimos” (VIANNA, Luís Werneck. *Liberalismo e sindicato no Brasil*. 4 ed., rev. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 59).

coletiva.⁸ Contratos e relações de trabalho, antes parte do campo privado das relações sociais, passaram a ter regulação pública. De um modo geral, tal modificação não foi de pouca importância. No Brasil, durante o século XIX, regulações em torno das relações de trabalho, quando haviam, conseqüentemente reprimiam a assim chamada “vadiagem”,⁹ os protestos populares e as greves, a partir do princípio da “perturbação da ordem pública”.¹⁰

De acordo com Fernando Teixeira da Silva, foi a partir da Carta de 1934 que a Justiça do Trabalho foi instituída no Brasil, embora, de fato, a sua atuação, com destaque para o exercício dos poderes normativos (como o de definir valores a serem percebidos em salários, jornadas de trabalho e etc.), só tenha iniciado a partir de maio de 1941.¹¹

Segundo algumas interpretações de viés sociológico, a criação da Justiça do Trabalho teria deslocado o conflito do “chão da fábrica” para o campo legal, de forma que haveria nisso um prejuízo para a “autodeterminação do movimento sindical”. Essa visão, no entanto, tem perdido força na medida em que as pesquisas avançam sobre as leis e a Justiça, vistas como parte de um “campo de força em que diferentes atores se movimentam e, de maneiras diversas, apropriavam-se dos recursos institucionais disponíveis, mas que eram continuamente recriados pelos sujeitos sociais envolvidos”.¹²

Com a organização da Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a última criada em 1943, ficou evidente a resposta do Estado às experiências associativas e às ações coletivas da classe trabalhadora, considerando que a mobilização social produzida durante a Primeira República brasileira foi fundamental para a identificação do que os trabalhadores e trabalhadoras consideravam como seus direitos.

⁸ SILVA, Fernando Teixeira da. *Leis, Justiça do Trabalho e a força da “modernização”*. Disponível em: <<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Estado-Democratico-de-Direito/Leis-Justica-do-Trabalho-e-a-forca-da-modernizacao-/40/43017>>. Acesso em: 29 jan. 2019.

⁹ No Brasil, o debate para a criação de regulamentos que reprimissem as assim chamadas “classes perigosas” iniciou, no Parlamento, já no período imperial, concomitantemente à abolição da escravidão. Reprimir a vadiagem, nesse sentido, era parte do projeto de enquadramento dos libertos e dos pobres em geral ao trabalho assalariado. CHALHOUN, Sidney. *Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque*. 3ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012, p. 73-77.

¹⁰ Já em 1890, com a aprovação do Código Penal, limitações foram impostas para a deflagração das greves. FAUSTO, op. cit., p. 263.

¹¹ Segundo Silva, as alterações mais significativas na estrutura da Justiça do Trabalho até o presente momento se deram com a Constituição de 1946, que subtraiu a Justiça do Trabalho do Poder Executivo, tornando-a um órgão especial e autônomo do Poder Judiciário; a Nomenclatura, entre outros pontos, também foi alterada, transformando os Conselhos em Tribunais; e por fim, a extinção dos juizes classistas (vogais), em 1999, e a limitação do poder normativo (SILVA, Fernando Teixeira da. *Trabalhadores no Tribunal: conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no Contexto do Golpe de 1964*. São Paulo: Alameda, 2016, p. 38-39).

¹² SILVA, op. cit., p. 46.

As campanhas contra a carestia...

No Brasil, embora o debate parlamentar em torno da criação de leis que regulamentassem o mercado de trabalho remetesse ao século XIX, criaram-se possibilidades mais evidentes para a aprovação de algumas medidas legais a partir, sobretudo, de dois momentos.

Em primeiro lugar, com o ciclo de greves que tomou os maiores centros industriais do país, entre 1917 e 1920. Em segundo lugar, foi com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, e a elaboração do Tratado de Versalhes, que um novo direito foi criado, o direito do trabalho. O novo direito foi uma recomendação da recém-criada Organização Internacional do Trabalho (OIT) aos países signatários do Tratado.

A aprovação de algumas leis sociais, a partir de 1919, sofreu, portanto, pressão interna e externa. Segundo Angela de Castro Gomes,

[...] Internacionalmente, havia uma crescente preocupação com a ‘questão operária’, devido ao fim da Primeira Guerra e a assinatura do Tratado de Versalhes (de 1919), do qual o Brasil é signatário. É esse tratado que recomenda a instituição de um novo tipo de direito – o do trabalho –, capaz de representar a nova sociedade do pós-guerra. Um direito, portanto, que nasce com a sanção internacional, e que se formaliza pela formação da OIT.¹³

O ciclo de greves iniciado em julho de 1917 em São Paulo provocou enorme descontentamento entre as elites industriais. No Rio de Janeiro, o Centro Industrial do Brasil, uma importante organização patronal, se viu obrigada a articular junto às bancadas no Congresso para que os seus interesses fossem resguardados.¹⁴ De Sul a Norte do Brasil, passando, portanto, por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife ocorreram greves gerais, cuja pauta de demandas se assemelhava em alguns pontos. Segundo Aldrin Castelucci,

Nas cinco cidades em questão, os líderes dos trabalhadores exigiram a clássica palavra de ordem do dia de trabalho de oito horas e aumentos salariais. Além disso, com maior ou menor ênfase, os movimentos exigiam a semana de trabalho ‘inglesa’, a abolição do trabalho infantil (entendida como trabalhadores com menos de 14 anos), a paridade salarial entre homens e mulheres fazendo o mesmo trabalho e o respeito ao direito de greve e de formar sindicatos, incluindo a garantia de que os grevistas não seriam demitidos. Medidas protecionistas também eram exigidas dos trabalhadores como consumidores, como a regularização do suprimento de necessidades

¹³ GOMES, op. cit., 2002, p. 19-20

¹⁴ GOMES, op. cit., 1979, p. 162.

básicas e o combate à especulação e à inflação. Outra semelhança foi o instrumento escolhido pela liderança dos trabalhadores para reivindicar direitos – um memorial endereçado às autoridades governamentais e aos empregadores.¹⁵

No Rio de Janeiro, a partir de finais de 1916, um grupo significativo de ofícios se reorganizou em associações de tipo sindical. Têxteis, metalúrgicos, operários da construção civil, marmoristas, trabalhadores em pedreiras, padeiros e gráficos criaram as suas organizações. Esse grupo de associações se encontrava federado à Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ).¹⁶ Outros sindicatos, que adotaram práticas comuns ao sindicalismo reformista, também floresceram naquele momento, tais como: Centro dos Choferes; Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas; Resistência dos Motoristas e Centro dos Empregados em Ferrovias (agrupados na Federação dos Condutores de Veículos).¹⁷ Ao mesmo tempo, também ganharam força as organizações marítimas e portuárias, que, naquele momento, estavam associadas à Federação Marítima, criada em 1916. Cito: Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiches e Café; União dos Operários Estivadores;

¹⁵ CASTELUCCI, Aldrin. Socialism and General Strikes in Brazil in the Immediate Aftermath of World War I. *PAPER PRESENTED AT THE CONFERENCE VOICES OF THE HOME FRONTS: Reflections and legacies of the First World War*. The National Archives – UK. 19 and 20 October 2018.

¹⁶ A Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ) e a Confederação Operária Brasileira (COB) eram, naquele momento, as duas principais organizações sindicalistas revolucionárias do Rio de Janeiro. Um elemento marcante de suas trajetórias seguramente foi a combinação entre os princípios da doutrina anarquista (como a aversão ao Estado e a defesa intransigente da liberdade individual) com as práticas da ação direta – uma concepção de como os sindicatos deveriam agir, com ênfase nas lutas de natureza econômica e na promoção de greves. O horizonte final almejado pelos adeptos dessa prática, expresso em teorias e discursos, era a emancipação dos trabalhadores, que seria alcançada a partir da deflagração de uma “greve geral revolucionária”. Sobre o sindicalismo revolucionário na cidade do Rio de Janeiro, Cf. BATALHA, op. cit., p. 178-179; OLIVEIRA, Tiago Bernardon de. *Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936)*. Tese (Doutorado em História). Niterói, UFF, 2009, p. 64; MATTOS, Marcelo Badaró. *Escravidados e livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca*. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008, p. 128; HALL, Michael M. A Confederação Operária Brasileira no centenário do seu Segundo Congresso: 1913-2013. In: MARQUES, Antonio José; STAMPA, Inez Teresinha (orgs.). *Arquivos e o direito à memória e à verdade no mundo dos trabalhadores: coletânea do 3º seminário internacional o mundo dos trabalhadores e seus arquivos*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 2015, p. 37.

¹⁷ Batalha observa que o sindicalismo reformista se constituiu como uma prática sindical expressiva durante a Primeira República brasileira. No Distrito Federal, ela se fez mais visível entre os portuários e os trabalhadores do setor dos transportes. A luta reformista era feita dentro dos limites legais, ou seja, da lei e da ordem. Independentemente das diferentes correntes que o adotavam (como positivistas, clientelistas, colaboracionistas e socialistas), o que havia de comum nessa concepção era: “as greves eram concebidas como um último recurso, usado apenas quando todos os outros meios de pressão haviam falhado; qualquer ajuda para obter suas demandas era bem-vinda, de modo que durante os conflitos trabalhistas eles frequentemente apelavam para advogados, políticos, oficiais do governo, chefes de polícia, ministros e até o presidente; outra visão era a oferta de ajuda mútua e cooperativa, que mantinham os sindicatos fortes; a hierarquia era importante em termos da boa organização administrativa dos sindicatos; em síntese, a estabilidade institucional e financeira era considerada essencial para que os sindicatos atingissem os seus objetivos” (BATALHA, Claudio. *Revolutionary Syndicalism and Reformism in Rio de Janeiro’s Labour Movement (1906-1920)*. *IRSH* 62 (2017), Special Issue, p. 88-89).

As campanhas contra a carestia...

Associação dos Trabalhadores em Carvão e Mineral; União dos Foguistas; Associação dos Marinheiros e Remadores; Centro Marítimo dos Empregados em Câmara; Associação dos Mestres Práticos da Baía do Rio de Janeiro; Congregação dos Oficiais da Marinha Civil; Grêmio dos Maquinistas; União Protetora dos Catraeiros; Sociedade União dos Taifeiros; Associação dos Radiotelegrafistas e a Associação dos Carpinteiros Navais. Entre os objetivos da Federação Marítima estava o controle do movimento operário, tendo em vista que a sua liderança ficou a cargo de políticos e militares – fator este que permitiu a alguns estudiosos denominar os associados à Federação de “amarelos”. No entanto, as experiências dessas organizações foram além do “peleguismo”, haja vista as estratégias de luta por direitos adotadas, em momentos específicos, por cada uma das associações federadas à Federação Marítima.¹⁸

Nesse sentido, a ampliação do número de associações de tipo sindical e de trabalhadores sindicalizados ocorreu durante o ciclo de greves que vai de 1917 a 1920. Esse fator indica a existência de solidariedades horizontais importantes que foram vivenciadas num período de fortalecimento do movimento operário. Juntamente à pressão externa, expressa na recomendação da criação do direito do trabalho, a existência de uma cultura associativa na cidade do Rio de Janeiro foi crucial, ao lado das ações coletivas dos trabalhadores, para as conquistas de alguns direitos sociais, reconhecidos, em parte, na forma de leis aprovadas no Congresso.¹⁹

As primeiras leis sociais aprovadas pelo Parlamento

Ancorados no princípio liberal do “direito ao trabalho livre”, os representantes dos empregadores travaram debates acalorados na Câmara Federal durante os anos 1910 e 1920, posicionando-se contra a intervenção do Estado no mercado de trabalho. Os deputados da bancada gaúcha, a título de exemplo, eram contrários a qualquer forma de regulamentação.²⁰ Angela de Castro Gomes analisou o processo de elaboração e implementação da legislação

¹⁸ CAMPOS, op. cit., p. 21.

¹⁹ Por cultura associativa, Batalha entende “um conjunto de propostas e práticas culturais das organizações operárias, a visão de mundo expressa nos discursos, bem como os rituais que regem a vida das associações que muitas vezes são herdados de formas de organização mais antigas, como as corporações. Em outras palavras, um conjunto de valores compartilhados pelas associações operárias” (BATALHA, Claudio H. M. “Cultura associativa no Rio de Janeiro da Primeira República”. In: _____, SILVA, Fernando Teixeira da, FORTES, Alexandre. *Culturas de classe: identidade e diversidade na formação do operariado*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004, p. 99).

²⁰ FAUSTO, op. cit., p. 259.

social no Brasil, com ênfase nas atuações patronais, entre 1917 e 1937, no Rio de Janeiro. Nesse estudo, a autora identificou, a partir da pesquisa dos anais da Câmara Federal e outras fontes, que uma posição ambígua foi manifesta por grandes setores do empresariado em relação ao liberalismo oligárquico: a defesa do intervencionismo do Estado via proteção do mercado interno por meio de altas tarifas de importação, combinava-se com a defesa da baixa intervenção do aparelho de Estado via leis sociais no mercado de trabalho.²¹ Como se vê, havia, então, dois pesos para duas medidas no que se refere ao postulado da não intervenção.

No entanto, as críticas patronais feitas a elaboração das leis sociais não ecoaram sem a presença do dissenso. Havia quem defendesse publicamente a criação de um “tribunal de patrões e operários”, bem como a tomada de “providências legislativas” no campo do que chamamos hoje de direitos trabalhistas. Um exemplo desse posicionamento advém do advogado negro Evaristo de Moraes, cuja obra *Apontamentos sobre o direito operário* é pioneira no assunto (sua primeira edição é de 1905). Segundo Moraes, “só a intervenção enérgica do Estado, mediante providências legislativas”, poderia estabelecer condições mais equilibradas nas relações entre patrões e empregados.²²

A militância de Evaristo de Moraes em prol dos trabalhadores foi expressiva no começo do século XX. Em 1907, por exemplo, ele se posicionou, numa reunião realizada na sede do Centro Cosmopolita, situada à Praça Tiradentes, 11, contra o sistema de cadernetas e fotografias dos criados, uma medida “cogitada” pela polícia. Na prática, a sua introdução se constituía como uma forma de intimidar os trabalhadores por meio da inclusão de registros negativos para os mesmos no documento, que poderia ser utilizado pelos empregadores como uma espécie de “lista subversiva”. Evaristo de Moraes esteve na reunião e discursou contra essa proposta de regulamento.²³

Em termos de regulamentação do mercado de trabalho, um passo relevante foi dado com a promulgação da Lei nº 3.724, em 1919, responsável por assegurar aos trabalhadores o direito a indenização em casos de acidentes no trabalho.²⁴ Em função da nova regulamentação, acidentes de trabalho seriam tratados no âmbito da justiça. Sendo assim, a esfera privada, de

²¹ GOMES, op. cit., 1979, p. 62.

²² MORAES, Evaristo de. *Apontamentos de direito operário*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1905, p. 19.

²³ *Gazeta de Notícias*. Rio de Janeiro, 25/04/1907, p. 2.

²⁴ Outras leis já haviam sido sancionadas, mas, de um modo geral, não eram cumpridas, devido à intransigência patronal. A título de exemplo, o Decreto nº 846, de 21 de dezembro de 1911, regulamentava, para a cidade do Rio de Janeiro, a jornada diária de 12 horas de trabalho e o descanso semanal para os trabalhadores do setor comercial. Cf. *O Paiz*. Rio de Janeiro, 22/12/1911, p. 7.

As campanhas contra a carestia...

viés paternalista, não seria mais o único espaço de negociação entre agentes sociais com poderes desiguais. Como consequência, os interesses do empregador, resguardados pelo Delegado Auxiliar ou pelo Chefe de Polícia, passariam a ser confrontados pela letra da lei, que reconhecia um direito reivindicado pelos trabalhadores.²⁵ Leis dessa natureza, que poderiam impor certos limites aos empregadores, foram importantes na exata razão em que resultaram das ações coletivas promovidas a fio pela classe trabalhadora.

Nesse sentido, a existência de representantes no Congresso que frequentemente se posicionavam ao lado dos trabalhadores contribuiu para a aprovação de medidas legais. Os deputados federais Maurício de Lacerda, Nicanor Nascimento e Deodato Maia foram exemplares nesse sentido.

Identificados como “raros democratas radicais de seu tempo”, Lacerda²⁶ e Nascimento²⁷ estiveram ligados intimamente aos projetos de legislação social, à defesa do direito de greve e à denúncia das leis repressivas e da violação das liberdades públicas.

Em maio de 1917, quem sabe se na premonição dos conflitos que logo iriam surgir, Lacerda solicitou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o preparo de um projeto de Código do Trabalho. As greves de São Paulo e da capital da República contribuíram para que ele próprio tomasse a iniciativa, apresentando várias proposições de uma legislação social, semelhante em muitos pontos à promulgada por Vargas após 1930.²⁸

²⁵ Nota-se que o direito de associação foi um dos primeiros a serem regulados. A primeira lei data de 17 de janeiro de 1890 (Decreto nº 164). No entanto, de acordo com Cláudia Viscardi, é importante compreender que as alterações elaboradas no âmbito do direito de associação, à luz do Decreto nº 1.637 de 5 de janeiro de 1907, quando voltadas aos sindicatos, representaram, essencialmente, uma “ampliação do controle do Estado sobre os sindicatos”, isso tendo vista a exigência que os mesmos “enviassem uma relação mais recheada de informações acerca dos associados, não só à Junta Comercial, mas também ao Procurador Geral da República”, o último, responsável por aprovar ou não o funcionamento dos sindicatos (VISCARDI, op. cit., p. 6). Para escapar desse procedimento, em geral os sindicatos eram registrados nos cartórios, e comunicavam a sua existência à polícia (BATALHA, Claudio. *O movimento operário na Primeira República*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 20-21).

²⁶ Nascido em Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, Maurício de Lacerda ingressou na Câmara em 1912. Segundo Fausto, Lacerda “defendeu, no curso dos anos 1917-1920, um sindicalismo autônomo e combativo, atacando ‘pelegos’ da área marítima e associações têxteis de inspiração patronal. Sem nunca ter chegado a identificar-se com os anarquistas, colaborou com eles em seu momento de apogeu, em conferências sindicais na *Voz do Povo*, provocando repulsa do grupo de ortodoxos representado por homens como Florentino de Carvalho”. Após várias tentativas, ele retorna à Câmara em 1930, pelo Distrito Federal (FAUSTO, op. cit., p. 253).

²⁷ Bacharel em Direito como Lacerda, Nicanor Nascimento entrou na Câmara em 1911, eleito pelo Distrito Federal. Segundo Fausto, ele se definia como “representante do voto urbano não conformista, associado às camadas intermediárias e populares. Seu radicalismo e sua coerência foram entretanto relativos. Entre 1917-1920, ao lado de Lacerda, destacou-se na defesa dos direitos operários; passou gradativamente a uma posição de aberto ataque aos anarquistas, levando-o muitas vezes a atitudes contraditórias”. Nascimento “aderiu formalmente ao socialismo democrático, após um breve período de referências elogiosas à Revolução de Outubro”. Em 1924, voltou ao Congresso, no entanto, “bastante modificado” (FAUSTO, op. cit., p. 254).

²⁸ FAUSTO, op. cit., p. 255.

Lacerda apresentou, no mesmo período, um projeto de criação do Departamento Nacional do Trabalho, cuja atribuição seria a de “fiscalizar o cumprimento da legislação e aplicar multas aos infratores”. De um modo geral, a Comissão de Constituição e Justiça restringiu ao máximo o alcance dos projetos apresentados. Isso tendo em vista “a recusa em bloco do problema social”, proveniente de uma série de deputados que assumiam uma postura combinando “paternalismo” e “liberalismo primitivo”, sendo os gaúchos inspirados em uma “versão particular do positivismo”.²⁹

De tal forma, as iniciativas que obtiveram sucesso, enquanto leis aprovadas no Parlamento, são melhor compreendidas quando relacionadas ao ciclo de greves, ocorrido entre 1917 e 1920, de Norte a Sul do país.

Segundo Edilene Toledo, “as greves de julho foram muito importantes para a expansão e o fortalecimento das organizações sindicais, de características bastante heterogêneas, que iam de um sindicalismo mais propriamente reformista ao sindicalismo revolucionário e ao anarquismo”, considerando que:

[...] à greve geral de São Paulo seguiram-se várias outras em diversas partes do país, com manifestações quase diárias em várias cidades contra o alto custo de vida, o trabalho de crianças, os baixos salários e tantos outros problemas que afligiam os trabalhadores no Brasil.³⁰

O apanhado das principais leis sociais aprovadas durante a Primeira República é o seguinte: a) lei contra acidentes de trabalho (Decreto nº 3724, de janeiro de 1919); b) regulamentação do trabalho doméstico no Distrito Federal (Decreto nº 116107, de 30 de julho de 1923);³¹ c) criação da estabilidade decenal e dos caixas de aposentadoria com a participação tripartite, Lei “Elói Chaves” (Decreto nº 4682, de 24 de janeiro de 1923); d) Lei de férias, com a garantia de 15 dias de descanso remunerado ao ano (Decreto nº 4982, de 24 de dezembro de 1925); e) código de menores, em que se regulamentavam as condições para o trabalho das

²⁹ Ibidem, p. 259.

³⁰ TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, maio-agosto 2017, p. 499-505.

³¹ A manutenção dessa lei na listagem é questionável. Isso porque a regulamentação do serviço doméstico, imposta de cima para baixo, implicou, na prática, em maior fiscalização e repressão do trabalho doméstico na cidade do Rio de Janeiro. Sobre essa questão, Cf. SOUZA, Flavia Fernandes de. *Criados, escravos e empregados: o serviço doméstico e seus trabalhadores na construção da modernidade brasileira (cidade do Rio de Janeiro, 1850-1920)*. 2017. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), capítulo 5.

As campanhas contra a carestia...

crianças a partir de 14 anos (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927); f) criação do Conselho Nacional do Trabalho, a primeira instituição a exercer a função de conciliar e arbitrar conflitos, no moldes do que futuramente caberá à Justiça do Trabalho (Decreto nº 16027, de 30 de abril de 1923).³² Demandas importantes do movimento operário, como o salário mínimo e a jornada de trabalho de oito horas, foram regulamentadas posteriormente (a jornada de trabalho de oito horas diárias e 48 horas semanais na indústria foi estabelecida no Decreto nº 21364, de 4 de maio de 1932; o salário mínimo, por sua vez, foi reconhecido pelo Decreto-Lei nº 2162, de 1º de Maio de 1940).³³ Por fim, a equiparação salarial entre homem e mulher é prevista legalmente desde 1932.³⁴

Esse pequeno conjunto de leis foi criado após o primeiro Código Civil brasileiro ser elaborado, fato consumado apenas em 1916.³⁵ O princípio da igualdade entre “homens livres”, central no documento, não se cumpriria sem a adesão dos novos direitos sociais reconhecidos para todos. Tais direitos, amplamente reivindicados, somar-se-iam aos limitados direitos civis e políticos, que seguramente não se estendiam para a maioria da população do país.³⁶

Se aos menos nos discursos, a demanda por medidas legais, como as leis sociais, concentrou-se nas práticas do sindicalismo reformista, sem dúvida, as lutas conduzidas por melhorias econômicas e por direitos reconhecidos pelos empregadores, via greves e ações coletivas diversas promovidas pelos sindicalistas revolucionários, igualmente contribuíram, devido a capacidade mobilizadora demonstrada, para a materialização posterior dos direitos em forma de leis. Vejamos como as campanhas contra a carestia, que tomaram a cidade do Rio

³² Eulalia Lobo observa que em 1927 foram abertos, junto ao Conselho Nacional do Trabalho, 37 processos movidos por sindicatos com a intenção de que os empresários cumprissem a lei de férias, aprovada em 1925 (LOBO, Eulália Maria Lahmeyer; STOTZ, Eduardo Navarro. Flutuações cíclicas da economia, condições de vida e movimento operário: 1880-1930. *Revista do Rio de Janeiro*, v. 1. N. 1, Niterói, 1985, p. 68).

³³ A consulta desse conjunto de leis e decretos foi feita no site do Senado Federal (<https://www12.senado.leg.br/hpsenado>) e contou com o complemento das referências presentes nos estudos sobre a temática.

³⁴ De acordo com Gláucia Fracaro, “o Decreto 21.417-A, de 17 de maio de 1932, estipulou a licença-maternidade, proibiu a desigualdade salarial e o trabalho noturno das mulheres. Esse decreto fez parte do Código do Trabalho, previsto e implementado por Getúlio Vargas, embora uma série de pressões sociais por esse tipo de regulação datasse ainda do começo da República, principalmente das Greves de 1917” (FRACARO, Gláucia Cristina Candim. Mulheres, sindicato e organização política nas greves de 1917 em São Paulo. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, vol. 37, nº 76, 2017, p. 74).

³⁵ O Código Penal, por sua vez, foi criado em 1890, um ano antes de ser promulgada a Constituição de 1891.

³⁶ Como exemplo, a cidadania política, por meio do voto, era muito restrita, tendo em vista que os analfabetos não votavam (afora o caráter fraudulento dos pleitos e o controle dos resultados pelo partido situacionista). O percentual da população que votava era irrisório, não chegando a 5% da população total. Os direitos civis, por sua vez, eram frequentemente desrespeitados pelas forças de repressão, via prisões arbitrárias, agressões em espaços públicos, invasões à residências e associações, deportações e etc. (CARVALHO, op. cit., p. 39).

de Janeiro, em duas oportunidades, respectivamente, 1913 e 1917, influenciaram as lutas por direitos.

As campanhas contra a carestia como lutas por direitos na cidade do Rio de Janeiro

Os últimos anos da Primeira Guerra Mundial e os primeiros do pós-guerra foram marcados por um ciclo de agitação social global. Os países beligerantes, como todos os contextos nacionais afectados pela destabilização da economia, foram palco de levantamentos populares contra os açambarcamentos e a carestia de vida e de uma onda de greves com uma adesão inédita.³⁷

Compreender a diversidade de correntes políticas que compunham o movimento operário na cidade do Rio de Janeiro durante a Primeira República, com ênfase na existência de duas práticas sindicais expressivas, o sindicalismo reformista e o sindicalismo revolucionário, é fundamental para o devido entendimento da dinâmica das campanhas públicas de protesto contra a carestia que tomaram o Distrito Federal. Isso porque no movimento de 1913 duas campanhas de maior fôlego foram organizadas. A primeira foi realizada pelos sindicalistas reformistas, sob a liderança do advogado socialista Caio Monteiro de Barros, e a segunda foi conduzida por uma aliança entre a Confederação Operária Brasileira (COB) e a Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ), e se orientou nos princípios da ação direta.

Não somente as páginas dos principais jornais da cidade como o *Correio da Manhã*, *O Paiz* e *Jornal do Brasil*, mas especialmente os espaços públicos foram tomados pelas ações coletivas dos trabalhadores de vários ofícios. Os comícios públicos foram a principal via de luta adotada, embora reuniões com políticos, inclusive o presidente da República, conversas com a imprensa e assembleias de trabalhadores também tenham ocorrido em menor número. Muitos dos comícios, realizados em áreas centrais e suburbanas, foram seguidos por passeatas, com saudações aos jornais e às associações apoiadoras dos protestos. Durante as campanhas foram produzidos alguns tipos de documentos, como manifestos, boletins, petições, convites e cartas. Por meio de seu estudo, é possível examinar o que os trabalhadores e as lideranças almejavam naquelas ações.

³⁷ PEREIRA, Joana Dias. O ciclo de agitação social global de 1917-1920. *Ler História* [Online], 66, 2014, pp. 44-55.

As campanhas contra a carestia...

A coluna “Fora do Sério”, do jornal diário *A Época*, em edição de 6 de março de 1913, anunciava, em tom de ironia, que o calor já asfixiante da capital federal poderia aumentar, uma vez que, ao invés de buscar solucionar a “questão social”, ou seja, o protesto popular contra a carestia que tomava a cidade, o “governo” decidiu por tratá-la a base de “pata de cavalo”. Vejamos:

Zé Povo anda exaltado.

Com o calor asfixiante que tem feito
Fervelhe o sangue: e fica de tal jeito
Que não se sente em casa sossegado.

Vem para a praça pública
Grita, protesta contra a carestia;
Dá vivas à república
E vivas à anarquia.

Porém, ouvido o popular protesto,
Em lugar de acatá-lo
O governo num gesto
Dá-lhe a resposta: a pata de cavalo

Meus senhores cuidado
Com o paiol da opinião
Excessivo é o calor, e em tal estado
Não espanta que ele arda
Numa ‘espontânea combustão’
E saia à rua a procissão
- Da Bernarda!³⁸

A expressão “bernarda”, comum no vocabulário político da época, dizia respeito a um tipo de conspiração de agitadores estrangeiros imaginada pela polícia. De tal maneira, o seu sentido principal remetia a intenção de reprimir as lideranças operárias mais radicais, com destaque para os anarquistas. No trecho acima, em tom irônico, o diário representava em palavras as manifestações de insatisfação contra o aumento expressivo do custo de vida que se iniciavam no Rio de Janeiro e que partiam de correntes políticas diversas.

Em carta enviada ao jornal *A Época*, em 2 de março de 1913, as reivindicações do que os trabalhadores consideravam como seus direitos foram expostas com clareza. Entre as medidas pleiteadas, constava “propor que as mulheres percebam o mesmo salário que percebem os homens”, bem como a disposição para uma “ativa propaganda contra a

³⁸ *A Época*. Rio De Janeiro, 06/03/1913, p. 2.

exploração da infância, procedendo contra os patrões e até mesmo contra os pais que sem imperiosas necessidades mandam os seus filhos menores às bárbaras labutas do trabalho”. Se somaram a tais demandas outras reivindicações: 1) redução de 40% nas tarifas que afetam os gêneros de primeira necessidade; 2) redução, a nível municipal e estadual, de 40% nos gêneros de consumo (recomendação); 3) abatimento de 30% sobre os valores dos aluguéis; 4) jornada de trabalho de oito horas diárias para todas as classes trabalhadoras; 5) organização de uma tabela de salários mínimos de acordo com as necessidades de cada ofício. Assinaram o documento as seguintes associações de trabalhadores: Confederação Operária Brasileira (COB), Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ), Sindicato dos Sapateiros, Sindicato dos Carpinteiros, Sindicato de Ofícios Vários, Sindicato dos Operários Marmoristas, União dos Alfaiates, União Geral dos Pintores, Fênix Caixeiral, Associação Operária Independente e Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiches e Café.³⁹

Com o passar dos dias, durante o mês de março, vários comícios públicos de protesto foram promovidos. A Associação Operária Independente, fundada em 1912, localizada em Vila Isabel, de tipo educativa e voltada para atividades no âmbito do bairro, promoveu, no dia 2 de março, na Praça 7 de Março, um comício contra a carestia.⁴⁰ Em sua sede, situada à Rua Souza Franco, 64, aulas diurnas eram oferecidas para meninos e meninas, enquanto aulas noturnas eram oferecidas para adultos.⁴¹ Tal experiência demonstra que não somente associações de tipo sindical se envolveram com as campanhas contra a carestia.

Nesse comício em Vila Isabel foi notável a presença, no mesmo espaço de luta, de uma liderança socialista, o tipógrafo Ulisses Martins, membro da Confederação Brasileira do Trabalho (CTB) – um misto de partido político e central sindical –, e do anarquista Pedro Matera, que era na ocasião responsável pela direção da Associação Operária Independente. Essa participação conjunta entre socialistas e anarquistas nos protestos se repetiria em mais uma dezena de comícios. Provavelmente, para os trabalhadores e as lideranças, superar a carestia era mais importante do que as diferenças ideológicas e políticas que existiam no movimento operário, embora elas não fossem pequenas.⁴² Com isso, é possível que, tal como ocorreu no

³⁹ *A Época*. Rio de Janeiro, 02/03/1913, p. 5-6.

⁴⁰ *A Voz do Trabalhador*. Rio de Janeiro, 02/03/1913, p. 1.

⁴¹ BATALHA, Claudio H. M (org.). *Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 1920, militantes e organizações*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 195.

⁴² ALVES, Kaio César Goulart. *Em busca das formas de consciência: as lutas operárias contra a carestia no Rio de Janeiro (1912-1918)*. 014. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História.

As campanhas contra a carestia...

movimento abolicionista durante a década de 1870, as correntes políticas tenham se aproximado porque possuíam um interesse comum. A carestia pode ter agido como um catalizador das forças interessadas na melhoria das condições de consumo da classe trabalhadora.⁴³

Novas manifestações ocorreram nos dias 6, 8, 9, 10, 11 e 13 de março, resultando, inclusive, em prisões dos oradores.⁴⁴ No entanto, foi em 16 de março que a manifestação mais abrangente, em termos de publicidade e de participação popular, foi conduzida no Rio de Janeiro. O assim chamado “comício monstro” foi previamente convocado em nome da “classe trabalhadora e do povo brasileiro em geral, para protestar e resistir contra essa bárbara e iníqua forma de matar pela miséria”. Além das demandas salariais já conhecidas, a convocação falava sobre a defesa de “outras melhorias de alcance social”.⁴⁵ O boletim divulgado pela dobradinha COB/FORJ dizia o seguinte:

Para reafirmarmos as reclamações populares contra a carestia de vida e as bases de ação com as quais melhor alcançaremos a vitória, convidamos o povo em geral a comparecer ao comício monstro que se realizará no domingo, 16 do corrente, às 4 horas da tarde, no Largo de São Francisco de Paula. Toda população sofredora deve concorrer a esta grande manifestação, de caráter nacional, pois, nela se farão representar quase todas as sociedades operárias do Brasil. TODOS AO COMÍCIO!
Confederação Operária Brasileira
*Federação Operária do Rio de Janeiro.*⁴⁶

Às quatro da tarde, na sede da FORJ, havia “vinte e tantas delegações com os seus respectivos estandartes”. As associações se dirigiram ao Largo de São Francisco de Paula entoando o canto da Internacional. O comício iniciou às 4 e meia da tarde. Naquele momento já havia “uma multidão superior a 10 mil pessoas” no Largo. O delegado de polícia Fructuoso

Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana (MG), p. 87.

⁴³ De acordo com Marcelo Badaró Mattos, associações e lideranças se articularam em torno do movimento abolicionista, que se constituiu como um catalizador, criador de laços entre os agentes sociais interessados na luta pelo fim do sistema escravista (MATTOS, Marcelo Badaró. Trajetórias entre fronteiras: o fim da escravidão e o fazer-se da classe trabalhadora no Rio de Janeiro. *Revista Mundos do Trabalho*, vol. 1, n.1, janeiro-junho de 2009, p. 58).

⁴⁴ ALVES, op. cit., p. 83.

⁴⁵ *A Voz do Trabalhador*. Rio de Janeiro, 15/03/1913, p. 2.

⁴⁶ *A Época*. Rio de Janeiro, 15/03/1913, p. 3.

Aragão se dirigiu aos organizadores da manifestação e disse que o governo não tinha o interesse de “impedir aquela reunião”.⁴⁷

Diante da escadaria da Escola Politécnica, estavam representadas, com seus estandartes, as seguintes associações: União Gráfica de São Paulo, Federação Operária de Santos, Sociedade Operária de Franca, Movimento Operário de Sorocaba, Federação Operária do Rio Grande do Sul, União dos Estivadores do Rio Grande do Sul, Sociedade Brasileira Irmãos Artista de Juiz de Fora, Círculo Operário Fluminense (RJ), Confederação Brasileira do Trabalho (RJ), União dos Alfaiates (RJ), Sindicato dos Estucadores e Pedreiros (RJ), Sindicato Operário de Ofícios Vários (RJ), Centro dos Marmoristas (RJ), Centro dos Sapateiros (RJ), Sindicato dos Trabalhadores em Pedreiras (RJ) e União Geral dos Pintores (RJ).⁴⁸ Associações operárias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul estiveram presentes na manifestação.

Estandartes com dizeres “querem é poder, salve o 1º de Maio”, “abaixo aos trusts”, “morra a carestia de vida” e “A Voz do Trabalhador contra a carestia de vida” se destacaram na multidão que acompanhava o comício.⁴⁹ O tipógrafo anarquista Cecílio Villar foi o primeiro orador. Em sua fala ele destacou que “a classe trabalhadora estava sob a exploração dos trusts”, e que somente com a organização nos “sindicatos de resistência” seria possível superar aquela situação crítica. O tipógrafo baiano e anarquista Rozendo dos Santos, secretário geral da COB, também falou nesse sentido, e convocou os trabalhadores para se associarem aos sindicatos. O socialista Ulisses Martins, de “modo surpreendente”, em sua fala hostilizou a imprensa que apoiava o movimento, e ao ser vaiado teve de deixar a escadaria de onde falavam os oradores. Eustáquio Silva, membro da associação Fênix Caixeiral, falou em defesa da “luta do proletariado contra a carestia”. Após a conclusão das falas, uma passeata tomou a direção da sede da COB. O percurso seguiu pela Rua do Ouvidor, pela Avenida Central e pela Rua Barão de São Gonçalo, entre outras. Após chegar ao destino final, os presentes acompanharam novos discursos. O *meeting* teve fim às sete e meia da noite. Não sem prisões e outros episódios de agressões cometidas pela polícia. Armando da Fonseca, Luis Fontes Braulio e Germando da Fonseca deram queixas de agressões cometidas pela polícia ao *Correio da Manhã*. O anarquista Pedro

⁴⁷ *A Voz do Trabalhador*. Rio de Janeiro, 01/04/1913, p. 3.

⁴⁸ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 17/03/1913, p. 3.

⁴⁹ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 17/03/1913, p. 3.

As campanhas contra a carestia...

Matera foi preso, embora sem informações do local e da razão. Outros estrangeiros que foram agredidos não tiveram os seus nomes divulgados.

No “comício monstro” foi lida uma moção em que se reafirmava a disposição dos trabalhadores em seguir o seu protesto contra a carestia e pela conquista de direitos. No texto contava um desabafo: “se os cidadãos têm a obrigação de conhecerem as leis do regime imperante e o espírito dessas mesmas leis, com mais motivo os dirigentes têm o dever de conhecer as necessidades dos cidadãos”.⁵⁰

Novas manifestações contra a carestia em 1917

Embora as condições de consumo da classe trabalhadora fossem marcadamente precárias, somente após a recuperação da produção industrial, notável em começos de 1917, o poder de negociação dos trabalhadores cresceu.⁵¹ Em função disso, a crítica à carestia, já expressiva na imprensa, novamente tomou as ruas em protestos realizados a partir dos comícios.

As primeiras movimentações se deram já no mês de janeiro. A FORJ divulgou uma nota em *A Época* que informava a realização de uma “reunião popular”, em que foram “convocadas as classes e associações operárias” do Rio de Janeiro para preparação das lutas contra a carestia.⁵²

Dessa vez, a novidade nos protestos se deu a partir da composição dos subcomitês de bairros, concentrados na região suburbana da cidade do Rio de Janeiro. Madureira, Vila Isabel, Engenho de Dentro e Gávea contaram com essas organizações. Na noite de 17 de janeiro, na sede da FORJ, situada à Praça Tiradentes, 71, os membros dos subcomitês de bairros foram escolhidos secretamente, uma vez que as lideranças descobriram a presença de policiais à paisana na reunião. Ficou deliberado, ao mesmo tempo, que se comporia um manifesto “expondo a situação precária a que se acha[va]m reduzidas todas as classes trabalhadoras”.⁵³

Em 20 de janeiro foi distribuído pelas ruas do Distrito Federal um convite:

⁵⁰ *A Voz do Trabalhador*. Rio de Janeiro, 01/04/1913, p. 3.

⁵¹ LOBO; STOTZ, op. cit., p. 69.

⁵² *A Época*. Rio de Janeiro, 09/01/1917, p. 5.

⁵³ *A Época*. Rio de Janeiro, 18/01/1917, p. 3.

AO POVO! Neste momento doloroso para as classes laboriosas, que se conservam em mera expectativa, vendo a fome invadir-lhe os lares, torna-se urgente deixarmos essa apatia e irmos para o campo da luta pela existência, fazendo valer os nossos direitos de produtores da riqueza social. O momento é de verdadeira angústia e o povo precisa lutar antes que a exorbitância dos impostos nos mate à fome. Convidamos, pois, o povo em geral a comparecer domingo, 21, às 14 horas, na sede da Federação Operária, à Praça Tiradentes, 71, para protestar contra a carestia de vida. – O Comitê.⁵⁴

Por meio da elaboração de um manifesto, assinado por associações de trabalhadores em reunião na sede da FORJ, no dia 26 de março, levantou-se a proposta de realização de um grande comício contra a carestia. A data escolhida para a manifestação foi 1º de Maio de 1917.

Cito:

Realizando o grande comício a Federação Operária do Rio de Janeiro tem em vista organizar o proletariado em geral para, de acordo com os seus princípios, preparar-se para as lutas de ação direta das nossas reivindicações, sendo o seu programa: a) a jornada de 8 horas, aumento de salário e fixação de salário mínimo; b) a abolição do trabalho infantil nas fábricas e oficinas; c) equiparação do salário da mulher ao do homem; d) responsabilidade dos patrões nos acidentes de trabalho; e) a higiene, ventilação e luz nas fábricas, oficinas, cozinhas de hotéis, padarias e em todos os departamentos de trabalho; f) diminuição de 30% nos aluguéis das casas; g) criar escolas racionalistas; h) diminuição dos preços nos meios de locomoção, tanto terrestre como fluvial; i) diminuição imediata nos preços dos gêneros de primeira necessidade; j) pagamento pontual nas fábricas, nas oficinas e em todos os departamentos de trabalho; k) combater o álcool; Conseguiremos tudo isto?! Sim! Quando todos os trabalhadores tiverem a compreensão exata da necessidade inadiável de organizarem-se em sindicatos profissionais de resistência, para unidos em uma só comunhão de ideias construirmos a barreira indestrutível e preciosa para a emancipação completa da humanidade. Avante, pois, trabalhadores! Uni-vos porque a União faz a Força! Viva a solidariedade dos trabalhadores! Viva a emancipação social. Viva a Liberdade.

Federação Operária do Rio de Janeiro, Liga F. dos Empregados em Padaria, Sindicatos dos Sapateiros, Sindicato de Ofícios Vários, Centro Operário dos Carmoristas, Centro Cosmopolita, Sindicato Operário de Pedreiros, Centro dos Carregadores do D. Federal, União dos Oficiais de Barbeiros, Grupo dos Jovens Libertários, Associação dos Empregados das Capatazias da Alfandega.⁵⁵

⁵⁴ *A Época*. Rio de Janeiro, 21/01/1917, p. 1.

⁵⁵ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 26/03/1917, p. 2.

As campanhas contra a carestia...

Escrito durante a assembleia realizada na sede da FORJ em 26 de março, esse manifesto contém uma pauta ampla. Nela, os trabalhadores reivindicaram melhores condições de consumo, o estabelecimento do salário mínimo, a equiparação salarial entre homem e mulher, o pagamento em dia, a jornada de trabalho de oito horas, a responsabilização dos patrões pelos acidentes de trabalho e a abolição do trabalho infantil. Mas não somente isso. O documento também apresenta demandas propriamente anarquistas, como a criação de escolas racionalistas e o combate ao alcoolismo. Isso sem deixar de afirmar qual era o objetivo final dos signatários do documento: “a emancipação completa da humanidade”. É notável que essa combinação das ideias que faziam parte da doutrina anarquista com as lutas por direitos ou pela emancipação social caracterizou, em alguma medida, a experiência mais ampla do sindicalismo revolucionário, ao menos no Rio de Janeiro, no começo do século XX.⁵⁶

Algumas celebrações do 1º de Maio foram realizadas nas sedes das seguintes associações de trabalhadores: Círculo Operário Nacional; Centro Social e Beneficente dos Carregadores do Distrito Federal; Federação Operária do Rio de Janeiro (FORJ); Sociedade União Beneficente Primeiro de Maio e União dos Operários Estivadores.⁵⁷

A Praça do Senado foi o local escolhido para realização, preparada pela FORJ, do comício de 1º de Maio. Vendedores ambulantes comercializavam frutas, doces, sorvetes e refrescos. Era uma terça-feira à tarde. A força policial lotada para cobrir a manifestação foi composta de 30 praças de cavalaria e 20 de infantaria, às ordens do Tenente Mario Limoeiro. Outros 30 guardas civis, e também um elevado número de agentes de polícia, encontravam-se sob a supervisão do Major Bandeira de Mello. No comando de todos estava o 2º Delegado Auxiliar Osorio de Almeida.

⁵⁶ Para outros espaços, a delimitação da experiência sindicalista revolucionária possuía as suas peculiaridades. Segundo Edilene Toledo, o sindicalismo revolucionário em São Paulo, entre o fim do século XIX e começo do século XX, constituiu-se como uma corrente autônoma, e que se diferenciava tanto do anarquismo quanto do socialismo (TOLEDO, Edilene. *Travessias revolucionárias: ideias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945)*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004, p. 19).

⁵⁷ Segundo Batalha, a celebração do 1º de Maio no período da Primeira República brasileira se constitui como uma manifestação cultural compartilhada pela maior parte das correntes políticas do movimento operário, sendo, de tal maneira, uma expressão simbólica da cultura associativa dos trabalhadores (BATALHA, op. cit., 2004, p. 105-112).

Uma “multidão” de aproximadamente 20 mil pessoas tomou a Praça do Senado.⁵⁸ Antes de iniciarem os discursos, foi distribuído para os presentes o manifesto, elaborado em 26 de março, na assembleia realizada na sede da FORJ.⁵⁹

Uma dezena de trabalhadores discursou na manifestação. Dentre eles, Maximiano de Macedo, Paschoal Gravina, Bento Alonso, José Cayazzo, Theodoro Silva, Licínio de Almeida, José Romero e Marcos de Brito. Em suas falas foram mobilizadas referências aos sindicatos que representavam, tais como o Sindicato dos Sapateiros, o Centro Cosmopolita, a FORJ e a União da Construção Civil.⁶⁰

Críticas agudas foram feitas ao alto custo de vida. Algumas falas adotaram um tom de maior enfrentamento, sugerindo, por exemplo, que os trabalhadores invadissem os armazéns em que se encontravam açambarcados os alimentos. Uma menção a tradição de protestos populares do Rio de Janeiro foi feita, quando se lembrou da Revolta da Vacina, realizada em 1904.

Coube a Maximiano de Macedo encerrar o comício, e pedir que os presentes voltassem para suas casas com calma, após o cumprimento das sociedades de trabalhadores, em préstito no sentido a sede da FORJ.⁶¹

Às cinco e meia da tarde o comício foi encerrado. A “multidão” saiu em passeata, passando pelo Centro Cosmopolita e o *Jornal do Brasil*, até chegar à sede da Federação Marítima. Após a passagem pela Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, o préstito seguiu pela Rua Acre, cumprimentando estivadores, carregadores, trabalhadores municipais, cigarreiros e trabalhadores gráficos. Durante o trajeto foram entoadas “canções de trabalho”. Às sete da noite a passeata chegou à sede da FORJ, situada à Praça Tiradentes, 71, concluindo a manifestação.⁶²

Considerações finais

Segundo informações presentes nos relatórios da FORJ e da COB, enviados à comissão organizadora do Segundo Congresso Operário Brasileiro (realizado em setembro de 1913 no

⁵⁸ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 2/5/1917, p. 1.

⁵⁹ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 26/3/1917, p. 2.

⁶⁰ *A Época*. Rio de Janeiro, 2/5/1917, p. 4.

⁶¹ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 2/5/1917, p. 1.

⁶² *A Época*. Rio de Janeiro, 2/5/1917, p. 4.

As campanhas contra a carestia...

Rio de Janeiro), duas campanhas contra a carestia foram realizadas entre janeiro e abril de 1913 no Rio de Janeiro.⁶³ O combate à carestia, a partir das ruas, deu-se, essencialmente, em duas frentes: a campanha liderada pelo socialista Caio Monteiro de Barros, promovida a partir do Comitê de Agitação Contra a Carestia, buscou criticar os *trusts* estabelecidos no mercado e os altos impostos que encareciam os alimentos (tarifas de importação e impostos municipais, sobretudo), e propunha solucionar o problema a partir de medidas legais; a campanha promovida pela aliança entre a FORJ e a COB, por sua vez, ao mesmo tempo em que reivindicava a redução dos valores dos alimentos e dos alugueis, fez propaganda da organização dos trabalhadores em associações de tipo sindical, e apresentou demandas classistas, como a equiparação salarial entre homem e mulher, a abolição do trabalho infantil e a jornada de trabalho de oito horas. Sobreviver e se organizar se combinaram nos 29 comícios organizados entre fevereiro e abril.

Nesse movimento se destacou a realização, em 16 de março, do “comício monstro”, cuja presença foi de 10 mil pessoas, e que contou com a participação de associações de trabalhadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do próprio Rio de Janeiro. Também nesse mês, o presidente da República, Hermes da Fonseca, recebeu uma comissão liderada por Caio Monteiro de Barros, em Petrópolis, que o entregou uma petição com as reivindicações do Comitê de Agitação Contra a Carestia.

Segundo o que consta no relatório da COB, após o esvaziamento das lutas, e sem a conquista de medidas efetivas voltadas para a redução dos preços no comércio de alimentos,⁶⁴ as vistas da associação e de seus militantes se voltaram para a realização do Segundo Congresso Operário Brasileiro. Confirmando essa informação, foram oradores nos comícios contra a carestia, e também tomaram parte, como delegados, no Segundo Congresso Operário Brasileiro, 14 trabalhadores, dentre eles, Cecílio Villar, Joaquim dos Santos Barbosa, Candido Costa, Antonio Moreira, Rozendo dos Santos, Caralampio Trillas e Joaquim Pinto Leal Junior.⁶⁵

As manifestações contra a carestia em 1917, por sua vez, ocorreram, sobretudo, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Foram promovidos 33 comícios, em que se buscou lutar pelo reconhecimento de direitos e fazer a propaganda dos sindicatos. Milhares de pessoas

⁶³ HALL, Michael M.; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). *A classe operária no Brasil: documentos (1889-1930)*. Vol. 1. Condições de vida. São Paulo: Brasiliense/Alfa Ômega, 1979, p. 172-173.

⁶⁴ Isso considerando a criação de algumas feiras livres nos subúrbios, que, no entanto, não se constituíram como medidas capazes de solucionar os altos valores cobrados sobre os alimentos (Cf. ALVES, op. cit., p. 81).

⁶⁵ ALVES, op. cit., p. 94.

participaram dos comícios. O destaque, no interior dessa campanha, coube a organização da celebração do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, cuja presença contou com mais de 20 mil presentes.⁶⁶

Se comparados com o movimento de 1913, os comícios de 1917 foram mais espalhados pela cidade. Isso em função da série dominical e da organização dos subcomitês de bairro, como os de Vila Isabel, Engenho de Dentro, Madureira e Gávea. A FORJ teve uma parcela de contribuição significativa na condução da campanha de 1917, expressa na organização dos comícios e nas reuniões, assembleias e discussões que foram promovidas em sua sede.

Para o movimento operário no Rio de Janeiro, considerando a ineficácia dos poderes municipal e federal em relação à tomada de medidas legais para solucionar o problema da carestia,⁶⁷ o legado das campanhas foi o seguinte:

O operariado do Rio de Janeiro, que estava na sua maior parte desorganizado, inicia agora entusiasticamente a sua organização em associações das diversas classes a que pertence. Os movimentos germinam por toda a parte. Os operários reconheceram a necessidade inadiável do congregamento de suas forças para, com altivez e dignidade, reivindicar os seus direitos. É assim que diversas classes já se organizaram e outras estão em via de organização. Na sede da Federação Operária organizou-se, no dia 28 do mês próximo passado, a classe da construção civil, fazendo ressurgir, com o número de quinhentos operários, a União Geral da Construção Civil. Em Vila Isabel fundar-se-á brevemente, contando já com cerca de oitocentos sócios, a União Operária de Vila Isabel. Na Gávea funda-se, na próxima semana, a União dos Operários das Fábricas de Tecidos da Gávea, que também já tem quinhentos e tantos associados. No Barreto, em Niterói, organizam-se hoje os cocheiros e carroceiros e classes anexas, por iniciativa de dois valentes companheiros da Federação Operária. Surge também um movimento surdo, mas intenso, em meio dos alfaiates, o que fara, por certo, reviver a União dos Alfaiates. Em Santa Cruz um 'comitê' local, incumbido de organizar os magarefes. E assim, por diversos bairros, estão várias classes em via de organização. Não há dúvida que os trabalhadores compenetraram-se de que só podem ser fortes quando unidos; que só podem defender firmemente os direitos quando fortes.⁶⁸

⁶⁶ *Correio da Manhã*. Rio de Janeiro, 2/5/1917, p. 1.

⁶⁷ Foi somente a partir de junho de 1918, com a criação do Comissariado da Alimentação Pública, por meio de um decreto presidencial, e, em setembro do mesmo ano, quando o presidente da República, Venceslau Brás, sancionou uma lei que permitia, "em tempos de guerra", suspender importações e exportações e desapropriar "qualquer quantidade de gêneros", que medidas legais mais efetivas foram tomadas com o fim de regular o comércio de alimentos no Rio de Janeiro (ALVES, op. cit., p. 126-127).

⁶⁸ *A Época*. Rio de Janeiro, 01/04/1917, p. 5.

As campanhas contra a carestia...

Nesse artigo busquei argumentar que as campanhas contra a carestia se fizeram como lutas por direitos. Busquei identificar quais eram as reivindicações almejadas pelos trabalhadores e as ações tomadas para que elas fossem reconhecidas. Assim, a pressão vinda das ruas, nos mais de 60 comícios organizados, somou forças às demais ações coletivas, como as greves, que se encontravam interessadas na criação das leis sociais ou no reconhecimento patronal dos direitos pleiteados.

A regulação do trabalho infantil e a jornada de trabalho de oito horas diárias, reivindicadas nas campanhas de 1913, foram regulamentadas posteriormente, respectivamente em 1927 e 1932. O direito a indenização em casos de acidentes de trabalho foi reconhecido em 1919, e o estabelecimento do salário mínimo ocorreu em 1940. A equiparação salarial entre homem e mulher, reivindicada em 1913 e em 1917, ainda está para ser cumprida de modo efetivo no setor privado, apesar de ser prevista desde 1932.

A importância da extensão desses direitos sociais para o conjunto da sociedade civil é expressiva. Mesmo considerando que a existência de uma medida legal não signifique, objetivamente, que ela será respeitada.

Sendo assim, a contribuição para a experiência dos trabalhadores do Rio de Janeiro no começo do século XX legada pelas campanhas contra a carestia reside na solidariedade operária expressa pela população que compareceu aos comícios. Isso porque através das assembleias, reuniões, passeatas e comícios ficou claro que a conquista da cidadania, entendida como a ampliação dos direitos civis, políticos e sociais para toda a sociedade civil, constitui-se como um longo processo, em que os sujeitos de sua história se organizam e lutam pela conquista do que consideram como seus direitos. É o que nos informa o próprio movimento: “não há dúvida que os trabalhadores compenetraram-se de que só podem ser fortes quando unidos; que só podem defender firmemente os direitos quando fortes”.⁶⁹

Referências

ALVES, Kaio César Goulart. *Em busca das formas de consciência: as lutas operárias contra a carestia no Rio de Janeiro (1912-1918)*. 2014. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História. Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana (MG).

⁶⁹ A *Época*. Rio de Janeiro, 01/04/1917, p. 5.

BATALHA, Claudio H. M. Cultura associativa no Rio de Janeiro da Primeira República. In: _____; SILVA, Fernando Teixeira da; FORTES, Alexandre (orgs.). *Culturas de classe: identidade e diversidade na formação do operariado*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004.

_____. *Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 1920, militantes e organizações*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2009.

_____. Formação da classe operária e projetos de identidade coletiva. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil Republicano 2. O tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

_____. *O movimento operário na Primeira República*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

_____. Revolutionary Syndicalism and Reformism in Rio de Janeiro's Labour Movement (1906-1920). *IRSH* 62 (2017), Special Issue, pp. 75–103.

CAMPOS, Cristina Hebling. *O sonhar libertário: movimento operário nos anos de 1917 a 1921*. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988.

CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

CASTELUCCI, Aldrin. Socialism and General Strikes in Brazil in the Immediate Aftermath of World War I. *PAPER PRESENTED AT THE CONFERENCE VOICES OF THE HOME FRONTS: Reflections and legacies of the First World War*. The National Archives – UK. 19 and 20 October 2018.

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque*. 3ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012.

FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social: 1890-1920*. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

FRACARO, Gláucia Cristina Candian. Mulheres, sindicato e organização política nas greves de 1917 em São Paulo. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, vol. 37, nº 76, 2017, pp. 73-90.

GOMES, Angela Maria de Castro Gomes. *Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-1937*. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

_____. *Cidadania e direitos do trabalho*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.

_____. *A Invenção do Trabalhismo*. São Paulo: Vértice/IUPERJ, 1988.

HALL, Michael M.; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). *A classe operária no Brasil: documentos (1889-1930)*. Vol. 1. Condições de vida. São Paulo: Brasiliense/Alfa Ômega, 1979.

As campanhas contra a carestia...

HALL, Michael M. A Confederação Operária Brasileira no centenário do seu Segundo Congresso: 1913-2013. In: MARQUES, Antonio José; STAMPA, Inez Teresinha (orgs.). *Arquivos e o direito à memória e à verdade no mundo dos trabalhadores*: coletânea do 3º seminário internacional o mundo dos trabalhadores e seus arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 2015.

LOBO, Eulália Maria Lahmeyer; STOTZ, Eduardo Navarro. Flutuações cíclicas da economia, condições de vida e movimento operário: 1880-1930. *Revista do Rio de Janeiro*, v. 1. N. 1, Niterói, 1985, p. 61-86.

MATTOS, Marcelo Badaró. *Escravidãos e livres*: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008.

_____. Trajetórias entre fronteiras: o fim da escravidão e o fazer-se da classe trabalhadora no Rio de Janeiro. *Revista Mundos do Trabalho*, vol. 1, n.1, janeiro-junho de 2009, p. 51-64.

MORAES, Evaristo de. *Apontamentos de direito operário*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1905.

OLIVEIRA, Tiago Bernardon de. *Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936)*. Tese de doutorado em História. Niterói, UFF, 2009.

PEREIRA, Joana Dias. O ciclo de agitação social global de 1917-1920. *Ler História* [Online], 66, 2014, pp. 44-55.

RIBEIRO, Gladys Sabina (org.). *Brasileiros e cidadãos*: modernidade política (1922-1950). Rio de Janeiro: Alameda, 2009.

_____. Cidadania e luta por direitos na Primeira República: analisando processos da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal. *Tempo*, 2009, vol.13, no.26, p.101-117.

SILVA, Eduardo. *As queixas do povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

SILVA, Fernando Teixeira da. *Leis, Justiça do Trabalho e a força da “modernização”*. Disponível em: <<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Estado-Democratico-de-Direito/Leis-Justica-do-Trabalho-e-a-forca-da-modernizacao-/40/43017>>. Acesso em: 29 jan. 2019.

_____. *Trabalhadores no Tribunal*: conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no Contexto do Golpe de 1964. São Paulo: Alameda, 2016.

SOUZA, Flavia Fernandes de. *Criados, escravos e empregados*: o serviço doméstico e seus trabalhadores na construção da modernidade brasileira (cidade do Rio de Janeiro, 1850-1920). 2017. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História,

Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ).

TERRA, Paulo Cruz. Greve como luta por direitos: as paralisações dos cocheiros e carroceiros no Rio de Janeiro (1870-1906). *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 34, nº 68, 2014, p. 237-251.

TOLEDO, Edilene. *Travessias revolucionárias: ideias e militantes sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945)*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004

_____. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, maio-agosto 2017, p. 497-518.

VIANNA, Luís Werneck. *Liberalismo e sindicato no Brasil*. 4 ed., rev. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro; JESUS, Ronaldo Pereira de. A experiência mutualista e a formação da classe trabalhadora no Brasil. In: FERREIRA, Jorge; FILHO, Daniel Aarão Reis (orgs.). *As esquerdas no Brasil*. Vol. 1. A formação das tradições. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Leis sociais e cidadania na Primeira República: os direitos de associação. In: *ANAIS DO XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA*. Anpuh, São Paulo, Julho 2011.

Fontes:

Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro. Exemplares de 1907.

Correio da Manhã. Rio de Janeiro. Exemplares de 1913-1917.

O Paiz. Rio de Janeiro. Exemplares de 1911.

A Época. Rio De Janeiro. Exemplares de 1913-1917.

A Voz do Trabalhador. Rio de Janeiro. Exemplares de 1913.

<<https://www12.senado.leg.br/hpsenado>>

Recebido em: 29.03.2019

Aprovado em: 18.05.2019

Imagens de Muçulmanos e budistas nos filmes soviéticos sobre a Segunda Guerra (1950-89)

*Moisés Wagner Franciscan**
Dennison de Oliveira†

Resumo

A URSS, apesar de oficialmente atea e possuir a maioria de sua população sem uma crença religiosa, possuía importantes minorias adeptas de algum credo. Ancorados em sua diversidade demográfica, muçulmanos e budistas representavam uma importante fatia dessa minoria. Ao contrário dos ortodoxos eslavos, esses grupos não eram considerados confiáveis pelo regime duplamente: como não eslavos e integrantes de cultos vistos como perigosamente reacionárias e explosivos. O cinema bélico costuma ser importante vetor de ideias nacionalistas ou pró-regime. No caso soviético, esse gênero cinematográfico portava as impressões oficiais sobre ambos os credos – apesar das ambiguidades de alguns diretores. A sócio-história cinematográfica de Marc Ferro permite uma melhor compreensão das relações do poder político e diplomático dos diferentes grupos da sociedade e do filme de guerra na União Soviética. Sua concepção de cinema como produto social com mensagens latentes e lapsos conscientes ou inconscientes mostram um quadro mais complexo do que o de uma estrutura de poder piramidal que suprimiria sentimentos religiosos na sociedade. Os filmes de guerra selecionados (14 filmes produzidos entre 1950-89) são ambientados na Segunda Guerra e possuem como protagonistas ou coadjuvantes personagens caracterizados como membros das populações de tradição muçulmana ou budista dentro das fronteiras soviéticas, ou filmes produzidos por diretores e estúdios localizados nas repúblicas associadas com estas religiões.

Palavras-chave: História social do cinema, filme de guerra, religião, União Soviética.

Abstract

The USSR, although officially atheist and possessing the majority of its population without a religious belief, possessed important minorities adhering to some creed. Anchored in demographic diversity, Muslims and Buddhists represented an important share of this minority. Unlike the Slavic Orthodox, these groups were not considered to be trusted by the regime doubly: as non-Slavs and members of cults seen as dangerously reactionary and explosive. War cinema is often an important vector of nationalist or pro-regime ideas. In the Soviet case, this cinematographic genre carried official impressions on both creeds - despite the ambiguities of some directors. Marc Ferro's cinematographic partner-history allows a better understanding of the relations of political and diplomatic power, of different groups of society and of the war film in the Soviet Union. His conception of cinema as a social product with latent messages and conscious or unconscious lapses shows a more complex picture than that of a pyramidal power structure that would suppress religious feelings in society. The selected war films (14 films

* Graduado, especialista, mestre pela Universidade Estadual de Maringá. Doutorando pela UFPR.

† Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP, Pós-Doutor em Estudos Estratégicos pela UFF. Professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná.

produced between 1950-89) are set in World War II and feature as protagonists or supporting characters characterized as members of populations of Muslim or Buddhist tradition within the Soviet borders, or films produced by directors and studios located in the republics associated with these religions.

Keywords: Social history of cinema, war film, religion, Soviet Union.

Introdução

Foram selecionados quatorze filmes de guerra ambientados durante a Grande Guerra Patriótica, produzidos na URSS entre os anos de 1950 e 1989, perpassando fases de relaxamento e recrudescimento da questão religiosa no país, além de alterações diplomáticas com países limítrofes com a presença de populações islâmicas ou budistas. No stalinismo tardio poucos filmes bélicos foram rodados – bem como todo tipo de filme, sendo essa fase chamada de *malokartine*, ou “fome de filmes” – em decorrência da alocação de recursos na reconstrução do país. Na segunda metade dos anos 1980 o público do gênero esvaziou-se, atraído pelos temas candentes propiciados pela *glasnost*, quase paralisando sua produção. As películas sobre a Segunda Guerra ou Grande Guerra Patriótica tornaram-se um elemento de legitimação cultural mais importante para o regime do que a Revolução de Outubro ou a Guerra Civil, pois apresentavam uma vitória importante da nova nação e de seu sistema sobre uma grande potência – conflito que poderia ser transposto para a indicação de novos inimigos (internos e externos) e o contínuo reforço da identidade soviética sobre as identidades étnicas locais.¹ Ignorar ou combater religiões entendidas como perigosas, traiçoeiras e alienígenas também contribuía na tentativa de se forjar a imagem do novo homem soviético, liberto das amarras do passado, além de criar alguma homogeneidade num cenário tão complexo e variado.

Todos os filmes apresentam personagens, produtores ou locações relacionados com regiões tradicionalmente budistas ou muçulmanas. Se a temática islâmica apresenta-se totalmente ausente, a budista é severamente criticada pelos filmes – mas não sem algumas dubiedades de alguns diretores, que podem remeter o espectador à tolerância com a espiritualidade, mas não com a religião e clero organizados e, principalmente autônomos. A postura de não-confrontação e mesmo desconhecimento do cinema frente ao islã pode demonstrar o respeito ou temor do regime frente às dimensões reais de sua adesão e os

¹ YOUNGBLOOD, Denise. *Russian war films: on the Cinema Front, 1914-2005*. Kansas: University Press of Kansas, 2007.

Imagens de muçulmanos e budistas...

previsíveis problemas em suas fronteiras na Ásia Central, fervilhantes com a Revolução Islâmica, ou o desejo de aceitação e incorporação das elites locais ao mundo soviético – como o possível caso dos cineastas do Cáucaso e Ásia Central. A ameaça budista consistia em sua disseminação entre alguns grupos intelectuais (em especial dissidentes) e possibilidades diplomáticas nas relações com a China – matéria muito mais maleável e segura para o regime. Existem indícios de que o cinema de guerra possa ter sido direcionado pelo regime para representar e caracterizar inimigos como membros de uma religião, ou reforçar a auto-representação da URSS como laica – o que ia contra os próprios dados oficiais divulgados pelo Kremlin, mas condizia com a retórica política. Bem como de que os próprios produtores destes filmes compartilhassem desses mesmos valores. Além do mais, o cinema era uma indústria que oferecia incentivos materiais segundo a arrecadação nas bilheterias: quanto maior o lucro do filme e maior o número de ingressos, maior era o prêmio de seus produtores. Estes não poderiam desprezar e afastar os 70% de ateus. Portanto, é necessário pensar a temática como um jogo entre forças sociais, políticas, culturais e a autonomia dos agentes, e não de mera imposição programática do regime aos estúdios e diretores, e destes ao público, tornando o Kremlin o grande engenheiro social, monopolizador de toda a cultura e controlador de todo aspecto da vida humana em suas fronteiras.

Moscou certamente desejava o total domínio sobre a sociedade durante os anos de Stalin. A impossibilidade de concretizar esse domínio de fato traduz-se na lentidão da ampliação dos adeptos do ateísmo e na rapidez com que mesquitas e madraças brotaram nos momentos de liberalização. Krushev moveu uma campanha antirreligiosa como forma de reconquistar poder do partido. A era Brejnev caracterizou-se por uma crescente desmobilização e desideologização do regime. A Igreja Ortodoxa conheceu um reflorescimento aberto – inclusive no cinema – durante esta etapa. Apesar do islã e do budismo o fazerem no mundo concreto, tal movimento social não foi reconhecido na política nacional ou na cultura. Para o regime, era mais fácil pressionar estúdios e diretores por imagens favoráveis à sua retórica do que transformar a realidade. A aparição de ambas as religiões no cinema poderia ser negada pelas próprias convicções de uma indústria com forte presença eslava. Seu dualismo, mutismo ou antagonismo presentes em obras de azeris, cazaques e mongóis, trabalhando em Moscou ou em suas repúblicas, apesar do cenário mais aberto para a religiosidade nos anos Brejnev, devem ser encontrados nos próprios interesses dos cineastas.

Não se pretende tratar da religião em si, mas de seu uso e da criação de imagens feitos pelo regime e pelos cineastas e de seus respectivos interesses na manipulação de um aspecto importante da sociedade soviética. Não se trata de uma história de ambas as religiões sob o comando soviético, mas sim de sua utilização ou negação pelo regime e a indústria do cinema. Os conceitos da História das Religiões aqui cedem lugar à concepção de arena, como formulada por Bourdieu² e Thompson,³ um espaço de negociação que segue algum conjunto de regras (no caso do cinema soviético, tácitas, não-escritas e maleáveis após a morte de Stalin) entre os agentes em busca de objetivos dissonantes. Nem estúdios e diretores e nem o regime e o aparato de censura possuem poder total sobre a película e suas mensagens, em especial diante da natureza da linguagem fílmica, como Ferro demonstra. A natureza dessas representações – ou negadas ou ocasionais – dificilmente permitiram o uso de “instantâneos” com alguma segurança. O acompanhamento de mais de três décadas e de mais de duas dezenas de filmes torna-se mais apropriado do que o de apenas dois filmes “exemplares”. Tal abordagem “macro” permite captar a consistência da política de recusar a presença do islão mesmo em momentos de liberalização religiosa, ou a ausência da percepção do budismo como um problema e um adversário até a década de 1980, quando suas menções multiplicam-se rapidamente. A metodologia de Ferro,⁴ concebida para a análise de uma gama maior de amostras, dispersas no espaço e no tempo, mais preocupada com as ressonâncias entre filme e sociedade do que em pura linguagem cinematográfica, como o autor deixa evidente em sua obra, se impõe por necessidade. A menção a filmes que escapam ao gênero bélico é vantajosa enquanto comparação, mas foge ao escopo da constituição da imagem nacional e de seus inimigos. As respostas para a construção da representação de muçulmanos e budistas no cinema de guerra soviético sem dúvida passam pelas diretrizes políticas emanadas do regime e acompanhadas por órgãos de fiscalização localizados nos estúdios, ministérios e na própria polícia secreta. Mas também pelos posicionamentos dos produtores das películas, pela busca e aceitação do público, do lapso entre a cultura oficial (descentralizada e secular) e a realidade.

² BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. In: ORTIZ, Renato (org.). *Pierre Bourdieu: Sociologia*. São Paulo: Ática, 1983; BOURDIEU, Pierre. *As regras da arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

³ THOMPSON, E. P. *Costumes em comum*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

⁴ FERRO, Marc. *Cinema e história*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992; FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: NORA, Pierre (org.). *História: novos objetos*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

Imagens de muçulmanos e budistas...

O cinema sacudiu o imaginário do século XX por promover uma nova forma de relação com seu público,⁵ tornando-se um dos maiores suportes da memória histórica coletiva das sociedades contemporâneas.⁶ Em torno dela desenrolou-se a luta entre a memória oficial e provinda do consenso interno do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, as memórias das várias facções do partido e do Estado ou interessantes a seus próprios projetos, a memória emergente de largas fatias da população, a memória de grupos específicos. O consenso oficial sofreu várias mudanças ao longo de décadas, apesar de manter um amplo eixo básico através de quase todo período, até ruir quase praticamente sob as reformas liberalizantes de Gorbachev. Quase praticamente porque alguns tabus não chegaram a ser rompidos, como filmes que levassem à tela as memórias e versões produzidas pelos grupos fascistas ou de guerrilheiros anticomunistas, apesar do ambiente nacionalista propício ao seu uso. Durante a Guerra Fria, o cinema foi visto pelas superpotências como mais uma arma – nesse caso psicológica angariando apoio interno enquanto pretendia minar as forças inimigas – à sua disposição.⁷

Torna-se difícil discordar de Youngblood⁸ e de sua afirmação de que a sociedade e cultura stalinistas (e pós-stalinistas) foram muito mais dinâmicas, mesmo nos períodos de maior tensão. O que vai contra os pressupostos das teorias do totalitarismo. No entanto, é exagerada sua asseveração do belicismo soviético – comprovado pelo nascimento e morte do Estado em meio a conflitos (Primeira Guerra Mundial-Guerra Civil e Afeganistão) – como fundamento do cinema de guerra no país. Como lembra Hobsbawm,⁹ a URSS envolveu-se

⁵ “O cinema antecipou uma nova conexão, diferente daquela que havia marcado o século anterior e perceptível em uma sala de projeção: na plateia, conectada pelo mesmo projeto, interessada no mesmo objeto, os indivíduos reunidos são isolados, fechados dentro de si mesmos. Porque, focados em um objetivo fora do grupo, eles não interagem entre si. Mesmo antes do cinema houve importantes reuniões, especialmente durante cerimônias religiosas ou patrióticas, mas a missa, orando, cantando ou aclamando, intervieram ativamente no evento. Num teatro ou circo, as reações do público faziam parte da performance, a ‘temperatura’ da sala influenciava o julgamento dos presentes, arrastados, a despeito de si mesmos, pelo entusiasmo ou pela indiferença geral. No cinema, rodeado de vizinhos silenciosos e imóveis, o espectador forma uma opinião” (SORLIN, Pierre. *Introduzione a una sociologia del cinema*. Pisa: Edizioni ETS, 2015. Tradução nossa).

⁶ OLIVEIRA, Dennison. O cinema como fonte para a história. In: *Fontes históricas: métodos e tipologias*, III Evento de Extensão em Pesquisa Histórica. Curitiba, 2008, p. 1-12.

⁷ VIRILIO, Paul. *Guerra e cinema*. São Paulo: Scritta, 1993. Ferro também expressa o emprego do cinema como arma, ao considerá-lo como agente da história: como inovação científica, como arma militar, instrumento médico, etc. Quando virou arte, “passaram a intervir na história como filmes, documentários ou de ficção, que, desde sua origem, sob a aparência de representação, doutrinam e glorificam” FERRO, op. cit., 1992, p. 13-14.

⁸ YOUNGBLOOD, op. cit.

⁹ HOBBSAWM, Eric. *A Era dos Extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

diretamente num número muito menor de guerras do que os EUA. E, se como Youngblood¹⁰ lembra, havia o intenso sentimento de sítio pelo inimigo externo, os filmes bélicos americanos também eram moldados pelo anticomunismo. Mais do que belicista, as bases para os filmes de guerra soviéticos encontram-se no militarismo – não o medo das repetidas invasões sofridas ou a ameaça do expansionismo russo, mas a composição da sociedade soviética por uma fatia importante de militares – uma tradição anterior ao regime que, sob a nova composição social e ideológica, abrigou uma quantidade muito maior de não-eslavos. Sem dúvida o uso político dos temores populares (e, sem dúvida, certamente genuínos também na cúpula governamental) de ataques vindos de fora encontrou importante espaço de repercussão no cinema. Tal uso se configurou parcamente em material ideológico comunista e menos ainda marxista. Era largamente patriótico, nacionalista, militarista no sentido de promover o orgulho do estilo de vida e códigos de conduta dos militares. A ideologia marxista-leninista encontrava amparo maior durante campanhas governamentais, como no imediato pós-guerra ou quando a desestalinização de Khrushchev ganhou ímpeto. Em outros momentos, como na década de 1970, a inserção de mensagens estritamente partidárias, para além das boas intenções do internacionalismo para com os aliados soviéticos, é apenas episódica. Seria mais adequado classificar o sistema soviético como uma economia de capitalismo de Estado e seu regime político como uma semioligarquia ou oligarquia incompleta, o que reforça a posição que permite entender a indústria do cinema com suas próprias necessidades e espaço para contestações ou adesão parcial ou crítica.

O caráter não-totalitário do cinema soviético¹¹ é mais uma evidência da impossibilidade da aplicação do conceito para o próprio sistema.¹² Para o Ferro, os censores, “*apparatchiks* burocráticos – compostos por iletrados da cultura visual – que julgaram a ideologia da obra por seus diálogos, ou roteiro, ou seja, por seus componentes escritos”¹³ permitiam os lapsos que tornavam a narrativa e as imagens fílmicas tão reveladoras. Talvez, como o próprio autor sugere para o caso do filme da NEP *Dura Lex*, 1926, de Kulechov, a

¹⁰ YOUNGBLOOD, op. cit., p. 2.

¹¹ FERRO, op. cit., 1992; YOUNGBLOOD, op. cit.; LAWTON, Anna (org.). *The Red screen*. Londres: Routledge, 1992.

¹² LEWIN, Moshe. *O fenômeno Gorbachev*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; LEWIN, Moshe. *O século soviético*. Rio de Janeiro: Record, 2007; BROWN, Archie. *The Gorbachev Factor*. Oxford: Oxford University Press, 1997; FERNANDES, Luís. *O enigma do socialismo real*. Rio de Janeiro: Mauad, 2000; SEGRILLO, Angelo. *O declínio da URSS*. Rio de Janeiro: Record, 2000.

¹³ FERRO, op. cit., 1975, p. 14.

Imagens de muçulmanos e budistas...

censura amainara não por incapacidade teórica e intelectual dos censores,¹⁴ mas apesar de seu descontentamento e o do regime que, mesmo contrariados, não esboçaram reações para além do ataque pela imprensa.¹⁵ Sua compreensão é a de que o cinema é uma fonte para um entre vários imaginários possíveis de uma mesma época. Não parece justa a afirmação de Kornis de que Ferro se dirige para a mentalidade e Sorlin para diferentes imaginários. Ferro percebe a expressão no cinema da luta entre diferentes visões de uma dada sociedade – a noção de contra-história baseia-se nas narrativas fílmicas de grupos que procuram desconstruir a versão oficial, dominante, da história,¹⁶ permitindo a compreensão tanto de elementos gerais como mentalidades quanto também o imaginário de grupos sociais específicos. Kracauer¹⁷ prevê que o cinema possa expressar a mentalidade de uma época. Ferro e Sorlin preferem enxergar a compreensão que um dado grupo possui do mundo. O confronto entre as perspectivas, representações e imaginários de diferentes grupos é tratado por Napolitano¹⁸ como uma luta

¹⁴ “A comissão encarregada do controle dos filmes examinava apenas os assuntos, o tema, o roteiro; nem pensava em controlar a filmagem ou assistir à montagem. O filme escapava, assim, em grande parte, ao controle daqueles que, vivendo ao nível de sua própria cultura, acreditavam que, por ter lido Marx ou Stalin, era possível controlar toda a realidade num filme” (FERRO, op. cit., 1992, p. 29).

¹⁵ FERRO, op. cit., 1975, p. 204-207.

¹⁶ Segundo o autor, a câmera se popularizou e a sociedade tomou conta das imagens e rompeu seu monopólio. “Medir ou avaliar a ação exercida pelo cinema é difícil” (FERRO, op. cit., 1992, p. 16): pode influenciar as massas em alguns casos, em que já existe um substrato ideológico semelhante, ou não vingar em seus objetivos de propaganda a não ser que faça concessões, quanto a temas bem vistos. Ou então provocam reações políticas. “É preciso dizer que a utilização e a prática de modos de escrita específica são, assim, armas de combate ligadas à sociedade que produz o filme, à sociedade que o recebe. Essa sociedade se trai inicialmente pela censura em todas as suas formas, compreendendo-se aí também a autocensura” (FERRO, op. cit., 1992, p. 16-17) – ou a “censura inversa”, cedendo espaço para todas as vozes, ou vozes discordantes, mas com métodos para reforçar seu próprio lado – como o uso da palavra final. “Assim como todo produto cultural, toda ação política, toda indústria, todo filme tem uma história que é História, com sua rede de relações pessoais, seu estatuto dos objetos e dos homens, onde privilégios e trabalhos pesados, hierarquias e honras encontram-se regulamentados, os lucros da glória e os do dinheiro são aqui regulamentados com a precisão que seguem os ritos de uma carta feudal: guerra ou guerrilha entre atores, diretores, técnicos, produtores, que é mais cruel à medida que, sob o estandarte da Arte, da Liberdade, e na promiscuidade de uma aventura comum, não existe empreendimento industrial, militar, político ou religioso que conheça diferença tão intolerável entre o brilho e a fortuna de uns e a obscura miséria dos outros artesãos da obra” (FERRO, op. cit., 1992, p. 17). A autocensura, após Stalin, seria o instrumento privilegiado de censura no cinema soviético, premido entre as novas possibilidades de críticas em algumas áreas e o sucesso material permitido pela carreira. Além do desejo assimilador, modernizador e laicizador de diretores vindos de regiões muçulmanas, a autocensura deve ser levada em conta. Por existirem filmes que mencionam o islão (comédias e musicais, além do *red western O sol branco do deserto*), seu nome não parece constituir um tabu, um dos artigos não escritos das regras para se fazer cinema e não sofrer com a censura. No entanto, pode se constituir um desmotivador, uma vez que não existem menções positivas a essa religião no cinema bélico soviético.

¹⁷ KRACAUER, Siegfried. *De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema alemão*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988.

¹⁸ CAPELATO, Maria Helena. *História e cinema: Dimensões Históricas do Audiovisual*. São Paulo: Alameda Editorial, 2011, p. 77.

entre desmonumentalizadores e monumentalizadores, entre versões laudatórias e críticas de um mesmo fato, processo ou personagem com significados divergentes para tais grupos.

O cinema é um dos mais poderosos instrumentos contemporâneos de monumentalização do passado, na medida em que pode fazer dele um espetáculo em si mesmo, com eventos, personagens, processos encenados de maneira valorativa, laudatória e melodramática.¹⁹

A ideia do autor, do cinema histórico como monumento em honra ao passado, certamente está imbuída do trabalho de Le Goff.²⁰ No caso do cinema soviético, a ideia de que o monumento é também uma mitologia institucionalizada é recorrente mesmo entre analistas críticos, que, no entanto, a alargam para todo o cinema histórico. Segundo Youngblood: “(...)em nenhum lugar esse processo de construção e desconstrução de mitos é mais conciso e vividamente ilustrado do que no cinema”.²¹ Youngblood possui uma percepção da utilidade da análise do cinema próxima à de Ferro.²² Controlar o cinema era muito mais difícil do que a literatura. Filmes de guerra desviavam da história oficial com frequência. Todos os filmes eram políticos. Mas poucos eram apenas propaganda. Todo filme era oficial, já que era produzido por uma estatal e com financiamento do Estado. No entanto, “(...)é uma falácia assumir que a maioria dos filmes soviéticos não eram mais que propaganda ou que a maioria dos diretores eram meras ferramentas da burocracia cinematográfica do Estado”.²³

Algumas considerações de Chris Cagle²⁴ sobre o cinema de Hollywood também servem para o cinema soviético. Os estúdios não produziam filmes monumentalizadores ou

¹⁹ NAPOLITANO, Marcos. Fontes Audiovisuais: a História depois do papel. In: PINSKY, Carla (org.); et al. *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2011, p. 276.

²⁰ LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas: UNICAMP, 2003.

²¹ CHAMBERS II, John Whiteclay; CULBERT, David. *World War II, Film, and History*. Nova York: University Oxford University Press, 1996, p. 85.

²² Filmes de guerra “são uma notável fonte para o estudo da sociedade e política soviéticas. Filmes de guerra possuem o potencial para reforçar ou minar as histórias do partido sancionadas pelo Estado buscadas pelos cidadãos para ouvir sobre seu passado. Mais importante, contudo, filmes de guerra forneceram um espaço altamente disputado para suportar ou desafiar visões oficiais da história soviética. Alguns eram de fato ferramentas úteis de persuasão política, mas muitos outros eram muito mais que isso” (YOUNGBLOOD, op. cit., p. 3. Tradução livre).

²³ YOUNGBLOOD, op. cit., p. 3-5.

²⁴ “Por que, exatamente, os grandes estúdios contrataram artistas de esquerda e financiaram projetos com conteúdo de esquerda? A historiografia sobre o período tende a assumir a perspectiva de indivíduos que, compreensivelmente, se irritaram com as limitações de seu trabalho e de suas políticas. No entanto, esse foco no artista expõe apenas metade do jogo social; em vez de ver os produtores e os estúdios como um obstáculo para os roteiristas e diretores de aluguel, pode-se perguntar em que condições cada um compartilhava metas. A partir dessa perspectiva explicativa, a história da mídia explica não apenas a agência individual, a estrutura institucional

Imagens de muçulmanos e budistas...

desmonumentalizadores²⁵ apenas segundo as flutuações de poder no Kremlin e as tentativas oficiais de legitimação por novas versões do passado. Diretores e roteiristas conseguiam produzir filmes críticos, de maneira sutil, humorada ou contrabalanceando o peso das acusações ao lado do de louvores, segundo as regras tácitas que permitiam que o sistema aceitasse a película. A noção de arena, encontrada em Pierre Bourdieu e E. P. Thompson, auxiliam entender a formação e funcionamento desse jogo de interesses que moldava a indústria cinematográfica soviética. Essa disputa pode ser encontrada de maneira clara, por exemplo, em uma publicação soviética destinada ao público ocidental, que procura equilibrar citações de diretores declarando o cinema como arte pela arte e de dirigentes, que o percebem como força para a mobilização.²⁶ Como aponta Ferro, até mesmo pelos lapsos do filme pode-se inferir as motivações sociais ao seu redor.

A questão religiosa na União Soviética após a Grande Guerra Patriótica (1945-91)

A religião é um elemento privilegiado para uma melhor percepção da realidade soviética. Ao contrário da imagem difundida pela propaganda anticomunista, uma importante minoria era publicamente adepta de alguma religião.²⁷ Após sua aparição na propaganda

ou o ambiente econômico, mas também a coordenação ou divergência de interesses sociais” (STAIGER, Janet; HAKE, Sabine. *Convergence, media, history*. Milton Park: Routledge, 2009, p. 24. Tradução livre). Cagle responde a questão com a exposição de dois processos simultâneos no cinema americano dos anos 1940: a transformação econômica dos estúdios e, utilizando Bourdieu, a existência de um campo de produção cultural, que valoriza aqueles que produzem filmes de qualidade.

²⁵ “Independentemente do grau de fidelidade aos eventos passados, o filme histórico é sempre representação, carregada não apenas das motivações ideológicas dos seus realizadores, mas também de outras representações e imaginários que vão além das intenções de autoria, traduzindo valores e problemas coetâneos à sua produção. Como parte das estratégias de representação que dão sentido político aos filmes históricos, a questão de monumentalização de eventos e personagens (ou sua desconstrução enquanto “monumentos”) tem um papel central na escrita fílmica da história. A monumentalização, por sua vez, encontra no cinema – linguagem espetacular por excelência – um grande potencial de realização” (CAPELATO, op. cit., p. 65).

²⁶ O livro traz uma citação do premiê Leonid Brejnev: “a arte do cinema tem uma tremenda força de impacto nos corações e mentes de milhões. Isso é muito importante para fazer essa força servir a grande causa do humanismo, progresso social, e o enriquecimento espiritual e moral do homem. Os trabalhos talentosos da literatura e da arte são parte do patrimônio nacional” e, entre outras, uma de Tarkovsky: “o artista começa no ponto em que, nessa concepção ou mesmo no próprio filme, sua própria estrutura de imagem e sistema de pensamento sobre o mundo real emergem e ele os submete ao veredicto do público como seus sonhos mais queridos. Somente tendo sua própria visão e tornando-se uma espécie de filósofo, ele se torna um artista e o cinema – uma arte” – duas visões opostas sobre a função da arte – ou se ela deve ter função (COMITÊ ESTATAL DE CINEMA DA URSS. *Soviet Cinema*. Moscou: Planeta Publishers Moscow, 1979, p.103; 178. Tradução livre). A tensão entre as expectativas políticas e artísticas perpassa o livro, dividido entre o cinema intelectual e o cinema de massa, findando com um documentário sobre líderes comunistas – entre eles o próprio Brejnev – e um texto do secretário-geral.

²⁷ Em 1984 os números eram: 18% da população era de ortodoxos russos, 9% de muçulmanos, 3% de judeus, protestantes, ortodoxos georgianos e católicos romanos. Os ateus somavam 70% da população (ESTADOS UNIDOS

durante a guerra, acabou eclipsada no restante dos anos 1940 e combatida no início dos 1950. Se não eram adeptos, os mongóis que serviram no Exército Vermelho e se destacaram no avanço para Berlim ao menos possuíam uma formação budista ou muçulmana.²⁸ Durante a gestão Khrushchev ocorreu uma grande campanha pelo fechamento de igrejas, sinagogas e mesquitas. No entanto, o cinema, às vezes, não obedecia a esta campanha, ou a criticava de maneira sutil. A exibição de manifestações religiosas em filmes de guerra e a crítica às políticas oficiais para a religião ganharam impulso nos anos Brejnev. A imagem da relação dos combatentes e da população civil com a religião mudou ao longo do tempo. A política do regime para com as religiões organizadas transitou entre fases de coexistência, combate e pragmatismo utilitarista. É importante notar que, para as massas, tampouco o cenário religioso foi cristalizado. Existiram importantes ondas sociais de revitalização do culto religioso, e outras de afastamento, secularização e ateísmo. Nos anos após a Revolução, a importância da religião decresceu, como nos anos 1950-60. Durante e após a Segunda Guerra, bem como a partir dos anos 1970, a influência religiosa passou a reconquistar terreno.

Havia poucas centenas de igrejas abertas e em funcionamento até a guerra. Em abril de 1946 já eram 10,544 e em janeiro de 1949, 14,477.²⁹ A partir da segunda metade de 1954, o Comitê Central sentiu-se incomodado com o *revival* religioso, o considerando uma ação imperialista de infiltração, um fracasso das campanhas ideológicas oficiais, da adesão ao regime e uma forma de enfraquecimento econômico: a população se ausentava do trabalho em dias santos que não constavam como feriados no calendário oficial, peregrinações individuais ou em grupos a lugares sagrados resultavam em absenteísmo ainda maior; as festas religiosas seriam apenas uma desculpa para embriagar-se, entre os cristãos, e abater o rebanho tão necessário para a recomposição do setor agrícola – prática cristã e islâmica. Além disso, a resolução do partido queixava-se do obscurantismo dos religiosos frente à ciência e a educação no país, e de seus sacrifícios, entendidos como crueldade contra os animais. Temia-se a ameaça

DA AMÉRICA; CIA. *The World Factbook 1984*. Washington: US Government Printing Office, 1984, p. 209). Em 1987 há os seguintes dados: 70% de ateus, 18% de ortodoxos, 9% da população da Ásia Central seriam muçulmanos (*ALMANAQUE ABRIL 88*. São Paulo: Abril, 1988, p. 445). Em 1990, em meio ao renascimento religioso e a emigração acelerada dos judeus para Israel, os números eram: 20% de adeptos da Igreja Ortodoxa russa, 10% muçulmanos, 1% judeus (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; CIA. *The World Factbook 1990*. Washington: US Government Printing Office, 1990).

²⁸ QUIJADA, Justine. *Buddhists, shamans, and Soviets: rituals of history in post-Soviet Buryatia*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 56.

²⁹ ANDERSON, John. *Religion, State and Politics in the Soviet Union and successor States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 9-16.

Imagens de muçulmanos e budistas...

de uma união de forças nacionalistas e religiosas, quando ambas coincidiam, como o catolicismo lituano e ucraniano, o catolicismo ortodoxo grego ucraniano, o islamismo centro-asiático, o budismo nas fronteiras orientais, os seguidores das igrejas armênia e georgiana. Havia o sentimento de que se havia perdido o controle sobre o espírito da população, e que era necessário reavê-lo. A campanha ateísta foi renovada: agora menos agressiva do que nos anos 1920-30. Alguns jornais incorporaram-se à campanha, como o *Trud* [Trabalho] e o *Literatura i jizn* [Literatura e vida]. Não era conduzida apenas por Khrushchev, mas por outros políticos destacados, como os ideólogos Suslov e Ilichev, além do presidente do Conselho para Assuntos da Igreja Ortodoxa Russa, Kuroedov. Em agosto de 1959 o *Pravda* apresentou um editorial no qual diferencia o direito da liberdade de consciência da propagação impune de religiões estranhas ou contrárias aos interesses dos trabalhadores.

Tal campanha, no entanto, não foi endossada por todas as facções do partido. Simonov conseguiu espaço na ateísta *Nauka i religiya* [Ciência e religião] para publicar seu artigo de 1963 em que apontava para a “verdade moral e a beleza moral” de passagens da Bíblia.³⁰ Existia uma entidade que fiscalizava a todas as denominações religiosas do país, dos ortodoxos aos budistas: o Conselho de Assuntos Religiosos. A maior ferramenta de Khrushchev foi o fechamento de templos: havia 22,000 igrejas ortodoxas em 1959, 13,008 em 1960 e 7,873 em 1965. Existiam 2,455 igrejas georgianas em 1917, e cerca de 100 em 1962 (sendo 11 na capital Tbilisi). As 25.000 mesquitas em 1917 caíram para 500 na década de 1970. De oito seminários, cinco foram fechados. O número de seminaristas caiu de 396 em 1953 para 70 em 1961. Os seminários foram reduzidos de 69 em 1959 para 17 em 1965. O número de popes caiu de 30,000 para 6,180. Em 1961 foram proibidos os serviços religiosos fora dos templos, sem permissão das autoridades – o que significava procissões, peregrinações e festas.³¹ Foi proibido soar os sinos dos campanários. O Conselho de Kuroedov poderia impedir o exercício do sacerdócio a elementos considerados perigosos.

Com Brejnev, a campanha se extinguiu. Porém os templos foram reabertos com maior morosidade do que no pós-guerra stalinista: 40 igrejas ortodoxas entre 1977-83.³² Se na era

³⁰ ANDERSON, op. cit., p. 22.

³¹ Tal lei, no entanto, era comumente desobedecida pela população, como Benami (BENAMI, Ari. *Entre a foice e o martelo: o problema dos judeus na URSS*. Rio de Janeiro: Bloch, 1968) demonstra involuntariamente ao descrever grupos de milhares de judeus no exterior das raras sinagogas durante cultos em dias santos, e o uso pelos rabinos de alto-falantes para absorver a multidão no ofício religioso – o que seria impensável no restrito espaço físico interno.

³² RAMET, Sabrina. *Religious Policy in the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p.26.

Khrushchev o proselitismo poderia resultar em detenção, sob Brejnev apenas líderes incômodos foram reprimidos. Algumas publicações religiosas foram impressas em editoras oficiais do Estado.³³ As clandestinas continuaram ilegais. A disseminação do sentimento religioso em importantes fatias da sociedade, que atingia até grupos do partido, chegou também ao cinema. Se as menções à religião geralmente eram utilizadas de maneira ambígua pelos diretores no fim dos anos 1950, tornam-se menos sutis e emaranhadas com o nacionalismo ucraniano ou russo. Em 1978, para os festejos do ducentenário de Tolstói, o diretor Igor Talankin trouxe à cena uma adaptação do romance *Pai Sergio*, contando com bom orçamento e atores importantes, como Sergey Bondarchuk como o protagonista. A primeira adaptação, feita por Yakov Protazanov, em 1918, fora duramente criticado pelo regime na época. O filme – como o romance de Tolstói – permite críticas à religião organizada (neste caso, a Igreja Ortodoxa) e ao czarismo, mas não à espiritualidade.

Maometanos

O islã era visto com desconfiança pelas autoridades. Era potencialmente nacionalista e rebelde, como Moscou percebeu ao longo da virada do século XIX para o XX, e o novo regime também, durante a Guerra Civil e a Rebelião Basmachi. O cinema foi uma das armas

³³ Benami aponta vários outros direitos da Igreja Ortodoxa: os livros editados pelas impressoras estatais seriam muitos, incluindo liturgias e livros de culto; mantinha sua estrutura hierárquica, controlando e se comunicando com as diversas paróquias a partir de sua sede em Zagorsk – uma rede paralela às oficiais. “Os chefes da Igreja Ortodoxa são convidados a participar de várias cerimônias oficiais, e, quando isso convém aos interesses do Governo central, fazem sua aparição, com toda a pompa habitual, nos coquetéis das embaixadas em Moscou. Além disso, permite-se a esses eclesiásticos que viajem para comparecer a convenções de sua igreja ou a convenções interconfessionais em todas as partes do mundo” (BENAMI, op. cit., p. 59), em troca de se tornarem verdadeiros agentes do regime interna e externamente – ideia também defendida por Labin (LABIN, S. *A Rússia de Stalin*. Rio de Janeiro: Agir, 1947). Ramet (RAMET, op. cit., 2005), exibe um relacionamento de duas vias com o Kremlin, incluindo o uso da tribuna numa conferência internacional para a paz para condenar as pressões de Khrushchev sobre a prática religiosa visível, como as celebrações fora dos templos. Benami aponta para a existência de relacionamentos mais e menos “frutíferos” entre líderes religiosos e o Estado. Os bem-comportados armênios seriam aqueles que desfrutariam dos maiores privilégios. Sua sede, em Esmiayin, seria luxuosa, cercada por mosteiros e igrejas em ótimas condições. “O Governo estimula a peregrinação ao Centro religioso e espiritual em todos os cantos da Terra [os armênios da diáspora]. Dezenas de milhares de armênios chegam a Esmiayin trazendo oferendas e presentes. Do mesmo modo, as autoridades veem com bons olhos o envio de contribuições em dinheiro ou em valores, feitas de todos os cantos da diáspora armênia ao centro religioso. Tenho a impressão de que a única loja ‘privada’ que existe na União Soviética é aquela que o Católico armênio abriu em Erivão [a capital], com autorização do Governo, onde é vendida toda espécie de presentes recebidos do exterior, principalmente objetos de consumo e vestuário [...]. Assim são as coisas, quando o Governo considera que há razões não só para tirar proveito da conservação da estrutura eclesiástica existente, como também para desenvolvê-la para uso de um setor religioso nacional, disperso por várias regiões, cujo centro espiritual acha-se dentro do território soviético” (BENAMI, op. cit., p. 62).

Imagens de muçulmanos e budistas...

empregadas pelo regime para enfrentar o desafio representado pela religião fortemente enraizada, e para atingir o objetivo de uma sociedade atea ou ao menos formalmente laica.³⁴ Enquanto apenas um organismo fiscalizava toda a comunidade ortodoxa de Kaliningrado a Vladvostok, os sunitas e xiitas do país receberam instituições territorializadas, mais próximas: a Administração Espiritual da Ásia Central e do Cazaquistão, a Administração Espiritual da União Soviética e da Sibéria (controlada por Khiyaletdinov, em bases ainda czaristas), a Administração Espiritual do Norte do Cáucaso e do Daguestão e a Administração Espiritual para a Transcaucásia. Como os ortodoxos, os muçulmanos obtiveram a reabertura de templos durante e após a Segunda Guerra. Stalin permitiu a *hajj*, a peregrinação para locais santos, dentro da URSS.³⁵ Em 1946 havia 135 mesquitas no país. Em 1949 eram 415. A campanha pelo fechamento de templos, para o caso muçulmano, iniciou-se ainda sob Stalin: em 1952 o número de mesquitas caíra para 351, e 305 sob Khrushchev. Sob Brejnev permaneceram entre 400-500.³⁶ Um dos fatores para essa rápida mudança na liberalização para com o islã deveu-se a dificuldade em controlá-lo. Um número incontável de “mulás errantes” promovia cerimônias e estabeleciam mesquitas temporárias ilegais. Mausoléus de clérigos famosos eram usados no lugar das mesquitas oficiais e controladas pelo Estado. Sociedades secretas, em especial diversas irmandades sufis, espalhavam-se pela Ásia Central e o Cáucaso.³⁷ Para a formação de sacerdotes, existia apenas uma madraça em Bukhara e um instituto islâmico em Tashkent – cidade que também sediava a autoridade máxima reconhecida pelo regime – e ciente de suas obrigações ou limites – o Grão-Múfti.³⁸

O regime acreditava que a desislamização avançara tanto que possibilitaria a aproximação entre elites da Ásia Central soviética e do mundo islâmico, criando uma orientação

³⁴ O cineasta Viacheslav Viskovskii destacou-se na produção de filmes anti-islâmicos, como *Minaret smerti* [Minarete da Morte], de 1925, *Tretia zhena mully* [A terceira esposa do mulá] de 1928 e *Kabu*, de 1929, pela Uzbekfilm Studio de Tashkent (ROLLBERG, Peter. *Historical dictionary of Russian and Soviet cinema*. Lanham: Scarecrow Press, 2009, p. 738).

³⁵ Em Samarcanda fica o túmulo de Kusam Ibn Abbas, primo de Maomé, e do profeta bíblico Daniel (aliás, um dos túmulos creditados como sendo o do profeta – as cidades de Susa, Mosul, Kirkuk, Babilônia, entre outras, já o reivindicaram), também reverenciado pelos muçulmanos. Em Bukhara, o de Bahauddin Naqshband, líder sufi do século XIV.

³⁶ Outros dados são de 300 mesquitas para 1984 – diante das 25 mil mesquitas fechadas. O clero muçulmano foi reduzido de 35 mil para mil. O Estado reconhecia apenas 2 milhões de praticantes (TIME-LIFE BOOKS. *União Soviética*. Rio de Janeiro: Cidade Cultural, 1989, p. 79).

³⁷ As irmandades sufis concentravam-se na Chechênia e Daguestão, atingindo mais de 250 mil membros no fim dos anos 1970, e mesmo assim eram semiclandestinas (BENNIGSEN, Alexandre; BROXUP, Marie. *The Islamic threat to the Soviet State*. Milton: Routledge, 2014, p. 74).

³⁸ BENAMI, op. cit., p. 60.

descolonizadora e anti-imperialista em outros países. No entanto, o resultado foi outro: o renascimento do Islã e do sentimento de unidade muçulmana na URSS. Confrarias religiosas, *taricat*, que foram base de revoltas como as dos basmachi, renasceram, agregam centenas de milhares, em sua maioria jovens. Apenas 15% dos muçulmanos falariam o russo, aumentando as preocupações do regime em decorrência da baixa adesão cultural.³⁹

A partir da Revolução Islâmica, os receios do Kremlin com uma efervescência rebelde aumentaram. Alguns autores acreditam que a intervenção no Afeganistão foi motivada mais pela necessidade de um cordão sanitário para impedir a difusão do radicalismo islâmico do que uma tentativa de impedir a queda do regime aliado diante de grupos antissoviéticos⁴⁰ – por exemplo, para impedir a radicalização dos sufistas soviéticos.⁴¹ O Comitê Central procurou desenvolver mecanismos para identificar, isolar e reprimir clérigos radicais ou conservadores em 1981-83. A liberalização religiosa de Gorbachev iniciou-se com o islã após 1989. Com os ortodoxos fora bem mais ágil.⁴² Ainda em agosto de 1986 o partido procurava obter controle sobre os mulás errantes e “curandeiros” na porosa fronteira entre o Uzbequistão e o Afeganistão,⁴³ impedir o envolvimento de burocratas do partido em eventos religiosos públicos e as práticas religiosas em locais abertos.⁴⁴

Se lembrarmos do caso do quipá de Akimovich, do filme *Soldaty*, 1956, de Ivanov, há referências mais claras ao judaísmo do que ao islamismo – o que mais uma vez coloca em xeque as afirmações frequentes de que os judeus eram o grupo religioso mais perseguido ou ocultado dentro da URSS (como os números proporcionais de sinagogas e mesquitas indicam). Apesar da frequência de personagens secundários vindos da Ásia Central no cinema bélico sobre a Segunda Guerra, praticamente não há menções a sua religião. Turcomenos, iranianos,

³⁹ CLAUDIN, Fernando. *A oposição ao “socialismo real”*. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 91-92.

⁴⁰ GOODMAN, Melvin. *Gorbachev's retreat*. Nova York: Praeger, 1991.

⁴¹ BENNIGSEN; BROXUP, op. cit., p. 114.

⁴² Gorbachev reclamava da exibição em repartições públicas de versos do Corão nas paredes. Exigiu da liderança usbeque explicações para a participação de membros do partido em ofícios religiosos maometanos, o que resultou em punições – 55 expulsos das células locais em 1987. Em um discurso em Tashkent, reclamou do número de clérigos ter dobrado, o que resultou no desmantelamento de um grupo secreto de estudos corânicos e na prisão de seus membros. O pai da perestroika, Aleksandr Iakovlev, considerava o renascimento do islamismo entre a intelligentsia um fato estranho (RAMET, op. cit., p. 196-197). O combate às sociedades secretas sufis legitimava-se em meio a guerra no Afeganistão. O atrito dos reformistas do Kremlin com o islã foi bem mais amplo que isso.

⁴³ Na Quirguízia o KGB e as administrações religiosas aumentaram sua censura, ao invés de diminuí-la. Enquanto em 1972 a república produziu 250 novos dossiês individuais, e 368 em 1984, em 1986 foram 648. Em 1985 foram analisados mais de 1000 discursos de clérigos muçulmanos (TASAR, Eren. *Soviet and Muslim: the institutionalization of Islam in Central Asia*. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 314).

⁴⁴ TASAR, op. cit., p. 313.

Imagens de muçulmanos e budistas...

cazaques, tártaros (até mesmo com seus camelos em meio aos escombros de Berlim) e mongóis são apresentados como povos sem quaisquer sinais de religião. Podem ser ligados à vida simples de seus ermos, suas montanhas e estepes, seus rebanhos e as dificuldades com a língua franca, e certamente com a defesa da pátria multinacional, mas são carentes de espiritualidade. Cronologicamente, o primeiro filme selecionado a mostrar soldados provindos de regiões islâmicas é *Padenie Berlina* [A queda de Berlim], do georgiano Mikheil Chiaureli, 1950. Obra máxima do cinema stalinista.⁴⁵ O mongol Yusupov (A. Urasalyev), com o nome islâmico Yusuf devidamente russificado, acompanha o protagonista russo de Stalingrado até Berlim. O personagem pode verter seu sangue pela pátria soviética ou por Stalin, mas é desprovido de qualquer sinal islâmico.

Este pode ser apenas sugerido. O cazaque Kasimov (Bolot Beyshenaliev) é um dos poucos personagens que não tomam vodka em *Neve ardente*, do azeri de ascendência armênia Gabriel Yegiazarov. Mas não é o único. Não sorve a de sua ração porque a cozinha de campanha atrasou ou porque sua religião não o permite? Como em *Padenie Berlina*, seu nome Kasim, turco e islâmico, é russificado. Em *Plamya* [Chama], 1974, do cazaque de ascendência bielorrussa Vitaliy Chetverikov, parece impossível classificar o som emitido pelo franco-atirador turcomano: uma oração? Um aboio ou tiroleiro, saudoso de suas pastagens? O fato é que é impedido de continuar pela ação dos práticos e realistas partisans russos, que lançam uma bola de neve para reintroduzi-lo no necessário silêncio para a operação. Mais cômodo do que lembrar de símbolos que recordavam um passado autônomo ou hostil, era mostrar soldados com formação camponesa, simples, recebendo instrução – e ordens – dos russos e demais eslavos – como do comandante e piloto ucraniano Titarenko (Leonid Bykov) e o tenente uzbeque “Romeu” (Rustam Sagdullaev), em *V boy idut odni stariki* [Apenas os velhos estão indo para a batalha], 1974, do ucraniano Leonid Bykov.⁴⁶ A última menção de um cineasta russo aos soldados das repúblicas muçulmanas ocorre em *Stalingrad*, 1989, de Yuri Ozerov. A passagem se dá na visita fictícia dos generais Rodimtsev e Tchuikov à famosa Casa de Pavlov, novamente sem qualquer menção à religião:

⁴⁵ BAZIN, André. *O que é Cinema?* São Paulo: Cosac Naify, 2014.

⁴⁶ *Padenie Berlina* recebeu um público de 38 milhões, a terceira do ano; *Pesn o Manshuk 13,5 milhões*; *Neve ardente* foi visto por 22,9 milhões; *V boy idut odni stariki* obteve 44,5 milhões de pagantes, a quarta bilheteria do ano (YOUNGBLOOD, op. cit.)

Pavlov – A guarnição agora consiste de 24 homens de todas as nacionalidades que podem vir à mente, camarada general. Aqui estão os russos: Voronov... Estes são Ivanov, Alexandrov, Efremov... os ucranianos: Ivashchenko, Glushchenko, Masiashvili da Geórgia. Ali está o cazaque Murzaev, o Tadjique Turdiev. Haytham, judeu.

Haytham – Podemos cantar a Internacional, Camarada General.⁴⁷

Após exibir uma unidade de mártires inteiramente russa, Ozerov apela para o multinacionalismo da URSS num momento em que as antigas rivalidades nacionais ressurgiam com força surpreendente, e diferentes pogroms contra vários grupos étnicos minoritários e até mesmo uma guerra aberta entre duas repúblicas soviéticas eclodiam.⁴⁸

O passado muçulmano poderia evocar não só a diferenciação com os eslavos, muito melhor posicionados no poder, como também uma época em que a Ásia Central apresentava maior desenvolvimento material que a Rússia, Ucrânia ou mesmo o Báltico, quando a Rota da Seda ainda promovia a prosperidade das regiões de Samarcanda, Bukhara, Merv, Kokand e o Vale de Fergana, e o símbolo mais evidente dessa situação eram suas grandes e requintadas mesquitas. Com 44-50 milhões de seguidores, um número muito próximo ao de ortodoxos russos, e 400-500 mesquitas, em comparação com 1,5-1,8 milhão de judeus, com suas 90-180 sinagogas, é flagrante a ausência de representações religiosas islâmicas – ao contrário das ortodoxas.

É o caso do cinema bélico produzido por uma república soviética de tradição muçulmana como o Azerbaijão. *Na dalnih beregah* [Nas costas distantes], 1958, do azeri Taufiq Taghizade, produzido na república do Cáucaso, faz uma narrativa do partisan “Mihailo” Mehdi Huseyn-zade⁴⁹ (Nodar Shashik-oglu), que acaba combatendo os nazistas na região de Trieste (hoje fronteira Itália-Eslovênia). O guerrilheiro azeri é representado em um perfil moderno, russificado e laico, capaz de se fantasiar de oficial alemão. Diretores russos e ucranianos inseriram imagens religiosas em histórias de membros do partido oficialmente ateus, como Gostev e Levchuk. Esse não é o caso de Taufiq Taghizade. Pelo contrário, a única imagem religiosa no filme é um ícone dourado num canto da parede de uma casa eslovena – muito significativo para os eslavos soviéticos adeptos da ortodoxia. Apesar da predominância do islã

⁴⁷ STALINGRAD, 1989.

⁴⁸ SEGRILLO, Angelo. *De Gorbachev a Putin*. Curitiba: Prisma, 2015; SEGRILLO, Angelo. *O declínio da URSS*. Rio de Janeiro: Record, 2000.

⁴⁹ Na *Istorria* (POSPELOV, P. *La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética*. Progreso: Moscou, 1975, p. 520) seu nome é transcrito como M. Guséin-zadé e sua atuação restrita à Iugoslávia.

Imagens de muçulmanos e budistas...

xiita, a sociedade azeri sob domínio soviético (bem como no período pós-soviético) primava pela abertura. A brandura religiosa e ocidentalização dos costumes nessa república não se repetia em algumas regiões do Cáucaso do Norte, como a república autônoma Checheno-Inguchétia, de maioria sunita (em tese, menos avessa às influências externas, ao contrário dos xiitas. A realidade soviética inverte tais concepções) e minoria sufi. Não há filmes de guerra sobre chechenos e inguchétios, que foram deportados para a Sibéria e outras regiões em 1944 após a acusação de colaboração coletiva com os nazistas. O mesmo não ocorre com filmes civis. A permanência de tradições de sequestros, casamentos forçados, dotes em dinheiro ou bens de interesses dos patriarcas foi alvo da comédia de 1967 *Kavkazskaya plennitsa* [Prisioneiro do Cáucaso], de Leonid Gaidai.

Ao menos um filme de guerra soviético possui o protagonista e o diretor vindos de repúblicas muçulmanas. Trata-se de *Pesn o Manshuk* [Canção sobre Manshuk], 1969, do cazaque Mazhit Begalin. Uma cinebiografia da postumamente condecorada operadora de metralhadora Manshuk Mаметова (1922-43), também do Cazaquistão. Novamente, não há qualquer menção ao islamismo – muito diferente das alusões à religião ortodoxa no cinema bélico, e que experimentaram um importante crescimento no cinema soviético a partir da década de 1970. Essa ausência na cinematografia é um indicativo que reforça a ideia de que não foi a religião judaica a mais combatida pelo regime, e sim, também proporcionalmente, a islâmica.

Os diretores preferem impactar seu público com a exotividade oriental, como em *Vozmezdnie*, de Stolper, ou sua pobreza e atraso, como em *Dvadsat dney bez Voyny* [Vinte dias sem guerra], de German. Sua religiosidade, não menos diferente para o resto dos soviéticos, é simplesmente ignorada. Ela será tratada apenas em outro filme de guerra, mas fora do cenário da Grande Guerra Patriótica, e sim na Guerra Civil, em *O Sol Branco do Deserto* [Beloe solntse pustyni], de Motyl, que trata o islã sob luzes nada diferentes do budismo em *Cherez Gobi i Khingan*.

Budistas

Os budistas, maioria em duas repúblicas autônomas soviéticas (Kalmúquia e Tuva) fronteiriças com a Mongólia e a China, foram considerados, no mínimo, tão suspeitosos quanto

os muçulmanos. Sua cidade santa ficava em Urga, na Mongólia, que viria a ser destruída nos anos 1920.⁵⁰ Nos anos 1930 existiu um movimento nos mosteiros mongóis e soviéticos que previa a aproximação com o Japão. Após a Batalha de Kalkhin-Gol quase todos os mosteiros foram fechados. Com a chegada dos anos 1980, o zen-budismo ganhou adeptos não apenas na classe média dos países desenvolvidos, mas também em segmentos da *intelligentsia* soviética.⁵¹ Uma onda de prisões fora deflagrada. Uma imagem negativa do budismo também acentuaria as acusações contra os dissidentes convertidos presos em 1982. Andropov, diretor do KGB tornado secretário-geral da URSS em 1982, sucedendo a Brejnev, se engajara numa intensa campanha de isolamento dos dissidentes, como forma de barrar a crítica sistêmica. Tarefa na qual foi muito bem-sucedido. A sociedade soviética, nesse momento, via com desconfiança ou indiferença a oposição formada por intelectuais.⁵² O dissidente, inimigo do partido, era associado ao estrangeirismo, atuando contra a nação. Tal mensagem receberia atenção dos setores chauvinistas. Não se tratava apenas de mais uma luta entre nacionalistas eslavófilos e liberais ocidentalizadores, correntes que disputavam a hegemonia no país desde os tempos czaristas. Questões orientais não eram estranhas às facções que percebiam o lugar da URSS ao lado do Terceiro Mundo, em especial a China, antes do cisma sino-soviético. Com o cisma, o budismo era percebido como duplamente exótico: um modismo das decadentes elites ocidentais e um culto tradicional de um inimigo dentro do campo socialista. Uma influência que deveria ser combatida, segundo a ótica do regime: uma religião com sedes exteriores ao seu território, relacionada a traições – o povo kalmuque, budista, do norte do Cáucaso, fora deportado para a Sibéria por Stalin por acusações de colaboração com os nazistas. Ainda mais com a aproximação entre o Dalai-Lama e os Estados Unidos. Sua condenação dos casamentos mistos ia contra a política de integração das nacionalidades na URSS (que, durante algum tempo, promoveu frutos na tentativa de diminuir a influência islâmica na Ásia Central). Ao mesmo tempo, o Dalai-Lama visitou a URSS em 1979 e 1982, a convite da Administração Espiritual Central Budista. O apelo oficial devia-se ao conflito sino-soviético e a questão tibetana. O apelo oficial devia-se ao conflito sino-soviético e a questão tibetana. Durante os anos finais do czarismo, a Grã-Bretanha suspeitava da atuação do czar por

⁵⁰ MILNER-GULLAND, Robin; DEJEVSKY, Nikolai. *Rússia e a antiga União Soviética*. Barcelona: Folio, 2007, p. 187.

⁵¹ KORNBLATT, Judith Deutsch. *Doubly Chosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church*. Madison: University of Wisconsin Press, 2004, p. 85.

⁵² BROWN, op. cit.

Imagens de muçulmanos e budistas...

meio de monges tibetanos na Rússia para aproximar-se do Tibet e tomar o lugar que a Inglaterra conquistara na região. Caso as desconfianças britânicas fossem reais, não seria a primeira vez que o Kremlin se via envolvido com questões diplomáticas por meio do budismo. Não era a primeira vez que grupos privilegiados no país recebiam influência do Tibet. No início do século XX a aristocracia russa conheceu uma onda de misticismo que criou figuras como o monge Rasputin. Entre os místicos frequentados pela elite czarista, também estavam monges tibetanos.

A campanha soviética e de sua aliada socialista, a Mongólia, contra os japoneses na Manchúria e Coréia em agosto-setembro de 1945 possibilitava um cenário para abordar essa religião. É interessante notar que *Cherez Gobi i Khingan* estreou logo após a passagem do líder religioso pelo país. Uma política oficial deveria ser, em tese, seguida por mensagens positivas disseminadas pelo cinema. Mas o que se viu nas telas era muito diferente de uma política de boa-vizinhança com os budistas contra o inimigo comum em Pequim.⁵³ O relacionamento dos japoneses com o budismo era politicamente interessante para o regime em decorrência das disputas territoriais com o Japão. Ao fim da Segunda Guerra os territórios perdidos pela Rússia na Guerra Nipo-Russa de 1905 foram readquiridos: sul das ilhas Sacalinas e as ilhas Kurilas. Apesar de tratados em 1946-51, o Japão passou a não considerar o mandato soviético na área e a reclamá-la de volta, apesar de majoritariamente povoada por russos, gerando vários momentos de tensão diplomática durante a Guerra Fria.⁵⁴

Lubsan limita-se a tomar chá em Moscou. Os oficiais mongóis ao redor de Demchig tomam leite (de égua?). No entanto, *Cherez Gobi i Khingan* [Através do Gobi e Khingan], coprodução soviética, mongol e alemã oriental, de Vasili Ordynsky e Bradahin Sumhu, contém

⁵³ Por outro lado, o filme também coincidiu com uma campanha anti-budista entre a intelectualidade. Após o artigo *A ioga com olhos azuis, ou a verdadeira face dos pregadores Krishna*, no *Sotsialisticheskaya industriya*, em janeiro de 1982, iniciou-se a prisão de prosélitos do movimento Krishna e budista. A prisão por um ano do chefe do Palácio da Cultura de Krasnoyarsk, Evgeni Tretyakov, por parasitismo, levou ao desmantelamento de outros círculos, como o do físico e matemático Vladimir Kritski, o arquiteto Sergei Kurkin e outros intelectuais em Moscou, em abril de 1982 (RAMET, op. cit., p. 262). A relação com o budismo parece ter sido mais complexa do que simples movimentos unidirecionais de aproximação, afastamento ou combate. As motivações dos diretores e roteiristas também pode ter sido importante. O diretor soviético, Vasili Ordynsky, apesar de combater desde o Cáucaso até Berlim, ingressou no partido apenas em 1952. Não há muita informação sobre o diretor mongol Badrakhyn Sumkhu, ou o roteirista russo que auxiliou Ordynsky, Vadim Trunin (além de que roteirizou vários filmes de guerra ambientados no oriente, especialmente no Afeganistão), e o roteirista mongol, Lodongijn Tudeva. *O último imperador*, de Bernardo Bertolucci, quatro anos mais tarde, traria a tona alguns dos temas abordados em *Cherez Gobi i Khingan*, como a dominação japonesa, a campanha da Manchúria e o uso de armas químicas e biológicas pelo Exército de Kwantung.

⁵⁴ HARA, Kimie. *Japanese-Soviet/Russian relations since 1945: a difficult peace*. Londres: Routledge, 2003, p. 19.

várias cenas em que soviéticos e russos brancos tomam vodka e japoneses, saque. Seria uma referência à religiosidade budista dos abstêmios soldados do vizinho país socialista? Se o for, os diretores fazem uma diferenciação entre três variantes de religião: a religiosidade esclarecida (talvez pela frequência na Universidade de Moscou) dos oficiais mongóis, a perversa e falsa religião organizada dos monges, a primitiva e obtusa religiosidade popular – ou mais precisamente misticismo e supersticiosidade – dos pastores mongóis em suas cabanas. Moscou não é a fonte de iluminação científica apenas para os mongóis. O líder local do partido comunista chinês, libertado pelos soviéticos, faz questão de lembrar que estudou na Universidade Sun Yat-sen (proclamador da República da China e criador do partido Kuomintang), na capital soviética.

As primeiras cenas com monges budistas os mostram como verdadeiros serviçais dos japoneses e russos brancos na Manchúria – base a partir da qual atacavam os pastores soviéticos e mongóis na fronteira. São eles que oferecem o espaço (o próprio monastério), servem o chá, anunciam a chegada de convidados do oficial japonês, trazem informações sobre o uso secreto de armas biológicas entre a população civil mongol e de seus resultados ao encarregado nipônico. A câmera passa da imagem dourada de Buda para o monge que atravessa o decorado corredor do monastério. A caracterização do espaço físico e da indumentária dos personagens não deixa margem para dúvidas sobre sua devoção. O som dos sinos e sinetes budistas, que compõe o tema musical tanto do monastério quanto dos papéis militares japoneses realça a ligação entre ambos, e a hipocrisia de seu pacifismo. A cena anterior se passa nos quartéis de guerra biológica do Exército de Kwantung. A transição entre a decoração exótica e oriental dos dois ambientes – quartel japonês e monastério budista – estabelece o elo para a seguinte mensagem: o budismo é a religião do inimigo.

Os monastérios são o espaço para emboscadas. Envenenam os poços de água, necessários para que as tropas soviético-mongóis cheguem até a Manchúria. Aparecem cartas atribuindo o envenenamento à vontade divina. O Passo que atravessa a cordilheira do Khingan, no caminho para a Manchúria, é dominado por bunkers ocultos nas ravinas, que provocam baixas sem serem visíveis – mais um temor soviético do uso do misticismo religioso como arma por seus oponentes. Buscam o reabastecimento, sem o saber, exatamente naquele que hospeda japoneses e russos brancos. São acolhidos com servilismo, mas ao mesmo tempo com a indiferença sobre a localização do oásis. Um soviético chega a sugerir que disparem suas

Imagens de muçulmanos e budistas...

armas para despertar os monges de seu transe. Os rituais e os mantras são exibidos num recinto pequeno, fechado, escuro, de decoração rebuscada. São herméticos, irracionais, primitivos. Os soviéticos obrigam o mestre zen dos monges a beber da fonte antes deles. A desconfiança não era em vão. A câmera faz um corte para exhibir russos brancos e bandidos sediados ali preparando uma emboscada. A demora em serem guiados até a fonte não seria resultado da preparação da armadilha por monges e forças pró-nipônicas? Novas referências ao barbarismo das religiões orientais aparecem na carta do imperador, redigida pelo Ministro da Guerra do Japão, Korechika Anami, ao comando do Exército de Kwantung.

Conduza uma guerra santa para defender a terra dos deuses. Lute implacavelmente, mesmo que seja necessário cavar a terra, comer grama e dormir em pedras nuas. O sentido da vida está na morte, como o grande Nante nos ensina. Morreu sete vezes, mas a cada vez nasceu de novo para servir seu país.⁵⁵

Apesar da aproximação feita entre japoneses e budistas pelo filme, o imperador era o líder do xintoísmo estatal – que não deixava de ser influenciado pelo budismo vindo da China. Os generais recebem a carta do deus vivo com formalismo, sem qualquer fervor espiritual. Muito mais do que o ópio do povo, a religião oriental seria instrumento efetivo de dominação e terror.

Os pastores mongóis descartam as advertências dos esclarecidos médicos e bacteriologistas soviéticos para se manterem presos à sua tradição de pastoreio. Quando os soviéticos trazem uma criança que é a única sobrevivente da peste espalhada pelos japoneses e seus sequazes, os bandidos da fronteira, não percebem a situação como uma conquista da ciência médica, mas sim uma graça mística. Os bandidos procuram utilizar a autoridade religiosa de líderes locais para controlar os pastores.

O portador da ciência seria o partido? Não são membros do partido, mas sim médicos militares, os que combatem a peste na fronteira mongol. Os diretores não sustentam o discurso oficial que apresenta o partido como o maior defensor das vitórias da ciência em todas as áreas, seu maior incentivador e único intérprete verdadeiro. No entanto, o ideal socialista une mongóis e soviéticos (com a clara predominância dos últimos sobre os primeiros) em volta do

⁵⁵ CHEREZ..., 1981.

conhecimento científico contra o misticismo e atraso manchúrios, dos pastores mongóis e dos monges.

O general mongol Sudruhu orienta o comissário político Lubsan a fazer seu trabalho ideológico com tropas soviéticas e mongóis no sentido de não diminuïrem a dignidade humana da população local negando seus sentimentos religiosos, sob nenhuma hipótese. É um soldado mongol que tenta explicar aos soviéticos de étnicas eslavas o conceito de transmigração das almas (metempsicose). O aliado acreditaria nisso? Ou apenas transmite informação básica?

O budismo como um todo seria um culto bárbaro e deplorável? Quando o tenente soviético é baleado mortalmente na fonte, queixa-se de que feridos costumam ter sede, o que não é seu caso. A câmara entra em primeiríssimo plano num *travelling* vertical para baixo e exibe ao seu lado uma pequena torrente de água da fonte transbordante. Seria uma referência ao transbordamento do líquido em funerais budistas, para um tenente pleno de vida por salvar os seus? Ou um momento tarkovskiano dos diretores, utilizando a água como poesia visual, com fins estéticos e sem uma mensagem própria? São ambiguidades, intencionais ou não, próprias da linguagem do cinema.

A ideia de que o filme se tratava de uma continuação da campanha antibudista do governo soviético iniciada por jornais e prisões em 1982 encontra um obstáculo em dois filmes anteriores a deflagração de tal iniciativa orquestrada. Os temas presentes em *Cherez Gobi i Khingan* foram trabalhados um ano antes em *Prikaz pereyti granitsu* [A ordem para cruzar a fronteira], 1982, de Yuri Ivanchuk: os monges budistas, interpelados pelos soviéticos sobre a presença de japoneses na área, dizem estarem muito longe da região. Na realidade, uma emboscada contra a infantaria, dentro do mosteiro, e outra contra as colunas blindadas, em suas imediações, foram organizadas. O subterrâneo continha ainda um hospital japonês. Novamente, os ardis japoneses não seriam estranhos a um filme americano sobre a guerra no Pacífico. Os feridos foram executados pelos seus companheiros (como os cientistas responsáveis pelas armas biológicas o foram em *Cherez Gobi i Khingan*), caracterizando mais um excesso sancionado pelas religiões orientais. A grande diferença entre os dois filmes é que *Prikaz pereyti granitsu* não se dá ao trabalho de exibir tropas mongóis (ou mesmo não eslavas, como soviéticos do Cáucaso e Ásia Central. Apenas soldados visivelmente russos – inclusive pelos nomes dos personagens e dos atores. Apenas se pode encontrar nomes não russos entre o pessoal técnico, como o diretor de fotografia Valeri Ginzburg, ou o intérprete do soldado

Imagens de muçulmanos e budistas...

suicida, Talgat Nigmatulin – um uzbeque) libertando a Manchúria ao lado dos soviéticos. Seu capital foi formado unicamente pelos recursos do estúdio moscovita Gorki, ao contrário da coprodução entre URSS, Alemanha e Oriental que foi o filme concorrente. Ao invés de um monge, como no outro filme, neste os soviéticos são recebidos no mosteiro por uma monja, *bhikkhuni*, devidamente caracterizada com seu *mala*, terço budista, na posição cômica de utilizá-lo enquanto fala com os soviéticos e ao mesmo tempo bater num noviço do monastério – apesar da regra que situa a monja abaixo do monge. Como *Cherez Gobi i Khingan, Prikaz pereyti granitsu* enfoca símbolos budistas, caracterizando o local da armadilha e da presença inimiga. Também como um local de hipocrisia (até mesmo pela atitude da monja). Um dos soldados – e ao contrário dos demais – mostra-se encantado pela simbologia budista, em linha com ideias do mundo científico, em especial à astronomia e cosmologia: o dragão que morde sua própria cauda representaria o universo infinito (um alerta para a penetração do culto oriental nas academias soviéticas? *Cherez Gobi i Khingan* chamara a atenção para uma ciência eclipsada pela religião, com o cientista chefe japonês, em seu quarto imerso em símbolos de religiões orientais, tramar o uso de sua arma biológica. A religião tornar-se-ia uma passagem para o mau uso da ciência). Outro soldado o alerta que este é um problema dos japoneses – exatamente quando o ataque surpresa se inicia. A ingenuidade soviética sobre os verdadeiros desígnios da religião oriental torna-se uma fissura no grupo, facilitando o ataque do inimigo (a tentativa de unir japoneses xintoístas e a religião budista serve como um alerta contra o adversário de um passado longínquo, não tão longínquo e presente, pela questão das ilhas fronteiriças no Mar de Okhotsk).

Outro elemento importante é a aparição do soldado suicida. Enquanto no início do filme aparecem colunas de japoneses que se entregam após serem derrotados em batalha, um deles por duas vezes procura matar seus captores soviéticos, dissimulando incapacidade física ou por emboscada. Uma interessante comparação com o tanquista soviético que também se mata, no fim da película – sem selvageria ou fanatismo, mantendo comportamento e olhar digno, sereno, no justo combate, de frente para o inimigo. O primeiro é um ato de cegueira, o segundo, de coragem. O filme, por sua vez, é fruto de uma duologia planejada, iniciada com *Prikaz: ogon ne otkryvat* [A ordem é não atirar], 1981, de Valeri Isakov e de Yuri Ivanchuk. Levando-se em conta a morosidade de produção de um filme na URSS, em torno de dois anos,⁵⁶

⁵⁶ MILLER, Jamie. *Soviet cinema: politics and persuasion under Stalin*. Londres: I.B.Tauris, 2010.

os dois filmes precederiam qualquer ação da cúpula do partido em vários anos. Talvez o descontentamento com a atração do budismo entre a *intelligentsia* fosse mais extenso, atingindo as bases do PCUS e não apenas suas lideranças capazes de orientar jornais e o sistema de segurança e Judiciário. O que é reforçado com o *thriller* de ação *Zaklyatiye doliny zmey* [A maldição do Vale das Serpentes], 1988, dirigido pelo polonês Marek Pestrak e pelos estúdios soviéticos em Tallin. A coprodução polaco-soviética surgiu em meio aos filmes da Perestroika que pretendia atrair o público por meio do novo, polêmico, violento ou sensual. A indústria seguia rapidamente para a privatização. A censura oficial já fora abolida. Apesar da liberdade artística completa e da ingerência econômica e administrativa estatal em refluxo, as mesmas imagens sombrias rondam os templos budistas no filme. Baseado no conto de Robert Stratton, pseudônimo do escritor polonês Weslav Gurnitsky, adepto da democracia popular em seu país, o filme traça indicativos de que o mal-estar com as religiões orientais era um fenômeno muito mais profundo do que a tensão sino-soviética. Rosenstone (2015) poderia alegar que tal caracterização ocorreria em função da necessidade do diretor transmitir a sensação de um ambiente misterioso e amedrontador, encaixando-se com o argumento da caça à relíquia mágica. Porém, conforme Ferro, tal afirmação naturalizaria os sentimentos avessos ao orientalismo espiritual, expressos na obra (Gurnitsky teve um contato de primeira-mão com o budismo em seu trabalho de repórter de guerra na Indochina) e que encontraram motivações e ressonância no público. Em um momento de crise no financiamento e no número de bilhetes vendidos, além da concorrência com o produto estrangeiro, a película conseguiu levar 25 milhões aos cinemas.⁵⁷ É interessante notar que a cinematografia ocidental procura criar motivações vinculadas à sua própria percepção de religiosidade: o antipapismo da tradição anglo-saxã pode se manifestar em filmes como *As sandálias do pescador*, 1968, de Michael Anderson; a fonte de monstros em *O rapto do menino dourado*, 1986, de Michael Ritchie, é o demônio, e não algum ente budista; é possível enumerar dezenas de filmes cujo argumento gira em torno do *voodoo*.

⁵⁷ YOUNGBLOOD, op. cit.

Considerações finais

O islamismo, com seus 50 milhões de seguidores, é simplesmente oculto nos filmes de guerra soviéticos sobre a Segunda Guerra. Ao contrário da religião ortodoxa. Apesar de muitos soldados azeris, uzbeques, cazaques, chechenos, basquires, circassianos, tártaros, etc., terem participado da Grande Guerra Patriótica e mesmo se distinguido nela, jamais são mostrados na tela quaisquer sentimentos ou práticas religiosas islâmicas: uma oração, uma canção, um símbolo. Estes teriam que esperar por outro filme, híbrido de comédia, musical e guerra, *Beloye solntse pustyni* [O sol branco do deserto], 1970, de Vladimir Motyl. O conflito, no entanto, era a Guerra Civil, e o islã não aparece com belas cores. O regime parece ter desejado antes desconsiderar que combater essa religião nas telas, diferentemente do mundo real. O interesse dos diretores de procedência das repúblicas islâmicas em mencioná-lo mesmo que de maneira sutil também é nulo. O que deve se explicar mais pela tonalidade laica das elites intelectuais locais do que pela censura – uma vez que referências ortodoxas, católicas e mesmo judaicas receberam o tratamento ambíguo que a linguagem do cinema torna possível. Mas também não é associado com o inimigo, como aconteceu com o budismo, de base menor, mais frágil e relativamente isolado geograficamente. Alguns elementos anfibológicos em *Cherez Gobi i Khingan*, diferentemente do ainda mais engajado *Prikaz pereyti granitsu*, possibilitam uma leitura de tolerância com a religiosidade budista – mas não com seu clero, claramente pintado como inimigo da pátria soviética, atrasado e cínico. A não-aparição do islã impediu seu aproveitamento para uso diplomático por parte do regime, mesmo após os eventos no Irã em 1979 e o receio da infiltração do radicalismo muçulmano por suas fronteiras conjuntas geográficas e religiosas. Com o budismo o regime teve melhor sorte contra seu novo rival na fronteira sudeste, premido pela exposição internacional do Tibet na imprensa. Também em expor inimigos internos: intelectuais que enfraqueceriam a sociedade soviética ao aderir a ideias exóginas, fantásticas e perigosas, avessas às noções de internacionalismo (como em *Cherez Gobi i Khingan*) ou do nacionalismo russo (como em *Prikaz pereyti granitsu*). Abririam espaço para a atuação dos inimigos internos do campo socialista (China) e externos (Japão). O descompasso temporal entre o início da produção dos filmes e a campanha anti-budista podem lançar dúvidas sobre uma coordenação do regime (tornando mais realista a hipótese de sentimento comum entre diretores membros do PCUS e uma corrida entre os estúdios Mosfilm

e Gorki em disponibilizar material parecido para o público. Uma situação muito comum no cinema americano, com um estúdio procurando abocanhar a plateia de outro) ou, pelo contrário, estabelecer uma atuação conjuntural intensamente planejada e cronometrada em sequências. A ausência de filmes de guerra importantes que tratassem da campanha soviética na Manchúria até a década de 1980 pode colocar em questão a hipótese de não-ingerência do Kremlin. Ou também ser uma saída para os estúdios que viram a bilheteria dos filmes bélicos minguar na mesma década e o interesse dos diretores ser transferido para outros gêneros com maior apelo. Explorar um cenário esquecido poderia atrair o público. E seu fracasso poderia explicar a descontinuidade do tema. O mesmo pode ser dito dos personagens das repúblicas da Ásia Central, que escasseiam nos estúdios eslavos após a Revolução Islâmica no Irã em 1979, mas recebem até mesmo o protagonismo (porém sempre ao lado dos russos – que ainda representavam a maioria da população do Cazaquistão) nos filmes de guerra da Kazakhfilm – sem ainda assim demonstrarem quaisquer sentimentos religiosos. Pelo contrário, a famosa franco-atiradora cazaque Aliya Moldagulova (Aiturgan Temirova), de *Snaypery* [Snipers], 1985, de Bolotbek Shamshiyev, é uma mulher independente e ocidentalizada, o oposto do passado islâmico.

Referências

ALMANAQUE ABRIL 88. São Paulo: Abril, 1988.

ANDERSON, John. *Religion, State and Politics in the Soviet Union and successor States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

BARANY, Zoltan. *Democratic breakdown and the decline of the Russian military*. Princeton: Princeton University Press, 2009.

BAZIN, André. *O que é Cinema?* São Paulo: Cosac Naify, 2014.

BENAMI, Ari. *Entre a foice e o martelo: o problema dos judeus na URSS*. Rio de Janeiro: Bloch, 1968.

BENNIGSEN, Alexandre; BROXUP, Marie. *The Islamic threat to the Soviet State*. Milton: Routledge, 2014.

BERNARDINI, Aurora; FERREIRA, Jerusa (orgs.). *Mitopoéticas: da Rússia às Américas*. São Paulo: Editora Humanitas, 2006.

Imagens de muçulmanos e budistas...

BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. In: ORTIZ, Renato (org.). *Pierre Bourdieu: Sociologia*. São Paulo: Ática, 1983.

_____ *As regras da arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

BROWN, Archie. *The Gorbachev Factor*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

CAPELATO, Maria Helena. *História e cinema: Dimensões Históricas do Audiovisual*. São Paulo: Alameda Editorial, 2011.

CHAMBERS II, John Whiteclay; CULBERT, David. *World War II, Film, and History*. Nova York: University Oxford University Press, 1996.

CLAUDIN, Fernando. *A oposição ao "socialismo real"*. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.

COMITÉ ESTATAL DE CINEMA DA URSS. *Soviet Cinema*. Moscou: Planeta Publishers Moscow, 1979.

DOBRENKO, Evgeny. *Stalinist cinema and the production of history: museum of the revolution*. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2008.

ERICKSON, John. *The Soviet High Command, 1918–41: a military-political history*. London: MacMillan, 1962.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; CIA. *The World Factbook 1984*. Washington: US Government Printing Office, 1984.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; CIA. *The World Factbook 1990*. Washington: US Government Printing Office, 1990.

FERNANDES, Luís. *O enigma do socialismo real*. Rio de Janeiro: Mauad, 2000.

FERRO, Marc. *Cinema e história*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

_____ O filme: uma contra-análise da sociedade? In: NORA, Pierre (org.). *História: novos objetos*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

GOODMAN, Melvin. *Gorbachev's retreat*. Nova York: Praeger, 1991.

HARA, Kimie. *Japanese-Soviet/Russian relations since 1945: a difficult peace*. Londres: Routledge, 2003.

HOBBSAWM, Eric. *A Era dos Extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

KENEZ, Peter. *Cinema and Society: from the Revolution to the death of Stalin*. Londres: I. B. Tauris, 2001.

KORNBLATT, Judith Deutsch. *Doubly Chosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church*. Madison: University of Wisconsin Press, 2004.

KORNIS, Mônica. História e Cinema: um debate metodológico. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, nº 10, vol. 5, 1992.

KRACAUER, Siegfried. *De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema alemão*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1988.

LABIN, S. *A Rússia de Stalin*. Rio de Janeiro: Agir, 1947.

LAWTON, Anna (org.). *The Red screen*. Londres: Routledge, 1992.

LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas: UNICAMP, 2003.

LEWIN, Moshe. *O fenômeno Gorbachev*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

_____ *O século soviético*. Rio de Janeiro: Record, 2007.

MILLER, Jamie. *Soviet cinema: politics and persuasion under Stalin*. Londres: I.B.Tauris, 2010.

MILNER-GULLAND, Robin; DEJEVSKY, Nikolai. *Rússia e a antiga União Soviética*. Barcelona: Folio, 2007.

MINER, Steven. *Stalin's Holy War: religion, nationalism, and alliance politics, 1941-1945*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.

NAPOLITANO, Marcos. Fontes Audiovisuais: a História depois do papel. In: PINSKY, Carla (org.); et al. *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2011.

OLIVEIRA, Dennison. O cinema como fonte para a história. In: *Fontes históricas: métodos e tipologias*. III Evento de Extensão em Pesquisa Histórica. Curitiba, 2008.

POSPELOV, P. *La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética*. Progreso: Moscou, 1975.

QUIJADA, Justine. *Buddhists, shamans, and Soviets: rituals of history in post-Soviet Buryatia*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

RAMET, Sabrina. *Religious Policy in the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

ROLLBERG, Peter. *Historical dictionary of Russian and Soviet cinema*. Lanham: Scarecrow Press, 2009.

ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (org.). *A construção social dos regimes autoritários*: Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

Imagens de muçulmanos e budistas...

ROSENSTONE, ROBERT. *A história nos filmes, os filmes na história*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

SEGRILLO, Angelo. *De Gorbachev a Putin*. Curitiba: Prismas 2015.

_____. *O declínio da URSS*. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SORLIN, Pierre. *Introduzione a una sociologia del cinema*. Pisa: Edizioni ETS, 2015.

STAIGER, Janet; HAKE, Sabine. *Convergence, media, history*. Milton Park: Routledge, 2009.

TASAR, Eren. *Soviet and Muslim: the institutionalization of Islam in Central Asia*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

TIME-LIFE BOOKS. *União Soviética*. Rio de Janeiro: Cidade Cultural, 1989.

THOMPSON, E. P. *Costumes em comum*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

URWAND, Bem. *A colaboração: o pacto entre Hollywood e o nazismo*. São Paulo: LeYa, 2014.

VIRILIO, Paul. *Guerra e cinema*. São Paulo: Scritta, 1993.

YOUNGBLOOD, Denise. *Russian war films: on the Cinema Front, 1914-2005*. Kansas: University Press of Kansas, 2007.

Fontes

CHEREZ Gobi i Khingan [Através do Gobi e Khingan]. Direção: Vasili Ordynsky; Badrahin Sumhu. Moscou/Ulam Bator/Berlim: Mosfilm/Mongolkino/Deutsche Film (DEFA), 1981. 2 DVDs (167 min), color.

DVADTSAT dney bez Voyny [Vinte dias sem guerra]. Direção: Aleksey German. Leningrado: Lenfilm, 1976. 1 DVD (101 min), P&B.

NA dalnih beregah [Nas costas distantes]. Direção: Taufiq Taghizade. Baku: Azerbaijanfilm, 1958. 1 DVD (93 min), P&B.

NEVE ardente [Goryachiy sneg]. Direção: Gavriil Egiazarov. Moscou: Mosfilm, 1974. 1 DVD (99 min), color.

PADENIE Berlina [A queda de Berlim]. Direção: Mikheil Chiaureli. Moscou: Mosfilm, 1950. 2 DVDs (151 min), color.

PESN o Manshuk [Canção sobre Manshuk]. Direção: Mazhit Begalin. Alma-Ata: Kazakhfilm, 1969. 1 DVD (74 min), P&B.

PLAMYA [Chama]. Direção: Vitaly Chetverikov. Minsk: Belarusfilm, 1974. 2 DVDs (149 min), color.

PRIKAZ pereyti granitsu [A ordem para cruzar a fronteira]. Direção: Yuri Ivanchuk. Moscou: Gorki Film, 1982. 1 DVD (100 min), color.

SNAYPERY [Snipers]. Direção: Bolotbek Shamshiyev. Alma-Ata: Kazakhfilm, 1986. 1 DVD (100 min), color.

SOLDATY [Soldados]. Direção: Aleksandr Ivanov. Leningrado: Lenfilm, 1956. 1 DVD (106 min), P&B.

STALINGRAD [Stalingrado]. Direção: Yuri Ozerov. Moscou/Hollywood/Praga/Berlim: Mosfilm/Warner Bros./Barrandov/DEFA, 1989. 2 DVDs (196 min), color.

TROYNOY pryjok "Pantery" [Salto triplo "Pantera"]. Direção: Leila Aranysheva. Alma-Ata: Kazakhfilm, 1986. 1 DVD (81 min), color.

V boy idut odni stariki [Apenas os velhos estão indo para a batalha]. Direção: Leonid Bykov. Kiev: Dovjenko Kinostudiya, 1973. 1 DVD (92 min), P&B.

VOZMEZDIE [Retribuição]. Direção: Aleksandr Stolper; I. Manssurowa. Moscou: Mosfilm, 1967. 2 DVDs (126 min), P&B.

ZAKLYATIYE doliny zmey [A maldição do Vale das Serpentes]. Direção: Marek Pestrak. Varsóvia/Talin, Tallinfilm, 1988. 1 DVD (99 min), color.

Anexos

Número de adeptos de alguma religião na URSS em 1990	
ORTODOXOS	
Ortodoxos russos	50 milhões
Ortodoxos ucranianos	Desconhecido
Ortodoxos bielorrussos	Desconhecido
Ortodoxos georgianos	5 milhões
Apostólicos armênios	4 milhões
“Velhos crentes” [dissidência ortodoxa russa]	3 milhões
Verdadeiros ortodoxos	Desconhecido
Innozenti	2,000
MUÇULMANOS	90% sunitas, 10% xiitas - 44-50 milhões ¹
CATÓLICOS	
Católicos gregos na Ucrânia	3-5 milhões
Católicos romanos na Lituânia	2 milhões
Católicos gregos na Bielorrússia	1,8 milhão
Católicos romanos na Letônia	500,000
Católicos romanos espalhados pela URSS	500,000
JUDEUS	1,5 milhão ²
PROTESTANTES	
Batistas	247,000
Luteranos	230,000
Pentecostais	100,000
Reformados húngaros (Transcarpátia)	80,000
Adventistas do Sétimo Dia	35,000
Menonitas e Menonitas independentes	25,300
Igreja Reformada da Lituânia	10,000
Metodistas	2,200
Testemunhas de Jeová	10-20,000 ³
Molokanos	10,000 ³
Novos apóstolos	Desconhecido
BUDISTAS	590,000 ²
HARE KRISHNA	100,000
BAHAI	4,000 ⁵

1 – dados de 1983

2 – dados de 1988

3 – dados de 1980

4 – dados de 1984

5 – dados de 1982

Fonte: RAMET, 2005, p.355-356.

Fig.1. O cinema sobre a Segunda Guerra como uma política de boa vizinhança soviética: soldados soviéticos e mongóis, em jipes Willys, cavalos e camelos, atingem os arredores da Muralha da China. *CHEREZ Gobi i Khingan*. Vasili Ordynsky; Badrahin Sumhu, 1981.

Fig.2. Os soviéticos chegam ao monastério budista guardado por uma monja. *PRIKAZ pereyti granitsu*. Yuri Ivanchuk, 1982.

Fig.3. Acima, japoneses se preparam para a emboscada no monastério. Abaixo, um soldado procura despertar no colega algum interesse pela simbologia budista a associando à ciência moderna. PRIKAZ pereyti granitsu. Yuri Ivanchuk, 1982.

Fig.4. Os oficiais mongóis brindam com leite. CHEREZ Gobi i Khingan. Vasili Ordynsky; Badrahin Sumhu, 1981.

Fig.5. A luminosidade e amplitude exteriores dão lugar ao claustrofóbico e escuro interior do mosteiro. CHEREZ Gobi i Khingan. Vasili Ordynsky; Badrahin Sumhu, 1981.

Fig.6. Monges budistas servem ao inimigo externo (oficial japonês) e o inimigo “interno” (emigrado russo branco). *CHEREZ Gobi i Khingan*. Vasili Ordynsky; Badrahin Sumhu, 1981.

Fig.7. O ideal do cidadão das repúblicas muçulmanas como laico, moderno e patriota. *NA DALNIH*. Taufiq Taghizade, 1958.

Fig.8. O cazaque oferece ao russo um lugar no Cazaquistão. NEVE ardente. Gavriil Egiazarov, 1974.

Fig.9. Soldados cazaques comandados por russos. PESN o Manshuk. Mazhit Begalin, 1969.

Fig.10. A franco-atiradora cazaque Aliya Moldagulova (Aiturgan Temirova). SNAYPERY. Bolotbek Shamshiyev, 1986.

Recebido em: 20.02.2019
Aprovado em: 11.05.2019

"A educação desempenha um papel crucial na busca por mais inclusão social de diferentes povos e no combate à discriminações e injustiças. A educação em si é um direito humano e a educação em direitos humanos busca promover a conscientização sobre direitos, liberdades e responsabilidades dos indivíduos."

Lilian Silva do Amaral Suzuki e Julianna Mendes Fernandes